

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Hochsensible Kinder

in der Schule

erkennen und unterstützen

- Ferdinand der Stier-

Abbildung 1 [pinterest.at](https://www.pinterest.at)

«Erst das «Anders sein» macht einen Menschen interessant»

(Verfasser unbekannt: www.likemonster.de)

Eingereicht von: Christine Gajdos SG04

Mentorin: lic. phil. Meike Wolters

Expertinnen: Dr. phil. Ursula Wirz / Nadia Serruya

Eingereicht am: 22.6.2018

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, wie Lehrpersonen hochsensible erkennen und inwiefern sie sie unterstützen können. Die qualitative Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden zwei Experteninterviews durchgeführt und jeweils zwei Lehrpersonen, zwei Mütter und zwei Kinder befragt. Die gewonnenen Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Am Ende wurden theoretische Aspekte der Hochsensibilität mit den Interviewergebnissen verknüpft.

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit zeigen, dass die Lehrpersonen sowie Eltern hochsensible Kinder anhand ihrer Übererregbarkeit erkennen. Diese äussern sich in Rückzug, Symptomale Schmerzen, Weinen oder Aggression. Ihre emotionale Intensität bzw. das Nachhallen hindert sie manchmal daran, in der Schule aufmerksam zu sein und ihre Leistungen zeigen zu können. Doch eine verständnisvolle, beziehungsorientierte Lehrperson kann ihnen mit einer feinen, bewussten Sprache begegnen. Dabei gibt es auch verschiedene Strategien, einer Überreizung zuvorzukommen oder sie gut abzufangen. Diese werden in der Arbeit vorgestellt. Ein individualisierter und strukturierter Unterricht ist geeignet für hochsensible Kinder. Leider sind aktuell die Klassen zu gross und stellen für hochsensible Kinder eine enorme Herausforderung dar. Da sind kreative Lösungen der Lehrpersonen gefragt und eine gute Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten und den Eltern von Vorteil.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	6
1.1.	Persönliche Begründung der Themenwahl.....	7
1.2.	Heilpädagogische Relevanz.....	7
2.	Theoretischer Hintergrund	8
2.1.	Hochsensibilität	8
2.1.1.	Definition und Begrifflichkeit.....	8
2.1.2.	Forschung über Hochsensibilität.....	8
2.1.2.1.	Eduard Schweingruber.....	9
2.1.2.2.	C.G. Jung.....	9
2.1.2.3.	Alice Miller.....	9
2.1.2.4.	Ivan Pawlow.....	9
2.1.2.5.	Jerome Kagan.....	10
2.1.2.6.	Elaine Aron.....	10
2.1.3.	Merkmale von Hochsensibilität.....	10
2.1.3.1.	Depth of processing.....	11
2.1.3.2.	Overarousability.....	11
2.1.3.3.	Emotional Intensity.....	11
2.1.3.4.	Sensory Sensitivity.....	11
2.1.4.	Zwei Hauptcharaktere.....	12
2.1.5.	Typologie von Hochsensiblen.....	12
2.1.6.	Unterschied zu Hochsensiblen und nicht Hochsensiblen.....	13
2.1.7.	Neurobiologische Grundlagen von Hochsensibilität.....	14
2.1.7.1.	Das menschliche Nervensystem und die Gehirnfunktion.....	14
2.1.7.2.	Das Nervensystem eines Hochsensiblen.....	18
2.1.7.3.	Zusammengefasste Neurobiologie eines Hochsensiblen.....	19
2.1.8.	Gesellschaft und Hochsensibilität.....	19
2.2.	Hochsensible Kinder in der Schule	20
2.2.1.	Indizien für hochsensible Kinder.....	20
2.2.2.	Abgrenzung zu anderen Diagnosen.....	21
2.2.2.1.	Abgrenzung von AD(H)S.....	22
2.2.2.2.	Abgrenzung von Autismus- Spektrum Störung (ASS).....	23
2.2.2.3.	Hochsensibilität und Hochbegabung.....	24
2.2.2.4.	Komorbidität.....	24
2.2.3.	Herausforderungsfelder in der Schule.....	25
2.2.3.1.	Erregungsniveau.....	26
2.2.3.2.	Lernen.....	26
2.2.3.3.	Unterricht.....	27
2.2.3.4.	Schulzimmer.....	29
2.2.3.5.	Lehrperson.....	29
2.2.3.6.	Klassengemeinschaft.....	30
2.3.	Zusammenfassung	31
3.	Forschungsfrage	32
3.1.1.	Fragestellung.....	32
3.1.2.	Forschungsziel.....	32
4.	Forschungsmethodik	33
4.1.1.	Qualitative Forschungsmethode.....	33
4.1.2.	Leitfadeninterview.....	34
4.1.3.	Experteninterview.....	34
4.1.4.	Interview mit Kindern.....	35
4.2.	Aufbereitung.....	36
4.2.1.	Suche nach Interviewpersonen.....	36

4.2.2.	Aufnahmegerät.....	36
4.2.3.	Unterlagen.....	36
4.3.	Durchführung.....	36
4.4.	Transkription.....	37
4.5.	Auswertung.....	37
4.5.1.	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.....	37
4.5.2.	Auswertungshilfe.....	38
4.5.3.	Anmerkung zur Auswertung.....	38
5.	Präsentation der Ergebnisse.....	39
5.1.	Wesenszug.....	39
5.1.1.	Emotionale Intensität.....	39
5.1.2.	Übererregbarkeit.....	39
5.1.3.	Gründliche Informationsverarbeitung.....	40
5.1.4.	Sensorische Empfindlichkeit.....	40
5.1.5.	Sonstiges zum Wesenszug Hochsensibilität.....	40
5.2.	Eigenschaft Lehrperson.....	41
5.3.	Unterricht.....	41
5.4.	Soziale Integration.....	42
5.5.	Elternhaus.....	43
5.6.	Strategien.....	43
5.6.1.	Präventive Strategien.....	43
5.6.2.	Umgangsstrategien.....	44
5.6.3.	Unterrichts- und Klassenstrategien.....	44
5.6.4.	Begleitstrategien.....	44
6.	Diskussion.....	44
6.1.	Begründung der Ergebnisse.....	44
6.2.	Vergleich mit Forschung und Theorie.....	45
6.2.1.	Erkennen des Wesenszuges Hochsensibilität.....	45
6.2.2.	Unterstützung.....	46
6.2.2.1.	Eigenschaft Lehrperson.....	46
6.2.2.2.	Unterricht.....	46
6.2.2.3.	Soziales.....	47
6.2.2.4.	Elternhaus.....	47
6.2.2.5.	Strategien.....	48
6.3.	Beantwortung der Fragestellung.....	48
6.3.1.	Beantwortung der Hauptfrage.....	48
6.3.2.	Beantwortung der ersten Unterfragen.....	48
6.3.3.	Beantwortung der zweiten Unterfrage.....	49
6.4.	Ausblick auf die Forschung und Berufspraxis.....	51
6.4.1.	Ausblick Forschung.....	51
6.4.1.1.	Rasseaspekt der Menschen.....	51
6.4.1.2.	Introvertierte und extrovertierte Hochsensible.....	51
6.4.1.3.	Hochsensible Jungen.....	51
6.4.1.4.	Skalierung von Hochsensibilität.....	52
6.4.2.	Ausblick Berufspraxis.....	52
6.4.2.1.	Überdenken der Klassengrößen.....	52
6.4.2.2.	Vermittlung von Fachwissen.....	52
6.4.2.3.	Handbuch für Lehrpersonen.....	52
6.5.	Reflexion des Forschungsvorgehen.....	53
6.5.1.	Theorieteil.....	53
6.5.2.	Forschungsfrage.....	53
6.5.3.	Empirisches Forschen.....	53
6.5.4.	Auswertung.....	54

6.5.5.	Methodenkritik.....	54
7.	Schlusswort.....	54
8.	Verzeichnisse.....	56
8.1.	Literaturverzeichnis.....	56
8.2.	Abbildungsverzeichnis.....	58
8.3.	Grafikverzeichnis.....	58
8.4.	Tabellenverzeichnis.....	58
8.5.	Glossar.....	59
9.	Anhang.....	61
9.1.	Glossar vom Anhang.....	62
9.1.1.	Abkürzungen Interviews.....	62
9.1.2.	Abkürzungen Kategorien.....	62
9.2.	Fall 1 (F1).....	63
9.2.1.	Fragebögen.....	63
9.2.2.	Leitfaden Interview F1K.....	65
9.2.3.	Transkript F1K.....	66
9.2.4.	Nachsorgebogen F1K.....	72
9.2.5.	Leitfaden Interview F1M.....	73
9.2.6.	Transkript F1M.....	74
9.2.7.	Nachsorgebogen F1M.....	81
9.2.8.	Leitfaden Interview F1L.....	82
9.2.9.	Transkript F1L.....	83
9.2.10.	Nachsorgebogen F1L.....	86
9.2.11.	Auswertung Interviews F1.....	87
9.3.	Fall 2 (F2).....	90
9.3.1.	Fragebögen.....	90
9.3.2.	Leitfaden Interview F2K.....	92
9.3.3.	Transkript F2K.....	93
9.3.4.	Nachsorgebogen F2K.....	98
9.3.5.	Leitfaden Interview F2M.....	99
9.3.6.	Transkript F2M.....	100
9.3.7.	Nachsorgebogen F2M.....	107
9.3.8.	Leitfaden Interview F2L.....	108
9.3.9.	Transkript F2L.....	109
9.3.10.	Nachsorgebogen F2L.....	115
9.3.11.	Auswertung Interviews F2.....	116
9.4.	Experteninterview.....	120
9.4.1.	Leitfaden Interview Frau Nebeling.....	120
9.4.2.	Transkript Frau Nebeling.....	121
9.4.3.	Nachsorgebogen Frau Nebeling.....	132
9.4.4.	Leitfaden Interview Frau Küster.....	133
9.4.5.	Transkript Frau Küster.....	135
9.4.6.	Nachsorgebogen Frau Küster.....	147
9.4.7.	Auswertung Experteninterviews.....	148
9.5.	Gesamtauswertung.....	152
9.6.	Kursbestätigung.....	156
9.7.	Brief an Eltern und Lehrpersonen.....	157
9.8.	Beispiel Einwilligungserklärung für interviewte Personen.....	159
10	Eigenständigkeitserklärung.....	160

1. Einleitung

Diese Masterarbeit entstand im Rahmen des Studienabschlusses an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH).

Hochsensibilität scheint im Trend zu liegen. Wenn man Bücher über das Thema in der Buchhandlung Orell Füssli sucht, wird man sofort in die Abteilung der Lebensratgeber geführt. Diese Bücher haben nicht wirklich mit dem Wesenszug der Hochsensibilität zu tun, sondern vielmehr mit dem Thema Selbstfindung. Doch mit dem Aufkommen der Individualisierung in der Pädagogik hat sich auch das Recht auf Selbstentfaltung und Wohlergehen in der Schule eingeräumt. Dabei möchte die Gesellschaft gegenüber Unterschiedlichkeit toleranter sein.

Unweigerlich zeigt sich die Beliebtheit dieses Themas auch beim Verfassen von Masterarbeiten. In den letzten zwei Jahren haben mehrere Studenten/innen der HfH das Thema gewählt. Als Verfasserin einer solchen Arbeit ist es daher schwierig, Bekanntes anders zu verpacken und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Aber es zeigt auch, wie interessant das Thema ist. Denn in der Neurobiologie wurde dieses filterlose Aufnehmen im Gehirn von hochsensiblen Menschen nachgewiesen. Diesen neuen Erkenntnisse sollte daher Beachtung geschenkt werden.

Diese Masterarbeit über hochsensiblen Kindern besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. Der Theorieteil ist in zwei grosse Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel wird der Begriff der Hochsensibilität erklärt, Merkmale von hochsensiblen Menschen aufgezeigt, die Unterschiede von hochsensiblen zu nicht- hochsensiblen Menschen erläutert, die Forschungsgeschichte zusammengefasst und neurobiologisches Wissen dargelegt. Im zweiten Kapitel geht es um hochsensible Kinder in der Schule und welche Merkmale sie aufweisen. Anschliessend wird die Abgrenzung von anderen Diagnosen erläutert und allfällige Fälle von Komorbidität geschildert. Zum Abschluss des Kapitels werden die Herausforderungen von solchen Kindern in der Schule thematisiert und folglich Hinweise für Lehrpersonen gegeben.

Im empirischen Teil der Masterarbeit wird anhand von Interviews einer konkreten Fragestellung nachgegangen. Nebst Interviews von zwei Lehrpersonen, zwei Müttern und zwei Kindern geben zwei Experten auch Auskunft. All diese Interviews werden qualitativ ausgewertet. Die Ergebnisse werden mit der Theorie verknüpft und am Ende dargelegt.

Ziel ist es herauszufinden, wie Lehrpersonen gegenüber dem Thema Hochsensibilität eingestellt sind, ob sie hochsensible Kinder erkennen und wie sie diese unterstützen.

Es gibt zwei Gründe für das Entstehen dieser Arbeit. Einerseits mein persönliches Interesse und andererseits der innere Wunsch Lehrpersonen für das pädagogische Thema «hochsensible Kinder» zu sensibilisieren.

In den folgenden zwei Kapiteln erkläre ich meine persönliche Begründung der Themenwahl und zeige die heilpädagogische Relevanz auf.

1.1. Persönliche Begründung der Themenwahl

Das Thema interessiert mich aus persönlichen Gründen. Ich würde mich selber als einen feinfühligem Menschen bezeichnen. Als Kind hörte ich oft von meinen Eltern, dass ich empfindlich sei. Ich sei wie ein „Pingpong- Ball“. Meine Launen schienen sich unbegründet schnell zu wechseln.

Dasselbe entdeckte ich bei meinem ältesten Sohn. Er ist sehr empfindsam. Sockennähte können ihn zum Beispiel massiv stören. Oft übernimmt er Stimmungen. Ist jemand fröhlich, wird er auch fröhlich und wirkt sofort überdreht. Begegnet er einem nervösen Menschen reagiert er meistens auch nervös und wird manchmal aggressiv. Je nach innerer Tagesverfassung ist er resilienter. Zu Tieren und Natur hat er eine enge Verbindung. Vor allem Tiere beobachtet er sehr aufmerksam und kann diese sogar behände einfangen. Wenn ich ihn beobachte, habe ich das Gefühl er verschmilzt dann mit ihnen.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Das klingt alles sehr esoterisch, würde ein Realist sagen. Doch am 29.9.2016 referierte Margareth Florin an der HfH über Verhaltensstörungen und tiefgreifende Entwicklungsstörungen des Kindes- und Jugendalters. Dabei stellte sie das Thema Hochsensibilität als Risikofaktor von Verhaltensstörungen vor (vgl. Florin, M. (2016). *Emotionale Verhaltensstörungen und tiefgreifende Entwicklungsstörungen des Kindes- und Jugendalters*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich). Es erinnerte mich an das Verhalten meines Sohnes und an meine Kindheit. Doch ab diesem Zeitpunkt nahm für mich das Thema Hochsensibilität eine ernst zu nehmende wissenschaftliche Form an. Ich wollte mich genauer damit befassen.

Bei meiner praktischen Arbeit im Schulhaus als Schulische Heilpädagogin ist mir zusätzlich aufgefallen, dass vermehrt Kinder als verhaltensauffällig gelten. Sie können dem Unterricht nicht folgen, sind unkonzentriert und unruhig. Die Lehrpersonen haben die Tendenz, die Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung AD(H)S zu stigmatisieren. AD(H)S scheint in der Gesellschaft die bekannteste Diagnose und somit die Geläufigste. Oft höre ich auch im Lehrzimmer den Vorwurf an die Eltern, ihr Kind nicht richtig erziehen zu können. Die Ausdauer, Konzentration und Fokussierung fehlen.

Es ist zu einfach, alle Verhaltensauffälligkeiten oder Probleme auf eine Aufmerksamkeit- und Impulskontrollstörung oder die elterliche Erziehung zu schieben.

Bei der integrativen Arbeit in einer 1./2. Klassen habe ich beobachtet, dass ein Kind Stimmungen übernimmt. Nach einem Streit auf dem Pausenplatz war es so eingenommen, dass es sich nicht mehr aufs Lernen konzentrieren konnte. Eines Tages war die Klassenlehrerin sehr gestresst. Das Kind übernahm ihre Stimmung. Es wusste nicht, wie damit umgehen. Es suchte ständig den Kontakt zur Lehrperson. Diese reagierte genervt. Diese Beobachtungen waren für mich sehr interessant. Der Lehrperson war es nicht bewusst, dass sich ihre Unruhe auf das Kind übertrug.

Diese persönlichen und heilpädagogischen Gründe waren ausschlaggebend für die Entstehung dieser Arbeit. Ich möchte diesem Phänomen der Hochsensibilität nachgehen und aufzeigen, was diese Kinder brauchen. Das pädagogische Dreieck zwischen Lehrperson- Kind- Eltern sowie die Experteninterviews werden im empirischen Teil helfen, konkreter Fragen nachzugehen und Antworten zu finden.

2. Theoretischer Hintergrund

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund von Hochsensibilität und thematisiert hochsensible Kinder in der Schule.

2.1. Hochsensibilität

Im folgenden Kapitel wird die Definition «Hochsensibilität» erläutert und wichtige Begriffe dazu eingeführt.

2.1.1. Definition und Begrifflichkeit

Sucht man im Internet in der Suchmaschine vom Duden nach der Definition «Hochsensibilität» dann stösst man auf die Erklärung «eine hohe Sensibilität aufweisend». Folgende Synonyme erscheinen wie empfindlich, empfindsam, fein, feinfühlig, mimosenhaft, rührselig, überempfindlich, verletzlich, verwundbar und weichherzig (vgl. <https://www.duden.de>).

Schorr (2016) macht in ihrem Buch darauf aufmerksam, dass im Deutschen der Begriff «Hochsensibilität» im Grunde eine ungenaue Bezeichnung ist. Im Englischen lautet der Begriff «highly sensitive person». Korrekt übersetzt bedeutet es «hochsensitive» Person. Aron (2017) spricht aber auch über „sensory-processing sensitivity“. Dieser Begriff beschreibt den Zusammenhang zwischen Sensibilität und sensorischen Steuerungsprozessen, die im Nervensystem geschehen. Schorr weist darauf hin, dass darum die Unterscheidung von hochsensitiv und hochsensibel wichtig ist. Im Deutschen setzt man Hochsensibilität oft gleich mit Empathie und Einfühlungsvermögen. Es wird mit sensiblen Verhalten assoziiert. Die Bezeichnung im Englischen ist „sensitivity“. Laut Schorr ist das aber nur ein kleiner Teil von Hochsensitivität. Alle Hochsensiblen sind empathisch. Wenn man von einer hochsensitiven Person spricht, dann ist das starke Empfinden über alle Sinnesorgane eingeschlossen. Schorr erklärt in ihrem Handbuch, dass jeder Mensch in einem gewissen Grad sensibel ist. Hochsensible Menschen verfügen jedoch nicht über einen Filter zwischen sich und der Umwelt. Hochsensible Menschen können viel weniger Reize ausblenden und ignorieren (vgl. Schorr, 2016, S. 8-10).

Aron beschreibt im Vorwort ihres Buches «Sind sie hochsensibel», dass für sie der Begriff «Sensibilität» auf neutrale Weise das Phänomen am besten beschreibt. Damit möchte sie den Fehler anderer Psychologen vermeiden, welche Begriffe wie Introvertiertheit, Schüchternheit oder Gehemmtheit im Zusammenhang mit hochsensiblen Menschen brachten (Aron, 2017, S. 12/13). Darum steht auch Arons Abkürzung HSP für «highly sensitive Person» und HSK für «highly sensitive kid». Diese Kürzel haben sich in der Fachsprache etabliert.

2.1.2. Forschung über Hochsensibilität

Wie im vorherigen Kapitel angesprochen, ist der Begriff Hochsensibilität auch durch Aron «HS» genannt, relativ jung und hat sich erst vor wenigen Jahren festgefügt. Das Thema «Hochsensibilität» gibt es aber eigentlich schon länger. Die geschichtlichen Anfänge über die Entdeckung „des sensiblen Menschen“ machten Eduard Schweingruber, C.G. Jung und Alice Miller. Im 20. Jahrhundert prägten Ivan

Pawlow, Jerome Kagan und Elaine Aron massgebend die HSP Forschung. Sie haben sich mit umfangreichen Studien über den hochsensiblen Menschen auseinandergesetzt. Durch sie gewann das Thema Hochsensibilität wissenschaftliche Beachtung. In diesem Kapitel werden diese massgebenden Personen vorgestellt und ihre Forschungsansätze zur Hochsensibilität zusammenfassend erläutert.

2.1.2.1 Eduard Schweingruber

Der Schweizer Theologe, Pfarrer und Psychologischer Berater Eduard Schweingruber (1899-1975) verfasste 1935 das Buch „den sensiblen Menschen“ (de.m.wikipedia.org). Da das Buch vergriffen ist, forschte die Verfasserin im Internet über den Autor. Anscheinend bezieht sich Schweingruber in seinem Werk auf seine Beobachtungen sowie Erfahrungen mit Menschen und gibt Hypersensiblen Vorschläge zur Bewältigung des Lebens (vgl. Eva, 2010, <https://emji57.wordpress.com>- 2010/04/11 Zusammenfassung von Schweingrubers Buch «der sensible Mensch» und vgl. «Posts form the «schweingruber» Category» auf der Internetseite «hochsensitive.wordpress.com»).

2.1.2.2. C.G. Jung

Der Schweizer Psychologe C.G.Jung (1875- 1961) befasste sich mit dem introvertierten Menschen. Er definierte den introvertierten Menschen als «am Subjekt interessierten» und den extrovertierten als «am Objekt interessierten». Nach Jung geht es darum, dass die introvertierte Person Objekte als private Sache sehen und nicht wie der Extrovertierte einen öffentlichen Sinn daraus macht. Jung meint, dass Introvertierte eine «tiefe und sensible Beziehung zu Stimuli» hätten und daher zu «sensorischer Überlastung» neigen. Er verwendete Überlastung für Überstimulation. Parlow findet den Begriff nicht passend, da sich Jungs Bezeichnung ausschliesslich auf die Sinne bezieht. Die emotionalen Stimuli werden ausgegrenzt (Parlow, 2015, S. 54).

2.1.2.3. Alice Miller

Danach folgte Alice Miller (1923-2010) mit ihrem Werk «das begabte Kind» (vgl. Schorr, 2016, S. 12). Miller war eine polnisch- jüdische Psychoanalytikerin und befasste sich 1970 mit dem Thema Kindesmisshandlung. In ihrem Buch beschreibt sie, die Verdrängung von eigenen Wünschen und Impulsen. Diese Verdrängung von Generation zu Generation bildet eine falsche Selbstlosigkeit. Wobei die begabten Kinder nach Miller - die feinfühligsten, intelligenten Kinder- besonders empfänglich dafür sind. Miller zeigt auf, dass das Verdrängen und nicht Ausleben von Wesenszügen eines Menschen massive psychische Folgeerscheinungen haben kann (Parlow zitiert Miller, 2015, S. 57-59).

2.1.2.4. Ivan Pawlow

Ivan Pawlow (1849- 1936) war russischer Mediziner, Physiologe und Nobelpreisträger. Er wurde bekannt durch seine Arbeiten über die Verdauungsdrüsen und die Forschung mit Hunden. Doch er erforschte auch die Empfindlichkeit des Menschen. Dabei setzte er seine Versuchspersonen steigendem Lärm aus. Er konnte die Versuchspersonen in zwei Gruppen von Reizempfindlichkeit einteilen. 15-20% der Probanden erreichten die Grenze der Belastbarkeit sehr schnell. Pawlow schloss daraus, dass sich die Nervensysteme der beiden Gruppen fundamental unterschieden (vgl. Parlow, 2015, S. 55 und https://de.wikipedia.org/Iwan_Petrowitsch_Pawlow).

2.1.2.5. Jerome Kagan

Der amerikanische Psychologe **Jerome Kagan (geb.1929)** führte Temperamentsforschungen durch (<https://de.wikipedia.org>, Jerome Kagan). Er bestätigt indirekt die Ergebnisse von Pawlow. Kagan machte Versuche mit Säuglingen. Diese wurden verschiedenen Reizen ausgesetzt und beobachtet. 20% der Babys reagierten stark auf die Stimulation. Er bezeichnete diese Kinder als «gehemmt». Der Psychologe schloss daraus, dass diese «gehemmten» Kinder in ihrem weiteren Leben sich in ihrer Entwicklung vorsichtiger und zurückhaltender verhielten (Parlow, 2015, S. 57). Schorr kritisiert Kagan in diesem Punkt und sagt, dass es eine natürliche Reaktion vom Mensch ist, auf Überstimulation gehemmt zu reagieren (Schorr, 2016, S. 13). Doch Kagans Persönlichkeitsforschung ist für die Entwicklungspsychologie sehr wichtig gewesen. Er deckte Fehldiagnosen in der Psychologie auf und unterstützte somit den Wesenszug von Hochsensibilität (www.spiegel.de, Psychologie, «Nachhilfe statt Pillen»).

2.1.2.6. Elaine Aron

Die amerikanische, klinische Psychologin Elaine Aron (geb. 1944) fügte die Publikationen von Pawlow, C.G. Jung zusammen und ergänzte diese mit eigenen Forschungsdaten. 1996 veröffentlichte sie ihre Schlussfolgerungen als Buch und führte, wie bereits erwähnt, den Begriff «highly sensitive person» (HSP) ein. Aron leistete somit bedeutende Pionierarbeit im Forschungsgebiet der Hochsensibilität (Schorr, 2016, S. 12). Ihr erstes Buch «The highly sensitive person» zählt mittlerweile zu den Standardwerken zum Thema. Es beinhaltet grundlegende und detaillierte Informationen über den Wesenszug der Hochsensibilität. Zusätzlich hat sie einen Fragebogen entwickelt, der Hochsensibilität messbar macht (Aron, 2017, S. 21). Anschliessend befasst sich Aron ausgiebig mit der Thematik hochsensibler Kinder. Mittels Nachforschungen kam sie zum Schluss, dass Hochsensibilität eine angeborene Veranlagung ist. Diese Erkenntnisse und weitere Aspekte schrieb sie in einem weiteren Buch «Ist ihr Kind hochsensibel?» nieder.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wichtigsten Forschungserkenntnisse sind, dass ca. 15% - 20% Menschen der Gesellschaft hochsensibel sind. Das wäre jeder 5. oder 6. Mensch. Parlow wirft in seinem Buch die Frage auf, warum es uns denn so schwerfällt, diese HSP in unserem Umfeld zu erkennen (Parlow, 2015, S. 61/62).

2.1.3. Merkmale von Hochsensibilität

Die Hauptmerkmale von Hochsensibilität lassen sich unter dem Akronym **DOES** nach Aron beschreiben. Unter **DOES** versteht Aron **D**epth of processing (Verarbeitungstiefe), **O**verarousability (Neigung zur Überstimulation), **E**motional Intensity (emotionale Intensität) und **S**ensory Sensitivity (sensorische Empfindlichkeit) (Vita zitiert Aron, 2017, S. 21). In den folgenden Unterkapiteln werden diese Merkmale etwas genauer beschrieben.

2.1.3.1. Depth of processing

Unter «Depth of processing» versteht man die Verarbeitungstiefe bzw. die gründliche Informationsverarbeitung eines Hochsensiblen. Wie wir im Kapitel der Begrifflichkeit und Neurobiologie erfahren haben, verfügen HSP über einen niedrigeren Reizfilter. Ein hochsensibler Mensch bildet vermehrt Neurotransmitter (Botenstoffe). Diese arbeiten fleissig. In der Ruhe verarbeitet das Gehirn eines HSP die aufgenommenen Sinneseindrücke. Es versucht Reize vom Unterbewusstsein in die entsprechenden Gehirnregionen zu transportieren und zu verknüpfen (Vita, 2017, S. 22).

2.1.3.2. Overarousability

Mit «Overarousability» meint Aron den Hang eines HSP zur Übererregbarkeit und Überstimulation. Durch die hohe Reizaufnahme und die intensive Verarbeitung, wie die Verfasserin oben beschrieb, stellt sich dadurch eine rasche Reizüberflutung bei einem HSK ein. HSK haben daher eine niedrigere Belastbarkeit und sind schneller erschöpft (Vita, 2017, S. 23/24).

2.1.3.3. Emotional Intensity

Wie bereits beschrieben, nehmen HSP Informationen intensiv aus der Umwelt wahr. Dadurch werden die eigenen Gefühle oder die eines anderen Menschen stärker wahrgenommen. Gutes sowie Schlechtes werden aussergewöhnlich intensiv von einem HSP empfunden. «Emotional Intensity» bedeutet auf Deutsch «emotionale Intensität» (Vita, 2017, S. 24/25).

2.1.3.4. Sensory Sensitivity

Im vorherigen Abschnitt hat die Verfasserin die Verarbeitungstiefe und die emotionale Intensität beschrieben. Darin wurde erklärt, dass HSP intensiver empfinden und viel mehr nachdenken. Das Nervensystem eines HSP kann dadurch verstärkt Informationen aufnehmen. Die Sinnesorgane eines HSP können verschieden ausgeprägt sein. Unter Sinnesorgane zählen der Tastsinn, die visuelle Wahrnehmung, der Gehörsinn, der Geschmackssinn und Geruchsinn (Vita, 2017, S. 25).

Einige HSP haben eine ausgeprägte, visuelle Wahrnehmung. Sie können sich genaue Details merken und erkennen Veränderungen von Gegenständen im Raum. Sie beobachten Gestik und Mimik von Bezugspersonen. Laut Vita (2017) sind es bildhafte Denker und haben einen Sinn für Ästhetik.

HSP mit einem ausgeprägten Gehörsinn nehmen leise und feine Geräusche wahr. Vita (2017) meint, dass diese oft musisch begabt sind. Denn diese weisen ein Gespür für Harmonien und Klänge auf. Diese Hochsensiblen fallen meistens durch Geräuschempfindlichkeit auf. Ein hoher Lärmpegel und hohe akustische Belastungen stresst sie.

Zusätzlich gibt es die HSP, welche einen ausgeprägten Geschmacks- und Geruchsinn haben. Feinste Nuancen können diese schmecken und riechen. Sie können Geschmäcker und Gerüche differenzieren. Vita (2017) nennt das Beispiel das Herausschmecken von Zwiebeln in der Sosse. Durch diese Gabe sind HSK heikle Esser.

Die so genannten «DOES» nach Aron bilden die Hauptmerkmale eines HSP. Bei jedem Menschen ist die Art und Ausprägung anders. Durch die ererbten Wesenszüge, die Erziehung und die Lebenserfahrung setzt sich die Persönlichkeit eines Menschen laut Vita (2017) unterschiedlich zusammen.

2.1.4. Zwei Hauptcharaktere

In der Interaktion mit der Umwelt fallen **zwei Hauptcharaktere** von hochsensiblen Menschen auf; den **introvertierten und extrovertierten** Hochsensiblen. Aron fand anhand Forschungen heraus, dass die Mehrheit der HSP ca. 70% introvertiert sind. Das bedeutet es gibt ca. 30% extrovertiert Hochsensible. Aron stellte fest, dass Introvertiertheit und Extrovertiertheit sekundäre Attribute sind. Darunter versteht Aron nicht die vererbten Wesenszüge, sondern das erlernte Verhalten anhand Umwelterfahrungen (vgl. Aron, 2014, S. 23-26).

Hochsensible Menschen fallen im Alltag durch ihre Besonderheiten auf. Aron, Parlow und Vita zählen folgende Stärken von hochsensiblen Menschen auf: Feinfühligkeit, Verarbeitungstiefe, subtile Wahrnehmung, ausgeprägte Detailwahrnehmung, hohe Konzentrationsfähigkeit, Intuition, Sozialkompetenz, Kreativität, Reflexionsfähigkeit und Gerechtigkeitssinn.

Diese Besonderheiten lassen sich in verschiedenen Typen von HSP wiedererkennen.

2.1.5. Typologie von Hochsensiblen

Parlow (2015) beschreibt in seinem Buch «zart besaitet» die qualitativen Unterschiede der Sensibilitätsbereiche. Dabei lassen sich die HSP in drei Gruppen einteilen: körperlich/ sensorisch, seelisch/ gefühlbetont und kognitiv/ abstrakt. Laut Parlow ist Schorr aber die Erste, welche vier Typen von hochsensiblen Menschen definiert und diese in ihren Büchern sowie Artikeln veröffentlichte. Sie beschreibt den empathischen, den kognitiven, den sensorischen und den spirituellen Hochsensiblen. Schorr ergänzt somit Parlows Liste mit dem spirituellen Typ (Parlow, 2015, S. 64).

Die vier Typen nach Schorr lassen sich wie folgt beschreiben; Der **empathische Hochsensible** kann seine Gefühlslage differenziert beschreiben und mit anderen Menschen gut nachempfinden, als wären es seine eigenen Empfindungen. **Der kognitive Hochsensible** ist sehr analytisch und intellektuell. Er erfasst Systeme und sieht komplexe Zusammenhänge. Lücken in Systemen erkennt er schnell und findet Lösungen dazu. Die Wissenschaft interessiert ihn und er ist versiert im Umgang mit Computern. **Der sensorische Hochsensible** kann gut über die Sinne aufnehmen. Die Stärke der Sinnesorgane wie das Auge, der Geschmacks-, der Tast-, Gehör- oder Riechsinn kann aber auch Last sein. Bei Überreizung der Sinne kann dieser Mensch mit körperlichen Unwohlsein, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Übelkeit reagieren. **Spirituelle Hochsensible** haben einen extremen Zugang zu esoterischem Gedankengut. Dieser HSP befasst sich gerne mit der tiefgreifenden Sehnsucht eine geistige Heimat zu suchen und zu finden (Schorr, 2016, S. 20 ff.).

Es ist schwierig einem hochsensiblen Menschen einen bestimmten hochsensiblen Typen zu zuordnen. Neben den unterschiedlichen Genen, die für die unterschiedlichen Sensibilitätsarten sowie für die Gewichtung der vorgenannten Systeme verantwortlich sind, liegt eine weitere Ursache für die grosse

Variationsbandbreite in den anderen Wesenszügen laut Aron (2014). Auf dem Gebiet der Temperamentsforschung haben Wissenschaftler viele verschiedenen Listen zusammengestellt. Die bekanntesten neun Wesensmerkmale stammen von Alexander Thomas und Stella Chess. Diese sind: Niedrige sensorische Schwelle, Aktivität- und Energiespiegel, Intensität der emotionalen Reaktionen, Rhythmik, Anpassungsfähigkeit, Erste Reaktionen auf Neues, Durchhaltevermögen, Ablenkungsbereitschaft und vorherrschende Stimmung. Hochsensible unterscheiden sich in diesen neun Merkmalen von nicht hochsensiblen Menschen. Die konkreten Unterschiede werden im Kapitel «Unterschiede hochsensibel- nicht hochsensible» thematisiert (vgl. Aron, 2014, S. 47-51). Die Begriffe sind mehrheitlich selbsterklärend. Daher verzichtet die Verfasserin auf eine genauere Erläuterung der Wesensmerkmale nach Thomas und Chess, um den Rahmen der Arbeit bündig zu halten.

Schorr weist in ihrem Buch «Hochsensibilität» darauf hin, dass die Beschreibung der verschiedenen Ausprägungen den Lesenden dazu verleiten könnte, sich als hochsensibel zu sehen. Doch diese Formen sind stets mit den vier Hauptkriterien (schmale Komfortzone, schnelle Überreizbarkeit und langes Nachhallen) für Hochsensibilität nach Aron zu setzen (vgl. Schorr, 2016, S. 21 ff.).

2.1.6. Unterschied zu Hochsensiblen und nicht- Hochsensiblen

Schorr beschreibt in ihrem Buch «Hochsensibilität», dass es deutliche Unterscheidungskriterien zwischen hochsensiblen und nicht hochsensiblen Personen gibt. Diese sind: eine **schmale Komfortzone**, eine schnelle **Überreizbarkeit** (Überstimulation) und ein langes **Nachhallen** von Ereignissen (vgl. Schorr, 2016, S. 15).

Unter **schmaler Komfortzone** erklärt Schorr (2016), dass das Wohlbefinden eines HSP von mehr Bedingungen als bei einem nicht hochsensiblen Menschen abhängt. Durch die Wahrnehmung von vielen Informationen und Reizen befindet sich ein HSP in ständiger Anpassung. Das hat eine innere Nervosität zur Folge (vgl. Schorr, 2016, S. 15 f.). Das Einhalten von Abläufen und ein bestimmtes Mass an Aktivitäten hindern eine schnelle Erschöpfung und vermeiden das Erreichen persönlicher Grenzen (vgl. Küster, B. (ehemals Schorr), (2018). *Umgang mit Hochsensibilität in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Institut für Hochsensibilität, Altstätten SG).

Forschungen haben ergeben, dass die Menschen sich in zwei deutlich unterscheidbaren Gruppen einteilen lassen. Auf der Suche nach einer objektiven Messbarkeit von Sensibilität setzte Pawlow Versuchspersonen einer intensiven Beschallung aus. Eine Gruppe der Menschen verschloss sich schnell bei der **Überstimulation**. Beim Überschreiten einer bestimmten Dezibelanzahl brechen diese Menschen gequält zusammen. Ihr Körper scheint vorher die Notbremse zu ziehen (Parlow erklärt Pawlows Versuche zur Belastbarkeit, 2015, S. 55).

Abbildung 2: Belastbarkeitskurve Grafik Parlow (2015), S.55

Wird die x- Achse umgedreht, dass nicht die Robustheit, sondern die Empfindsamkeit dargestellt wird, ergibt sich folgende Darstellung:

Abbildung 3: Robustheitskurve Grafik Parlow (2015), S.56

Diese Grafiken erachtet die Verfasserin für die Erscheinung von Hochsensibilität als wichtig. Es zeigt die rationalen Wesensunterschiede von hochsensiblen und nicht hochsensiblen Menschen. Küster (ehemals Schorr) spricht mit der Überstimulation die schnelle Irritierbarkeit von HSP an. Reize können schneller einen hochsensiblen Menschen aus dem Gleichgewicht bringen als nicht Hochsensible. HSP brauchen daher mehr Regenerationszeit und haben möglicherweise daher Fehlzeit bei Arbeitsstelle oder Schule (Küster, B. (ehemals Schorr), (2018). *Umgang mit Hochsensibilität in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Institut für Hochsensibilität, Altstätten SG).

Das dritte Unterscheidungskriterium ist das lange **Nachhallen** von Eindrücken, Informationen, Wahrnehmungen, Beobachtungen, Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken, innere Bilder, Begegnungen, Anrufe und Geschriebenes. Jeder Tag besteht für einen HSP aus einer Fülle von Reizen. Diese können positiver wie auch negativer Art sein. Aber es gilt, diese zu verarbeiten. Das Problem ist aber, dass der innere Speicher eines HSP's sich dadurch andauernd füllt, ohne im gleichen Tempo wieder geleert zu haben. Das kostet hochsensiblen Menschen viel Energie und Zeit (Schorr, 2016, S. 17 und Küster, B. (ehemals Schorr), (2018). *Umgang mit Hochsensibilität in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Institut für Hochsensibilität, Altstätten SG).

All diese drei Charakteristika lassen sich auf die sensorische Empfindlichkeit eines HSP zurückführen. Im Alltag zeigen sich diese durch die individuell ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit (siehe vier Hauptmerkmale von HS nach Aron). Diese Fähigkeiten sowie Empfindlichkeiten können im sensorischen, kognitiven oder empathischen Bereich liegen (vgl. Küster, B. (2018). *Umgang mit Hochsensibilität in der Schule*. Unveröffentlichtes Skript, Institut für Hochsensibilität, Altstätten SG).

2.1.7. Neurobiologische Erkenntnisse zu Hochsensibilität

Wie bereits erwähnt weisen HSP eine sensorische Empfindlichkeit auf. Um die Unterschiede von hochsensiblen und nicht hochsensiblen Menschen genauer zu verstehen, benötigen wir einen Einblick in die Funktionsweise des menschlichen Nervensystems und Gehirns.

2.1.7.1. Das menschliche Nervensystem und die Gehirnfunktionen

Das menschliche Nervensystem (NS) nimmt Reize aus der Umgebung und aus dem Körper wahr, leitet sie weiter, bearbeitet sie und löst Reaktionen aus (sonnentaler.net). Es besteht aus zwei Nervensystemen (Aufbau des Nervensystems, <http://www.medizininfo.de>); das zentrale Nervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem (PNS) (Abbildung 4). Das ZNS verarbeitet einlaufenden Erregungen im Gehirn und Rückenmark. Das PNS teilt sich in das willkürliche/ motorische Nervensystem und das unwillkürliche/vegetative Nervensystem ein. Das willkürliche, motorische Nervensystem ist für die Bewegung unserer Muskeln zuständig. Es kann zu einem gewissen Grad willentlich gesteuert werden.

Abbildung 4: Menschliche Nervensystem: <http://www.medizininfo.de>

Das vegetative Nervensystem reagiert automatisch auf Impulse. Es ist mit feinsten Fasern mit allen inneren Organen verbunden und begleitet jedes Blutgefäß (Abbildung 5).

Abbildung 5: Menschliche Nervenbahnen: <http://www.wissen.de>

Das VNS steuert die verschiedenen inneren Aktivitäten unseres Körpers. Diese Aktivitäten sind unwillkürlich. Dabei geht es um die Verdauung, den Herzschlag usw. (Aufbau des Nervensystems, <http://www.medizininfo.de>). Das vegetative Nervensystem besitzt zwei «Gegenspieler»; den Sympathikus und den Parasympathikus. Das System des Sympathikus hat eine anregende, mobilisierende Funktion. Der Parasympathikus funktioniert beruhigend und gebremst.

Wie bereits oben erwähnt ist das Gehirn Teil des ZNS. Es ist die Informationszentrale unseres ganzen Körpers. Alle Organe sind durch Nerven mit dem Zentralnervensystem verbunden. Sensorische Nerven transportieren sensorische Reize von den Sinnesorganen zum Gehirn. Die motorischen Nerven werden vom Gehirn ausgelöst und leiten die motorischen Reize an die Muskeln weiter (<https://www.sonntaler.net>).

Pfeifer (2009) ist Mediziner und hat sich intensiv mit den Gehirnfunktionen auseinandergesetzt. Bei jedem Menschen werden Informationen zuerst durch die Sinneskanäle aufgenommen (1). Die Reize werden dann in das limbische System (2) weitergeleitet. Das limbische System bewertet anschliessend die Informationen auf der Sach- und Gefühlsebene. In den sensorischen Arealen (3) werden die neuen Informationen mit Bekanntem abgeglichen und verknüpft. Anschliessend wird im Stirnhirn auf der Vernunftebene (4) Lösungen, Reaktionen und Entscheide getroffen.

Abbildung 6: Gehirnfunktionen Grafik Pfeifer (2009), S.38

Im Gehirn und Rückenmark befinden sich Neuronen. Das sind Nervenzellen, die aus einem Zellkern und Zellfortsätzen bestehen (siehe Abbildung 7). Die Fortsätze auch Fasern genannt, verbinden die Nervenzellen mit anderen Körperzellen, wie zum Beispiel Muskel- oder Drüsenzellen.

Abbildung 7: Menschliche Nervenzelle: meinstein.ch

Die meisten Enden dieser Nervenfasern berühren sich. Da sich nicht alle Zellen berühren, braucht es Botenstoffe, um die Übertragung zu gewährleisten. Die Aufgabe der Nervenzellen besteht darin, Signale aufzunehmen und weiterzuleiten. Diese Signale werden elektrisch fortgeleitet. Die Kontaktstelle zweier Nervenzellen ist die Synapse. Mit Hilfe der Botenstoffe gelangen die elektronischen Signale von einer Zelle zur anderen. Diese Botenstoffe werden auch Transmitter genannt (<https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org>).

2.1.7.2. Das Nervensystems eines Hochsensiblen

Die Wissenschaft vermutet, dass hochsensible Menschen bereits mit einem stärker erregbaren Nervensystem zur Welt kommen (Schorr, 2016, S. 26 ff.).

Kagan stellte anhand seiner Forschungen zum Hemmsystem von Kindern fest, dass hochsensible Säuglinge eine kältere Stirnpartie auf der rechten Kopfseite haben (Schorr, 2016, S. 27/28). Das deutet auf eine höhere Hirnaktivität der rechten Hemisphäre des denkenden Gehirnteils (Frontalkortex) hin (Vita, 2017, S. 33). Daher kam Kagan auf die Schlussfolgerung, dass HSP ein wachsameres Gehirn haben. Sie reagieren viel schneller. Das limbische System im Hirn ist hochaktiv (siehe Abbildung 4). Vita (2017) vergleicht es mit einem Radar. HSP nehmen kontinuierlich Informationen über die Wahrnehmungsareale – sprich VNS – auf. Dadurch produzieren HSP vermehrt Stresshormone. Kagan fand ausserdem heraus, dass HSP eine erhöhte Konzentration an Botenstoffen im Körper aufweisen. HSP können dadurch mehr Informationen als andere aufnehmen. HSP versuchen all diese Informationen zu überblicken und einzuordnen. Insbesondere zeigt sich das bei neuen Situationen in Fällen, die eine Entscheidung verlangen. Doch HSP können diese Impulse dann nicht filtern. Bei nicht hochsensiblen Personen werden schon gar nicht so viele Informationen aufgenommen. Laut Vita (2017) werden diese ökonomisch gelöscht. HSP verfügen hingegen über eine Art «Zwischenablage». Nicht gefilterte Informationen gelangen in diese «Zwischenablage». Meist beim Zubettgehen in der Ruhe kommen diese unprozessierten Impulse hervor. Das Gehirn arbeitet dann auf Hochtouren. Das erklärt, warum HSP manchmal Mühe beim Einschlafen haben.

Laut Schorr (2016) produziert ein HSP sehr viele Rezeptoren für Neurotransmitter und den Neurotransmitter Serotonin. Serotonin wirkt an vierzehn Gehirnarealen. Serotonin besitzt im menschlichen Organismus vielfältige Wirkungen, insbesondere auf das Herz-Kreislauf-System, den Magen- Darm- Trakt und das Nervensystem. Serotonin wirkt auf das Zentralnervensystem und ist für die Stimmungslage zuständig. Ein erhöhter Serotoninspiegel im Gehirn verursacht Unruhe und Halluzinationen. Depressive Verstimmungen lassen sich angeblich auf einen Mangel an Serotonin oder seiner Vorstufe, der Aminosäure Tryptophan zurückführen. Angst und impulsive Reaktionen können ebenfalls Gründe für einen Serotoninmangel sein. Ist das der Fall können von Ärzten „Antidepressiva“ verschrieben werden. Diese verändern den Serotoninstoffwechsel der Neuronen im Gehirn. So hebt sich die Stimmung des Patienten. In den USA wurde das Medikament „Fluctin“ bekannt. Es wirkt direkt auf den Neurotransmitter Serotonin. Es hat die Wirkung die Persönlichkeit des Menschen zu verändern und es gesellschaftsfähiger, bzw. angepasster zu machen (vgl. Schorr, 2016, S. 26-32). Die Verfasserin versteht, dass bei Überreizung der Serotoninhaushalt gestört wird. Es kann eine Überproduktion stattfinden oder ein Mangel. Bei Überproduktion reagiert der Mensch mit Unruhe oder Halluzinationen. Bei Mangel kann der Mensch depressiv werden.

Nebst der erhöhten Produktion oder Hemmung des Gehirnbotenstoffes Serotonin sind HSP laut Schorr (2016) anfällig auf einen erhöhten Cortisolwert. Menschen mit Hochsensibilität befinden sich ja oft in der Überreizung. Diese Überstimulation ist ein Stresszustand. Das Stresshormon Cortisol wird dadurch im Körper ausgeschüttet. Ein auf Dauer erhöhter Cortisolwert kann zu Infektionsanfälligkeit, Essstörungen, Vergesslichkeit, Bluthochdruck, Knochen- und Knorpelabbau sowie andere körperliche Störungen

führen. Der Kreislauf wird dadurch massiv belastet, Schlafstörung und ein schwaches Immunsystem sind zusätzlich Begleiterscheinungen. Schlaf ist jedoch ein ganz wichtiger Faktor, um Cortisol abzubauen. HSP sollten nach Schorr (2016) daher aktiv Cortisol- Abbau betreiben. Der Abbau von Cortisol ist gewährleistet, wenn der Mensch sich im biologischen Gleichgewicht befindet. Diese innere Mitte kann HSP durch verschiedene kurz und langfristige Strategien finden: Meditation, Gebete, autogenes Training, Therapien, Coaching etc. (vgl. Schorr, 2016, S. 59-71). Ist dies nicht möglich, kann eine medikamentöse Behandlung durch den Arzt helfen.

2.1.7.3. Zusammengefasste Neurobiologie eines Hochsensiblen

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass laut Neurobiologie HSP eine intensive, angeborene Informationsaufnahme über die Sinneskanäle haben. Ihnen fehlt im Vergleich zu nicht hochsensiblen Menschen ein Filter. Das VNS eines HSP ist daher auffällig. HSP haben eine erhöhte Konzentration an Neurotransmitter. Der Neurotransmitter Serotonin leitet andauernd Informationen an die Nervenfasern weiter. Dabei gelangen bei der Informationsfülle einige Impulse in eine Zwischenablage. In ruhigen Momenten kommen diese Informationen zur Bearbeitung hervor und werden an die bestimmten Gehirnareale weitergeleitet. Ein HSP – Gehirn arbeitet daher oft auf Hochtouren. Daher gilt es für HSP Wege und Mittel zu finden, um im Alltag Erholung zu gewährleisten. Ein massiver erhöhter Spiegel an Serotonin, Serotoninmangel oder durch Stress produziertes Hormon Cortisol kann körperliche und psychische Schäden hervorrufen. HSP sind aufgrund ihres angeborenen Nervensystems dafür anfällig. Medikamente können helfen. Doch viele Autoren insbesondere Schorr empfehlen einen ausgeglichenen Lebenswandel zu führen. Anhand von kurzfristigen und langfristigen Strategien wie Meditation, autogenes Training, Gebete und Therapien lassen sich die innere Mitte finden sowie halten. Die Verfasserin ergänzt Schorrs Liste mit den Lebensstrategien von Sport und ausgewogener Ernährung.

2.1.8. Gesellschaft und Hochsensibilität

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, begann im 20. Jahrhundert die Kommerzialisierung der Wissenschaft über HSP. Die Schulpsychologie distanzierte sich folglich. Sie wollte weiterhin als Wissenschaft anerkannt bleiben und nicht mit der Esoterik in den selben Topf geworfen werden. Daher hält sich die klassische Psychologie noch immer an die intellektuellen, logischen Instrumente. Für die Wissenschaftler ist es schwer zu erklären, warum gewisse Menschen Traumata problemlos überwinden und andere nicht. Einige Menschen erleiden qualvolle Schicksalsschläge. Andere laufen dann als Glückspilze herum. HSP erleben genau diese Gratwanderung zwischen Genialität und Zusammenbruch (vgl. Rohleder, 2015, S. 36/37).

Parlow (2015) weist darauf hin, dass Hochsensibilität ein Minderheitsphänomen ist. Laut Studien sind 20% der Gesellschaft hochsensibel. Daher diktiert die Mehrheit, was normal ist und gibt die Rahmenbedingungen vor. Früher waren HSP oft in vielen Kulturen angesehen und erhielten bestimmte Aufgabenbereiche in Kunst und Religion. Durch die Institutionalisierung dieser Bereiche hat sich vieles geändert. Viele hochsensible Menschen befänden sich an Plätzen und in Positionen im Leben, für die sie schlecht gerüstet seien. Der Lebensstil der Menschen hat sich generell massiv gewandelt. Parlow nennt schwierige zeitgenössische Rahmenbedingungen wie Reizüberflutung, Materialismus, Erhebung von

Jugendlichkeit, Extrovertiertheit und die sich ständig ändernden Banalitäten. Der Umgang mit diesen Aspekten sind schon für nicht hochsensible Menschen schwierig. Für HSP ist es noch schwieriger und bedeutet ein erhöhtes Stressrisiko (Parlow, 2015, S. 13).

Ein weiteres westliches Kulturdilemma ist einerseits die Erwartung von Anpasstheit und andererseits der Wunsch nach Feinfühligkeit. HSP werden oft in unserer Gesellschaft als „Mimosen“ oder „Weichei“ bezeichnet. Einige unsensible Menschen werfen ihnen vor, dass sie empfindlich sind und überreagieren. Sensibilität ist also nur in Massen geduldet. Besonders Jungen haben in der Schule damit zu kämpfen. Einige Eltern sowie Lehrpersonen versuchen diesen Kindern ihren Wesenszug weg zu erziehen (vgl. Schorr, 2016, S. 8).

Die Verfasserin fügt hinzu, dass Eltern sowie Lehrpersonen sich entsprechend verhalten, weil sie dem Kind helfen wollen, sich an die Gesellschaft anzupassen und ihnen das Fachwissen über HS fehlen.

Mit diesen Anmerkungen möchte die Verfasserin überwechseln in das Thema HSK. Die Wesensmerkmale werden aufgezeigt, Schwierigkeiten im Schulalltag erläutert, Abgrenzungen zu anderen Diagnosen/ Erscheinungen gemacht und Umgangstipps für Lehrpersonen erläutert.

2.2. Hochsensible Kinder in der Schule

Im Kapitel der geschichtlichen Forschungsentwicklung und Neurobiologie haben wir erfahren, dass Parlow, Kagan und Aron Forschungen über die Reizbarkeit von HSP betrieben. Daraus schlossen sie die Erkenntnis, dass 20% der Gesellschaft hochsensibel ist. Das würde bedeuten, dass in einer Klasse von 25 Kindern, 5 Schülerinnen oder Schüler (SuS) den hochsensiblen Wesenszug aufweisen. Doch woran erkennt man HSK?

2.2.1. Indizien für hochsensible Kinder

Ein HSK unterscheidet sich minim von einem erwachsenen Hochsensiblen. Wie bereits erwähnt, bildet sich die Hochsensibilität je nach restlichem Erbmaterial, Erziehung und Lebenserfahrung unterschiedlich aus. Ein Unterschied zwischen einem hochsensiblen Kind und einem hochsensiblen Erwachsenen ist sicher die Lebenserfahrung, die sich mit den Jahren entwickelt und unterschiedlich ausprägt. Die Erfahrungen können natürlich positiv wie auch negativ sein. Diese wiederum sind auch prägend. Die Verfasserin möchte aber nicht genauer darauf eingehen, sondern sich HSK in der Schule widmen und aufzeigen, wie man sie am besten erkennt.

Grundsätzlich erkennen Eltern und Lehrpersonen HSK unter den vier Hauptmerkmalen nach Arons Theorie (2014). Küster (Schorr) verbindet die Kriterien mit den spezifischen Alltagscharakteristika. Daraus entstand folgende Darstellung:

Abbildung 8: Verbindung der Kriterien Kursunterlagen Küster (2018)

Anhand dieser Auffälligkeiten erkennt das Umfeld HS. Doch wie bereits erwähnt, setzt sich die Persönlichkeit eines Menschen vielseitig und unterschiedlich zusammen. Nicht nur die ererbten Wesenszüge spielen eine Rolle, sondern auch die Erziehung und die Lebenserfahrung. Darum ist es schwierig, HSK im Alltag zu erkennen.

Daher präsentierte Küster (Schorr) in ihrem Kurs noch zusätzliche Indizien zur Erkennung:

- Differenzierte Wahrnehmung
- starke Reaktion auf Veränderungen
- trotz Ausdrucksfähigkeit, Schwierigkeiten auf den Punkt zu kommen
- unter starkem Druck zu stehen
- Perfektionismus
- schnell an seine Grenzen kommen, schnell erschöpft

Manche Verhaltensformen von HSK erinnern aber auch an Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS). Folglich gelangt die Verfasserin zum nächsten Kapitel und möchte die Abgrenzung von anderen Erscheinungen verständlich machen.

2.2.2. Abgrenzung zu anderen Diagnosen

Die Folgereaktionen von Überreizung lässt laut Lüling (2016) viele Lehrpersonen, Erzieher, Erziehungsberater und Ärzte vermuten, dass es sich bei diesen Kindern um ADS handle. Doch es gibt feine Nuancen zu ADS sowie anderen Erscheinungen. Diese möchte ich im folgenden Kapitel thematisieren.

2.2.2.1. Abgrenzung von AD(H)S

AD(H)S steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung. Es gehört zu den Verhaltens- und emotionalen Störungen in der Kindheit und Jugend. Es äussert sich durch Probleme in der Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation. Oftmals kommt eine starke körperliche Unruhe –Hyperaktivität – hinzu. Die Symptome lassen sich nach neustem Forschungsstand auf einer neurobiologischen Entwicklungsverzögerung der exekutiven Funktionen erklären. Die exekutiven Funktionen (EF) bezeichnet das kognitive Kontrollsystem im Gehirn. In der Fachwissenschaft als «Supervisory Attentional System (SAS) bezeichnet. Die Ursachen von AD(H)S sind meist genetisch und umweltbedingt (<https://de.wikipedia.org>).

Laut Lüling (2016) haben HSK und ADS – Kinder einen schwachen Reizfilter. Doch ein HSK kann die Reizüberflutung kanalisieren und eingrenzen. Ein Kind mit ADS lässt sich ablenken und kann sich selber nicht mehr steuern. Es reagiert mit grosser motorischen Unruhe. Auch bei der Reizminderung bleibt dieser Zustand. Das Automatisieren von Lernprozessen fällt diesen Kindern schwer. HSK können sich bei ruhigem Umfeld sehr gut und lange konzentrieren. Sie haben die Fähigkeit des Automatisierens. Sie verfügen über Strategien, um körperlich zur Ruhe zu kommen. Bei Ablenkung können sie dann wieder an die ursprüngliche Aufgabe anknüpfen. Aber durch die intensive, innere Verarbeitung ermüden sehr wahrscheinlich HSK schneller und sind dann plötzlich erschöpft (Lüling, 2016, S. 26).

Für ADS gibt es wissenschaftliche Testverfahren, welche die Diagnose belegen können. Fachwissen und Erfahrung können helfen, Kinder mit ADS von HSK zu unterscheiden. Folgende Tabelle kann zur Unterscheidung von ADS und Hochsensibilität unterstützen.

Hochsensibel	AD(H)S
Oft in Gedanken versunken und darum nicht bei der Sache	Leicht ablenkbar, sprunghaft im Verhalten
Kann in ruhigem Umfeld lange und konzentriert arbeiten	Braucht viel Abwechslung, sucht sie notfalls
Kann Prioritäten setzen und Ablenkungen aushalten/widerstehen	Hat Probleme, Prioritäten zu setzen und einzuhalten
Kommt bei Ablenkung schnell wieder auf die ursprüngliche Tätigkeit zurück	Hat Probleme, von allein zur ursprünglichen Tätigkeit zurückzukehren („vergisst“)
Kann die langfristigen Konsequenzen seines Handelns einschätzen und sich darauf einstellen	Hat Probleme, die langfristigen Konsequenzen seines Handelns zu überblicken und sich dauerhaft darauf einzustellen
Entscheidungsfindung meist zögerlich, nach langem Abwägen der Vor- und Nachteile	Probleme bei Entscheidungsfindung, gibt oft dem stärksten Impuls nach

Abbildung 9: Gegenüberstellung Hochsensibel und AD(H)S, Lüling (2016), S.28

Aron (2014) macht in ihrem Buch auf Seite 58 aufmerksam, dass ADS eine Störung und ein allgemeiner Mangel an angemessener «exekutiver Funktionen» ist. Die exekutiven Funktionen befinden sich im Frontalkortex. Sie steuern das Verhalten. Kinder mit ADS haben Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung, bei der Konzentration und der Einschätzung von Konsequenzen. Das ist bei HSK nicht so. ADS kann medikamentös behandelt werden. Dieselben Medikamente wirken daher bei HSK nicht. Lüling (2016) weist darauf hin, dass Konzentrationsprobleme auch andere Ursachen haben können. Die Verfasserin denkt dabei an einen Stoffmangel im Blut, welcher ebenfalls die Ursache für Konzentrationschwäche sein kann.

2.2.2.2. Abgrenzung von Autismus- Spektrum Störungen

Autismus- Spektrum Störung – auch ASS genannt- ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Bei ASS wird zwischen Autismus und Asperger- Syndrom unterschieden. Der Kinderpsychologe Leo Kanner verwendete erstmals 1943 den Begriff «Autismus». Er wird vom griechischen Begriff «autos» (selbst) und «ismos» (Zustand/ Orientierung) abgeleitet. Kanner beschrieb als Erster das Krankheitsbild vom frühkindlichen Autismus, welches auch Kanner- Syndrom genannt wird. Der österreichische Kinderarzt Hans Asperger dokumentierte in den 40er Jahren die leicht ausgeprägte Form des Autismus, bei der das Sprachvermögen weniger beeinträchtigt ist. Es wurde als Asperger – Syndrom benannt. Zusätzlich gibt es noch die Erscheinungsform des atypischen relativen Autismus. Diese Erscheinungsform hat Einschränkungen in zwei bis drei zentralen Bereichen der sozialen Interaktion, Kommunikation oder stereotypen Verhalten. Die Sprachverzögerung ist variabel. Für die Ursachen von ASS gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Einer der Hauptursachen ist die Vererbung der autistischen Störung. Dann hat die Forschung herausgefunden, dass ein höheres Alter der Väter oder Mütter auf eine erhöhte Rate von ASS führen kann. Weitere Ursachen können Infektionskrankheiten während der Schwangerschaft oder Geburt sein. Die Neurobiologie hat herausgefunden, dass die Gehirnentwicklung bei ASS- Menschen anders verläuft als bei gesunden Kindern. Die Zellen weisen eine andere Funktion sowie ein anderes Aussehen auf. Die Veränderungen der Gehirnfunktion liegen auch den beobachtbaren Verhaltensauffälligkeiten sowie kognitiven Besonderheiten zugrunde (Freitag, C. M., Was sind Autismus-Spektrum- Störungen? <https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org>).

Kinder mit Autismus und Asperger- Syndrom reagieren ausgesprochen sensibel auf sensorische Eindrücke. Darum entsteht manchmal die Verwirrung zwischen HSK und Kinder mit Autismus oder Kinder mit Asperger- Syndrom. Doch HSK haben laut Aron (2014) den natürlichen angeborenen Wunsch mit der Umwelt eine Beziehung aufzubauen. Und das haben autistische Kinder und Kinder mit Asperger – Syndrom nicht.

Autistische Säuglinge lächeln nicht und ahmen keine Mimik nach. Im Alter von zwei oder drei Jahren interessieren sie sich kaum für Gleichaltrige und reagieren nicht auf Wünsche oder Gefühle. Sie wollen nicht kommunizieren (Aron, 2014, S. 59/60). Oftmals ist darum ihre Sprachentwicklung verzögert (siehe Erläuterungen zu ASS im obigen Abschnitt). Aron (2014) weist darauf hin, dass diese Kinder im Spiel keine Fantasie zeigen. Diese Aspekte unterscheiden sich klar von hochsensiblen Kindern. Zwei bis vier Kindern von 10'000 sind von Autismus betroffen.

Das Asperger- Syndrom tritt bei einem Kind von 500 auf. Jungen sind mehr als Mädchen betroffen. Diese Kinder weisen Auffälligkeiten in Körperhaltung und Gestik auf. Oft haben sie motorische Probleme. Sie haben ein schlechtes Rhythmusgefühl und die Handschrift ist meist unleserlich. Kinder mit Asperger- Syndrom wollen kommunizieren. Sie haben aber massive Schwächen, in Kommunikation zu treten. Sie haben Mühe zu zuhören und passend zu kommunizieren. Ihnen fehlt die Intuition der sozialen Kommunikation. Daher verstehen sie auch Ironie nicht und können Geheimnisse nicht für sich behalten. Das Deuten von Mimik fällt ihnen schwer. Aron (2014) sagt, dass diese Indizien nicht auf ein HSK normalerweise zutrifft.

Die Verfasserin hebt heraus, dass ASS ein Syndrom ist. Unter Syndrom wird nach Wikipedia die Kombination verschiedener Krankheitszeichen (Symptomen) verstanden (<https://de.m.wikipedia.org-wiki-syndrom>). Wie bereits oben in den neurobiologischen Erläuterungen erwähnt, ist das Gehirn eines ASS-Kind anders entwickelt als bei einem «normalen» Menschen. Das Gehirn eines HSK ist aber normal entwickelt. Im Nervensystem zeigt sich nur eine hohe Anzahl von Neurotransmittern (vgl. Kapitel 2.1.4.2. Neurobiologie von HSP). Das Nervensystem eines HSK ist dadurch empfindlicher und aktiver. Die Funktionsweise des Nervensystems sowie Gehirns ist aber «normal». Hochsensibilität ist daher ein Wesenszug. Das sind klare Unterschiede zwischen Kindern mit ASS und hochsensiblen Kindern.

2.2.2.3. Hochsensibilität und Hochbegabung

Unter Hochbegabung versteht die Wissenschaft eine übermässig hohe Intelligenz. Unter Intelligenz versteht die Psychologie die kognitive Leistung eines Menschen (<https://www.de.m.wikipedia.org>). Die Intelligenz wird mit dem Intelligenzquotienten (IQ) gemessen. Den Intelligenzquotienten kann man mittels Intelligenztest wie zum Beispiel den «SON-R» herausfinden.

Hochbegabung fängt bei einem IQ ab 130 an. Hochsensible Menschen sind generell intelligent. Sie verfügen, wie bereits erwähnt über ein ganzheitliches Denken und Verarbeiten von Wissen. Es gibt in der Gesellschaft 20% Hochsensible (vgl. Kapitel 2.1.5. geschichtliche Entwicklung der Forschung von Hochsensibilität). Hochbegabte gibt es anhand von Forschungsergebnissen nur bei etwa 3%. Das bedeutet, dass nicht alle Hochsensible auch hochbegabt sind. Der IQ ist nur ein Messwert. Es reicht nicht aus, um das wirkliche Potential und die emotionalen Bedürfnisse eines Kindes aufzuzeigen (vgl. Karres, 2016, S. 177/178).

«Manche hochsensiblen Kinder sind ausgesprochene Philosophen, sie haben schon von klein auf endlos viele Fragen und fallen durch altkluge Bemerkungen auf», beschreibt Marletta- Hart in ihrem Buch (Marletta- Hart, 2014, S. 146). Die Verfasserin nimmt an, dass daher manche Eltern oder Lehrpersonen aus mangelndem Wissen, Kinder als hochbegabt sehen, anstatt ihre Hochsensibilität zu erkennen.

2.2.2.4. Komorbidität

Wie bereits oben beschrieben, können auch HSK hochbegabt sein. Damit wird von der Verfasserin das Phänomen der «Komorbidität» angesprochen. Sie war in ihrem Studium an der HfH in der Förderdiagnostik mit dem Begriff konfrontiert.

Unter Komorbidität versteht die Wissenschaft die Begleiterkrankung zu einer Grunderkrankung. Das heisst, dass zu einem abgrenzbaren Krankheitsbild oder Syndrom ein weiteres Störungsbild

hinzukommen kann. In der Praxis wird dann von einer Doppel- oder Mehrfachdiagnose gesprochen (<https://de.wikipedia.org>).

Parlow schreibt in seinem Buch, dass es nebst dem angeborenen hochsensiblen Menschen auch diejenige gibt, welche durch ein spezifisches Trauma, von Rollenkehrung oder ähnlich prägenden Situationen in ihrer frühen Kindheit gezwungen waren, in bestimmten Bereichen eine aussergewöhnliche hohe Empfindsamkeit zu entwickeln (Parlow, 2016, S. 65). Das würde bedeuten, dass hochsensible Menschen mit entsprechender Erbanlage unauffällig aufwachsen und nach einem speziellen Erlebnis die Sensibilität entwickeln oder die Hochsensibilität dann hervortritt. Die Verfasserin ergänzt, dass aber wohl auch für ein Schulkind eine ADS- Diagnose, eine Mathematik- oder Leserechtschreibschwäche aufgrund mangelndem Verständnis und adäquaten Umgang traumatisch erlebt werden kann. Eine Begleiterscheinung von Sensibilität bis Verhaltensauffälligkeit kann auftreten.

Doch Schorr (2016) erklärt in ihrem Buch auf Seite 32, dass hochsensible Menschen generell dazu neigen, Erlebnisse als Trauma zu erleben. Der Grund liegt in der emotionalen Intensität. HSK können durch ihr empfindsames Erleben, Ängste entwickeln und allenfalls resultieren Verhaltensstörungen. In der Einleitung erwähnte die Verfasserin bereits, dass Florin Hochsensibilität im Rahmen von Risikofaktoren für Verhaltensauffälligkeiten an der HfH vorstellte (vgl. Florin, 2016, Emotionale Verhaltensstörungen und tiefgreifende Entwicklungsstörungen des Kindes- und Jugendalters. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich). Die Verfasserin versteht darin, dass in der Schule Kinder anhand ihrer Hochsensibilität eine Risikogruppe für Verhaltensauffälligkeit darstellen. Die Ursachen zur Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten sind daher nicht nur konstitutionell, sondern auch multifaktoriell bedingt (Florin, 2016, S. 16).

2.2.3. Herausforderungsfelder in der Schule

Wie im Kapitel der «Komorbidität» und «Merkmale von HSK» angesprochen, kann ein HSK in der Schule auffallen. Der Schulalltag beinhaltet verschiedene Herausforderungen für ein HSK. Diese können sein; die Erregbarkeit, das Lernen, der Unterricht, die Lehrperson und ihre Beziehung sowie die Klassengemeinschaft.

Grafik 1: Herausforderungsfelder in der Schule

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Felder von Herausforderungen thematisiert und mögliche Hilfen vorgestellt.

2.2.3.1. Erregungsniveau

Ein HSK kann in der Schule schnell unter- oder überfordert sein. Zusätzlich können unvorhergesehene Aktionen, spontan aufgerufen werden, das Sprechen vor der Klasse und der Lärmpegel Stress auslösen. Die eigene physische und psychische Verfassung eines HSK kann auch massgebend für das Erregungsniveau sein (Vita, 2017, S. 106).

Stress ist eine Überreizung und führt dazu, dass das Kind nicht mehr aufmerksam sein kann. Findet eine Überstimulation häufig statt, leidet das Kind an **Aufmerksamkeitsschwäche**. Der Lernerfolg ist somit auch beeinträchtigt. Die Verfasserin beobachtete selber in der Praxis, dass HSK gereizte **Stimmungen** der Lehrpersonen oder anderen Kindern **übernehmen**. Dadurch sind sie dann selber gestresst. Sie haben Mühe mit der Abgrenzung. Vita (2017) beschreibt in ihrem Buch, dass ein HSK viele Aussenreize zusätzlich zum Lernstoff verarbeiten muss.

Es ist schwierig für eine Lehrperson in diesem Aspekt, ein HSK zu entlasten und ihm zu helfen. Die Verfasserin denkt, dass da die Lehrperson nach dem alten Spruch «für Ruhe und Ordnung sorgen» helfen kann. Damit meint die Verfasserin nicht die Züchtigung, was man damals unter diesem Spruch verstand, sondern, dass ein geregelter und strukturierter Unterricht **Ruhe** sowie **Ordnung** bietet. Ist das HSK dennoch überreizt, können kleinere Unterstützungsmassnahmen der Lehrperson dem HSK helfen, aus dem Stressmodus herauszukommen (vgl. Vita, 2017, S. 121 f.). Diese Unterstützungsmassnahmen können laut Verfasserin sein: verständnisvolle Worte, eine Hand auf die Schulter legen zur Beruhigung und Zeit für die Erholung geben. Vita (2017) thematisiert auf Seite 66 die **mentale, kommunikative und praktische Abgrenzung**. Das Beibringen von Strategien zur Abgrenzung sind von Vorteil. Die mentale Abgrenzung wird durch das Scannen, das Differenzieren und Benennen der eigenen Gefühle erreicht. Zur Differenzierung von Gefühlen findet die Verfasserin den Spruch von Schorr (2016) sehr hilfreich «ich bin ich und du bist du». Die kommunikative Abgrenzung findet durch das Ansprechen von Bedürfnissen in Form von «Ich möchte» und «ich mache das nicht» statt. Die praktische Abgrenzung wäre durch eine Ruhezone im Schulzimmer oder im Schulhaus möglich (Vita, 2017, S. 67), so kann sich ein HSK abgrenzen und wieder Energie schöpfen.

Generell gilt, umso ruhiger die Lehrperson bei Stress bleibt, kann sie auch ein HSK abholen und intuitiv richtig handeln. Dabei fällt der Verfasserin der Spruch von Konfuzius ein «In der Ruhe liegt die Kraft».

2.2.3.2. Lernen

Durch die rasche Erregung und Überstimulierung ist das Lernen eines HSK oftmals erschwert, wie die Verfasserin oben beschrieb. Spontanes Erfragen von Wissen oder Blitztests setzen ein HSK unter Stress. Ist der Übergang von der Pause zu abrupt, kann es durchaus sein, dass es auch noch am Geschehen in der Pause nachhängt (vgl. Vita, 2017, S. 123).

Dinkel präsentiert in ihrem Buch die Leistungskurve eines HSK/ HSP im Vergleich zu einem Normal-sensiblen. In dieser Abbildung ist klar ersichtlich, dass die Leistungsfähigkeit eines HSP kürzerer ist (Dinkel, 2016, S. 18).

Abbildung 10: Leistungskurve Dinkel (2016), S. 18.

HSK fallen auch in der Schule durch ihren **Perfektionismus** auf. Was sie machen, das wollen sie zu hundertprozentig korrekt machen. Ansonsten sind sie nicht zufrieden oder lassen es dann gleich sein (Leuze, 2016, S. 137). Daher haben HSK auch Angst, Fehler zu machen. Sie stellen hohe Ansprüche an sich selber. Dadurch setzen sie sich selber einem massiven Druck aus. Nach Vita (2017) kann es so zu Blockaden führen. Daher ist die mündliche oder schriftliche Bewertung von Leistung oftmals erschwert. Zusätzlich versucht es stets im Ganzen zu denken. Daher ist das **Arbeitstempo** eher verlangsamt (vgl. Vita, 2017, S. 123).

Vita (2017) schlägt daher vor, dem HSK einen **ruhigen Platz** zur Verfügung zu stellen. So kann die Aufmerksamkeit kanalisiert werden und die Überreizung durch äussere Reize minimiert sein. Durch ihre ganzheitliche Denkweise ist es wichtig für HSK Arbeiten zu strukturieren. Durch Metaphern, Bilder, Beispiele und Assoziationen können sie besser Lerninhalte abspeichern. Diese umfangreiche Art des Lernens ist sehr effektiv und gewinnbringend laut Vita (2017). Doch es benötigt viel Zeit. Daher sollte die Lehrperson ein HSK vom zeitlichen Leistungsdruck befreien. Eine **individuelle Lernstandsanalyse** ist von Vorteil und kann das effektive Potenzial eines HSK aufzeigen. In mündlichen Runden sollte dem HSK **Zeit zur Reflektion** gegeben werden (Vita, 2017, S. 123).

2.2.3.3. Unterricht

Im Kapitel des Erregungsniveaus und Lernens hat die Verfasserin bereits beschrieben, dass eine ruhige Atmosphäre für ein HSK von Vorteil ist. Solch eine Stimmung ist bekanntlich für alle SuS förderlich. Doch durch die hohe Reizaufnahme profitieren HSK mehr davon und reagieren auf Gegenteiliges

sensibler. Die Komfortzone ist schmaler. Dadurch kann **ein chaotischer und lärmiger Unterricht** für ein HSK ermüdend und quälend sein (Vita, 2017, S. 122).

Ein **gut strukturierter Unterricht** gibt laut Vita dem HSK Sicherheit und erhält auch die Leistungsfähigkeit. Kriterien von gutem Unterricht finden sich in Hilbert Meyers Buch «Was ist guter Unterricht?». Die zehn Merkmale von einem guten Unterricht sind: eine klare Strukturierung des Unterrichts, ein hoher Anteil an echter Lernzeit, ein lernförderliches Klima, inhaltliche Klarheit, das sinnstiftende Kommunizieren, die Methodenvielfalt, individuelles Fördern, intelligentes Üben, transparente Leistungserwartungen und eine vorbereitete Lernumgebung (Meyer, 2011, S. 23-133). Unter strukturierten Unterricht versteht Meyer ein gutes Unterrichtsmanagement und die geschickte didaktisch-methodische Linienführung (vgl. Meyer, 2016, S. 25-38). Die Unterrichtslektion solle einen erkennbaren roten Faden haben. Vita (2017) meint, dass die Inhalte und Ziel klar sein sollten. Aron (2014) spricht sich für das Unterteilen von Lernzielen in kleinen Schritten aus. Gut definierte Regeln seien das A und O. All diese Strukturierungselemente thematisiert Meyer ebenfalls. In der untenstehenden Abbildung sind diese aufgelistet.

Abbildung 11: Klare Strukturierung von gutem Unterricht nach Meyer (2016), S.31

Die Verfasserin erachtet die weiteren Gütekriterien von gutem Unterricht nach Meyer (2016) als generell förderlich für ein HSK. Das Lernklima wird im Kapitel Schulzimmer beschrieben. Die individuelle Förderung, das intelligente Üben, die transparente Leistungserwartung und die Lernzeit wurden bereits durch die Verfasserin im Kapitel Lernen genannt. Diese Gütekriterien sind für alle SuS von Vorteil und wenn der Unterricht auf diese Aspekte aufbaut, ist ein HSK auch abgeholt laut der Fachliteratur von Aron, Vita, Lülling und Leuz. Meyer (2016) beschreibt die Methodenvielfalt auf der Makro-, Meso- und Mikro-methodik. In der Makromethodik schildert er Grundformen des Unterrichts. Diese sind Freiarbeit,

Lehrgänge und Projektarbeit. Die Mesomethodik beinhaltet die Sozialformen, Handlungsmuster und Verlaufsformen. Die Mikromethodik beschreibt Inszenierungstechniken, wie zum Beispiel das Zeigen, Vormachen, Verfremden etc. (vgl. Meyer, 2016, S. 75). Die Verfasserin sieht bei der Methodenvielfalt eine Schwierigkeit für den Unterricht für HSK. Ein HSK ist bekanntlich schnell überreizt. Ständig wechselnde Methoden oder zu offene Rahmenbedingungen, wo die Kinder im Schulzimmer rumwuseln, können ein HSK aufregen. Das spricht für einen geschickten **rhythmisierten Unterricht** (Meyer, 2016, S. 25 ff.). Aber auch das Einlegen von **Bewegungspausen** ist wichtig (Aron, 2014, S.466 f.). Vitas (2017) Prämisse «je vorhersehbar es für ein HSK ist, was von ihm erwartet wird, desto mehr Sicherheit kann es aufbauen und sich öffnen». Eine gewisse **Transparenz der Unterrichtsziele und -inhalte, Veränderungen** im Tages- oder Stundenablauf, Lehrerwechsel oder anderes sollten **frühzeitig bekannt gegeben** werden (vgl. Vita, 2017, S. 122).

Die Verfasserin versteht darin, dass die Begleitung eines HSK im Unterricht generell bewusster gestaltet werden sollte. Nicht nur Veränderungen sollten einem HSK früh mitgeteilt werden, sondern auch der Umgang mit Unterrichtsmethoden sowie die Unterrichtsgestaltung und das Aufbereiten von Lernstoff müssen aus der Perspektive eines HSK geschehen. Aron (2014) schlägt vor, den Unterricht kreativ zu gestalten und die **Kreativität** eines HSK in diesen einzubauen. Unter dem Aspekt der Reizaufnahme braucht es da vielleicht **eine engere Begleitung, klar strukturierte Aufträge, Bewegungspausen und eventuell einen separaten Raum**. So kann ein HSK die verschiedenen Unterrichtshürden bewältigen und zeigt eine aufmerksamere Lernbereitschaft.

2.2.3.4. Schulzimmer

Küster erwähnte in ihrem Kurs, dass auch die Schulzimmergestaltung einen Einfluss haben kann. Eine **Unordnung** und **viele ausgestellten Sachen**, wie zum Beispiel Zeichnungen, Plakate und Bastelarbeiten können bei einem HSK Stress auslösen (siehe Küster, 2018, unveröffentlichtes Skript). HSK sind sinnliche Menschen (siehe Kapitel «Typologie von HSP»). Die meisten HSK verfügen über ein scharfes Wahrnehmungssystem. Äussere Reize nehmen sie vermehrt auf und sind dadurch rascher überreizt.

Um generell präventiv Stressfaktoren zu minimieren, ist ein aufgeräumtes Schulzimmer von Vorteil. Die Bilder und Gegenstände im Schulzimmer sollten gemässigt sein. Da könnte laut Verfasserin die Metapher «**weniger ist mehr**» gelten. Vita (2017) sowie Aron (2014) machen darauf aufmerksam, dass die Leistung eines HSK sehr stark vom Klassenklima und die Menge der einströmenden Reize abhängig ist. Sie empfehlen dadurch der Lehrperson, das Klassenzimmer **aus der Perspektive eines HSK** zu betrachten und sich folgenden Fragen zu stellen: Sitzt das Kind neben einem ruhigen, ihm wohlgesonnenen Kind? Hat es wenige Reize vor und neben sich? Wie ist das Raumklima? Wie hoch ist der Lärmpegel innerhalb der Klasse? Wie konstruiert sich die Raumstruktur?

Aron (2014) schlägt in ihren Tipps für Lehrpersonen vor, eine **Lesecke als Ruheort** im Klassenzimmer einzuplanen und **die Platzwahl** bewusst zu bestimmen.

2.2.3.5. Lehrperson

Anhand der Schulzimmergestaltung und Unterrichtsplanung spielt die Lehrperson eine zentrale Rolle. HSK lernen laut Vita (2017) **personengebunden**. Für solche Kinder ist eine gute Beziehung elementar

und eine Grundbedingung, um sich in der Schule entfalten zu können. Verhält sich die Lehrperson dominant, streng und autoritär wirkt es kontraproduktiv. Eine solches Verhalten löst bei einem HSK Stress aus und kann sogar zur Arbeitsverweigerung führen (Vita, 2017, S. 123-124). Aron (2014) beschreibt, dass auch nur der direkte Blick der Lehrperson, wie gut auch gemeint, die Erregung eines HSK erhöhen kann. Daher ist eine **indirekte Aufmerksamkeit** von Vorteil. Eine Aufmerksamkeit seitens der Lehrkraft ist aber wichtig, um einer Übererregung rechtzeitig aufzufangen. Daher ist es wichtig, dass die Lehrperson stets die Perspektive eines HSK im Auge behält. Das verlangt ein gewisses Mass an **Einfühlungsvermögen**. Zusätzlich sollte jeder Schritt eines HSK mit Erfolg verbucht werden. **Lob** der Lehrperson ist da sehr wichtig und zeigt Anerkennung sowie Wertschätzung, was für ein HSK sehr wichtig ist (Aron, 2014, S. 467).

Durch die Aneignung von **Fachwissen** wird eine Lehrperson dem Wesenszug von Hochsensibilität mehr Verständnis entgegenbringen (Vita, 2017, S. 106). Eine solche Lehrperson begegnet einem HSK mit Empathie, Ehrlichkeit, Verständnis, Wohlwollen und Gerechtigkeit. Küster (2018) sprach in ihrem Kurs über das Herstellen von **Verbindung** an. Kann eine Lehrperson diese herstellen, dann ist die Entfaltung und somit der Lernerfolg eines HSK gesichert. Tritt eine Verweigerung ein, sollte auf jeden Fall die Gründe erforscht und dem Problem längerfristig präventiv begegnet werden (Vita, 2017, S. 124). Oftmals liegt in der Verweigerungshaltung das Gefühl von Angst und Lösungsnot (Vita, 2017, S. 76). Die Verfasserin empfiehlt in solchen Fällen den Ansatz des kollaborativen Problemlösens nach Greene (2012). Greene vertritt die Einstellung, dass Kinder ihre Sache gut machen, wenn sie können. Daher sollten Kinder beim Auftreten von Schwierigkeiten eingeladen werden, gemeinsam das Problem zu lösen. Das Begegnen auf «Augenhöhe» und die Entwicklung der persönlichen Beziehung sind wichtig (Aron, 2014, S. 465). Das gelingt durch die Empathie der Lehrperson, das gemeinsame definieren des Problems und das gemeinsame Anpacken der erarbeiteten Lösungsansätze. Die Verfasserin ergänzt, dass bei HSK die Gründe von auffälligem Verhalten oder Verweigerung oft die Überreizung, das Sinken des Zuckerspiegels (vgl. Marletta-Hart, 2014, S. 127-129) oder die mangelnde Verbindung zur Lehrkraft sein kann. Dadurch ist Greene's Methode sicher geeignet, um dem HSK wieder näher zu kommen (Greene, 2012, S. 97 f.).

Treten regelmässig Probleme mit dem HSK auf, schlägt Aron (2014) vor, frühere Lehrpersonen und Erzieher zu kontaktieren. Vielleicht lassen sich bewährte **Strategien** übernehmen. Aber auch eine **enge Zusammenarbeit mit den Eltern** wird empfohlen. Eltern kennen ihr Kind am besten und verfügen über das Umgangswissen mit ihrem Kind (Aron, 2014, S. 465).

2.2.3.6. Klassengemeinschaft

Ein HSK benötigt sein eigenes Tempo, um sich in die Klassengemeinschaft **zu integrieren** (Aron, 2014, S. 468). Zuerst ist es beschäftigt, die Konstellationen und die Temperamente der SuS zu beobachten und zu reflektieren. Erst wenn es diese Sicherheit erlangt hat, kann es aktiv werden und an der Gemeinschaft teilhaben (Vita, 2017, S. 121).

HSK können in der Klasse durch ihre **Empfindlichkeit** auffallen. Auf Grund ihrer Empfindsamkeit werden sie manchmal von anderen Kindern als „Mimosen“ bezeichnet und ausgelacht. Es gibt Kinder, insbesondere Mädchen, die schnell weinen. Kleinere Verletzungen, die von anderen Menschen kaum

sichtbar sind, werden als massive Blessuren wahrgenommen. Für die Lehrpersonen ist es dann schwierig, entsprechend zu reagieren. Sprüche wie „das ist ja gar nicht so schlimm“ oder „ich sehe doch nichts, da ist doch nichts passiert“, nehmen das hochsensible Kind nicht ernst und verletzen es psychisch noch mehr (Vita, 2017, S. 47).

Werden in der Klassengemeinschaft **Kollektivstrafen** durch die Lehrperson ausgesprochen, trifft es das HSK hart (Vita, 2017, S. 124). HSK haben eine hohe Anpassungsfähigkeit und wollen wenig auffallen. Eine solche Strafe führen beim HSK zum Gefühl der Ungerechtigkeit. Es grübelt dann über sein eigenes Fehlverhalten nach und weint oftmals (vgl. auch Aron, 2014, S. 471). Das ist bei angepassten Kindern laut Vita (2017) meist nicht vorhanden.

Daher ist das Vermeiden von Kollektivstrafen und harschen Disziplinarmaßnahmen für das Wohlbefinden eines HSK wünschenswert. Falls dennoch eine Strafe durch die Lehrperson ausgesprochen wird, empfiehlt die Verfasserin ein lösungsorientiertes, kollaboratives Gespräch nach Greene mit dem HSK zu suchen (Greene, 2012). Ein solches **lösungsorientiertes und differenziertes Gespräch** kann ein HSK auffangen und Denkprozesse vorwegnehmen. Bei einer Verweigerungshaltung empfiehlt Vita (2017), dass das HSK und die Lehrperson durch Umsichtigkeit zur Entlastung beitragen.

Wie bereits erwähnt, braucht ein HSK Zeit für die Integration in eine Klasse. Diese sollte man ihm geben. Die sorgfältige **Auswahl eines Banknachbarn oder Arbeitspartners** hilft bei der Integration und vermeidet Konflikte (vgl. Vita, 2017, S. 121). Aron (2014) sieht in der bewussten Partner- und Nachbarsauswahl ausserdem eine Chance, Freundschaften zu schliessen.

Schorr bringt in ihrem Buch ein Beispiel von einer Orchidee, die auf einer Wiese mit Gänseblümchen steht. Der Gärtner behandelt sie wie alle Gänseblümchen. Doch eigentlich bräuchte eine Orchidee eine andere Erde. Die Orchidee wird kein Gänseblümchen werden und auch nicht mit demselben Nährboden wachsen können. Mit diesem Beispiel werden Lehrpersonen sowie Eltern sensibilisiert, dass so eine Orchidee die Aufmerksamkeit und die spezielle Behandlung ihres Umfeldes braucht. Ansonsten wird diese eingehen (siehe Schorr, 2016, S. 44).

2.3. Zusammenfassung

Der Begriff von Hochsensibilität wurde massgebend geprägt durch die Psychologin Elaine N. Aron. Sie führte den Begriff HSP ein und somit auch als HSK geläufig. Unter HSP versteht man «highly sensitive person». Hochsensibilität zeigt sich an den vier Hauptmerkmalen; Verarbeitungstiefe, Übererregbarkeit, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit (auf Englisch «DOES»). Es gibt generell vier Typen von hochsensiblen Menschen; die empathischen, kognitiven, sensorischen und esoterischen. Ein hochsensibler Mensch kann auch von mehreren Typen Faktoren aufweisen. Die Neurobiologie hat herausgefunden, dass das vegetative Nervensystem eines hochsensiblen Menschen mehr Aussenreize aufnimmt. Dadurch gerät ein HSP schneller unter Stress. Der Spiegel an Neurotransmitter und Stresshormonen ist daher erhöht. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es ein vererbter Wesenszug ist. Nur wenige Menschen entwickeln eine höhere Sensibilität durch traumatische Erlebnisse, ihre Empfindsamkeit kommt dadurch zum Vorschein.

In der Schule fallen hochsensible Kinder meistens durch ihre Überreizung auf. Diese Überstimulation kann verschiedene Auslöser haben und sich unterschiedlich zeigen. Die Einrichtung sowie Ordnung eines Schulzimmers kann einen Einfluss auf die Befindlichkeit eines HSK haben. HSK lernen personengebunden und ganzheitlich. Ihre Leistungskurve unterscheidet sich von den anderen Kindern. Sie brauchen kürzere Lerneinheiten und einen strukturierten Unterricht. Zusätzlich benötigen sie Zeit, um sich in eine Klasse hineinzufügen. Generell sollten die Lehrpersonen einem HSK Zeit für Reflexion geben. HSK setzen sich schnell unter Druck und sind daher schnell gestresst. Hochsensible Kinder brauchen daher Menschen, die sie verstehen und Verbindung schaffen. Das erreichen Sie durch Beziehung, Wissen, Verständnis, Einfühlungsvermögen, Gerechtigkeit, Präsenz, Vorausschauen, Geduld, Ehrlichkeit, Interesse und Strukturiertheit. All diese Attribute geben einem HSK Sicherheit, Stabilität und Wertschätzung. So ist eine Entfaltung eines HSK gesichert.

3. Forschungsfrage

Die Theorie beschreibt, wie Eltern oder Lehrpersonen am besten mit einem HSK umgehen sollten. Doch nun drängt sich unweigerlich die Frage auf, wie es in der Praxis aussieht.

In der Masterarbeit soll den Fragen nachgegangen werden, ob die Schule hochsensible Kinder erkennt und wie sie die Kinder entsprechend unterstützt.

Erkennt das Umfeld und insbesondere die Klassenlehrperson den Wesenszug des Kindes? Und wie geht sie damit um? Wie kann sie ein HSK unterstützen?

3.1.1. Fragestellungen

Nach der Auseinandersetzung mit dem theoretischen Inhalt über Hochsensibilität und HSK entstand bei der Verfasserin folgende Fragestellung:

Woran können Lehrperson hochsensible Kinder in der Schule erkennen und wie können diese unterstützt werden?

- An welchen Merkmalen erkennen Lehrpersonen Kinder mit Hochsensibilität?
- Inwiefern kann ein hochsensibles Kind durch die Lehrperson unterstützt werden?

Grafik 2: Forschungsfrage mit Unterfragen

3.1.2. Forschungsziel

Das Forschungsziel dieser Arbeit ist es, anhand von zwei Fallbeispielen das Kind, einen Elternteil und die Lehrperson zu befragen. Anhand von Fragen möchte die Verfasserin wissen, wie das hochsensible Kind die Schule erlebt, welchen Schwierigkeiten es begegnet und was ihm hilft. Zusätzlich schildern zwei Fachpersonen ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Arbeit mit Hochsensibilität.

Aus all diesen neun Interviews sollen Erkenntnisse gewonnen werden, mit denen sich verallgemeinernde Aussagen formulieren lassen. Anschliessend werden diese mit dem Theorieteil der Masterarbeit verknüpft und Rückschlüsse daraus gezogen.

4. Forschungsmethodik

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt, mit welchen Methoden geforscht wurde, um die empirische Frage zu beantworten. Zuerst wird die Erhebung erläutert. Anschliessend wird die Aufbereitung und Auswertung beschrieben. Am Ende des Kapitels wird die Methode kritisch betrachtet.

4.1.1. Qualitative Forschungsmethode

Unter empirischer Sozialforschung versteht man die systematische und auf Theorie zielende Erfassung sowie Analyse sozialer Wirklichkeit. Das wissenschaftliche Wissen wird auf einem Ausschnitt der Wirklichkeit untersucht. Diese Methode nennt sich qualitative Forschung (vgl. Barth, D., 2017, Typen von Masterarbeiten: Qualitative Arbeiten. Unveröffentlichtes Skript zum Workshop P13.31. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich).

Im Gegensatz zur quantitativen Forschung befasst sich die qualitative Forschung mit der Sicht der Betroffenen. Sie möchte möglichst realitätsnahe Daten. Daher ist der Forschungsprozess dynamisch. Anhand von der Theorie werden Hypothesen entdeckt sowie entwickelt. Man möchte den Sinn verstehen und nicht messen. Das Interesse liegt im Erforschen von Lebenswelten und der Interaktion zu den Betroffenen (vgl. Dr. Petra Scheibler, qualitative versus quantitative Forschung, studi-lektor.de).

Die Kennzeichen qualitativer Forschung sind; die Gegenstandsgemessenheit von Methode und Theorie Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit (Perspektive der Teilnehmer zentrale Bedeutung) und Reflexivität des Forschers und der Forschung im Allgemeinen (Flick 2017, S. 26 ff.).

Die untenstehende Tabelle von Flick (2017) zeigt zusammenfassend die drei Forschungslinien mit ihren theoretischen Positionen, Methoden der Datenerhebung und Anwendungsfelder.

	Forschungsperspektiven		
	Zugänge zu subjektiven Sichtweisen	Beschreibung von Prozessen der Herstellung sozialer Situationen	Hermeneutischer Analyse tiefer liegender Strukturen
Theoretische Positionen	Symbolischer Interaktionismus Phänomenologie	Ethnomethodologie Konstruktivismus	Psychoanalyse Genetischer Strukturalismus
Methoden der Datenerhebung	Leitfaden-Interviews Narrative Interviews	Gruppendiskussion Ethnographie Teilnehmende Beobachtungen Aufzeichnung von Interaktionen	Aufzeichnung von Interaktionen Fotografie Filme

		Sammlung von Dokumenten	
Methoden der Interpretation	Theoretisches Codieren Qualitative Inhaltsanalyse Narrative Analysen Hermeneutische Verfahren	Konversationsanalyse Diskursanalyse Gattungsanalyse Dokumentenanalyse	Objektive Hermeneutik Tiefenhermeneutik Hermeneutische Wissenssoziologie
Anwendungsfelder	Biographieforschung Analyse von Alltagswissen	Analyse von Lebenswelten und Organisationen Evaluationsforschungen Cultural Studies	Familienforschung Biographieforschung Generationsforschungen Genderforschung

Tabelle 1: Forschungsperspektiven in der qualitativen Forschung nach Flick et al. (2017), S.186

Als wichtiger Aspekt der qualitativen Forschungsmethode soll die doppelte Hermeneutik genannt werden. Man versteht darunter das Phänomen der äusseren Realität sozialer Phänomene, die mit der Erforschung der inneren Realität der Forscherperson gekoppelt ist. Es entsteht eine so genannte Heureka-Schranke. Darunter versteht man die Grenze zwischen den beiden Kontexten. Diese kann sich im Forschungsprozess verändern. Es können interne Rollenkonflikte entstehen (vgl. Barth, D., 2017, Typen von Masterarbeiten: Qualitative Arbeiten. Unveröffentlichtes Skript zum Workshop P13.31. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich).

Die Erhebungsmethoden von der qualitativen Forschung kann wie oben in der Tabelle ersichtlich durch Interviews, Gruppendiskussion, qualitative Inhaltsanalyse, Beobachtungen und medialen Daten erfolgen (Flick, 2007, S. 193 ff.). Somit möchte die Verfasserin das Leitfadeninterview vorstellen.

4.1.2. Das Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview folgt einer vorher systematisch geplanten Inszenierung. Die Interviewerin bereitet im Vorfeld einen so genannten Leitfaden. Dabei kann aber der Ablauf in höherem Masse abweichen. Aufgrund der Theorie erstellte die Verfasserin einen Ablauf der ausgefragten Themenfelder und formulierte entsprechende Fragen. Die Fragestellungen bestehen aus offenen und halboffenen Erkundigungen. Die Qualität des Interviews steht und fällt mit dem Kommunikationsgeschick der Interviewer/in zurück (Trautmann, 2010, S. 73).

4.1.3. Experteninterview

Das Experteninterview ist eine spezielle Anwendungsform des Leitfadeninterviews nach Flick (2017). Es dient dazu ein Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld als Repräsentant einer Gruppe zu interviewen. Das Interesse liegt nicht an seiner Person, sondern an seinem Arbeitsfeld. Experteninterviews können mit unterschiedlicher Zielsetzung eingesetzt werden. Sie können zur Exploration in einem neuen Feld dienen. Aber es können auch Kontextinformationen zur Erkenntnissen von anderen Methoden

genutzt werden. Theoriegenerierende Experteninterviews helfen Wissen verschiedener Experten zu Theorie bzw. Typologie zum untersuchten Gegenstand zu entwickeln- etwa zu Inhalten und Lücken zum vorhandenen Wissen.

Die Durchführung eines solchen Interviews kann durch die Abblockung des Experten erschwert sein, weil er sich während der Befragung nicht mehr als Experte sieht. Weitere Schwierigkeiten wären zum Beispiel die Abschweifung des Inhaltes, Rollenkonflikte zwischen Experte und Privatperson oder das Interview entwickelt sich zum Referat.

Das Experteninterview wird oft als komplementäres Verfahren eingesetzt. Der Zeitdruck und andere technischen Probleme lassen den Interviewer oft an Grenzen stossen (Flick, 2017, S. 214-219).

4.1.4. Interviews mit Kindern

Die Interviews der Kinder wurden nach dem Vorbild des Leitfadeninterviews gestaltet. Doch laut Trautmann (2010) gilt es wichtige Hinweise zu beachten. Generell ist es wichtig Kinder als Experten für ihre Lebenswelt beizuziehen. Doch vor allem Kinder im Grundschulalter verfügen über komplexe Denk- und Verhaltensmuster. Das kann ein Interview schwierig gestalten wie aber auch die Qualität exponential erhöhen (Trautmann, 2010, S. 46). Der Interviewer sollte stets einberechnen, dass Denken und Sprechen aufgrund der individuellen Entwicklung nicht immer konform sind. Es kann sein, dass das interviewte Kind sich nicht präzise ausdrücken kann. Bestimmte Aussagekonstruktionen nicht oder noch nicht entwickelt und die Gewichtung von Prozessen unklar bestimmt sind (Trautmann, 2010, S. 52).

Bei der Durchführung des Interviews ist die Begrüssung- und Aufwärmphase sehr wichtig. Es gilt das Eis zwischen dem Kind und dem Interviewer zu brechen. Nur so schöpft das Kind Vertrauen und kommt in den Gesprächsfluss.

Trautmann (2010) macht den Leser seines Buches aufmerksam, dass es Kinder gibt, die versuchen den Interviewer oder die Interviewerin in ein Spiel zu verwickeln und so über den Tisch zu ziehen. Es erfordert also sehr viel Aufmerksamkeit und Geschick den Prozess des Interviews mit einem Kind zu führen. Eine neutrale, freundliche bestimmte und respektvolle Art ist von Vorteil. Die Zeit zum Nachdenken sollte gegeben werden. Hier muss der Interviewer Geduld zeigen und stille Momente aushalten (Trautmann, 2010, S. 86). Laut Trautmann sollte die Mimik und Gestik zurückhaltend sein. Rückfragen wie «Wie meinst du das genau?» oder «Habe ich das richtig verstanden...?» oder «Erläutere mir das mal bitte näher!» regen die Kinder zum tieferen Nachdenken an und hilft der Interviewerin, eine innere und äussere Strukturierung zu schaffen. Die Fragen sollten stets zum Nachdenken anregen. Einzelfragen sollten so platziert werden, dass sie förmlich ins Wasser plumpsen wie ein Stein und entsprechende kreisförmige Gedächtnis- und Erinnerungswellen nach sich ziehen. So wird das Gespräch für beide Seiten zu einem fruchtbaren Erlebnis werden (vgl. Trautmann, 2010, S. 130).

Güterkriterien guter Interviews mit Kindern sind nach Trautmann (2010): Kommunikative Souveränität, Nichtbeeinflussung des Interviewpartners, Beachtung von Zeit, Raum und Biorhythmus, Erfassung des individuellen Verständnisses, Gründlichkeit und Solidarität (Trautmann, 2010, S. 95/96).

Die Verfasserin versuchte das Wissen von Trautmann in ihre Kinderinterviews einfließen zu lassen.

4.2. Aufbereitung

In diesem Kapitel wird die Planung und Durchführung der empirischen Forschungsarbeit beschrieben.

4.2.1. Suche nach Interviewpersonen

Im Vorfeld hat die Studentin Lehrpersonen über Ihre Masterarbeit und die entsprechende Forschungsfrage informiert. Anhand der Fachliteratur wurde ein Fragebogen für Lehrpersonen und Eltern erstellt. Der Fragebogen wurde mit einem Begleitbrief und Retourcouvert an zehn Lehrpersonen versendet. Davon antworteten zwei Lehrpersonen. Diese hatten jeweils für drei Kinder den Fragebogen ausgefüllt. Daraufhin wurden die Eltern angeschrieben und gebeten den Fragebogen auszufüllen. Anschliessend wurden die Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen, Eltern und Kind durchgeführt.

Die Experten zum Thema «Hochsensibilität» wurden durchs Internet gefunden. Die Verfasserin schrieb diese per Mail an und erkundigte sich über die Interviewbereitschaft. Es wurde dann jeweils ein Termin fürs Leitfadeninterview vereinbart.

4.2.2. Aufnahmegerät

Für das Aufnehmen der Interviews entschied sich die Verfasserin für ein I-Pad. Dieses lässt sich gut auf dem Tisch platzieren und irritiert die befragten Person -vor allem Kinder – weniger. Für die Transkription kann bei Bedarf die Aufnahme gestoppt werden und anschliessend weiter aufgezeichnet werden.

4.2.3. Unterlagen

Neben dem Aufnahmegerät wurde der Leitfaden des Interviews, Schreibzeug und Notizblock bereitgestellt. Der Notizblock dient dazu, spontane Notizen zu machen. Eindrücke, Anmerkungen oder kurzfristige Fragen an die interviewten Personen können vermerkt werden.

Für die Interviews der Lehrpersonen, Eltern und Kindern wurde eine Einverständniserklärung ausformuliert und zur Unterzeichnung mitgenommen. Die Einwilligungserklärungen werden von der Verfasserin aufgehoben. Sie sind nicht in der Arbeit enthalten, da die Anonymität aufgrund der Unterschriften dann nicht gewährleistet ist.

Bei den Experteninterviews wurde im Vorfeld die Einverständniserklärung mündlich besprochen. Sie erhalten ein Exemplar der Arbeit, in welcher sie namentlich erwähnt sind. Sie dürfen die Arbeit für ihr Arbeitsfeld gebrauchen.

4.3. Durchführung

Die acht Interviews fanden im Zeitraum von November 2017 bis Mai 2018 statt. Die Experteninterviews wurden in den jeweiligen Praxen durchgeführt. Die anderen Interviews fanden auf Wunsch der interviewten Person in der Schule oder am Wohnort statt. Die Verfasserin überliess es bewusst den Personen, wo es ihnen zeitlich und ortsgemäss passte. Die Personen sollten sich während des Interviews wohl fühlen. Die Kinderinterviews wurden sorgfältig vorbereitet, um Stresssituationen möglichst zu vermeiden.

4.4. Transkription

Wie bereits erwähnt, wurden die Interviews mit dem I-Pad aufgenommen. Das ermöglichte eine einfache Bedienung während dem Niederschreiben der Interviews. Die Transkription wurde auf Word-Dokumenten gemacht. Für eine bessere Lesbarkeit wurden alle Interviews in Standardsprache übersetzt. Einige Mundart- und Englischausdrücke wurden beibehalten, um den inhaltlichen Sinn beizubehalten (vgl. Mayring, 2015, S. 91). Sie wurden in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Längere Pausen wurden mit drei Punkten (...) versehen. Nonverbale Ausdrücke oder bestimmte Mimik sowie Gestik wurden in Klammern () vermerkt. Gewisse Verlegenheits- und Nachdenkausdrücke habe ich belassen, um die Stimmung der Interviews möglichst realitätsnah wieder zu geben.

4.5. Auswertung

Die Interviewaufnahmen wurden wie oben beschrieben transkribiert und anschliessend nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Zuerst stellt die Verfasserin die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring vor und präsentiert anschliessend die Auswertung der Interviews anhand der Kategorien. Die Analyse wird mit der Zusammenführung der Theorie vom ersten Teil der vorliegenden Masterarbeit beendet.

4.5.1. Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode der Datenauswertung der empirischen Sozialforschung. Das Ziel ist es in der Ordnung und Strukturierung Inhalte zusammenzufassen. Diese Inhalte können in unterschiedlichen Formen von Materialien enthalten sein. Es können Transkripte von Interviews, Zeitungsartikel, aber auch Bilder oder Videoaufnahmen sein (siehe Tabelle 5 Spalte «Methoden der Datenerhebung» nach Flick).

Mayring (2015) gibt folgende Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse vor:

1. Festlegung des Materials
2. Analyse der Entstehungssituation
3. Formale Charakteristika des Materials
4. Richtung der Analyse
5. Theoretische Differenzierung der Fragestellung
6. Bestimmung der Analysetechniken und des Ablaufmodells
7. Definition der Analyseeinheit
8. Analyseschritte mittels des Kategoriensystems
9. Rückprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material
10. Interpretation der Ergebnisse in Richtung Hauptfragestellung
11. Anwendung der inhaltsanalytischen Gütekriterien

Die Grundsätze qualitativer Inhaltsanalyse sind das Anknüpfen an alltäglichen Prozessen des Verstehens und Interpretierens sprachlichen Materials, die Übernahme der Perspektive des anderen und die Möglichkeit der Re- Interpretation (Mayring, 2015, S. 38). Ziel der Analyse ist es das Material so zu

reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Durch diese Abstraktion schafft sich der Analyst einen Überblick über das Material. Es stellt dann ein Abbild des Grundmaterials dar.

Es können induktive sowie deduktive Verfahren angewendet werden. Unter einem deduktiven Verfahren versteht man eine im Voraus mit Theorie gebildete Kategorienbildung für die Auswertung der zu erforschenden Fragestellung. Unter induktiv versteht man im Sinne einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 85/87).

5.1.1. Auswertungshilfe

In diesem Kapitel stellt die Verfasserin zuerst ihre Auswertungshilfen vor. Die Verfasserin setzte im Vorfeld der Auswertung anhand der Theorie deduktive Kategorien. Die Fragen des Leitfadeninterviews waren ebenfalls danach strukturiert. Als Auswertungshilfe kreierte sie eine Tabelle.

Folgende Tabelle half der Verfasserin bei der Auswertung:

	Interview Kind	Interview Mutter	Interview Lehrperson
Deduktive Kategorie	Induktive Kategorien (*)		
1. Erkennen des Wesenszuges			
A Wesenszug	Emotionale Intensität		
	Übererregbarkeit		
	Gründliche Informationsverarbeitung		
	Sensorische Empfindlichkeit		
	Sonstiges		
2. Unterstützung			
B Eigenschaft Lehrperson			
C Unterricht			
D Soziales			
E Elternhaus			
F Strategien			

Tabelle 2: Vorlage Auswertungstabelle

Die deduktiven Bereiche wurden dann während der Auswertung mit induktiven Kategorien (*) ergänzt. Diese Tabelle wurde gebraucht für die Auswertung der jeweiligen befragten Personen zu den einzelnen Fällen. Die Auswertung der Experteninterviews wurden ebenfalls so dargestellt und neben einander gestellt. Die ausführlichen Auswertungen befinden sich im Anhang.

5.1.2. Anmerkungen zur Auswertung

Bevor die Verfasserin die Ergebnisse präsentiert und diese in Verbindung mit Forschung und Theorie setzt, möchte sie ihr Vorgehen bei der Auswertung erklären.

Wie bereits oben erwähnt wurden die Interviews vom Fall 1 in einer Tabelle ausgewertet und dito die Befragungen zum Fall 2. Zusätzlich entstand eine Auswertungstabelle zu den Experteninterviews. Alle Tabellen befinden sich im Arbeitsanhang. Anschliessend wurden die Ergebnisse aus allen Interviews

zusammengeführt und in einer Gesamttabelle zusammengetragen. Eine Gesamtauswertung in Stichworten befindet sich ebenfalls im Anhang. Diese fasst Gemeinsamkeiten aller Interviews zusammen und zeigt ergänzende Einzelaspekte. Eine erneute Benennung einer Kategorie wurde mittels einer Klammer vermerkt. In den Klammern befinden sich Zahlen. Diese vermerken eine quantitative Nennung von selben Begriffen in den Interviews. Die Synonyme wurden gelassen.

Generell ist mir aufgefallen, dass die zwei Kinderinterviews wenig Aspekte zu den Kategorien ergaben. Die Verfasserin findet, dass aber die wenigen Stichworte umso stärker von Bedeutung sind. Die Kinder sind ja das Hauptaugenmerk der Arbeit. Darum sind diese in der Gesamtübersicht fett gedruckt.

Da es sich um eine qualitative Auswertung handelt, erhalten alle Begriffe ihren Platz in der Präsentation der Ergebnisse.

5. Präsentation der Ergebnisse

Die Verfasserin sammelte zuerst die Kategorien in eine Gesamtübersicht und präsentiert nun die Ergebnisse in ausformulierten Sätzen.

5.1. Wesenszug (A)

5.1.1. Emotionale Intensität

Die emotionale Intensität wurde vor allem von den Experten bestätigt. Die Mütter schilderten diese durch ein **emotionales Ungleichgewicht**, das Aushalten von starken Gefühlen. Das **Nachhallen** dieser Gefühle wurde thematisiert. Die dadurch resultierende **schmale Komfortzone** und **Konzentrationsstörung** scheint ein auffälliges Merkmal. Das wurde von den Lehrpersonen sowie den Müttern beschrieben. Die Schreckhaftigkeit wurde am Rande von der Verfasserin bei den Kindern zum Thema gemacht. Diese wurde bestätigt, aber nicht wirklich auffallend gewichtet. Die emotionale Intensität zeigt sich in der **sozialen Feinfühligkeit, im sozialen Interesse, in der Fantasie, in der Freude an Kleinigkeiten und Empathie**. Eine Lehrperson brachte die **Hochempathie** zum Thema. Sie beschreibt damit die Fähigkeit von HSK zu spüren, was andere Menschen denken. Generell scheinen HSK eine **grössere Sehnsucht nach Liebe, Sicherheit und Geborgenheit** zu haben.

5.1.2. Übererregbarkeit

Für die Übererregbarkeit gab es in den Interviews **verschiedene Synonyme** wie **Überreizung, Überforderung, Überstimulation, Überflutung und Spirale**. Wenn man all diese Begriffe nimmt, dann wurde dieses deduktive Kriterium von allen interviewten Personen angesprochen. Die Erwachsenen nannten es direkt. Die Kinder hingegen indirekt. Die Experten nannten den erhöhten **Cortisol-Spiegel** als Grund für diesen Effekt. Der Cortisol-Spiegel wird durch innere und äussere Reize hervorgerufen. Diese lösen Stress aus. Die Kinder nannten spezifisch Menschenmassen und Sportanlässe sowie Lehrerwechsel als Stressauslöser. Weitere Stressauslöser wie Zeitdruck, Veränderungen und Neues wurden von den Erziehungspersonen genannt. Doch manchmal sind die Stressauslöser nicht wirklich bekannt. Die Erwachsenen sehen primär die Folgen wie **Wut, Rückzug, Trübsal, Weinen, plötzliche Stille, Symptomale Schmerzen (Fieber, körperliche Schmerzen) und Schlafprobleme**. Dadurch ist

das Leben mit einem HSK eine Berg -und Talfahrt. **Gewohnheiten und Strukturen** vermeiden Übererregbarkeit.

5.1.3. Gründliche Informationsverarbeitung

Die gründliche Informationsverarbeitung wurde nur von einer Person als solches genannt. Ansonsten wurden eher Attribute davon aufgezählt, welche die Verfasserin zu diesem Kriterium zuordnete. Genannt wurden die **vielen Überlegungen, das Denken um sieben Ecken, die Neugier, die Wissbegierde, die Sinnhaftigkeit, die tiefen Gedanken, das Stellen von Lebensfragen, eine intrinsische Reife, die Umweltverbundenheit, der Nachhaltigkeit, der Gerechtigkeitssinn, der Perfektionismus, die Konzentrationsfähigkeit, die Merkfähigkeit und die gute Beobachtungsgabe.**

All diese Attribute sind vor allem im kognitiven Typ wiederzufinden. Der **kognitive Typ** zeichnet sich besonders durch die Gabe **des vernetzten Denkens, der Lösungsfindung und der Schlussfolgerungen** ziehen. Laut Experten seien das oft **eher Männer**.

Eine Lehrerin bezeichnete HSK als kleine **Wahrheitssucher**. Durch ihre **treffenden Aussagen oder Fragen**, zeigt sich eine intrinsische Reife.

5.1.4. Sensorische Empfindlichkeit

Die sensorische Empfindlichkeit wurde klar thematisiert. Zur Sprache kam vor allem das **Gehör** und der **Tastsinn**. Der **Geruchssinn** wurde am Rande nur von den Expertinnen genannt. Die Verfasserin fragte die Kinder nach den störenden Etiketten. Diese wurden aber von beiden Kindern nicht so stark gewichtet. Das eine Kind stört sich eher am Blättern eines Buches. Das andere nannte die aufwühlenden sozialen Ereignisse. Das Kriterium der **Empathie** wird somit angesprochen. Die Expertinnen nannten diese auch unter dem Aspekt der sensorischen Empfindlichkeit. Eine positive Umkehrung wäre dafür die **Wahrnehmungsfähigkeit**.

5.1.5. Sonstiges zum Wesenszug Hochsensibilität

Die Zuordnung der folgenden Kategorien war schwierig. Darum habe ich die induktive Kategorie «Sonstiges» zum Wesenszug gesetzt.

Da gilt es zu erwähnen, dass fünf Erwachsene ganz klar HS als **Temperamentsmerkmal** bezeichnen. Es ist also ein Wesenszug und **keine Diagnose**. HS bildet einen Anteil der Persönlichkeit. HSK gehen gerne ihren Bedürfnissen nach. Diese können **Hungergefühl** und **Zeit für sich selber** sein. Eine Lehrperson nannte die **Langeweile** und das «sich treiben lassen» als zusätzliches Bedürfnis. Die Verfasserin kreierte darum den Begriff und somit Kategorie «**Drifting**». Er wiedergibt dieses Bedürfnis sehr gut, erklärt auch die Liebe zur Natur und Tieren. Die HSK beobachten gerne.

Das Nachgehen der Bedürfnisse könnte eine Gemeinsamkeit mit **AD(H)S** – Kinder sein. Doch Frau Küster erläutert ganz klar die **bleibende Auffälligkeit** als ein ICD-10 Kriterium, welches für AD(H)S spricht und nicht bei einem HSK vorhanden ist. Frau Küster erklärt auch den **Mangel an sozialer Dekodierung** als klare Abgrenzung von **ASS** zu HSK.

Ausserdem haben HSK eine **ausgleichende Wirkung auf eine Gemeinschaft**. Diese haben weder AD(H)S – noch ASS- Kinder. Es ist aber durchaus möglich, dass ein HSK auch AD(H)S hat. Somit wurde die Komorbidität angesprochen. Wobei die Kombination von HS und Hochbegabung eher selten ist.

Doch generell bildet **HS kein Problem**. Es ist und kann aber «Freud und Leid» sein. Je nach **Umgebung** und **Erfahrung** wird diese entsprechend empfunden. Die Umgebung und Erfahrung sowie die Erbanlage formen ein HSK. Dadurch gibt es die Charakterzüge des Introvertierten und Extrovertierten. Die **introvertierten Hochsensiblen** sind in der Gesellschaft **erkennbarer**. Sie sind zurückgezogenen, stiller, beobachten viel und haben ein reiches Innenleben. Extrovertierte Hochsensible sind gesellschaftlicher und mutiger.

HS wird als **höhere Intelligenz** gesehen. Sie haben oft die Funktion als «**priesterliche**» **Ratgeber** wie Küster Aron zitiert. Eine Lehrperson nennt sie auch **Erzieher für Erwachsene**. HSK sind sehr **personengebunden**. Darin birgt sich aber auch die **Gefahr wie Erwachsene** behandelt zu werden. Man überschätzt gerne die emotionale Seite. Was dann zu Überforderung führen kann.

Die Personengebundenheit wird aber von einer Mutter und einer Lehrerin als **anstrengend** beschrieben.

5.2. Eigenschaften Lehrperson (B)

Die Lehrperson nimmt eine wichtige Rolle im Leben von Kindern und insbesondere HSK ein. Sie ist verantwortlich für das Wohlbefinden in der Schule. Daher sollte die Lehrperson **nett, humorvoll, gerecht, feinfühlig, konsequent, hilfsbereit, aufmerksam, warmherzig, gelassen, verlässlich, verständnisvoll, beziehungsfähig, zurückhaltend, sensibel, vertrauenswürdig, erfahren, lebendig, tolerant, strukturiert, vorausschauen, authentisch und kreativ sein**.

Alle diese Eigenschaften wurden in den Interviews genannt. Im Umgang mit HSK wird eine **offene Haltung** und **ressourcenhafte Einstellung** geschätzt.

Das bedingt auch eine gute **Zusammenarbeit** mit Eltern und anderen LP sowie SHP. Dafür sollte die LP die Angreifbarkeit überwinden und die **Eltern ernst nehmen**. Die LP sollte die **Auseinandersetzung** mit dem schwierigen Kind wagen. Durch das **Interesse** zum Kind und die **Anerkennung von dessen Wesenszug** wird eine Beziehung geschaffen. Ein **feiner Umgang** wird dann möglich. Eine **bewusste Sprache** kann dies unterstützen.

Das Interesse an **Weiterbildung**, um sich explizites **Wissen** anzueignen wird als «Goodwill» anerkannt, ist aber eindeutig ein Vorteil. So lernt die LP Mittel und Wege, um Kinder individuell zu begleiten.

LP können HSK bei der emotionalen Regulation helfen. Der **Einsatz von Mimik und Gestik** ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit Nähe zu schaffen und zu halten.

5.3. Unterricht (C)

Als ideale Unterrichtsform wurde am häufigsten der individualisierte Unterricht beschrieben. Wobei der Wochenplan als nicht geeignet erachtet wird. Da seien die Rahmenbedingungen zu offen und bergen

die Gefahr der Überstimulation für HSK in sich. Ein Postenlauf oder auch Lernstrasse sei da besser. Eine klare **Strukturierung und Rhythmisierung** des Unterrichtes sei von Vorteil.

Die Mütter sowie Fachpersonen sprachen sich daher generell auch für **kleinere Klassen sowie die Arbeit in Kleingruppen** aus.

Ein Kind betonte für sich die Wichtigkeit der **Bewegungspausen**. Die Lehrperson bestätigte es und stellt ihrer Klasse eine **Bewegungskiste** zur Verfügung. Darin befinden sich Springseile, ein Balanc Brett und andere Gegenstände. Dasselbe Kind nannte auch die **Unterrichtsspiele**, welche den Unterricht abwechslungsreich gestalten.

Als wichtige Elemente der Unterrichtsgestaltung nannten Lehrpersonen und Expertinnen den Einsatz von **Ritualen**. Nebeling empfiehlt generell Lehrpersonen **Wahrnehmungsrituale** anzuwenden, um gleichzeitig die Benennung von Emotionen zu schulen.

Eine Lehrperson sprach das so genannte «**Drifting**» an. Damit werden das Einbauen und das Geben von Zeit für **Freiräume, fürs Sein** und das **Ausleben von Kreativität** angesprochen. Eine Lehrperson äusserte, dass eine Strukturanpassung generell je nach Kind möglich sein sollte. Generell wird die **Mitbestimmung und Mitgestaltung** des Unterrichts durch die Kinder als Vorteil für die HSK gesehen. Eine Mitbestimmung wäre die Menge der **Hausaufgaben in Masse** zu halten.

Ein Kind thematisierte den Zeitdruck und möchte gerne mehr **Zeitpuffer**. Das heisst, dass der Unterricht zeitlich strukturiert wird und grosszügigere Zeitberechnung von der Lehrperson stattfindet.

Ein Kind äusserte sich über das **strukturierte Erteilen von Aufträgen**. Dem Kind ist es wichtig, zu wissen, was ihn erwartet und, dass Transparenz im Vordergrund steht. Ein Kind äusserte sich über die Beliebtheit der Fächer, die es je nach Lehrperson besonders liebt.

5.4. Soziale Integration (D)

HSK setzen **hohe Erwartungen an Freundschaften**. Sie suchen die **Beziehungssicherheiten** und **Gleichgesinnte**. Die Suche nach Gleichheit wird von drei Erwachsenen genannt. Die Kinder äusserten sich nur am Rande darüber. Aspekte einer Freundschaft sei das **Reden** und **gemeinsam Lachen**.

Ein spannender Aspekt ist die Integration. Generell äussern sich die Lehrpersonen und eine Mutter darüber, dass es **schwierig** ist für HSK, seinen **Platz in einer Klasse** zu finden. Die Kinder selber schienen sich als integriert zu fühlen. Eine Expertin nannte daher den **Blickwinkel der Integration**. Oft wirkt das Kind nur nach aussen nicht integriert. Selber fühlt es sich aber in der Klasse wohl. Darum gilt es diese Tatsache und die **Konstellationen** stets zu überprüfen.

Generell pflegt ein Kind viele verschiedene Kontakte. Während ein Kind eine beste Freundin erwähnt, stützt es sich aber gerne auf mehrere Freundschaften in der Klasse. Manchmal ist die Sozialisation in der **Schule** nicht so gegeben, aber dafür im **Quartier** oder in der **Familie**. Die Verfasserin bezeichnete diese Kategorie als **breite Sozialisation**. Dazu gehören auch die **Geschwister** und die Orientierung zur **Peergroup**. Dabei wurde auch das **Verhalten zwischen Jungen und Mädchen** thematisiert. Ein Mädchen berichtete über die **Offenheit für neue Bekanntschaften**.

Bei sozialen Schwierigkeiten sei eine Gruppenberatung möglich und führt Gleichgesinnte zusammen. Daraus können sich schöne Bekanntschaften entwickeln.

5.5. Elternhaus (E)

HS ist **vererbbar**. Daher wird HS sich im Elternhaus wiederfinden. Die Expertinnen machen darauf aufmerksam, dass es auch eine Generation überspringen kann.

Eltern wollen laut Experten **oft eine Diagnose**. Doch für den Umgang hilft eine Diagnose nicht wirklich. Primär ist es wichtig das eigene **Kind anzunehmen und zu akzeptieren**. Das Akzeptieren beinhaltet auch das **Loslassen eigener Vorstellungen und Ziele** für das Kind.

Beide Mütter thematisieren die **Aufgabenteilung** unter den Eltern. Der Vater scheint oft pragmatischer zu sein. Die Mütter schienen sich ihrer **eigenen Sensibilität bewusst**. Dieses Verständnis schafft auch ein **feinfühliges Umfeld**, welches eine **besseren Anpassung** ermöglicht. Dennoch hilft eine **gemeinsame Linie** bei der häuslichen Unterstützung eines HSK.

Generell gilt es als Eltern eine **positive Haltung** zur HS zu entwickeln. Das ist nicht immer einfach. Ein HSK scheint oft die **Aufmerksamkeit zu suchen** und bringt Eltern an ihre **Grenzen**. Daher ist der **Energiehaushalt** sehr wichtig. Oft sei das **«Matching»** zwischen Kind und Eltern auch **Stressauslöser** und fördert eine Überreizung.

Befindet sich ein HSK in einer Überreizung hilft die Begleitung, Pflege, kreative Lösungen und die Beziehung. Eine Mutter betonte, dass es wichtig sei, dem Kind **Glauben zu schenken**. Sie hätte das lernen müssen.

Daher ist manchmal ein Coaching von Fachperson eine Möglichkeit, zu lernen den **Mittelweg** bei der Erziehung zu finden. Einerseits sollte auf die Bedürfnisse eingegangen werden und andererseits auf die Beibehaltung einer bisher vereinbarten Linie, was jedoch im Einzelfall situationsabhängig ist.

5.6. Strategien (F)

Die Verfasserin teilte die Strategien bei der Gesamtauswertung in vier Kategorien. Diese bezeichnete sie als präventive Strategien, Umsatzstrategien, Unterrichts- sowie Klassenstrategien und Begleitungsstrategien. Die Fülle an induktive Kategorien liessen sich dann besser unterordnen.

5.6.1. Präventive Strategien:

Generell wird die Stärkung der **Ich- Identität** und der **Selbstbestimmung** als eine präventive Massnahme gesehen. Wird die **Wesensart erkannt und akzeptiert**, bildet es eine wichtige Ressource und schafft eine **liebe- und verständnisvolle Umgebung**. Die generelle **Stärkung der Ressourcen** wird genannt. Als Mittel wurde die «warme Dusche» erwähnt. Die **Beziehungspflege** stärkt und schafft **Geborgenheit**. Dabei gilt die Prämisse das Kind symbolisch **an die Hand zu nehmen** und zu begleiten. Die **Bedürfnisse** eines HSK sollten **gehört** werden. Dabei sollte das Vermitteln von **Strategien zur Selbsthilfe** im Fokus sein. Doch es gilt einen **Mittelweg** zu finden, zwischen den Bedürfnissen und einer Anpassung. Diese Balance nennt Frau Nebeling **«Desensibilisierung»**. Als präventive

Massnahmen können auch das **«Drifting»** im Sinn von Treiben lassen, die **Zeit für Langeweile** und der **Humor** sein.

5.6.2. Umgangsstrategien:

Befindet sich ein HSK in der Überstimulation dann sollte der so genannte **«Dampf» rausgenommen** werden. Doch dies ist laut der Experten nur möglich, wenn man **selber nicht gestresst** ist. Mit **Gelassenheit und Zuwendung («care»)** lässt sich ein HSK beruhigen. Der **feinfühlig Umgang** und **eine bewusste Sprache** helfen bei dem Beruhigungsprozess. Eine gute Methode ist das **Spiegeln der Gefühle** in Worte. So kann das überstimulierte HSK emotional gut aufgefangen werden. Das bedingt einen **differenzierten emotionalen Wortschatz**. Diesen kann man anhand von **Emotionskarten** aufbauen und festigen.

5.6.3. Unterrichts- und Klassenstrategien:

Wie bereits in der Kategorie des Unterrichts genannt, wirkt ein **strukturierter und rhythmisierter Unterricht** gegen eine Überreizung eines HSK. Um die Konzentration aufrechtzuerhalten, braucht es eine **Unterstützung in der Abgrenzung**. Diese können mittels **Gehörschutz** und einem **Extraraum** für spezielle Arbeiten, wie Lernkontrollen sein. Generell sollte es Rückzugsorte geben im Klassenzimmer sowie im Schulhaus. **Regelmässige Bewegungspausen** helfen einer Überforderung entgegenzuwirken. Dabei sind **kleine Aufgaben für die Gemeinschaft** ein geeignetes Mittel ein HSK einzubinden und seine Qualitäten zu nutzen. Stressabbauende Elemente sind **Massagen, Kraulen** und das Einbauen von **Stofftieren** als Berater oder für Rollenspiele.

5.6.4. Begleitungsstrategien:

Unter Begleitungsstrategien versteht die Verfasserin die **Zusammenarbeit** zwischen den Begleitpersonen eines HSK, den Eltern und den Lehrpersonen. Gemeinsam werden **Prozesse** abgewickelt, und als wichtigstes Mittel die **Sprache eingesetzt wird**. Eine wertschätzende **Beziehung** mit dem HSK sollte aufgebaut werden, um die Begleitung zu optimieren.

Eine Mutter äusserte, dass sie stets versucht **etwas Gutes aus allem zu machen**. Diese Strategie beinhaltet eine positive Einstellung und einen Prozess. Sollte es nicht möglich sein, empfiehlt eine Lehrperson das **«Marte Meo»** Konzept. Konkrete Beratungen werden erst ab dem 11./12. Lebensjahr empfohlen.

6. Diskussion

In diesem Kapitel begründet die Verfasserin genauer die Ergebnisse, vergleicht sie mit der Theorie und zieht Schlüsse, um die am Anfang formulierte Forschungsfrage zu beantworten.

6.1. Begründung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Interviews sind sehr reichhaltig. Der Verfasserin war es wichtig, dem Leser alle gewonnenen Daten zugänglich zu machen. Zusätzlich war die Forschungsfrage allgemein formuliert,

so dass die Unterstützung eines HSK verschiedene Bereiche tangierte. Diese Bereiche umfassen nicht nur die Eigenschaften der Lehrperson, sondern auch die Gebiete Unterricht, Soziales und allgemeine Strategien.

6.2. Vergleich mit Forschung und Theorie

Die meisten Erkenntnisse aus dem Interviewmaterial decken sich mit der Theorie. Vor allem die Hauptkriterien von HS sowie deren untergegliederten Merkmale finden sich in der Fachliteratur wieder. Dennoch möchte die Verfasserin gewisse Unterschiede als Ergänzung aufzeigen und bestimmte Aspekte hervorheben.

6.2.1. Erkennen des Wesenszuges

Wie bereits oben erwähnt, wurde in den Interviews von den Erwachsenen die Theorie sowie Nachforschungen von Aron bestätigt. Die markantesten Kriterien für Hochsensibilität sind die emotionale Intensität, die Übererregbarkeit, die gründliche Informationsverarbeitung und die sensorische Empfindlichkeit (Vita zitiert Aron, 2017, S. 21).

Unter der emotionalen Intensität fielen die Merkmale schmale Komfortzone, emotionales Ungleichgewicht und das Nachhallen von Gefühlen auf. Diese haben zu Folge, dass die Konzentration durch sie beeinträchtigt ist. Vita (2017) sowie Küster (2018) sprechen diese Schwierigkeit an. Küster jedoch gebraucht den Begriff «Nachhallen» eher in Verbindung mit der gründlichen Informationsverarbeitung.

Für das Kriterium Übererregbarkeit wurden in den Interviews viele Synonyme verwendet. Es wurden von den interviewten Erwachsenen die Begriffe Überreizung, Überforderung, Überflutung und Spirale gebraucht. Küster (2018) macht jedoch einen Unterschied zwischen Übererregbarkeit und Überreizbarkeit. Im Kurs erklärte sie, dass für sie die «schnelle Überreizung» im praktischen Leben konkreter beobachtbar ist. Darum nannte sie diese Indizien und nicht Kriterien wie Aron (vgl. Vita, 2017, S. 23/24). Durch die Interviews erfuhr die Verfasserin die Folgeerscheinungen von Überreizung. Diese äusserten sich in der Praxis in Form von Wut, Rückzug, Trübsal, Weinen, plötzliche Stille, Symptomale Schmerzen (Fieber, körperliche Verletzungen) und Schlafprobleme. Diese Folgen sind wie von der bisherigen Forschung sowie Theorie auf die Stresshormone zurückzuführen (siehe Kapitel 2.1.7.3.).

Unter dem Merkmal der gründlichen Informationsverarbeitung wurde in den Interviews das «Denken um sieben Ecken» angetönt. Damit werden die vielen Überlegungen und Gedanken angesprochen. HSP scheinen laut Vita (2017) radarartig alles in der Umgebung zu beobachten und aufzunehmen. Darüber berichtet in der Theorie auch Schorr (2016). Sie bringt den Begriff des Nachhallens als Auffälligkeit (Küster, 2018, Kursunterlagen). Bei den Interviewdaten fielen die Worte Sinnhaftigkeit, intrinsische Reife, Umweltverbundenheit, Perfektionismus und die Konzentrationsfähigkeit. Eine Lehrerin bezeichnete HSK sogar als keine Wahrheitssucher.

Beim Kriterium der sensorischen Empfindlichkeit nannten die Interviewpartnerinnen das Gehör, den Geruchssinn, den Tastsinn und die Empathie. Interessanterweise wurde der Geschmackssinn und das

Visuelle nicht konkret erwähnt. Die Theorie beschreibt diese aber (Vita, 2017, S. 25 f.). Generell bestätigen die Ergebnisse der Interviews die ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit eines HSK. Diese werden in der Theorie von Küster (2018) beschrieben.

Als weitere Fakten wurde HS als Temperamentsmerkmal und nicht als Diagnose bestätigt (vgl. Aron 2014). Die bisherige Forschung fand heraus, dass es unter den HSP mehr introvertierte gibt (Aron, 2014, S. 23-26). Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Interviews. Als meist vorkommender Typ wurde der empathische Hochsensible genannt. Bei Männern ist vor allem der kognitive Typ zu finden. Diese zwei Informationen lassen sich durch aktuelle Forschung nicht bestätigen. Es sind nur Annahmen.

Im Experteninterview mit Küster wurden auch die Unterschiede von HSK zu AD(H)S erklärt. Als wichtigster Unterschied nannte sie die bleibende Auffälligkeit wie zum Beispiel die Impulskontrolle und resultierende Aufmerksamkeitsstörung. Daher ist AD(H)S ein Syndrom. Diese beschreibt auch Lüling (2016). Küster bestätigte auch Arons (2014) Erklärungen zum Unterschied zwischen HSK und ASS. Es ist der Mangel an sozialer Dekodierung. ASS gehört nach ICD-10 zu den Störungen.

Als Ressourcen eines HSK wurde in den Interviews die ausgleichende Wirkung in einer Gemeinschaft genannt. HS sei eine höhere Intelligenz und nimmt oft die Funktion eines «priesterlichen» Ratgebers ein. Diese Bezeichnung stammt von Aron (2014) und wurde von den Expertinnen zitiert.

6.2.2. Unterstützung

Im Bereich Unterstützung fanden sich auch viele Aussagen, die in der Fachliteratur zu finden sind. Die Verfasserin geht diese durch und setzt einen Vergleich zur Theorie.

6.2.2.1. Eigenschaft Lehrperson

In der Theorie wurde beschrieben, dass HSK personengebunden lernen (Vita, 2017, S.123 ff.). Die Ergebnisse der Interviews bestätigen das. Sie weisen darauf hin, dass die Kind- Lehrer- Beziehung sehr wichtig ist. Die Kinder äusserten sich insbesondere dafür. Sie möchten verstanden werden und schätzen die Aufmerksamkeit sowie das Interesse an ihrer Person durch eine Lehrperson. Theorie sowie Kategorien der Interviews nennen die Begriffe Zusammenarbeit mit Eltern, Strategien, Ressourcenstärkung in Form von Lob und das Erlangen von Fachwissen. In den Interviews wurde eine bewusste und feinfühligere Kommunikation zusätzlich thematisiert.

6.2.2.2. Unterricht

In der Theorie der Masterarbeit wurde im Kapitel 2.2.3.2 das Lernen eines HSK im Allgemeinen beschrieben. Die Verfasserin entschied sich aber, die deduktive Kategorie des Unterrichts zu wählen, weil diese konkret durch die Lehrperson gestaltet werden kann.

In den Interviews wurde ein individueller, strukturierter und rhythmisierter Unterricht beschrieben. Aron (2014) sowie Vita stellen einen solchen Unterricht in der Theorie vor (vgl. Kapitel 2.2.3.2. in der vorliegenden Masterarbeit). Durch eine engere Leistungskurve wie es Dinkel (2016) darstellt, brauchen HSK regelmässig Pausen. Diese wurden in den Interviews als Bewegungspausen beschrieben. Als Daten wurde die Bewegungskiste und allgemeine Unterrichtsspiele vermerkt. Nebeling nannte auch Rituale, welche wichtig seien. Denn besonders HSK lieben Gewohnheiten. Ein Kind sprach die Zeitpuffer an. Diese werden in der Fachliteratur nicht explizit erwähnt. Doch ich denke, dass damit die Freiräume für Kreativität gemeint sind (Aron, 2014, S. 465 ff.). Generell wurde in den Interviews der Vorteil von kleineren Klassen und die Arbeit in Kleingruppen thematisiert. Sicherlich hat es mit den wachsenden Klassengrössen in der Stadt Zürich zu tun. In den Fachbüchern werden diese daher nicht spezifisch genannt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Unterrichts ist das Klassenzimmer. Dieses sollte möglichst reizarm sein. Küster sowie Nebeling erwähnte es spezifisch. Zusätzlich sollten Ruheorte oder Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sein. Das meint auch Aron (2014).

6.2.2.3. Soziale Integration

In der Fachliteratur wird die soziale Integration für einen HSK als eher schwierig beschrieben (Aron, 2014, S. 376 ff.) Die Interviews bestätigten das, es gilt jedoch nicht generell. Eine Expertin warf die Frage auf, aus welcher Sicht eine Sozialisation nicht vorhanden sei. Oft brauchen HSK Zeit ihren Platz in der Klasse zu finden. Das meint auch Aron (2014). Doch ein HSK hat meistens eine breite Sozialisation, wie die Verfasserin durch die Interviews herausfand. Die Kinder und die Mütter bestätigten, dass die Freundschaften im Quartier und mit Verwandten ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

HSK suchen oft Gleichgesinnte. Eine sorgfältige Platzwahl durch die Lehrperson kann da in der Schule sehr hilfreich sein. Das meint auch Aron (2014) in ihrem Buch.

6.2.2.4. Elternhaus

Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist ein wichtiger Aspekt. Dieser wird auch in der Theorie genannt (Aron, 2014, S.465). Aron beschreibt in ihrem Buch, dass Eltern die Experten für ihr Kind seien und über bewährte Strategien im Umgang mit diesem verfügen. In den Interviews erläuterten die Mütter ihre Tricks, um ihre Kinder bei einer Überreizung zu beruhigen. Das ist oft nicht einfach, wenn vor allem ein Elternteil auch sensibel ist und schnell gestresst ist. Das allein würde schon ein Beweis sein für die Vererbbarkeit von HS (Aron, 2014, S. 142 ff.). Nebeling erwähnte in ihrem Interview, dass Eltern auch Stressauslöser sein können. Darum sind die Abgrenzung und der Energiehaushalt einer feinfühligem Mutter wichtig.

In den Interviews wurde die Aufgabenteilung unter Vater und Mutter als hilfreich genannt. Die Auswertung der Interviews ergab, dass der Mittelweg zwischen den Bedürfnissen des Kindes nachgehen und eine Anpassung verlangen gut ist. Aron (2014) beschreibt in ihrem Buch vier Schlüssel für eine gute Erziehung eines HSK (vgl. Aron, 2014, S. 175 ff.). Für die vier Schlüssel stehen die Begriffe

Selbstachtung, Verminderung des Schamgefühls, sinnvolle Disziplin und das Wissen, wie über Sensibilität zu reden. In den Interviews wurden folgende Stichworte als Umgangstipps mit einem HSK gegeben: eine positive Haltung, ein feinfühliges Umfeld, die Akzeptanz des Wesenszuges des Kindes und dem Kind Glauben schenken.

6.2.2.5. Strategien

Die Verfasserin wollte in den Interviews konkrete Hilfestellungen von den interviewten Personen für die Praxis erfragen. Sie erhielt eine Vielzahl an Hinweise. Diese ordnete sie dann (vgl. Kapitel 5.6. Präsentation der Ergebnisse). Dabei fiel der Verfasserin auf, dass die Literatur wenige konkrete Tipps für die Praxis enthält. Die Fachliteratur stammt ja mehrheitlich von Fachleuten aus dem Gebiet der Psychologie. Diese geben vor allem psychologische Empfehlungen wie Stärkung der Ressourcen, liebe- und verständnisvolle Umgebung schaffen, Beziehungspflege, die Zusammenarbeit etc. (vgl. Aron, 2014, S.464 ff. und Vita, 2017, S. 119 f.). Dinkel (2016) hat in ihrem Buch ein paar lustige Anregungen, wie zum Beispiel das «Hände waschen» oder der Ressourcenschlüsselbund. Die Verfasserin erachtet diese kleinen Tricks als aufbauende Lebenshelfer, es sind daher Helfer zur Selbsthilfe. Sicherlich liessen sich gewisse Ideen für Kinder adaptieren. Doch im Rahmen dieser Masterarbeit möchte die Verfasserin auf die gewonnen Strategien durch die interviewten Personen aufmerksam machen. Diese werden im Anhang stichwortartig aufgelistet oder im Kapitel 5.6. der Masterarbeit geordnet und ausformuliert. Der Verfasserin gefiel insbesondere die Idee der Stofftiere als Berater und der Einsatz von Humor.

6.3. Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel erfolgt die Beantwortung der Forschungsfrage im empirischen Teil. Durch die gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie und den Interviews lassen sich die Fragen wie folgt beantworten:

6.3.1. Beantwortung der Hauptfrage

Woran können Lehrperson hochsensible Kinder in der Schule erkennen und wie können diese unterstützt werden?

Lehrpersonen erkennen hochsensible Kinder in der Schule anhand der vier Hauptkriterien von Aron. Diese sind: Emotionale Intensität, Übererregbarkeit, gründliche Informationsverarbeitung und sensorische Empfindlichkeit.

HSK können durch die Eigenschaften der Lehrperson, die entsprechende Gestaltung des Unterrichtes sowie Klassenzimmers, im Sozialen, dem Elternhaus und bestimmten Strategien unterstützt werden.

6.3.2. Beantwortung der ersten Unterfrage

An welchen Merkmalen erkennen Lehrpersonen Kinder mit Hochsensibilität?

Jedes Hauptkriterium nach Aron enthält einzelnen Merkmale, an denen eine Lehrperson die HS eines Kindes erkennt. Küster hat da eine gute Aufstellung. Diese hat die Verfasserin minim ergänzt. Diese Aufstellung hilft Lehrpersonen HSK im Schulalltag zu erkennen.

«DOES» nach Aron		Charakteristika nach Küster	Ergänzungen
Emotionale Intensität	⇒	Schmale Komfortzone	Emotionales Ungleichgewicht Nachhallen von Emotionen
Übererregbarkeit	⇒	Schneller Überreizung	Folgeerscheinungen Wut, plötzliche Stille, Trauer, Rückzug, Weinen, symptomale Schmerzen)
Gründliche Informationsverarbeitung	⇒	Nachhallen	Viele Überlegungen Konzentrationsfähigkeit bei Interesse (*)
Sensorische Empfindlichkeit	⇒	Ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit	Ausprägung in den sensorischen Bereichen: Sehsinn, Geruch, Tastsinn, Gehör, Geschmack und Empathie (*)

Tabelle 3: Überarbeitete Tabelle nach Vorlage Küster (siehe Abbildung 8)

In der Tabelle hat die Verfasserin die Konzentrationsfähigkeit mit einem symbolischen Stern (*) markiert. Dieses ist der markanteste Unterschied zu der Diagnose AD(H)S. Ein Kind mit AD(H)S weist eine Störung in der generellen Impulskontrolle und hat daher auch bei Interesse Mühe sich zu konzentrieren. Schneeflocke (❄) hebt den Begriff Empathie hervor. Diese ist der Hauptunterschied zwischen einem HSK und einem Kind mit ASS. Ein Kind mit einer ASS hat Mühe mit der Dekodierung von Emotionen und sozialem Geschehen. Das ist bei einem HSK nicht so.

Zusätzlich möchte die Verfasserin noch unter dem Aspekt «Sonstiges zum Wesenszug» die **Ressourcen eines HSK** erwähnen. Dabei stützt sich die Verfasserin auf die Kursunterlagen von Küster und ergänzt Aspekte aus den Interviews (vgl. Küster, 2018, Umgang mit Hochsensibilität in der Schule, unveröffentlichtes Skript, IFHS).

Diese sind: **hohe Kreativität, grosse Loyalität, Gewissenhaftigkeit, grosser Gerechtigkeitssinn, grosse Einfühlsamkeit, Ausgleich für die Gemeinschaft, Beobachtungsgabe, Sinnhaftigkeit und intrinsische Reife.**

6.3.3. Beantwortung der zweiten Unterfrage

Inwiefern kann ein hochsensibles Kind durch die Lehrperson unterstützt werden?

Die Lehrperson ist die **massgebende Bezugsperson für** das Wohlbefinden eines HSK in der Schule. Sie ist die erste Bezugsperson und gestaltet den Unterricht, die Integration in die Klasse und im Schulhaus. Sie kann den Kontakt zu den Eltern beeinflussen und verfügt über pädagogisches wie auch psychologisches Wissen aufgrund ihrer Ausbildung.

Dadurch gibt es ein breites Feld, in dem die Lehrperson einem HSK Unterstützung bieten kann. Dieses Unterstützungsfeld hängt von ihrer **Persönlichkeit** ab. Bereits der **Wille und das Engagement zur Weiterbildung** in die verschiedenen Gebiete rund um Kind und Schule ist von grosser Bedeutung. Das **Wissen** über HS hilft, ein **HSK zu erkennen und anzunehmen**. Durch diese Akzeptanz ist der erste Schritt zur Unterstützung gemacht.

Primär kann eine Lehrkraft anhand ihrer persönlichen Eigenschaften und beruflichen Erfahrung helfen. Die Palette dieser Eigenschaften ist gross. Als das Wichtigste erscheint mir die **Beziehungsfähigkeit**. In dieser spiegeln sich viele Charakterzüge wieder, wie zum Beispiel Feinfühligkeit, Gelassenheit, Toleranz und Verständnis. Durch den Aufbau einer Beziehung zum Kind, lässt es sich dann optimal begleiten. Diese Begleitung sollte durch **eine offene Haltung und einer ressourcenorientierten Einstellung** geschehen. Das Einsetzen einer **bewussten, differenzierten und feinfühligten Sprache** unterstützt ebenfalls die Verbindung zum Kind. Hier ist ein Fingerspitzengefühl und laufendes Training sehr wichtig. Zusätzlich hilft ein **Repertoire an Strategien**. Diese lassen sich in präventive Strategien, Umgangsstrategien, Begleitstrategien, Unterrichts- und Klassenstrategien gliedern.

Neben ihrer Persönlichkeit ist die Lehrperson für die Unterrichtsgestaltung zuständig. Ein gut **strukturierter und rhythmisierter Unterricht** kommt einem HSK entgegen. Das Einplanen und Ermöglichen von **Bewegungspausen sowie Rückzugsorten** sind wichtig. Die **Zimmergestaltung** sollte möglichst **reizarm** sein. Oftmals ist es nicht eine besondere Didaktik oder Methodik, die es benötigt. Ein HSK lernt personengebunden und braucht für seine **Kreativität Freiräume**. Daher sollten diese gewährt werden. **Zeitpuffer** eignen sich gut dafür.

HSK sind breit sozialisiert. Meistens haben sie einen engen Bezug zu ihrer Familie und Freunden im Quartier. Dennoch kann die soziale Integration in einer Klasse durch eine Lehrperson anhand einer bewussten **Platzwahl und Arbeitsgruppengestaltung** geholfen werden. HSK suchen gerne die **Freundschaften von Gleichgesinnten**.

Eine weitere wichtige Unterstützung ist die **Zusammenarbeit mit Eltern**. Eltern sind Experten für ihr Kind. Sie begleiten ihr Kind seit der Geburt und verfügen über das Wissen bewährter Strategien. Schon nur deswegen sollte man sie ernst nehmen und mit ihnen zusammenarbeiten. Allenfalls gibt es noch frühere Lehrpersonen, die für einen Austausch bereit sind und ebenfalls über Bewährtes verfügen. Gemeinsam lässt es sich dann optimal der Nährboden für die Entwicklung eines HSK schaffen.

Ist die Auseinandersetzung mit dem Kind schwierig, hilft es die **Perspektive des Kindes einzunehmen**. Das Aufsetzen einer symbolischen Brille mit den vier Hauptkriterien von HS und ihre **Ressourcen entdecken**. Durch dieses Interesse am Kind, die Gesprächsbereitschaft und der Wille die Auseinandersetzung zu wagen, wird eine Verbindung geschaffen. Auch das Durchgehen von gemeinsamen **Prozessen** schafft Beziehung. Dabei ist die Authentizität der Lehrperson sehr wichtig. Nur durch diese werden stabile Brücken gebaut.

6.4. Ausblick auf die Forschung und Berufspraxis

In diesem Kapitel wagt die Verfasserin einen Ausblick auf die Weiterarbeit in der Forschung und in die Berufspraxis zu machen. Anhand ihrer empirischen Arbeit ergaben sich allfällige neue Forschungsaspekte, die sich unmittelbar aufdrängten.

6.4.1. Ausblick Forschung

Nach Beendigung der Gesamtauswertung merkte die Verfasserin, dass vier Fragen für sie noch unbeantwortet blieben.

6.4.1.1. Rasseaspekt der Menschen

Im Interview mit Frau Küster brachte uns der Rasseaspekt zum Lachen. Doch so abwegig scheint die ganze Rassenforschung nicht. Aron bringt in ihrem Buch «hochsensible Kinder» das Beispiel mit den Hunderassen. Küster erwähnt in ihrem Buch «Hochsensibilität» die Rhesusäffchen und im Interview die Fruchtfliegen. Die Verfasserin selbst setzte im Interview mit Küster eine Parallele von Orang-Utans und Gorillas zu den Menschen. Was wäre, wenn die Menschheit eigentlich auch als spezifischen Rassen wie die Tierwelt bestünde? Das ist sicher ein spannendes Forschungsgebiet. Doch die Verfasserin ist sich nicht so sicher, wie offen die Gesellschaft für solche Erkenntnisse ist.

6.4.1.2. Introvertierte und extrovertierte Hochsensible

Ein spannender Aspekt schien der Verfasserin, dass introvertierte Hochsensible Kinder besser erkennbar sind als die Extrovertierten. Die Theorie besagt, dass ca. 70% der HSP introvertiert sind. Daher sind die extrovertierten Hochsensiblen in der Minderheit. Doch die Verfasserin nimmt an, dass die extrovertierten Hochsensiblen durch ihre angepasste, offene Art nicht auffallen und es daher mehr gibt. Das würde auch bedeuten, dass die Prozentzahl der HSP höher als 20% liegt. Daher wäre es eine spannende Forschungsaufgabe, herauszufinden, warum das so ist und inwiefern sich deren Lebensqualität in der Schule unterscheiden.

6.4.1.3. Hochsensible Jungen

Die Übererregbarkeit sprich Überreizung ist eines der Hauptkriterien nach Aron. Dieses Stichwort viel auch bei allen Interviews mit den Erwachsenen. Die Bandbreite der Folgereaktionen von Überreizung waren Weinen, Rückzug, Trübsal, körperliche Symptomatik und Aggression. Durch meine Berufspraxis beobachtete ich, dass vor allem aggressives Verhalten bei Jungen vorkommt. Daher wäre es spannend genauer zu erfassen, welche Überreizungen bei hochsensiblen Jungen vorkommen und warum.

6.4.1.4. Skalierung der Hochsensibilität

Bei der Transkription der Interviews ist der Verfasserin aufgefallen, dass viele Personen zurückhaltend mit dem Begriff «hochsensibel» waren, wenn es um ihre eigene Sensibilität ging. Die Verfasserin fände es spannend zu erforschen, warum das so ist und ob es vielleicht Abstufungen von Hochsensibilität gibt. Vielleicht lässt sich anhand Arons Grundforschung über die vier Hauptkriterien (DOES) und neusten Erkenntnissen ein Fragebogen mit Skalenbildung entwickeln.

6.4.2. Ausblick Berufspraxis

Beim Durchgehen der Interviewergebnisse fielen der Verfasserin drei Gebiete auf, die ihr für die Berufspraxis wichtig sind.

6.4.2.1. Überdenken der Klassengrössen

In den Interviews sprachen sich die Experten sowie die Lehrpersonen für den individualisierten Unterricht aus. Die Mütter äusserten sich kritisch zu den wachsenden Klassenzahlen und lobten die Arbeit in Kleingruppen. Die Verfasserin sieht da auch eine Kontroverse. Generell wird von der Bildungsdirektion, dem Lehrplan 21 und der Gesellschaft die Individualisierung gefordert. Doch die Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr. In der Stadt Zürich nehmen die Schülerzahlen stark zu und dies bei begrenzten Raummöglichkeiten. Die Anforderungen an die Lehrpersonen steigen. Die Leitragenden sind dann schliesslich die Kinder. Darum wünscht sich die Verfasserin kleinere Klassen, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu können. Eine Alternative wäre auch, dass Schulklassen von zwei Lehrpersonen geführt werden. Das Konzept «Fokusstarke Lernbeziehungen» wäre auch eine Möglichkeit den Kindern individueller zu begegnen.

6.4.2.2. Vermittlung von Fachwissen

Ein wichtiger Punkt der Interviewauswertung war auch das Fachwissen der Lehrpersonen. Beide Lehrpersonen verfügen über ein explizites Fachwissen. Das stärkt deren eigene Fachkompetenz und hilft HSK zu erkennen, anzunehmen und zu unterstützen. Daher wäre es sinnvoll, dieses Fachwissen in der Lehrpersonenausbildung einzubauen oder zu thematisieren. Noch zu oft kommt es vor, dass Kinder die Schule als Frust erleben und sich von der Lehrperson nicht verstanden fühlen.

6.4.2.3. Handbuch für Lehrpersonen

Wie bereits in der Masterarbeit erwähnt, gibt es eine Fülle an Literatur zu Hochsensibilität. Vermehrt gibt es einen Ratgeber für Eltern von HSK. Auch Arons Werk «Das hochsensible Kind» richtet sich mehrheitlich an Eltern. Darum findet die Verfasserin, dass es an der Zeit wäre, dass es einen Ratgeber für Lehrpersonen gibt. Dieser sollte kurz und bündig sein und sollte in zwei Stunden lesbar sein gemäss Schorr (Küster), ausserdem das wichtigste Fachwissen wie Vita enthalten und praktische Tipps wie Merletta- Hart oder Dinkel empfehlen.

6.5. Reflexion des Forschungsvorgehen

In diesem Kapitel wird der Forschungsprozess kritisch reflektiert. Dadurch werden die Schwierigkeiten und positive Erfahrungen aufgezeigt. Die Verfasserin erlaubt sich anhand der subjektiven Sichtweise in die Ich- Form zu wechseln.

6.5.1. Theorieteil

Das Verfassen des Theorieteils empfand ich als eine Reise durch die Fachliteratur und in verschiedene weitreichende Gebiete. Meistens gelang ich von einem Buch zum Nächsten. Bei einigen Büchern wiederholte sich das Wissen über Hochsensibilität. Es wurde nur in einer anderen Form dargestellt. Im Nachhinein würde ich das Werk von Aron und Schorr als sehr wichtig erachten. Diese würde ich Fachpersonen aus Pädagogik und Psychologie empfehlen. Die Bücher von Schorr (Küster), Vita und Dinkel eignen sich gut als Lektüreempfehlung für Eltern oder Lehrperson. Die meiste Literatur über HS gibt Arons Wissen wieder. Dabei wirkt mir Schorr und Vita strukturiert, konkret und verständlich. Darum habe ich diese zwei Autorinnen am häufigsten zitiert.

Zusätzlich bereitete mir das Fachwissen über den Körper sehr viel Spass. Ich wollte die Vorgänge im Nervensystem des Menschen genau verstehen. Diesen wissenschaftlichen belegten Unterschied zwischen hochsensiblen und nicht- hochsensiblen Menschen wollte ich verstehen. So verlor ich mich ein wenig in den Medizinbüchern und im Internet. Zusätzlich wollte ich dem neurobiologischen Wissen gerecht werden und auch die Argumente zu den esoterischen Vorurteilen ermitteln. Darum war es mir wichtig, dass es dennoch in einem Kapitel verewigt wurde und seinen Platz in der Arbeit bekam.

Kindern empfehle ich das Buch oder der Film von «Ferdinand». Er war ein Hinweis von Frau Küster (Schorr). Ich besuchte ihren Kurs zu hochsensiblen Kindern. Daraufhin kaufte ich mir das Buch und den Film. Auf eine einfache Form lässt es uns das «anderssein» von hochsensiblen Menschen verstehen. Darum hat Ferdinand seinen Platz auf dem Titelbild gefunden.

6.5.2. Forschungsfrage

Das Präzisieren und Ausgrenzen der Forschungsfrage war sehr wichtig. Zu viele Fragen boten sich an und ich wollte am liebsten allen nachgehen. Doch mit dem Anpacken der Arbeit konnte ich einige Fragen abhaken und meine Mentorin half mir beim Fokussieren der Themen und wichtigsten Forschungsfragen. Um diese Hilfe war ich sehr froh.

6.5.3. Empirisches Forschen

Barth beschrieb es im Workshop sehr treffend. Er nannte die qualitative Forschung als ein Wechselbad zwischen Neugier und Scham (vgl. Barth, 2018, S. 8). Die Hürde zum Anpacken der Interviews war sehr hoch. Ich hatte eine innere Scham die Leute für meine Interviews zu gewinnen und sich ihrer Zeit zu berauben. Doch ich merkte, es war meine Unsicherheit und meine Angst. Irgendwann hiess es «Augen zu und durch». Trautmann's Worte im Kapitel «Einmal mehr aufstehen als hinfallen» halfen mir dabei:

«Es geht um das Anfangen, Zuschauen, Üben, Erfahrungen machen, Auswerten, Weiterüben etc.» (Trautmann, 2010, S. 162). Diese intimen Momente bei den Interviews möchte ich nicht missen. Selten hat man diese Gelegenheit so bewusst ein persönliches Gespräch zu führen. Die interviewten Personen schenken mir dadurch enormes Vertrauen. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar und schätze es.

6.5.4. Auswertung

Das Transkribieren und Auswerten der Interviews erlebte ich als aufwändig und anstrengend. Ich hörte nicht gerne meine aufgenommene Stimme. Ausserdem war ich sehr selbstkritisch, mich als Interviewerin zu hören. Ständig reflektierte ich und dachte, dass hätte ich besser machen können. Der Perfektionismus ging mit mir durch und ich wollte am Liebsten jedes Interview nochmals machen. Doch mit dem Transkribieren kam auch die Routine und Gelassenheit. Ausserdem erkannte ich, dass Barth Recht hatte. Das Transkribieren ist schon eine Form des Auswertens. Aussagen blieben haften und bekamen Bedeutung im Kontext mit der Fachliteratur. Auch war ich beeindruckt über das intrinsische Wissen der Mütter wie sie mit der Herausforderung im Umgang mit ihren hochsensiblen Kindern umgehen. Doch die Fülle an Informationen und Inhalte waren schwer zu bearbeiten und einzugrenzen. Ich erachtete alles als wichtig und wollte mein Wissen weitergeben. Das Inhaltsverzeichnis half mir dabei als Leitfaden.

6.5.5. Methodenkritik

Barth stellte in seinem Workshop auch die negativen Aspekte der qualitativen Forschung vor. Diese lassen sich auch bei der Durchführung und Auswertung der Interviews erkennen. Durch das Interviewen von nur zwei Kindern, zwei Müttern und zwei Lehrpersonen ist die Verallgemeinerung der Ergebnisse in Frage gestellt.

Qualitativer Forschung wird eine dialektische Konzeption von «allgemein» zu «individuell» vorgeworfen. Das heisst, man schliesst vom Einzelfall auf die Allgemeinheit. Dabei wird diese Allgemeinheit schon besonders durch das Thema der Arbeit die «Andersartigkeit von Hochsensibilität» thematisiert. Doch genau darin liegt die Kritik an der qualitativen Forschungsmethode (Barth, 2017, S. 15). Typen von Masterarbeiten: Qualitative Arbeiten. Unveröffentlichtes Skript zum Workshop P13.31. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich).

Eine Kombination von quantitativer und qualitativer Forschungsmethode würde sicherlich spannende Ergebnisse erbringen. Für eine Einzelperson im Rahmen von einer Masterarbeit wäre es mit sehr viel Aufwand verbunden und nicht realistisch. Dennoch habe ich aus Eigeninteresse hinter gewissen Stichworten eine Nennungszahl gesetzt, zum Beispiel wurden die Stichworte «Überstimulation» und «Beziehung» oft gebraucht.

7. Schlusswort

Küsters Input im Kurs mit «Ferdinand» gefiel mir sehr. Ferdinand wächst in einer Torerozucht auf. Wenn er gross ist, sollte er seinen Einsatz im Stierkampf haben. Ferdinand möchte das nicht. Er schnuppert doch lieber an Blumen und beobachtet Schmetterlinge. Der junge Stier flüchtet aus der Zucht.

Schliesslich wächst er auf einer Farm auf und wird von einem Mädchen umsorgt. Er bekommt viel Liebe, Aufmerksamkeit und Beziehung. Daher wächst er prächtig heran. Schlussendlich schafft er es, die Stiere vor dem tödlichen Ende in der Arena zu retten und alles wird gut. Diese Geschichte bringt den Wesenszug Hochsensibilität auf eine feine, spielerische Art näher. Darum zielt Ferdinand das Titelbild meiner Arbeit. Der Film eignet sich gut für die Arbeit mit Kindern. Er bringt die Andersartigkeit und die Bedürfnisse von Tiere sowie Menschen näher.

Küster sagte im Experteninterview, dass das, was für die HSK gilt, auch gut für die NHSK ist. Darum hoffe ich, dass alle im Schulfeld arbeitenden Personen den Wesenszug von Offenheit haben, um allen Kindern mit unterschiedlichen Charakteren zu begegnen und sie zu unterstützen. Wie auf dem Titelblatt zitiert, macht erst das «Anders sein» einen Menschen interessant (vgl. www.likemonster.de).

Vita zitiert Erich Fromm in ihrem Vorwort; «Die wichtigste Lebensaufgabe des Menschen besteht darin, seinem eigenen Wesen zum Durchbruch zu verhelfen.» (Erich Fromm; zitiert nach Vita, 2017, S. 11) Ich verstehe meine Aufgabe als Schulische Heilpädagogin darin, hochsensible und nicht – hochsensible Kinder auf diesem Weg zu unterstützen. Lehrpersonen sind im Moment vielseitig gefordert. Einerseits sollten sie individualisierten Unterricht bieten, sind jedoch mit den übergrossen Klassen und den Anforderungen mit dem neuen Lehrplan konfrontiert. Alleine kann dies die Lehrkraft nicht mehr bewältigen. Daher bekommt meinem Beruf als Schulische Heilpädagogin eine grössere Bedeutung zu. Manchmal ist es meine Aufgabe, den Lehrpersonen zu helfen, sie zu unterstützen, die entsprechende Brille aufzusetzen, um sie auf bestimmte Kinder aufmerksam zu machen. Gemeinsame Gespräche, mündliche Inputs, das Aushändigen entsprechender Unterlagen wie Screening und Fachliteratur, das Vernetzen mit den Eltern sowie Fachpersonen und die Einzel- wie auch Gruppenarbeit mit den Kindern sind meine Aufgaben, die die Arbeit der Lehrpersonen ergänzen.

Diese Arbeit erachte ich als bereichernd. Meine persönlichen Wesenszüge kann ich dabei einsetzen. So kann und hoffe ich, den Kindern -egal mit welchen Voraussetzungen sie in die Schule kommen- zur optimaler Entwicklung und Chancengleichheit zu verhelfen.

Mit diesen abschliessenden Worten möchte ich mich bei allen Personen bedanken, welche mir beim Entstehen dieser Arbeit geholfen haben. Der Weg zu diesem Endprodukt war steinig. Manchmal bestanden diese Hindernisse aus inneren Blockaden oder unvorhersehbaren Ereignissen. Doch bekanntlich ist der Weg das Ziel. Ich bin dankbar, diesen Weg gegangen zu sein. Sich vertieft mit einem Thema zu befassen und wissenschaftlich zu arbeiten, bedeutete für mich inneres Wachstum.

8. Abbildung: Ferdinand der Stier.

8. Verzeichnisse

8.1. Literaturverzeichnis

Aron, E.N. (2017). *Sind sie hochsensibel. Wie sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen.* (11.Auflage). München: mvg Verlag.

Aron, E. N. (2014). *Das hochsensible Kind. Wie Sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen.* (6. Auflage) München: mvg Verlag.

Barth, D. (2017). *Typen von Masterarbeiten: Qualitative Arbeiten.* Unveröffentlichtes Skript zum Workshop P13.31, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Barth, D. (2018). *Methodische Fragen qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschung,* Unveröffentlichtes Skript zum Workshop P13.31, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Dinkel, S. (2016). *Hochsensibel durch den Tag. Raus aus der Reizüberflutung. Gelassen durch Alltagssituationen.* Hannover: humboldt Verlag.

Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung.* (8. Auflage). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Florin, M. (2016). *Emotionale Verhaltensstörungen und tiefgreifende Entwicklungsstörungen des Kindes- und Jugendalters.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können.* Bern: Hans Huber Verlag.

Kahle, W., Frotzsch, M. (2013). *Taschenatlas Anatomie. 3. Nervensystem und Sinnesorgane.* (11. Auflage). Stuttgart: Thieme Verlag.

Küster, B. (ehemals Schorr), (2018). *Umgang mit Hochsensibilität in der Schule.* Unveröffentlichtes Skript, Institut für Hochsensibilität, Altstätten SG.

Leaf, M. (2013). *Ferdinand der Stier.* Zürich: Diogenes Verlag.

Leuze, J. (2016). *Empfindsam erziehen. Tipps für die ersten 10 Lebensjahre des hochsensiblen Kindes.* Wien: Festland Verlag.

Lüling, D., Lüling, C. (2016). *Mit feinen Sensoren. Hochsensible Kinder verstehen und ins Leben begleiten.* (2. Auflage). Lüdenscheid: Team. F.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12.Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Merletta-Hart, S. (2014). *Leben mit hochsensiblen Kindern. Bewusst unterstützen- einfühlsam erziehen*. (2. Auflage). Bielefeld: Aurum Verlag.

Meyer, H. (2016). *Was ist guter Unterricht*. (11. Auflage) Berlin: Cornelsen Verlag.

Parlow, G. (2015). *Zart besaitet. Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen*. (5. Auflage) Wien: Festland Verlag.

Pfeiffer, S. (2017). *Der sensible Mensch. Leben zwischen Begabung und Verletzlichkeit*. (4. Auflage). Holzgerlingen: SCM Verlag

Rohleder, L. (2015). *Die Berufung für Hochsensible. Die Gratwanderung zwischen Genialität und Zusammenbruch*. (2. Auflage). Leipzig: dielus Verlag.

Schorr, B. (Küster). (2017). *Hochsensibilität. Empfindsamkeit leben und verstehen*. Holzgerlingen: SCM Hänssler Verlag.

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag.

Vita, M.S. (2017). *Hochsensibilität bei Kindern. Verstehen, begleiten und stärken*. Brendow. Praxis.

Eva. *Der sensible Mensch*. Unveröffentlichte Zusammenfassung von Schweingruber, E. Zugang überpr. 20.6.2018 unter <https://emji57.wordpress.com->

Aufbau des Nervensystems. Unveröffentlichter Text. Zugriff überpr. am 20.6.2018 unter <https://www.medinzininfo.de>

Die Nervenzellen und die Reizleitungen. Zugriff überpr. am 20.6.2018 unter <https://meinstein.ch>

Meyer-Lindber, A et al., *Gehirn und Nervensystem*. Unveröffentlichter Text. Zugriff überpr. am 20.6.2018 unter <https://www.neurologen-und-psihiater-im-netz.org>

Nervensystem, Sinneswahrnehmung und Fortbewegung. Zugriff überpr. am 20.6.2018 unter <https://www.sonntaler.net>

Scheibler, P., *Qualitative versus quantitative Forschung*. Zugriff überpr. am 20.6.2018 unter studi-lektor.de

<https://de.wikipedia.org-> Iwan Petrowitsch Pawlow

[https://de.wikipedia.org-Eduard Schweingruber](https://de.wikipedia.org-Eduard_Schweingruber)

[https://de.wikipedia.org-Alice Miller](https://de.wikipedia.org-Alice_Miller)

[https://de.wikipedia.org-Jerome Kagan](https://de.wikipedia.org-Jerome_Kagan)

8.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Titelbild Ferdinand der Stier	Pinterest.at	S. 1
Abbildung 2	Grafik Belastbarkeit	Parlow, 2015, S. 55	S.14
Abbildung 3	Grafik Empfindsamkeit	Parlow, 2015, S. 56	S.14
Abbildung 4	Menschliche Nervensystem	http://www.medizininfo.de	S.15
Abbildung 5	Menschliche Nervenbahnen	http://www.wissen.de	S.16
Abbildung 6	Gehirnfunktionen	Pfeifer, 2009, S.38	S.17
Abbildung 7	Menschliche Nervenzelle	http://meinstein.ch	S.17
Abbildung 8	Verbindung der Kriterien	Küster, 2018, Unveröffentlichtes Skript, IFHS, Alstätten SG	S.21
Abbildung 9	Gegenüberstellung Hochsensibel und AD(H)S	Lüling, 2016, S.28	S.22
Abbildung 10	Leistungskurve	Dinkel, 2016, S.18	S.27
Abbildung 11	Klare Strukturierung von gutem Unterricht	Meyer, 2016, S. 31	S.28
Abbildung 12	Schlussbild Ferdinand der Stier	Leaf, M, 2013, letzte Buchseite	S.55

8.3. Grafikverzeichnis

Grafik 1	Herausforderungsfelder in der Schule	S.25
Grafik 2	Forschungsfrage mit Unterfragen	S.32

8.4. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Forschungsperspektiven in der qualitativen Forschung	Flick et al.,2017, S.186	S.33
Tabelle 2	Vorlage Auswertungstabelle		S.38
Tabelle 3	Überarbeitete Tabelle von Küster	Küster, 2018, Unveröffentlichtes Skript, IFHS, Alstätten SG)	S.49

8.5. Glossar

ADS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung
AD(H)S	Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus- Spektrum Störung
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HS	Hochsensibilität
HSK	Highly Sensitive Kid – hochsensibles Kind
HSP	Highly Sensitive Person – hochsensible Person
LP	Lehrperson
NHSK	Nicht hochsensibles Kind
NHSP	Nicht hochsensible Person
NS	Nervensystem
PNS	Periphere Nervensystem
SHP	Schulische Heilpädagogin
SAS	Supervisory Attentional System – kognitive Kontrolle im Frontalkortex
SUS	Schülerinnen und Schüler
VNS	Vegetatives Nervensystem
ZNS	Zentrale Nervensystem

ANHANG

9. Übersicht Anhang

9.	Anhang	61
9.1.	Glossar vom Anhang.....	62
9.1.1.	Abkürzungen Interviews.....	62
9.1.2.	Abkürzungen Kategorien	62
9.2.	Fall 1 (F1)	63
9.2.1.	Fragebögen.....	63
9.2.2.	Leitfaden Interview F1K.....	65
9.2.3.	Transkript F1K.....	66
9.2.4.	Nachsorgebogen F1K.....	72
9.2.5.	Leitfaden Interview F1M.....	73
9.2.6.	Transkript F1M.....	74
9.2.7.	Nachsorgebogen F1M.....	81
9.2.8.	Leitfaden Interview F1L.....	82
9.2.9.	Transkript F1L.....	83
9.2.10.	Nachsorgebogen F1L.....	86
9.2.11.	Auswertung Interviews F1.....	87
9.3.	Fall 2 (F2)	90
9.3.1.	Fragebögen.....	90
9.3.2.	Leitfaden Interview F2K.....	92
9.3.3.	Transkript F2K.....	93
9.3.4.	Nachsorgebogen F2K.....	98
9.3.5.	Leitfaden Interview F2M.....	99
9.3.6.	Transkript F2M.....	100
9.3.7.	Nachsorgebogen F2M.....	107
9.3.8.	Leitfaden Interview F2L.....	108
9.3.9.	Transkript F2L.....	109
9.3.10.	Nachsorgebogen F2L.....	115
9.3.11.	Auswertung Interviews F2.....	116
9.4.	Experteninterview	120
9.4.1.	Leitfaden Interview Frau Nebeling.....	120
9.4.2.	Transkript Frau Nebeling.....	121
9.4.3.	Nachsorgebogen Frau Nebeling.....	132
9.4.4.	Leitfaden Interview Frau Küster.....	133
9.4.5.	Transkript Frau Küster.....	135
9.4.6.	Nachsorgebogen Frau Küster.....	147
9.4.7.	Auswertung Experteninterviews.....	148
9.5.	Gesamtauswertung	152
9.6.	Kursbestätigung	156
9.7.	Brief an Eltern und Lehrpersonen.....	157
9.8.	Beispiel Einwilligungserklärung für interviewte Personen.....	159
10	Selbständigkeitserklärung	160

9.1. Glossar vom Anhang

9.2. Interviews

F1	Fall 1
F 2	Fall 2
K	Kind
L	Lehrperson
M	Mutter
Ex	Experten
Z	Zeile

9.3. Kategorien

A	Wesenszug
B	Eigenschaft Lehrperson
C	Unterricht
D	Soziale Integration
E	Elternhaus
F	Strategien/ Hilfestellungen

9.2. Fall 1 (F1)

9.2.1. Fragebögen

Fragebogen für Eltern zum Thema «Kinder mit Hochsensibilität»

Dieser Fragebogen wurde nach der Vorlage von E. N. Aron zur Einschätzung der Hochsensibilität eines Kindes erstellt.

Name des Kindes: K1

Bitte die zutreffenden Aussagen ankreuzen. Vielen Dank im Voraus!

Ihre Tochter/ Ihr Sohn ...

		JA	NEIN
1.	erschrickt leicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.	hat eine empfindliche Haut, verträgt keine kratzenden Stoffe, keine Nähte in Socken oder Etiketten in T-Shirts/ Pullover.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	mag keine grossen Überraschungen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	profitiert beim Lernen eher durch sanfte Belehrung als harte Bestrafung.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	scheint meine Gedanken lesen zu können.		<input checked="" type="checkbox"/>
6.	hat einen für sein Alter ungewöhnlich gehobenen Wortschatz.		<input checked="" type="checkbox"/>
7.	ist geruchsempfindlich, sogar bei sehr schwachen Gerüchen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	hat einen klugen Sinn für Humor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	scheint sehr einfühlsam zu sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	kann nach einem aufregenden Tag schlecht einschlafen.		<input checked="" type="checkbox"/>
11.	kommt schlecht mit grossen Veränderungen klar.	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	findet nasse oder schmutzige Kleidung unangenehm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	stellt viele Fragen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.	ist eine Perfektionistin/ ein Perfektionist.		<input checked="" type="checkbox"/>
15.	bemerkte, wenn andere unglücklich sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	
16.	bevorzugt leise Spiele.		<input checked="" type="checkbox"/>
17.	stellt tiefgründige Fragen, die nachdenklich stimmen.		<input checked="" type="checkbox"/>
18.	ist sehr schmerzempfindlich.		<input checked="" type="checkbox"/>
19.	ist lärmempfindlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	
20.	registriert Details (Veränderungen in der Einrichtung oder Erscheinungsbild eines Menschen etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	
21.	denkt über mögliche Gefahren nach, bevor es ein Risiko eingeht.	<input checked="" type="checkbox"/>	
22.	erzielt die beste Leistung, wenn keine Fremden dabei sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	
23.	hat ein intensives Gefühlsleben.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Auswertung:

Wenn Sie dreizehn oder mehr Aussagen mit «Ja» beantwortet haben, ist Ihr Kind wahrscheinlich hochsensibel.

Fragebogen für Lehrkräfte zum Thema «Kinder mit Hochsensibilität»

Dieser Fragebogen wurde nach der Vorlage von E. N. Aron zur Einschätzung der Hochsensibilität eines Kindes und die daraus erarbeitete Checkliste von Melanie S. Vita plus eigenen Ergänzungen basierend auf Fachliteratur erstellt.

Name des Kindes: _____

K1

Bitte die zutreffenden Aussagen ankreuzen. Vielen Dank im Voraus!

Die Schülerin/ Der Schüler ...

		JA	NEIN
1.	ist sehr schreckhaft.		
2.	zuckt zusammen, wenn sie/er aufgerufen wird, läuft rot an und wirkt wie blockiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	hält sich bei Gruppenarbeiten stark zurück und lässt andere entscheiden.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	redet ungern vor Gruppen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	kann keine schnellen Antworten geben, reagiert auf Fragen meist sehr spät.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	braucht für die Umsetzung einer Aufgabe sehr lange.	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	kommt bei Aufgaben mit Zeitlimit äusserst schnell unter Druck.	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	hält sich gerne im Hintergrund.	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	möchte sein Wissen nicht zur Schau stellen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	muss sehr vorsichtig angefasst werden, ein rauer Tonfall sorgt für Rückzugsverhalten.	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	reagiert auf körperliche Verletzungen empfindlich.		
13.	hat häufig kleinere Verletzungen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.	fühlt sich bei Kollektivstrafen ungerecht behandelt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	hat einen hohen Gerechtigkeitssinn.	<input checked="" type="checkbox"/>	
16.	hat einen klugen Sinn für Humor.		
17.	hat ein ausgesprochen gutes Gedächtnis.	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	ist ein ganzheitlicher Denker und Lerner.	<input checked="" type="checkbox"/>	
19.	ist äussert introvertiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	
20.	ist sehr einfühlsam.	<input checked="" type="checkbox"/>	
21.	setzt sich für schwächere Mitschüler/innen ein.	<input checked="" type="checkbox"/>	
22.	denkt mehr an die Bedürfnisse der anderen als an die eigenen.		
23.	hat einen für sein Alter ungewöhnlich gehobenen Wortschatz.		
24.	zeigt seine Leistung dann am besten, wenn man ihm kaum Beachtung schenkt.		
25.	kommt schlecht mit grossen Veränderungen klar. (z.B. Raumwechsel, Lehrpersonenwechsel, Tagesstrukturwechsel)	<input checked="" type="checkbox"/>	
26.	mag keine Überraschungen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
27.	ist selten spontan.		
28.	ist sehr perfektionistisch und mit sich unzufrieden, wenn eine Leistung nur dem Mittelmass entspricht.		
29.	ist lärmempfindlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	
30.	kann sich bei Klassenlärm schlecht konzentrieren, wird dann fahrig und unkonzentriert.	<input checked="" type="checkbox"/>	
31.	Mag keine turbulenten Spiele im Sportunterricht.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interviewleitfaden: Kindern mit Hochsensibilität

Begrüßung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschließende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird. Die Transkription wird anonym gemacht.
Persönliche Angaben <ul style="list-style-type: none">- Wie heisst du?- Wie alt bist du?- Hast du Geschwister? Wenn ja, wie alt sind sie? Gehen sie auf die gleiche Schule?- Mit wem lebst du unter einem Dach?
Wesenszüge <ul style="list-style-type: none">- Fühlst du dich manchmal anders als andere Kinder? Woran merkst du das?- Was denkst du, kannst du gut?- Auf einer Skala von 1-10, wie häufig verletzt du dich?- Was stört dich? Es gibt Menschen, denen stören die Nähte bei den Kleidern?- Gehst du gerne auf andere Kinder zu? Oder wartest du, bis sie auf dich zukommen?- Wie stehst du Veränderungen gegenüber?- Was hilft dir zur Ruhe zu kommen?
Schulische Situation <ul style="list-style-type: none">- Gehst du gerne in die Schule?- Was macht dir am meisten Spass?- Was findest du schwierig? (Programmänderung)- Gefällt dir der Unterricht?- Machst du im Unterricht mit? Beteiligst du dich oft im Unterricht?- Hast du das Gefühl, deine Lehrerin/ dein Lehrer versteht dich?- Was würdest du, deiner Lehrerin/ deinem Lehrer empfehlen?
Sozialisation <ul style="list-style-type: none">- Fühlst du dich wohl in deiner Klasse?- Hast du Freunde in der Klasse?- Hast du noch Freunde ausserhalb der Klasse?- Was ist dir wichtig bei Freunden?- Was machst du am liebsten in der Pause?- Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Abschluss <ul style="list-style-type: none">- Gibt es etwas, was Du noch sagen möchtest möchtest?- Was wünschst du dir?
Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Schokolade vom Hotz)
Verabschiedung.

- «Erläutere mir genauer?»
- «Wie meinst du das?»
- «Habe ich richtig verstanden, dass du...»

1	Transkription Interview F1K	
2	Datum: 16.4.2018	
3	Uhrzeit: 13:30	
4	Dauer: 24 min	
5	Ort: Zürich	
6	Geschlecht: Weiblich	
7	Alter: 9 Jahre alt	
8	Klasse: 3.	
9		
10	I: Zuerst möchte ich wissen, wie alt bist du denn nun jetzt?	
11	K: Neun.	
12	I: Schon neun? Wow. Weisst du auch, wenn du Geburtstag hast?	
13	K: Am 3. März.	
14	I: Hast du gehabt? Genau neun Jahre alt. Hast du Geschwister?	
15	K: Ja.	
16	I: Wie viele Geschwister hast Du?	
17	K: Drei.	
18	I: Und sind das Mädchen?	
19	K: Nein. Jungen.	
20	I: Alles Buben. Wow. Gehen die in die gleiche Schule?	
21	K: Nein. Nur einer.	
22	I: Und die anderen zwei?	
23	K: Einer geht dann glaube ich bald ins Gymnasium und einer ist noch in der Spielgruppe.	
24	I: Kommt der Kleinere im Sommer in die Schule...also in den Kindergarten?	
25	K: Ich glaube schon.	
26	I: Ja. Mmh. Fühlst du dich manchmal anders als andere Kinder?	
27	K: Weiss nicht so genau.	
28	I: Weisst du nicht? Woran merkst du, dass es oder hast du das Gefühl anders zu sein oder merkst du, dass du anders bist? Oder gibt es Kinder, bei denen du merkst, die sind genau gleich wie ich?	
29		
30		
31	K: Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit jemanden Spass habe, dann ist er gleich wie ich.	D Gleichheit
32		
33	I: Mmh. Und dann? Kann es wieder ändern? Oder gibt es Freundinnen, die du hast oder Freunde, wo du merkst, oh nein, die sind genau gleich wie ich, die denken genau gleich oder spüren wie ich?	
34		
35		
36	K: Ja.	
37	I: Gibt es solche Kinder in deinem Umfeld?	
38	K: Ja.	
39	I: Auch von unserer Schule? Oder?	
40	K: Jemand von unserer Klasse und meine Nachbarin.	D Freunde in Klasse und Quartier
41	I: Ja. Ah schön. Was denkst du selber von dir, was du gut kannst? Nicht nur auf die Schule bezogen, einfach auf das ganze Leben.	
42		
43	K: Mit den Krücken laufen. (lacht)	
44	I: (lacht auch.)	
45	K: Mmh. Gut schwimmen. Gut das Rad schlagen und noch mehr so Sachen.	
46	I: Ah. Ja. Ich habe von deiner Mutter noch gehört, dass du gerne draussen spielst.	
47	K: Ja, mit einer Freundin.	
48	I: Was macht ihr dann?	
49	K: Mmh. Weiss nicht. Einfach etwas rumlaufen und zusammen reden. Und so.	D Reden
50	I: Über was redet ihr dann?	
51	K: Zum Beispiel wenn wir zusammen erst gerade an einem Geburtstagsfest waren über das ein bisschen, was wir cool gefunden haben und was nicht.	
52		
53	I: Und du hast erzählt du warst im Wald.	
54	Gehst du denn gerne auch in die Natur raus und «brötlen»?	
55	K: Ja.	
56	(Pause)	
57	I: Es gibt Leute, die erschrecken sehr schnell.	
58		

59	K: Ja. Ich auch. Ich habe einmal an einem Abend...bin ich ins Bett gelegen und als ich fertig	A Schreckhaf- tigkeit
60	war mit Lesen, habe ich hochgeschaut und habe eine Mücke gesehen und bin sehr erschrocken. (lacht)	
61	I: (lacht) Man nennt das schreckhaft sein. Von einer Skala von eins von zehn. Wie schreckhaft denkst du, bist du?	
62	I: (lacht) Man nennt das schreckhaft sein. Von einer Skala von eins von zehn. Wie schreckhaft denkst du, bist du?	
63	I: (lacht) Man nennt das schreckhaft sein. Von einer Skala von eins von zehn. Wie schreckhaft denkst du, bist du?	
64	K: Von was?	
65	I: Ja, allgemein? Du hast gesagt wegen einer Mücke bist du erschrocken. Oder...	
66	K: Also von Spinnen ganz fest.	
67	I: Also. Ah. Mmh. Ah von Spinnen. Oder solche Sachen. Oder wenn du zu Hause	
68	bist und es kann sein, dass du plötzlich erschrickst, wenn etwas runterfällt. Oder.....	
69	K: Also...Wenn ich zum Beispiel alleine zu Hause bin und den Puder höre knistern. Das	
70	macht mir auch Angst.	
71	I: Mmh. Hast du das Gefühl du erschrickst viel oder eher weniger. Zum Beispiel eins wäre	
72	wenig und zehn wäre ganz fest.	
73	K: Zwischen vier und fünf.	
74	I: Ah. Also ungefähr in der Mitte. Denn gibt es da....zum Beispiel mein Sohn, gewisse So-	
75	cken gehen gar nicht, wegen den Nähten. Oder manchmal muss ich ihm da (Interviewerin	
76	zeigt auf T-Shirt Etikette) die Etiketten abschneiden... bei den Kleidern...	
77	K: ...will es so...die selbstgemachten Kleider wo aus speziellem Stoff sind, habe ich gar	
78	nicht gerne.	
79	I: Ja.	
80	K: So so.. wenn sie einfach nur aus einer Schnur gemacht sind...so einer Küchenschnur.	
81	Das fände ich nicht so bequem.	
82	I: Fändest du nicht so bequem. Oder spezielle Wolle oder so...auch nicht? Aber sonst stört	
83	dich das nicht so? (Zeigt auf Etikette und eine Naht)	
84	K: Also die Sachen, die ich kenne, habe ich gerne.	A Gewohnhei- ten wichtig
85	I: Ah ah ok. Also du musst...Aber das ist ja noch schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel	
86	einen neuen Pullover hast...	
87	K: Jaa...muss ich schauen....	
88	I: ...dann ziehst du ihn nicht an?	
89	K:...ist er ähnlich, wie den Pullover, den ich schon habe, dann kann ich mich gut daran	
90	gewöhnen. Oder ist es gar nicht ähnlich, wie der Pullover oder der oder der, dann kann	
91	ich mich nicht gut daran gewöhnen.	
92	I: Ok. So generell Neues hast du nicht so gerne? Neue Sachen?	
93	K: Ausser, wenn es die Gleichen sind. (lacht)	
94	I: Mmh. Und wenn die Mami sagen würde, heute gehen wir an einen neuen Ort? Das hast	
95	du auch nicht so gerne? Heute gehen wir mal in einen anderen Wald?	
96	K: Wenn ich laufen... das hätte ich nicht so gerne. Vielleicht hat es schon...dort ist ein be-	A Massen von Menschen
97	liebter Platz und es hat ganz viele Menschen. Das habe ich nicht so gerne. Oder so.	
98	I: Deine Mami hat mir erzählt, zum Beispiel...ihr seid eine Wohnung anschauen gegangen,	
99	wo jemand neu eingezogen ist. Ihr habt gesagt oh wow, das ist ganz modern. Wenn du da	
100	aus dem Haus zügeln müsstest, hättest du das gerne?	
101	K: Nein. Aber ich finde, das Haus, mmh wo sie eingezogen ist mmh auch so schön. Aber	
102	ich möchte das hier gleich auch noch haben. Ich möchte manchmal dort schlafen und da.	
103	Und es ist gut, weil ich sie kenne.	
104	I: Deine Mutter hat mir eben gesagt, dass du gerne hast, wenn jeder Tag ungefähr gleich	A Veränderun- gen
105	ist. Du hast nicht gerne, wenn etwas anders ist. Wenn sich etwas verändert. Habe ich das	
106	richtig verstanden?	
107	K: Ja. Ich konnte am Wochenende ausschlafen und am Dienstag musste ich in die Schule.	
108	(lacht)	
109	I: (lacht) Das bereitet dir Mühe?	
110	K: (lacht)	
111	I: Oder zum Beispiel hatte ich Mühe, als die Uhrzeit gewechselt hat. Das habe ich glaube	
112	ich, dir schon bereits erzählt. Plötzlich hatten wir die Sommerzeit und mussten früher auf-	
113	stehen.	
114	K: Das habe ich auch nicht gerne. (knurrend)	
115	I: Also ich hatte sicher eine Woche gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und wie ist	
116	es bei dir?	

117	K: Ich...ich kann mich eigentlich gar nicht daran gewöhnen. Ich bin immer morgens müde.	
118	Aber ich muss trotzdem aufstehen. Doch wenn ich etwas länger im Bett bleibe, dann kann	
119	ich nicht mehr Z'Morgen essen.	
120	I: Ahh. Dann wird die Zeit etwas knapp, obwohl du nahe beim Schulhaus wohnst. Aber du	
121	musst ja doch noch dorthin laufen. Wie ist es denn mit dem Einschlafen? Kannst du gut	
122	einschlafen am Abend?	
123	K: (lachend) Nein überhaupt nicht.	
124	I: Wie kommt das?	
125	K: Wenn ich ins Bett gehe, dann frage ich meistens, ob ich noch aufbleiben kann, runter	A Einschlafprob-
126	gehe und noch aufbleibe oder sonst lese ich noch oben bis ich müde werde. Und das dau-	leme
127	ert oft sehr lange bis meine Mutter ins Bett geht.	
128	I: Ah ok. Und das Lesen hilft dir dann, dass du ruhig und müde wirst?	
129	K: Ja.	
130	I: Und wenn du nicht lesen würdest? Was wäre dann?	
131	K: Dann würde ich einfach wach und wach bleiben und mir wird langweilig und langweilig	
132	und irgendwann schlafe ich natürlich auch ein.	
133	I: Aha. Und dann..wie merkst du,, dass es dir langweilig ist?	
134	K: Wenn ich nichts zum Lesen habe oder so und dann habe ich das Gefühl pfff (pustend)	
135	was kann ich jetzt machen?	
136	I: Du möchtest etwas machen?! (lachend)	
137	K: (lachend) Ja. Wenn ich nichts mache, dann wird es mir langweilig.	
138	I: Schläfst du nicht gerne?	
139	K: Einerseits schon, am Abend habe ich das Gefühl das Bett ist hart und kein Bett. Und am	A Gewohnhei-
140	Morgen habe ich das Gefühl, ah nun ist es ein Bett geworden und jetzt möchte ich noch	ten
141	etwas schlaffen.	
142	I: ...und es ist warm und weich. (beide lachen) Was hilft dir zur Ruhe zu kommen?	
143	K: Mmh. Fernseher gucken oder auf elektronische Geräte gucken und lesen.	A Ausruhen/ Ab-
144	I: Auch wenn du merkst, du bist wütend, dann hilft dir das?	lenkung
145	K: Ja.	
146	I: Mmh. Und wenn du traurig bist?	
147	K: Dann gehe ich meistens ins Bett.	
148	I: Und dann..	
149	K: Das hilft mir irgendwie.	
150	I: Ja. ok. Spannend. Jetzt möchte ich dir ein paar Fragen zur Schule stellen. Gehst du gerne	
151	in die Schule?	
152	K: Manchmal.	
153	I: Wieso manchmal?	
154	K: Mmh. Weil der Dienstag habe ich gerne und den Mittwoch. Und den Donnerstag habe	B Wichtige Rolle
155	ich nicht so gerne. Den Freitag und den Montag habe ich auch gerne. Weil am Montag	Lehrperson
156	und den Dienstag habe ich gerne und den Freitag auch. Aber die anderen also Mittwoch	
157	und den Donnerstag nicht so gerne, weil wir dann mit Frau X etwas haben.	
158	I: Also liegt es an der Person, die unterrichtet?	
159	K: Mmh.	
160	I: Was brauchst du denn von einer Lehrperson, dass du dich wohl fühlst?	
161	K: Weiss nicht. Irgendwie....einfach...wenn ich Frau X seit dem ersten Schuljahr gehabt	A Gewohnheit
162	hätte, dann hätte ich mich daran gewöhnt. Und denn hätte ich mich nicht an Frau Y ge-	
163	wöhnt. Also jetzt habe ich mich an Frau Y gewöhnt und nicht an Frau X.	
164	I: Also hättest du gerne nur eine Lehrperson? Die jeden Tag dort ist?	
165	K: Mmh.	
166	I: Wie müsste diese Lehrperson für dich sein? Ich weiss es ist schwierig zu beschreiben,	B Verlässlichkeit
167	aber was müsste diese Person für dich haben, wie müsste dieser sein?	
168	K: Es ist so bei Frau X. Wenn ich fertig bin mit den Aufgaben, strecke ich auf und sie kommt	
169	zu mir und sagt, jetzt muss du schnell warten. Dann läuft sie nach vorne. Und denn hat	
170	sie gesagt, sie holt gerade dir etwas und dann strecken die anderen Kinder noch auf und	
171	dann läuft sie dort hin und machen für sie und irgendwann läutet und ich habe mehrere	
172	Minuten gewartet und dann ja ok...	
173	I: Also Du hättest dir gewünscht, dass sie gerade von sich aus wieder zu dir kommt?	
174		

175	K: Ja. Das sie mir gerade hilft. Das sie gerade neue Aufgaben gibt. Bei Frau Y. wenn ich fertig bin und ihr sage, ich habe nichts mehr zu tun. Sie sagt, ich komme gerade. Ich sehe Z hinten. Ich komme nachher.	B Hilfsbereitschaft
176		
177		
178	I: Du möchtest, dass Frau X dich nicht vergisst. Man nennt das Verlässlichkeit. Du möchtest dich auf sie verlassen können. Dass sie dich nicht vergisst und von sich aus zu dir kommt.	
179		
180		
181	K: Ja.	
182	I: Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist an einer Lehrperson?	
183	K: Ich glaube nicht.	
184	I: Woran merkst du, dass du dich wohl fühlst in der Schule? Oder dir Spass macht?	
185	K: Meistens, wenn es kein Englisch und kein Mensch und Umwelt und Religion und Kultur ist. Diese drei Fächer habe ich nicht gerne.	C Beliebtheit der Fächer je nach Lehrperson
186		
187	I: So zu sagen alle Fächer, die deine Klassenlehrerin gibt, hast du Spass daran?	
188	K: Ja.	
189	I: Gibt es noch etwas, was für dich wo sehr wichtig ist von der Gestaltung vom Unterricht? Auch wenn es bei deiner Klassenlehrerin ist? Einen gewissen Ablauf, gewisse Sachen, die...	C Zeitpuffer
190		
191	K: Bei Frau X ist es so....mmh bei Frau Y ist es so, dass manchmal, wenn sie denkt, nun haben wir nicht mehr so viel Zeit für die Mathematik, dann sagt sie, jetzt habt ihr noch Freizeichnen. Bei Frau X : jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit für das Blatt. Ah machen wir es trotzdem, dann habt ihr etwas später Schule aus.	
192		
193		
194		
195	I: Du hast gerne, wenn ihr frei wählen könnt, was ihr machen könnt.	
196	K: Ja. Wie wenn Frau X kommen würde und Frau Y sagen würde jetzt ist es nur noch fünf Minuten, jetzt machen wir nicht mehr Englisch. Denn können wir vielleicht noch malen.	
197		
198	I: Dir hilft, wenn eine Lehrperson genau auf die Uhr schaut und nicht noch etwas rein-stresst...also reindrückt?	
199		
200	K: Ja.	
201	I: Was macht es denn mit dir, wenn die Lehrerin sagt, wie haben noch fünf Minuten, aber jetzt macht das noch?	
202		
203	K: Ja. Denn ist es so....ach ich kann es nicht so sagen.	
204	I: Was passiert in dir drin?	
205	K: Es ist irgendwie...keine Ahnung.	
206	I: Wirst du unruhig?	
207	K: Es nervt mich ein bisschen. Wie haben dann so wenig Zeit haben und noch ein Blatt machen sollten.	
208		
209	I: Dann nervt es dich so fest, dass du nicht mehr arbeiten kannst?	
210	K: Ja.	A Zeitdruck
211	I: Ok.	
212	K: Und dann sind die paar Minuten um und ich habe nichts gemacht.	
213	I: Hast du das Gefühl, dass du im Unterricht mitmachst?	
214	K: Ja.	
215	I: Oft. Oder schaust du mal, ob die anderen aufstrecken?	
216	K: Frau X tut meistens im Englisch einfach ein Blatt verteilen und sagt einfach; « so da eine Lernkontrolle». Dann sagt sie: «Ihr hört zu und kreuzt an, was richtig ist.» Ja, wir wissen gar nicht, geht es um Essen, um Gegenstände oder um Körperteile.	C Strukturierte Auftragserteilung
217		
218		
219	I: Jetzt verstehe ich. Du hast gerne, wenn die Lehrperson sagt, jetzt machen wir im Englisch ein Blatt über Kleider.	
220		
221	K: Ja.	
222	I: Du hast gerne, wenn die Lehrperson dir den Überbegriff gibt, was dich jetzt erwartet.	
223	K: Ja.	
224	I: Das ist spannend. Was braucht noch eine Lehrperson, um dich abzuholen?	B Nettigkeit
225	K: (sieht mich fragend an).	
226	I: Hast du das Gefühl, dass deine Klassenlehrperson dich versteht?	
227	K: Ja.	
228	I: Du fühlst dich wohl bei dir?	
229	K: Ja.	
230	I: Woran merkst du das?	
231	K: Weil sie nett ist.	
232	I: Sie ist nett und hat Verständnis. Das ist sehr wichtig, dass ein Lehrer hat.	

233	K: Ja.	
234	I: Hättest du einen Tipp für Lehrer, wie sie besser mit Kinder umgehen könnte.	
235	K: Nicht unbedingt.	
236	I: Nein? Ich habe rausgehört, dass eine Lehrperson nett und verständnisvoll sein soll?	
237	K: Ja.	
238	I: Vielleicht weniger streng?	
239	K: Ja.	
240	I: Verständnis haben für Kinder?	
241	K: Ja.	
242	I: Jetzt frage ich dich noch Sachen zur Klasse. Fühlst du dich wohl in der Klasse?	
243	K: Ja.	
244	I: Hast du Freunde?	
245	K: Ja.	
246	I: Wie viele?	
247	K: Mal überlegen. (Zählt mit den Finger). Fünf.	
248	I: So viele. Was machst du mit ihnen in der Pause?	
249	K: Mit ihnen spiele ich abwechslungsweise. Wenn ich nur jemand hätte, dann oh und der sagt, er möchte mit jemand anderem spielen, dann hat man niemand. Mit mehreren Freunden hat man immer jemand.	
250		
251		
252	I: Kann es denn vorkommen, dass du mal niemand hast? Sind ja fünf. Da ist immer jemand da.	
253		
254	K: Ja schon. Eigentlich schon.	
255	I: Wie meinst du das mit eigentlich schon?	
256	K: Meistens....mmh...will wenn ich jetzt...die einten Mädchen...also zwei spielen gerne	
257	Fussball...zwei die gerne Schaukeln...und eine ist nicht gerne...also schaukelt manchmal	
258	auch gerne. Das heisst das manchmal diese zwei Fussball spielen und drei schaukeln gehen.	
259		
260	I: Verstehe ich das richtig. Du kannst gut abfühlen, was du machen möchtest und du findest immer jemand der mit dir etwa macht, entweder Schaukeln oder Fussball spielen.	
261		
262	K: Jetzt habe ich immer jemand weil ich ja weder schaukeln noch Fussball spielen kann.	
263	I: Ja. Das stimmt. Das habe ich ganz vergessen bei meiner Fragerei. (lacht). Ich habe beobachtet, dass einige Kinder, dich rumstossen wollen.	
264		
265	K: Ja. Aber jetzt sollte ich den Rollstuhl nicht mehr nehmen in der Pause. Ich sollte wieder laufen lernen und das Bein strecken. Wenn ich das Bein regelmässig strecke, dann kommen die anderen Sachen schnell.	
266		
267		
268	I: Ah. Verstehe ich richtig. Du solltest dein Bein wieder bewegen, um es wieder zu trainieren.	
269		
270	K: Ja.	
271	I: Ahh. Vorher haben wir von den Kindern in der Schule geredet. Hast du auch Freunde sonst noch?	
272		
273	K: Ja. Eine Nachbarin und von der anderen Klasse. Zwei Nachbarinnen...Zwillinge wären es auch und im Geisterhaus zieht auch noch jemand ein.	
274		
275	I: Im Geisterhaus? (lacht).	
276	K: Ja. (lachend). Dann wären es neun.	
277	I: Weisst du schon, wer dort einzieht?	
278	K: Nein. Also wir wissen Mutter und Vater. Jaa. Tochter war dort nicht dabei. Sie sind dort vorbei und haben den Schlüssel gerade abgeholt und die Nachbarn dort drüben.... Mein Vater hat den Ball geholt...er hatdie zwei die das Gästehaus gezogen sind, sind gerade durchgejoggt.... Haben gedacht, der möchte gerade das Haus angucken kommen. Da hat der Papa....Bin ich da beim Fenster ausgeschaut und habe zu meinen Freundinnen rüber geschaut. Da hat er mir zugewunken. Da habe ich gedacht, ohh, denn möchte ich auch mal dort rein, wenn es jemand Neues gibt.	
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285	I: Ich habe gerade etwas bemerkt. Beobachtest du gerne?	
286	K: Ja.	
287	I: Jaaa? Stimmt das? Habe ich das richtig bemerkt?	
288	K: Ja. Aber ich musste ein wenig suchen, weil der Papa mir gewunken hat und rüber gerufen. Ich fragte mich zuerst, woher das kam. Ah von dort drüben. (lacht und macht Situation nach.)	
289		
290		

D Breite Sozialisation
(sich auf mehrere Freunde stützen)

A Neugier

291	I: (lacht) Und habe ich das richtig verstanden. Es kommt auch ein Mädchen dort rein?	D Neue Freundschaften
292	K: Ja.	
293	I: Und wie alt? Weisst du das?	
294	K: Acht.	
295	I: Freust du dich?	A Zurückhaltung
296	K: (nickt).	
297	I: Bist du jemand, der auf neue Kinder zugeht?	
298	K: Ja. Also wenn das Kind gerade mit ganz viel anderen Leute am Reden ist, dann nicht.	
299	Aber wenn es einmal alleine ist, dann schon.	A Tierlieb
300	I: Deine Mami hat mir erzählt, dass du gerne Fernseher guckst. Was für Filme schaust du gerne? Mit richtigen Menschen oder Trickfilme?	
301	K: Richtige Menschen. Wendy, Papa Moll...	
302	I: Was findest du spannend an diesen Filmen?	
303	K: Also. Wendy finde ich cool, weil es sehr viele Szenen gibt wie sie Tixi kennen lernt. Oder wie sie....Sie hat sich an einem Turnier angemeldet hat und sie hat noch kein Springpferd und sie bekommt noch eines. Und jaa.	
304	I: Das ihr der Wunsch erfüllt wird? Das ist spannend?	
305	K: Ja.	
306	I: Oder hast du Tiere gerne?	
307	K: Ich habe Tiere gerne.	
308	I: Welche Tiere hast du gerne?	
309	K: Elefanten, Hunde, Pferde...mmh.	
310	I: So viel! Und wenn du Wendy guckst, wünschst du dir auch ein Pferd?	
311	K: Ja, manchmal und manchmal nicht. Am meisten wünsche ich mir einen Hund. Den wünsche ich mir schon seit ich acht bin.	
312	I: Und?	
313	K: Nichts passiert. Die Mami sagt, wenn ich mal vielleicht in der Oberstufe bin. Ich denke dann...nah gut, dann kaufe ich mir selber einen.	
314	I: (Lacht). Ist vielleicht aufwendig. Man sagt, es ist wie ein Kind. Man muss den Hund erziehen, in die Hundeschule, regelmässig spazieren gehen. Würdest du das machen?	
315	K: Ich weiss.	
316	I: Würdest du das denn machen?	
317	K: Ja.	
318	I: Schon? Alles schon durchgedacht und geplant?	
319	K: Ja.	
320	I: Nur die Mami ist nicht einverstanden?	
321	K: Jaa. (lacht verdrückt).	
322	I: Wir sind am Ende des Interviews. Nun möchte ich dich noch fragen, ob es noch etwas sagen möchtest oder auf den Weg mitgeben möchtest für meine Arbeit mit Kindern?	
323	K: Nicht unbedingt. Ich habe gerade keine Idee.	
324	I: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für meine Fragen, Nachzudenken und Antworten zu geben. Ich habe dir da noch ein kleines Dankeschön. Es ist leider kein Hund, aber ein Teddybär aus Schokolade. (beide lachen.)	
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		

Nachsorgebogen Interviews

Interview	FAK
Ort	Zürich (zu Hause beim Kind)
Datum	16.4.18

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Manchmal erzählte das Kind sehr viel, dann wieder nicht und plötzlich dann kam eine Reaktion zu einer Frage wie

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

aus dem Nichts, siehe 4 und 7 Einleitungspage ändern.

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

Interviewte Kinder daheim interviewen. Ich fühle mich sicherer zu führen.

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

siehe 7.

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

Dass sie sich zum Teil so öffnete und viel erzählte.

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

Zeit zum Nachdenken, keine Jagerstrifragen!

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht: die Frage übers „anders“ sein zu ihm und unpassend für Kind. Kind möchte wie andere Kinder sein. Frage anders stellen.

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

Das Kind strahlt nun immer, wenn es mich im Schulhaus sieht.

Interviewfragen; Eltern von Kindern mit Hochsensibilität

Begrüssung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschliessende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird. Die Transkription wird anonym gemacht.
Fragen zur Erfahrung mit Hochsensibilität <ul style="list-style-type: none">- Wann haben sie die Andersartigkeit Ihres Kindes bemerkt?- Inwiefern empfanden Sie Ihr Kind als anders?- Wann wurden Sie zum ersten Mal mit der Thematik «Hochsensibilität» konfrontiert?- Wie gehen Sie damit um?- Wie empfinden Sie das Leben mit einem hochsensiblen Menschen?- Was ist anders?- Würden Sie sich selber als hochsensibel bezeichnen?
Fragen zum Wissen über Hochsensibilität (Nur wenn der Elternteil bereits über Wissen verfügt) <ul style="list-style-type: none">- Wie würden Sie Hochsensibilität definieren?- Was ist an Hochsensiblen anders?- Worin sehen Sie Vorteile?
Fragen zur Schulzeit des Kindes <ul style="list-style-type: none">- Wie verläuft die Schulzeit Ihres Kindes?- Wie war die Schulzeit davor?- Was ist schwierig?- Was ist gut?
Fragen zu den Lehrpersonen des Kindes <ul style="list-style-type: none">- Wie reagiert die Lehrperson auf Ihr Kind?- Wie gehen die Lehrpersonen mit Ihrem Kind um?- Wie würden Sie sich als Lehrperson im Umgang mit einem hochsensiblen Kind verhalten?
Fragen zum Unterricht <ul style="list-style-type: none">- Was bereitet Ihrem Kind Mühe im Unterricht?- Welche Art von Unterricht bevorzugt/ bevorzugte Ihr Kind?- Wie müsste der Unterricht, Ihrer Ansicht nach für Ihr Kind sein?
Fragen zur Sozialisation <ul style="list-style-type: none">- Wie ist ihr Kind in der Klasse integriert?- Wie stellt sich der Freundeskreis Ihres Kindes zusammen?- Wie verbringt Ihr Kind die Freizeit?- Welchen Stellenwert haben Freundschaften für Ihr Kind?
Abschluss <ul style="list-style-type: none">- Gibt es Tipps, welche Sie Lehrpersonen im Umgang mit hochsensiblen Kindern geben könnten?- Gibt es Tipps oder Anmerkungen, welche Sie Lehrpersonen für die Gestaltung ihres Unterrichts für hochsensiblen Kindern geben könnten?- Gibt es Tipps, welche Sie Eltern im Umgang mit hochsensiblen Kind geben könnten?
Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Schokolade vom Hotz)
Verabschiedung.

1	Transkription Interview F1M	
2	Datum: 16.4.2018	
3	Uhrzeit: 13:00	
4	Dauer: 35 min	
5	Ort: Zürich	
6	Geschlecht: Weiblich	
7	Hinweis: Mutter von F1K	
8		
9	I: Zuerst mal herzlichen Dank, dass sie sich zur Verfügung stellen, dass Interview zu machen. Wie bereits im Vorfeld informiert, geht es um das Thema Hochsensibilität und ich wollte sie zum Anfang fragen, was für Erfahrung sie dazu haben.	
10		
11		
12	M: Eigentlich keine. Ja. Es ist für mein neues Wort, welches ich seit ein paar Monaten höre. Und ich würde mich selber als sehr sensiblen Menschen bezeichnen. Aber Hochsensibilität in diesem Sinn keine.	E Elternhaus auch sensibel
13		
14		
15	I: Wenn haben sie bei ihrer Tochter gemerkt, dass ihre Tochter etwas anders ist.	
16	M: Eigentlich so mit ...anfangs der Spielgruppe...so mit drei jährig.	
17	I: Und wie fern haben sie sie anders empfunden als andere Kinder?	
18	M: Das es schwierig gewesen ist, im Prinzip, dass man nicht wusste, wie sie was aufnimmt. Wie sie auf etwas reagiert. An einem Tag konnte sie so auf etwas reagieren und dann am nächsten Tag ist etwas nur ein klein wenig anders gewesen und dann hat sie völlig anders darauf reagiert auf die Situation. Oder eine Situation, die man für uns Erwachsene nicht erklärbar gewesen ist, wieso jetzt etwas nicht gut ist. Also sie konnte es selber nicht sagen. Da haben dann Situationen angefangen, bei denen sie sich zurückgezogen hat und geweint hat und sich verweigert hat. Genau. In diesem Rahmen.	A Überstimulation Rückzug
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25	I: Und wie sind sie damit umgegangen? Was hat genützt?	
26	M: Eigentlich weiss ich nicht. Es hat kein Rezept gegeben. Es ist verschieden. Zeitweise habe ich es ignoriert. Das hat es auch gegeben. Ignoriert. Oder dann wieder ihr viel Zuneigung geben und versuchen sie zu verstehen. Also das war das erste sie zuerst zu verstehen bevor zu reagieren. Aber das ist meistens nicht gegangen. Es hat dann kein...Es ist wie ein Abtasten an diese Situationen. Es ist dann ein Einordnen. Man kann nicht so klar sagen, was man dann gemacht hat. Es sind dann so viele Situationen dann im Alltag oder in der Spielgruppe. Sie war dann ja in der Waldspielgruppe und die Lehrerin kam oft und sagte, ihre Tochter hat etwas. Die hat etwas. Und ich habe nicht richtig verstanden, was sie mir sagen wollte. Ich habe gedacht, jaaa...und sie dachte, dass ist, weil sie ein Geschwister bekommt. Und dieses und jenes. Ich habe nicht konstant so oder so reagiert. Ich habe gedacht, dass sind Phasen. Mal so mal so. Kein Muster hatte. Habe ich heute noch nicht. Es ist jaaa...	E Reaktion auf Überstimulation (Zuerst verstehen und dann reagieren)
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38	I: Und wie empfinden sie, das Leben mit ihrer Tochter?	
39	M: Also eigentlich gut. Es ist einfach in gewissen Situationen ist es sehr anstrengend oder weil sie dann extrem viel Aufmerksamkeit braucht, um sich sicher irgendwo zu fühlen. Sie braucht dann mehr als ein anderes Kind. Man kann es ihr nicht nur sagen verbal, sondern man muss dann danebenstehen und.... quasi sie sucht dann ständig den Blick und muss dann ständig schauen und ihr das Gefühl geben, du machst es richtig, du machst es gut, ja es ist gut bis sie sich sicher fühlt in einer neuen Situation. Sei es auch nur etwas Kleines. Irgendwie heute die erste Physiotherapiestunde oder. Da konnte sie fast nichts sagen, obwohl sie die Frau gekannt hat...einfach halt in einer anderen Rolle. Sie braucht dann wie überall die ganze Stütze bis es dann geht. Aber wenn es dann geht, dann geht es. Man ist dann immer am Abtasten, wie viel soll man sie stossen und gehen lassen und wie viel soll man ihr das geben, was sie braucht. Oder. Die Aufmerksamkeit, die Sicherheit, das ganze Setting rundherum soll passen... Sie hat regelmässig auch jetzt gerade wieder letzte Woche nach einem Geburtstagsfest, kommt sie heim und schliesst sich im Zimmer ein, weil es ihr nicht gepasst hat. Weil es nicht so war, wie sie dachte. Aber Leute von aussen sagen, es war doch super. Alle haben sich um sie gekümmert, sie war voll dabei. Ich habe viele Fotos gesehen oder kurze Videosequenzen. Es ist ganz anders, als sie mir sagt. Aber für sie hat in gewissen Momente, hat dann dieser oder diese nicht ihr die Gefühle vermittelt, die sie möchte. Und dann ist sie zu Tode betrübt.	E Suche nach Aufmerksamkeit A Suche nach Sicherheit
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		A Überstimulation Trübsal
52		
53		
54		
55		
56		
57	I: Sie haben ja noch andere Kinder. Was ist anders?	
58		

59	M: Ja, eben das. Das unausgewogene Psychische, wo man nie weiss rauf oder runter. So	A Emotionalem Ungleichgewicht
60	kann schnell wechseln. Die anderen sind Buben. Die sind etwas...also die älteren Zwei sind	
61	eher sachliche Typen. Die wirft auch nicht so schnell etwas um. Die sagen sich, was solls	E Mutter auch sensibel
62	und machen ihre Sache. (lacht) Also... ist irgendwie...die gehen so unaufgeregt durchs	
63	Leben. Bei ihr ist immer dieses Gleichgewicht, wo man muss suchen. Oder man sucht,	A Erbanlage A Lebensfragen
64	dass sie es dann selber dann steuern kann. Sie muss ja wie für sich selber Lösungen finden.	
65	Es können ja nicht immer wir sein. Die das für sie machen.	E Erziehung Angepasstheit
66	I: Sie haben vorher angedeutet, dass sie selber ein sensibler Mensch sind. Erkennen sie	
67	sich manchmal selber in ihr?	A Emotionale Intensität
68	M: (überlegt)	
69	I: ...und an ihre Kindheit?	E Verständnisvolle Mutter
70	M: Es ist schwierig zum Sagen. Ich weiss es nicht. Also ich bin sicher jemand, der viel spürt	
71	und mmh und wo auch auf und ab segelt. Ich bin sicher nicht auch so jemand wie meine	F Grenzen der Eltern
72	Söhne oder mein Mann, so einfach so (schnipst) man kann so wie (fangt an zu lachen) ...	
73	I: ...so relaxt... (gemeinsames Lachen)	D Geschwister Provokation
74	M: Ja genau. Das bin ich sicher nicht. Vor allem die emotionalen Sachen, die mehr das	
75	Leben betreffen. Da hat es sicher gewisse Parallelen. Ja, das hat es sicher. Ja.	
76	I: Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich wie ein Pingpongball war. Ich finde das manch-	
77	mal treffend. Ich sehe das auch bei meinem Sohn. Das ist das Einzige, wo ich mich mag	
78	erinnern.	
79	M: Ich bin halt sehr streng erzogen worden. Da hat es gar kein Platz für solche Sachen.	
80	Das war so eine strenge Welt. Das wurde gar nicht wahrgenommen. Es hatte gar keinen	
81	Platz. Darum kann ich es so nicht sagen. Ja. (überlegt) Aber es ist schwierig mit ihr einen	
82	Faden zu finden. Oder manchmal mag ich nicht. Und es ist zu viel, weil sich die Situationen	
83	anhäufen. Oder. Oder eben noch Zusatzaufgaben dazukommen, wie jetzt diese Verlet-	
84	zung am Bein. Wo es nun darum geht...die Verletzung war das eine, aber jetzt wieder die	
85	Rehabilitation...wo sie denn einfach...wo ich nicht weiss, wie das kommt, weil sie das denn	
86	nicht macht. Dann ist es schwierig. Oder? Und dann sind es solche Situationen wo sie	
87	dann... eben halt... wo sie sich halt ...gestern waren wir «Bräteln» dann hat sie sich so über	
88	die Buben aufgeregt wegen etwas und dass sie irgendwie die Hand ins Feuer getan hat	
89	und hat sich mehrere Brandblasen geholt. Sie war nicht bereit diese im Brunnen zu küh-	
90	len. Erst als es ihr so weh getan hat. Dann mussten wir das Ganze abbrechen. Wieder	
91	einmal mehr. Sage ich nun mal böse wegen ihr. Weil sie so geschrien hat. Es ist dann eben	
92	immer schwierig. Es ist dann schon vieles. Einfach...ja..	
93	I: Schwappen dann die Gefühle von ihr auf sie über?	
94	M: Ja. Total. Ich denke hin und her. Sie akzeptiert dann nur mich., obwohl es mir dann	
95	manchmal zu viel ist und mein Mann würde es übernehmen. Ich auch merke, jetzt ist es	
96	mir zu viel. Und aber auch dort mit dem Bruch. Sie wäre...mein Mann hätte sie nicht ins	
97	Spital bringen können. Sie wäre nicht ins Spital....wenn ich nicht gegangen wäre. Oder	
98	dort war es auch absolut klar für mich. Aber auch gestern sie nimmt dann nichts an. Dann	
99	muss nur ich. Ich muss dann...Das ist für sie dann oberste Priorität. Manchmal habe ich	
100	das Gefühl, sie lässt mir keinen Atem. Sie ist auch wieder bei mir im Zimmer eingezogen.	
101	Also ich kann sie nicht rauswerfen oder...sie hat ja das Bein, wo sie nicht richtig laufen	
102	kann und die Treppe... und so ist ja gefährlich. Ich habe manchmal das Gefühl...sie ruft	
103	die ganze Zeit...kaum ist sie draussen. Mama das. Mama jenes. Mama kannst du. Wie	
104	jemand Kleineres. Oder? Das ist schon...es geht dann schon hin und her um meine Tage,	
105	wo ich verständnisvoll bin und Tage wiederrum nicht. Ich bin eben nicht konstant. Das	
106	hilft in gewissen Momenten auch nicht. Und trotzdem ist es das Leben. Ich kann mit ihr	
107	nicht rein pädagogisch arbeiten. Ich bin eine Frau, eine Mutter. Oder? Ich kann nicht. Es	
108	ist halt das Leben. Es geht hoch und runter. Oder?	
109	I: Und wenn man beides in einem ist, ist es auch nicht einfach. (beide lachen)	
110	M: Es geht hoch und runter. Sie müssen auch lernen, dass die Eltern einmal nicht mehr	
111	können. Und halt nicht mehr so nett sind. Es ist halt so. Ich versuche es auch manchmal	
112	nicht überbewerten. Oder? Ich versuche sie immer auch runterholen. Wenn vor allem die	
113	Buben vor allem der älteste Sohn. Der tut manchmal so ein bisschen denn...so... Es ist	
114	doch nicht so schlimm. Lass es doch einfach. Sie warten nur darauf bis du ausflippt. Sie	
115	finden es dann lustig und machen dann immer weiter. Und weiter. So ein «Kabis». Blöde	
116		

117	Wörter. Rufen drei Mal «Chäsfondue» (beide lachen) zum Beispiel. Also wirklich banal.	
118	Lass sie doch. Sie warten nur darauf bis du ausflippst. Weisst du sie finden es lustig.	
119	I: Ich möchte noch ein paar Fragen zu der Schulzeit ihrer Tochter stellen. Wie würden sie	
120	den Verlauf der Schulzeit beschreiben? Sie haben erwähnt, dass sie in der Krippe war...	
121	Kindergarten...Schule...	
122	M: Spielgruppe ja. Dort immer hoch und runter. Spielgruppe auch. Es gab Tage da ging es	
123	wunderbar. Sie war in einer Waldspielgruppe. Und da gab es Tage, wo es schwierig war.	
124	Da ist sie zeitweise nicht mehr gegangen und ich bin darauf eingegangen, dass sie nicht	
125	mehr geht. Aber auch dort nicht konstant. Da hat sie sich im Kindergarten auch schwer	
126	getan. Und wollte dann trotzdem in den öffentlichen Kindergarten. Sofern ein vier jähriges	
127	Kind das entscheiden kann. Ich hatte dort mit ihr schon einen Privatkindergarten an-	
128	geschaut, der mir gut gefallen hat. Und ihr eigentlich auch. Aber sie wollte dann dort hin,	
129	wo die anderen Kinder vom Quartier auch hingehen beziehungsweise wo ihr Bruder auch	
130	in die Schule ging. Aber dort hat sie sich aber von Anfang an verweigert, ging als einziges	A Berg und Tal-
131	Kind nicht in den Kreis, nicht mitgemacht, dann hat sie manchmal die Wände ange-	fahrt des Lebens
132	malt....die Sachen verkritzelt. Immer so...Ja. Und dann im 2. Jahr ist es aufwärts gegangen.	
133	Hat sie Freundschaften gemacht. Dann ist es eigentlich aufwärts gegangen. Dann hatte	
134	sie immer Phasen abwärts, aufwärts. Das ist so ein bisschen...es hat sich dann durch alles	
135	durchgezogen. Wir haben einfach ein paar Jahre nur zugeguckt. Ich denke, ein paar Jahre	
136	haben wir nur zugeguckt und gehofft, dass sich dann legt mit dem nächsten Schritt. Die	
137	Pädiater sagten einfach, schon gut einfach schicken, das kommt dann schon. Ist einfach	
138	ein wenig unreif. Und als Eltern denkt man dann, kommt dann wohl schon. Es war wohl	A Wesenszug und
139	der falsche Kindergarten und jetzt kommt dann die Schule. Es kommt dann alles. Es gefällt	keine Diagnose
140	ihr wohl besser in der Schule als im Kindergarten. Man denkt dann immer, bis man es	
141	denn wirklich denkt. Nein. Es hat sehr wahrscheinlich wirklich alles nichts damit zu tun.	
142	Irgendwo ist das Problem tiefer. Es wird überall Problem geben. Mit der Zeit sieht man	
143	dann beim Kind. Es hat dann auch andere Sachen, wo es machen möchte. Sie hat gewisse	
144	Hobbies gehabt. Sie hat sich auch gewünscht diese zu machen. Und das dann überall dann	
145	früher oder später die gleichen Probleme kommen.	
146	I: Die Schwierigkeit – wenn ich das richtig verstehe- bestand in der Unstetigkeit von ihrer	
147	emotionalen Befindlichkeit?	A Gewohnheiten
148	M: Ja. Ja. Ja, genau. Genau. Genau. Genau. Ja. Und auch sich für etwas begeistern und	
149	dann gerade wieder weg. Und dann doch nicht mehr wollen. Und dann eben das ganze	
150	Setting, wo halt jeden Tag anders ist. Sie hat mir mal gesagt, es wäre für sie am einfachsten,	
151	sie wüsste am Montag, der Tage wäre genau so und dann gibt es genau das zu essen.	
152	Und das ist der Montag. Und dann ist der nächste Tag, der ist so. Oder? Das es konstant	
153	ist. Also genau gleich.	
154	I: Also genau die gleichen Strukturen? Dann hat sie einen Halt?	A Struktur auch im
155	M: Genau. Genau. Genau. Genau. Das ist auch im Zimmer ganz wichtig. Dass das Zeugst	Kinderzimmer
156	genauso steht, wie es gestanden ist. Sie macht auch alle Freundinnen, wo kommen, die	
157	müssen wirklich dann auf das Genausten aufräumen. Das ist für sie extrem wichtig.	
158	I: Ein ordentlicher Mensch.	
159	M: Es geht ihr nicht um Ordnung. Es geht ihr nicht um Ordnung. Es geht ihr wirklich nicht	
160	um das. Sondern um irgendwie ja ...	
161	I: Struktur?	
162	M: Struktur, ja, wo sie braucht. Genau.	
163	I: Und was ist gut gegangen in der Schulzeit? Oder Kindergarten? Oder Spielgruppe?	
164	M: Also was gut ist. Sie hat sich sicher sozial entwickelt. Sie konnte Freundschaften	
165	schliessen. Sie hat sich eine gewisse Selbstsicherheit sich erarbeitet. Sie ist inzwischen	
166	jemand, der jetzt überall eine Freundin hat, wenn sie in den Skikurs geht oder so. Sie hat	
167	auch dort eine Freundin. Das kann sie nun. Sie hat sie sicher nun gelernt. Genau. Das hat	
168	ihr sicher auch geholfen, Selbstvertrauen zu geben. Das hat sie gleichzeitig als ihren wich-	
169	tigsten Punkt in ihrem Leben gemacht. Für sich. Ist heute das Wichtigste. Wenn es ihr	
170	nicht wohl fühlt, dann versucht sie mit allmöglichen Telefon und Sachen abzumachen.	
171	Und möglichst schnell irgendjemand um sich zu haben, der mit ihr in eine andere Welt	
172	spielen geht. Das kann auch zu Unzeiten sein. Völlig sinnlos. Am Abend um halb sieben.	
173	Aber einfach dann. Auch wenn es ein Nachbar für zehn Minuten ist. Lieber das noch ma-	
174	chen. Unbedingt. Auch wenn etwas nicht so ist, wie sie denkt es ist. Sofort abmachen.	

175	I: Das Aushalten...	
176	M: Genau. Genau. Das ist ganz schwer. Genau. Genau. Aushalten von ihren Gefühlen	A Aushalten von Gefühlen (Emotionale Intensität)
177	denke ich. Nicht das Aushalten einer schlimmen Situation. Von ihren inneren Gefühle wo	
178	irgendetwas ist. Wo etwas ist. Genau. Ja.	
179	I: Haben sie das Gefühl, dass sie viel nachdenkt?	
180	M: Das bin ich mir nicht so sicher. Sie hat häufig Phasen, wenn sie frei hat, dass sie gerne	A Zurückgezogenheit
181	am Morgen im Bett liegt und wenn man reinkommt, dann möchte sie nicht unbedingt	
182	kommt. Sie möchte, dass man sie in Ruhe lässt. Sie ist dann nicht freundlich. Sie winkt	
183	dann ab. Sie stösst dann weg. Sie sieht auch nicht glücklich aus. Aber irgendwie liegt sie	
184	denn einfach da. Und ja so ein bisschen... ich habe das Gefühl wie eine Art Depression.	
185	Und dann ist es wieder weg. Und sie ansprechen auf diese Themen und mit ihr darüber	
186	reden. Habe ich noch keinen Weg mit ihr gefunden. Sie kann es wie nicht selber verbalisieren,	
187	was alles in ihr vorgeht. Sie ist auch nicht eine, die gerne malt und es so zu Papier	
188	bringt. Das ist es auch nicht. Es ist noch schwierig.	
189	I: Ja. Das kann ich mir vorstellen...	A Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit
190	M: Dass ich weiss, was sie wirklich denkt... Häufig ist es natürlich manchmal gar nicht so	
191	komplex, wie wir Erwachsene wohl denken. Sie natürlich einfacher denkt. Sie sehnt sich	
192	eigentlich immer nach dem Gleichen, nach Geborgenheit, nach noch mehr Strukturen,	
193	nach mehr Liebe, nach noch mehr Aufmerksamkeit...	
194	I: Es ist spannend. So wie sie es beschreiben. Wenn ich mir ein Klassenzimmer vorstelle.	
195	Je nach Lehrperson eine gewisse Struktur. Doch diese verändert sich mit allen anderen	
196	Kindern fast stündlich, fast andauernd.	
197	M: Genau. Darum war ihr die Schule zuerst lieber als der Kindergarten. Sie sagte, dass es	C Strukturen
198	viel ruhiger ist. Im Kindergarten war stets ein Gewusel. Das hat ihr gar nicht gefallen. Ihr	B Strukturierte Lehrperson
199	hat es in der Klasse viel mehr gefallen. Sie hat eine Lehrerin, die sehr strukturiert arbeitet.	
200	Sie schaut andauernd, wo sie sitzt und wie sie sitzt. Im Moment ist es sehr unter also sozial	
201	sehr unstrukturiert in der Klasse. Da ist sie gar nichts für sie. Da ist sie total am Anschlag.	
202	Sie sehnt sich nach einem Ort, wo für sie geschaut wird.	
203	I: Haben sie das Gefühl, dass die Lehrperson verständnisvoll auf sie reagiert?	
204	M: Ja. Ja, ich denke so wie es in ihrer Macht steht. Soweit es geht. Lehrer grenzen sich	E Energiehaushalt
205	natürlich auch ab für gewisse Sachen. Das ist soweit auch ok. Nein. Ich denke manchmal	
206	halt als Mutter. Man stellt höhere Ansprüche an sich selber und sicher auch für mich ist	
207	es zu wenig. Man muss selber noch schauen, dass man genug Energie hat, um weiter zu	
208	geben. Sie hat aber eins -zwei Personen. Oder sogar mehr im Umfeld zwei erwachsene	
209	Personen, wo ihr auch Aufmerksamkeit geben, wenn sie Zeit haben. Ich habe auch noch	F andere Erwachsene als Bezugspersonen
210	eine Nanny, die sehr gut ist. In dieser schweren Zeit mit dem Bein am Anfang viel gekommen	
211	ist und mit ihr Nachmittage lang irgendwelche Spiele gemacht hat. Gesellschafts-	
212	spiele. Das schätzt sie dann sehr. Oder?	
213	I: Also den Personenbezug?	
214	M: Ja, genau. Jemand, der total relaxt ist. Da kann sie sein so kompliziert sein, wie sie	F Gelassenheit
215	möchte. Die hat dann Zeit. Die hat dann nichts anderes rundherum zu tun. Die nimmt das	
216	dann auch nicht persönlich. Und dann funktioniert vieles super. Wirklich sehr gut.	
217	I: Wäre das ein Punkt, wo sie sich für ihre Tochter beim Klassenwechsel wünschen? Die	C kleinere Klassen
218	neue Lehrperson personengebunden ist - sprich mehr Verständnis hat?	
219	M: Ja. Für sie ist das also fürs Lernen ist es für sie das Wichtigste. Darum geht sie im Sommer	
220	in eine Privatschule. Sie kann nur lernen, wenn das da ist. Oder? Sonst kann sie das	
221	nicht. Auch wenn der Lehrer das machen würde in einer öffentlichen Schule. Wäre von	
222	der Anzahl Kinder nicht möglich. Das was sie sucht, geht nicht, gibt es nicht. Für das andere	
223	ist sie nicht reif genug. Sie wird ihr Wissen verlieren bzw. also nicht ausbauen einen	
224	Teil. Das finden wir schade und schlecht. Und sie selber... ist eigentlich auch damit ein-	
225	verstanden. Sie sieht sich selber auch nicht mehr in einer solchen grossen Klasse. Das	
226	kommt noch dazu. Genau.	
227	I: Ich wollte eigentlich noch fragen., wie ein Unterricht für sie sein sollte. Da habe ich	
228	verstanden, es braucht kleiner Gruppen, es braucht einen Lehrer, der Verständnis hat und	
229	wo ihr die Beziehung gibt, zum Lernen, die sie braucht. Das ist so das wichtigste für den	
230	Unterricht, was sie denken?	
231	M: Genau. Genau. Genau. Jaja genau, wie sie es bei ihnen hat oder in der Psychomotorik.	
232		

233	Das ist dann nie ein Thema, dass etwas... Da ist sie motiviert und hat dann auch Energie.	D Verhalten Jungen – Mädchen
234	Sie mag dann auch. Das ist dann kein Thema. Aber in grossen Gruppen ist es dann schwierig.	
235	Ja.	
236	I: Wie denken sie, ist sie in der Klasse integriert?	
237	M: Also ich denke gut. Denn mit denen sie regelmässig abmacht, sind fünf. Da kommen gerade manchmal mehrere. Sie ist wirklich nett mit den anderen. Sie spielt sie nicht gegenseitig aus. Oder so Sachen....Es haben alle ihren Platz bei ihr. Da ist sie eigentlich gut soweit im Mädchengrüppchen gut integriert. Mehr weiss ich auch nicht genau. Sie tut sich da vom Rest der Klasse, wo ja 2. Klässler sind tut sie sich distanzieren. Und von den Buben eigentlich auch. Wobei diese immer sehr nett zu ihr sind. Aber sie tut jetzt nicht....Sie ist auch schon nicht an Fester von Mädchen, weil die noch Buben eingeladen haben. Es ist ihr dann zu viel. Aber nicht aus dem Grund der Buben. Da gehen ja auch viele Buben ein und aus. Sondern weil dann Mädchen anders sind. Plötzlich seien gewisse Mädchen seien dann anders, wenn Buben dabei sind. Die Sachen, die sie unter Mädchen besprechen und abmachen, gelten dann plötzlich nicht mehr. Kommt dann plötzlich einer und ruft dem Mädchen und dann ist alles andere vergessen. Ich versuche ihr immer zu erklären, dass es mit dem Mann zu tun hat mit gewissen Frauen (lachen) und nicht mit ihrer Person. Sie verletzt das wahnsinnig und sie versteht es überhaupt nicht.	
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251	I: Sie hat noch gut beobachtet. Ich staune.	A Beobachtet
252	M: Das ist ja normal und es kommt dann noch viel mehr. Es ist dann normal, aber für sie ist das....mmh.	
253		
254	I: Sie nimmt eigentlich sehr viel wahr bis ins Detail.	
255	M: Ja. Ja. Total. Ja. Ja. Bis ins Detail. Ja. Ja.	
256	I: Sie haben bereits gesagt, dass sie auch Freundschaften von der Freizeit hat. Wie gestaltet ihre Tochter am liebsten ihre Freizeit?	D Mitmenschen geben Sicherheit
257		
258	M: Abmachen. Freunde treffen. Kinder einladen. Zu Kinder gehen. Ja. Und sonst macht sie einfach gerne etwas. Also etwas unternehmen. Sei es in den Wald gehen. Einfach etwas machen. Was sie nicht gerne hat, ist ein Tag, wo sie nicht weiss, was passiert. Wo sie weiss, es kommt niemand. Jeder kann machen, was er will. Da weiss sie nicht was machen.	
259		
260		
261		
262	I: Möchte sie es also wie ein Tag vorher wissen?	
263	M: Ja. Und dann an diesem Tag jemanden haben. Wenn ihre Brüder da sind und der älteste nicht da ist, dann es wie klar. Dann hat sie diese als Freunde. Sobald der Älteste da ist, dann kehrt sich das um. Dann verschwindet der eine mit dem anderen. Und dann ist schon nicht mehr so geht. Da kann sie sehr anstrengend sein. Da kann sie die ganze Zeit sagen «mir ist langweilig». Und wenn man dann Vorschläge macht, dann ist alles nicht und das auch nicht. Dann möchte sie lieber Fernseher gucken. Gamen. Das wäre ihr Wunsch. Das könnte sie stundenlang. Aber sie darf sehr wenig. Aber dann ist sie glücklich, wenn sie denn mal darf.	
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271	I: Sie würde aber eher die Natur wählen?	B Authentizität
272	M: Ja, aber wenn sie nicht alleine müsste. Aber alleine ist es schwierig. Sie geht schon auch alleine raus. Aber alleine ist es wirklich schwierig. Das ist sie recht pflegmatisch.	
273		
274	I: Braucht sie die Sicherheit vom gegenüber?	
275	M: Ja. Irgendwie Ideenaustausch. Ich weiss nicht genau, was sie sucht. Sie hat jetzt eine Phase, wo sie auch viel liest. Vor allem Comics. Mit dem Bein hat sich gewisse Sachen verändert. Da ist sie schon mehr zu Hause. Mehr Sachen macht. Auch Gesellschaftsspiele alleine macht. Verschiedene Rollen dann würfelt. Das ist alles so ein bisschen neu. Aber es ist immer schwierig mit ihr so. Da weiss sie nichts. Sie hat wenig Ideen für sich alleine.	
276		
277		
278		
279		
280	I: Spannend. Wenn sie einer Lehrperson einen Tipp geben könnten im Umgang mit hochsensiblen Kindern. Welchen würden sie geben?	
281		
282	M: Ich kann das nicht. Ich weiss nicht. Ich denke, dass wichtigste ist,	
283	dass man sie als Kind annimmt als Mensch. Das hat ja eigentlich jedes Kind. Ich denke das ist nichts Spezielles. Das man sie irgendwo gerne hat... Gefühle... Emotionen... wie auch immer. Ich denke echte Emotionen. Das ist ja das, was viele Lehrer früher auch nicht gemacht haben. Heute auch nicht viel. Sie sich sofort verschliessen. Obwohl ich ja gar nichts will von ihnen. Neinnein. Aber Achtung, da ist dann...da mein «frei» fangt nun an. Oder?	
284		
285		
286		
287		
288	I: Also sie grenzen sich ab?	
289	M: Ja. Ja. Total.	
290	I: Also sie wünschen sich, dass sie offener sind?	

291	M: Ja. Und Emotionen... dem Kind gegenüber mehr Emotionen zeigen. Mehr Emotionen.	
292	Das gibt ihnen Sicherheit. Sie spürt halt, wenn es nicht echt ist oder. Oder wenn nichts	
293	kommt. Dann spürt sie es auch. Sie hat immer ein gutes Verhältnis gehabt zu schrulligen	
294	Leuten. Sie hatte eine ganz schrullige Flötenlehrerin. Da dachte ich «Oh Gott». (lachen)	
295	Die ist ja ein Eisklotz. Total un.... Aber irgendwie hat sie diese berührt. Und diese Lehrerin	
296	ist total aufgeblüht mit ihr. Die K ist so...mit ihr sei es so schön. Alle anderen Kinder tun	
297	so komisch zu ihr. Vielleicht war es genau andersrum. Sie hat sie so berührt. Mit gewissen	
298	Menschen kann sie etwas aufbauen. Sie braucht aber eine Echtheit dieser Person. Sie hat	
299	aber auch da eine Lehrperson, wo sie überhaupt nicht zuschlage kommt. Wo sie über-	
300	haupt nicht versteht was sie sagt und wie sie es sagt.	
301	I: Interessant.	
302	M: Ja. Das erhoffen wir uns von einer anderen Schule. Das sie wirklich auf das parat sind.	
303	Und Kind auch parat sind zum Aufnehmen. Sie müssen ja auch. Sie müssen ja auch. Sie	
304	sind auf uns angewiesen quasi als Zulieferer. Sie können dann ja auch nicht einfach die	
305	Ohren zu machen.	
306	I: Man würde sich ja wünschen, dass solche Lehrpersonen in der heutigen Zeit generell	
307	umherlaufen.	
308	M: Jaaa. Es ist halt schwierig mit solch vielen Kindern und so vielen Problemen. Und ... ich	
309	verstehe es...	
310	I: Ja aber wie sie es so schildern. Es sind halt Kinder. Was man auch sagt. Das was für	
311	hochsensiblen Kinder gilt, sollte dann eigentlich auch für alle gelten. Die anderen würden	
312	sich dann auch wohl fühlen. Eben Strukturen oder eine Lehrperson, die greifbar ist durch	
313	Echtheit.	
314	M: Genau. Das ist es. Ja. Wie auch immer. Man darf auch mal unzufrieden sein. Was auch	
315	immer. Wichtig ist, dass es stimmt. Das man nichts vorspielt.	
316	I: Was würden sie Eltern für Tipps geben? Sie haben ja da bereits Erfahrung.	
317	M: Ja. Das man sich früh darauf verlässt, wenn es sich nicht wohl fühlt in einem System.	E Kind Glauben
318	Dem Glauben schenkt. Früh hinschaut und nicht wegschaut. Das haben wir falsch ge-	schenken
319	gemacht. Wo viele andere, die ich kenne auch mit anderen Kinder machen. Weil es einfach	
320	nicht passt. Oder im Moment nicht passt und hinschauen.	
321	I: Ist noch schwierig.	
322	M: Es passt manchmal auch nie. Man kann es auch positiv sehen. Also. Sie macht auch	
323	Sachen. Ich habe mich neulich mit jemanden zerstritten und sie hat das mitbekommen.	A Reife/ Weisheit
324	Sie hat es gehört. Ich weiss nicht, wie viel sie realisiert hat. Ich bin mit ihr einen Kaffee-	
325	trinken an diesem Tag. Und sie hat die Person dazu eingeladen. Ich habe es nicht gewusst.	
326	Um uns zu versöhnen. Also dadurch ist sie dann, wahnsinnig stark.	
327	I: Feinfühlig!	
328	M: Sie setzt sich für andere ein. Es hat auch vieles Positives. Nicht nur Negatives.	
329	I: Zeigt von Reife!	
330	M: Ja, da hat sie Reife. Sie braucht nicht grosse Reisen oder Action. Sie will, dass man dann	A Freude an Klei-
331	einfach etwas macht. Oder etwasman kann im Kleinen machen. Sie ist auch jemand,	nigkeiten
332	der gerade ruft. Oh, schau dort. Sie freut sich am Kleinigkeiten. Banalitäten. Sie ist da total	
333	schnell zufrieden. Es hat auch sehr vieles Schönes. Es hat eigentlich...mehr Positives als	
334	Negatives eigentlich. Es ist eigentlich nichts Falsches. Es hat halt manchmal in unserem	
335	Leben oder in unserem Alltag einfach keinen Platz. Das wir darüber wegfegen. Leider... Ich	
336	halt auch. Die Mutter, die denkt, es ist wichtig, dass der Karren läuft. Eigentlich im Gesam-	
337	ten gesehen wichtiger, hat sie ja Recht. Oder?	
338	I: Was würden sie sich für den Alltag wünschen?	
339	M: Ich wünsche mir eigentlich mehr Zeit. Das hat man immer zu wenig.	F Zeit geben
340	Das ist auch ein Grund, dass wir versuchen eine neue Struktur aufzusetzen. Mit der Schule.	
341	Mit allem. Die Zeit, die sie zu Hause ist, wirklich weg ist von jedem Stress. Irgendwelchen	
342	sonstigem Zeug. Oder? Sachen, die sie erledigen muss. Sachen, die ich erledigen muss.	
343	Wenn jeder von uns mehr Raum hat, in einem anderen Ding machen. Das ist etwas, was	
344	nicht geht. Wir können zu Hause nicht zusammen irgendetwas schaffen. Ausser in der Kü-	
345	che oder so. An ihren Sachen arbeiten, geht nicht. Es ist etwas, was nicht geht. Sie in mei-	
346	nen Alltag einbeziehen geht eigentlich fast immer. Vor allem wenn sie nicht weiss, was	
347	machen. Da ist sie extrem dankbar. Wenn sie in der Waschküche helfen kann, dann schon.	
348	Das findet sie super. Das findet sie nicht schlimm.	

350	I: Hat es dann auch Zeit für Gespräche?	
351	M: Ja. Aber das ist noch schwierig. Ich glaube...Sie ist noch jung.... für so Gespräche. Sie ist	
352	noch jung. Sie ist wirklich noch jung.	
353	I: Vielleicht gehört es zu ihrem Charakter?	
354	M: Ja. Ja. Sie kann dann einem persönliche Sachen fragen. Man hat gar keine Ahnung, dass	
355	so eine Frage kommt. Man ist dann voll baff. Das sprich dann wieder dagegen, dass sie	
356	keine tiefen Gedanken hat. Sie hat diese sehr wahrscheinlich schon. Und sie kann sehr	A Tiefe Gedanken
357	feinfühligere Sachen sagen. Sie rechnet es den Menschen hoch an, wenn man nett zu ihr ist	
358	und nicht schimpft. Schimpfen ist etwas sehr...	
359	I: ...kommt sehr nah?	
360	M: Kommt sehr nach. Ja. Ja. Vor 1 ½ ..ja zwei Jahren ist ihr Grossvater gestorben. Da hat	
361	sie gesagt, Mama, dass war der einzige Mensch auf der Welt, der mit mir noch nie ge-	
362	schimpft hat. Noch nie geschimpft seit ich auf der Welt bin. Dann habe ich mir das überlegt	A Merkfähigkeit
363	und dann musste ich sagen ja. Es ist natürlich ein altes Männlein gewesen. Er hat natürlich	
364	wenig geschimpft generell. Aber er hat schon zu jedem meiner Kinder mal die Stimme er-	
365	hoben, wo sie blöd getan haben oder unanständig oder frech geworden sind. Aber mit ihr	
366	wirklich noch nie. Solche Sachen sind ihr schon sehr wichtig. Dass man nett ist zu ihr. Und	D Erwartungen an
367	eben Ich weiss auch nicht mit den Freundinnen. Und jetzt kommt das Alter mit den Jungs.	Freundschaften
368	Und dann anfangen so ein bisschen... Dann wird es schwierig. Sie erwartet von einer	
369	Freundin, dass man absolut aufrichtig ist. Und nett ist. Und sobald das wechselt. Heute	
370	und morgen...Bin plötzlich nicht mehr deine Freundin...	
371	...Das versteht sie überhaupt nicht.	
372	I: Sie ist also eine treue Seele?	
373	M: Ja. Total. Fast zu treu. Sie ist die erste, die dem Bruder ein Brieflein schreibt, wenn	
374	etwas passiert ist. Wo ihr Leid tut für den Bruder. Obwohl dieser meistens zu ihr gemein	
375	ist. Sie tut dann sofort ein Briefchen schreiben, es tut ihr Leid für dich und so...	A Treue Seele
376	...weiss was ich. Das ist sie sehr dabei.	
377	I: Ich bin eigentlich mit meinem Fragenkatalog durch. Ich bin sehr dankbar. Sie haben sehr	
378	vieles Spannendes erzählt.	
379	M: Es ist so ein Bisschen ein Durcheinander habe ich gerade das Gefühl.	
380	I: Nein. Ich finde es schön. Es war so fliessend. Haben sie mir noch etwas, was sie mir auf	
381	den Weg mitgeben wollen für meine Arbeit?	
382	M: Nein. Nein. Nein. Es ist gut.	
383	I: Herzlichen Dank.	
384	M: Gern geschehen.	

Nachsorgebogen Interviews

Interview	F1M
Ort	Zürich (Wohnort der Person)
Datum	16.4.18

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Die Offenheit der Mutter, Gefühle offenbaren

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

Raum und Zeit geben zum Erzählen lassen.

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

Ehrlichkeit Offenheit ihr Leben und Entwicklungsprozesse als Mutter zu beschreiben

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

Verknüpfung der Fragen

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht: _____

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

Die interviewte Person gab am Ende zu, erschöpft zu sein. Sie fühlte sich auch chaotisch im Kopf bzw. fühlte sie sich durch einander. Wollte ihr nicht Fachwissen über das Thema während Interview geben.

Interviewfragen; Lehrpersonen von Kindern mit Hochsensibilität

Begrüssung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschliessende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird. Die Transkription wird anonym gemacht.
Fragen zur Hochsensibilität <ul style="list-style-type: none">- Wann wurden Sie zum ersten Mal mit der Thematik «Hochsensibilität» konfrontiert?- Wie haben Sie sich mit der Thematik befasst?- Wie würden Sie Hochsensibilität erläutern?- Welche Bedeutung hat Hochsensibilität für Ihre Arbeit?
Fragen zu den Erfahrungen mit hochsensiblen SuS <ul style="list-style-type: none">- Wie oft wurden Sie bereits mit einem hochsensiblen Kind konfrontiert?- Mit welchen Formen der Hochsensibilität hatten/ haben Sie zu tun?- Hatten Sie selber den Eindruck, dass Kind sei hochsensibel oder wurden Sie von den Eltern informiert?
Fragen zum Umgang mit hochsensiblen Kindern <ul style="list-style-type: none">- Muss Ihrer Meinung nach, der Unterricht spezielle für die Bedürfnisse von Hochsensiblen angepasst werden?- Welche Unterrichtsmethoden setzen Sie ein oder würden Sie einsetzen?- Was muss beachtet werden, wenn hochsensible Kinder im Klassenzimmer arbeiten?- Welchen Tipp würden Sie einer unerfahrenen Lehrperson im Umgang mit einem hochsensiblen Kind geben?
Fragen zur Sozialisation hochsensibler Kinder <ul style="list-style-type: none">- Wie gut ist/ war das hochsensible Kind in der Klasse integriert?- Wie sind die Freundschaften von hochsensiblen Kindern? Tiefgreifende oder Oberflächliche?- Wie reagiert die Klasse auf die Hochsensibilität?- Was wissen Sie über die Freizeitgestaltung von hochsensiblen Kindern?
Fragen zu herausfordernden Situationen mit hochsensiblen Kindern <ul style="list-style-type: none">- Gibt/ gab es herausfordernde Situationen mit dem hochsensiblen Kind?- Was sind die Kennzeichen von auffälligen Verhalten bei Hochsensiblen?- Wie reagieren Sie?- Können Sie Tipps geben, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann?
Abschluss <ul style="list-style-type: none">- Gibt es etwas, was Sie zum Umgang mit hochsensiblen Kindern weitergeben möchten?- Gibt es etwas, was Sie für die Unterrichtsgestaltung mit hochsensiblen Kindern empfehlen können?- Gibt es noch etwas, was Sie anderen im Umgang mit hochsensiblen Kind raten können?- Würden Sie sich selber als hochsensibel bezeichnen?
Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Schokolade vom Hotz)
Verabschiedung.

1	Transkription Interview F1L	
2	Datum: 22.5.2018	
3	Uhrzeit: 12:35	
4	Dauer: 17 min	
5	Ort: Zürich	
6	Geschlecht: Weiblich	
7	Hinweis: Lehrerin von F1K	
8		
9	I: Zuerst mal herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir das Interview zu machen. Wie bereits gesagt, geht meine Arbeit und dieses Interview über Kinder mit Hochsensibilität. Nun wollte ich dich fragen, wann wurdest du das erste Mal mit der Thematik von hochsensiblen Kindern konfrontiert?	
10		
11		
12		
13	L: Ja. Das war im Jahr 2016 gewesen und zwar habe ich über die Medien einen Bericht gelesen.	
14		
15	I: Und aus welchen Grund hat es dich so interessiert?	
16	L: Ja. In der Schule...wo ich natürlich auch mit Kindern arbeite und immer wieder gemerkt habe, dass jedes sehr verschieden ist und dass gewisse auch sehr sensibel sind und dann habe ich gedacht, dass es auch hochsensible darunter hat. Auch von der Prozentzahl, die sie sagen, gibt es unter Hochsensible und darum habe ich mich damit befasst.	
17		
18		
19		
20	I: Und wie hast du dich damit befasst? Hast du einfach diesen Artikel gelesen?	
21	L: Ich habe den Artikel gelesen und nachher Bücher gelesen. Also von Aron habe ich zuerst die Grundgebücher gelesen oder das Buch gelesen. Dann habe ich aufgrund eines Kindes, welches zu mir in die Klasse gekommen ist und es zuerst hiess, es könnte hochsensibel sein. Habe ich dann «Kinder mit Hochsensibilität» gelesen und ich habe eines gelesen über «Hochsensible in der Psychotherapie». Dass man die ganz anders interviewen muss. So bin ich in das hereingekommen.	B Wissen aneignen
22		
23		
24		
25		
26		
27	I: Wie würdest du Hochsensibilität erklären?	A Wahrnehmungsfähigkeit Begabung
28	L: Also ich würde...Also bevor ich das gelesen habe, habe ich mir irgendwie jemand vorgestellt. Ich habe mir jemand vorgestellt, dessen Wesenszug von seiner Persönlichkeit anders ist. Sehr aufnahmefähig, sehe hohe Wahrnehmungsfähigkeit...Ich sehe es als eine spezielle Begabung. Und für mich als Lehrerin einen anderen Umgang mit solch einem Kind haben muss. Es ist keine Krankheit oder so. Es ist ein Wesenszug.	B Umgang dem Kind anpassen
29		
30		
31		
32		
33	I: Du hast schon ein wenig angetönt, dass es für dich als Lehrerin bedeutet mit solch einem Kind anders umzugehen. Was sind denn die wichtigsten Merkmale solcher Kinder, die für dich erkennbar sind?	A Kreativität
34		
35		
36	L: Zum Beispiel, dass sie eine andere Wahrnehmung haben. Sie kommen zum Beispiel zu mir und sagen dann, da habe ich noch etwas anderes gesehen und man könnte es auch noch so...Sie sind auch sehr kreativ. Ich muss sagen, dass ich nicht extrem sehr viele Schüler, die ich als hochsensibel einstufen würde, kennen gelernt, obwohl ich schon seit fünf- undzwanzig Jahre lang Schule gebe. Ich würde sagen zwei bis drei. Ich wäre nie auf die Quote von 15-20% gekommen. Ich würde meinen, dass es weniger sind, die ich kennen gelernt habe. Aber diese waren immer sehr kreativ gewesen. Sie haben auch sehr viel sozial gemerkt. Sind zu mir gekommen. Haben auch ein besseres Gespür und eine grosse Wahrnehmungsfähigkeit. Ich glaube auch, dass es auch mit...ich weiss es nicht wissenschaftlich, aber bei Gewissen wird es auch so zitiert, dass es wie auch eine höhere Intelligenz ist. Dass wir gar noch nicht so weit sind, dass man sagen kann, dass es eine Art Intelligenz ist. Wir sind halt noch sehr rationalistisch ...als rational ausgelegt auf die Naturwissenschaften. Das ist vielleicht auch noch zu wenig erforscht. Aber das weiss ich.. kann ich aber nicht genau sagen.	A soziale Feinfühligkeit
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		A höhere Intelligenz
48		
49		
50	I: Gibt es noch weitere Merkmale vom Verhalten, welche dir aufgefallen sind?	
51	L: Sie sind still. Sie sind scheu. Sie überlegen sich enorm viel. Die meisten, die ich kenne haben immer wieder mal Schlafprobleme gehabt, die ich kenne, welche hochsensible gewesen sind. Man sagt, dass sie viele Allergien haben. Das habe ich auch gesehen, dass sie Sachen am Körper nicht ertragen können. Das es juckt, macht und tut. Das würde ich jetzt körperlich sagen. Das kann ich bestätigen bei diesen wenigen Kindern, die ich als hochsensibel einschätzen würde.	A Stille Schlafprobleme Allergien Sensorische Empfindlichkeit
52		
53		
54		
55		
56		
57	I: Sprichst du das bei den Eltern an?	
58		

59	L: Wenn es ... meistens ist es schon immer wieder in den Gesprächen vorgekommen, dass	B
60	sie anders reagieren auf Sachen und dass ich muss feinfühlicher mit ihnen umgehen. Und	Feinfühligkeit
61	meistens hat es auch im Gespräch...ist man darauf gekommen.	Zurückhaltung
62	Weil ich erst jetzt so wirklich darüber gelesen habe also ab 2016, habe ich das vorher noch	Bedacht sein
63	nicht so gemacht. Ich bin auch zurückhaltend. Weil ich denke, dass es auch Angst machen	
64	kann, wenn man es noch nicht so kennt. Aber es kann auch auf der anderen Seite eine	
65	Erklärung sein. Und insofern habe ich es eins bis zwei Mal angesprochen. Es könnte sein	
66	dass...Und jetzt ist es in aller Munde. Also ist es nicht mehr so unbekannt. Früher hat	
67	man...also ich habe gesagt einfach sehr sehr sensibel. Da muss man gut schauen.	
68	I: Wie gehst du in der Schule damit um?	
69	L: Ich spreche das eigentlich an. Ich sage natürlich nicht «Ah du bist hochsensibel». Aber	B Verständnis
70	ich spreche es an und biete den Kindern an, wenn es ihnen zu viel ist, dürfen sie es mir	Gesprächsbe-
71	sagen. Oder ich gehe darauf ein, wenn jemand ganz vertieft ist und es entsteht etwas	reitschaft
72	Kreatives, dann lass ich es. Und dann würdige ich es. Ich sage, da ist etwas ganz Schönes	
73	draus geworden. Oder ich gebe gute Rückmeldungen, wenn sie etwas wahrnehmen em-	
74	pathisch sind sie auch sehr- im Sozialen merken. Dann sage ich, dass hast du sehr gut	
75	gemerkt. Dass sie merken, es ist etwas Positives und nicht «oh du nervst».	
76	I: Also du spiegelst und würdigst?	B Raum für Kre-
77	L: Ja. Und ich gebe den Raum. Also wenn es geht, gebe ich den Raum und bin in dem	ativität
78	Sinn...es gibt Kinder, die man sehr strukturiert muss führen. Bei ihnen muss man manch-	C Strukturen
79	mal vielleicht die Strukturen öffnen. Die einen brauchen stärkere Strukturen und bei	Struktur-anpas-
80	ihnen, wenn eine kreative Phase ist, dass man es auch mal öffnen kann und sagen «Du	sung je nach
81	machst es einfach mal fertig».	Kind
82	I: Verstehe ich es richtig, du zeigst sehr viel Verständnis für ihren Wesenszug?	
83	L: Ja. Auf jeden Fall. Ja.	
84	I: Wie ist das. Hattest du auch schon herausfordernde Situationen?	A Anstrengend
85	L: Diese Kinder sind anstrengend. Man muss selber die Wahrnehmungsfühler immer aus-	F
86	fahren. Weil si reagieren auf diese Sachen. Es kann sein, dass sie fast keine Luft mehr	Zeit geben
87	bekommen im übertragendem Sinn. Dass man Zeit geben muss. Dass man schnell rausge-	Zuwendung
88	hen muss und sagen muss, brauchst du noch Zeit? Jetzt lassen wir das mal. Jetzt tust du	
89	dich beruhigen. Ist alles in Ordnung. Also das...das ist einfach anstrengend, wie auch ein	
90	anderes Kind, wo wild ist auch viel Zuwendung braucht. Man muss aufpassen, weil sie	
91	nicht laut sind, eher zurückgezogen, eher scheu...dass man sie auch sieht. Man sieht es	A Introvertiert-
92	ihnen an, wenn sie in einen Stress kommen. Da muss man selber gut schauen. Das ist auch	heit
93	anstrengend. Man muss wirklich auf sie achten. Die Meisten sind nicht so extravertiert,	Erkennbarer
94	die sind eher introvertiert.	
95	I: Also du würdest aus Erfahrung sagen, dass die meisten Hochsensiblen introvertiert	
96	sind?	
97	L: Ja. Also diejenigen, die ich kennen gelernt habe, sind eher introvertiert. Ja.	
98	I: Wir haben vorher die herausfordernden Situationen mit diesen besprochen. Gibt es et-	C Individualisie-
99	was, was du angehenden Lehrpersonen weiter geben würdest?	ren
100	L: Ich finde wie im Allgemeinen, da wir es schon machen, dass wir sehr individualisiert	B Flexibilität
101	unterrichten. Das flexibler gestalten. Wie ich vorher gesagt habe. Auch die Flexibilität ha-	
102	ben einen kreativen Akt nicht unterbrechen, sondern das kannst du in aller Ruhe fertig	
103	machen. Auch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Also Sachen anbieten, wo sie auch, das Int-	
104	rovertierte, wo sie Zeit bekommen, das zu machen...oder sich Sachen überlegen oder in	
105	die Tiefe zu gehen. Einmal auch Sachen suchen. Sie sind manchmal nicht gerade zufrieden	
106	bei etwas Einfachen. Sie suchen dann. Dass man da flexibler ist im Unterricht. Dass man	A um 7 Ecken
107	das zulassen kann. Sie denken ja auch anders. Sie denken um sieben Ecken, weil sie tief	denken
108	nachdenken. Und das kann auch sein, dass eine Woche später kommt wieder das, was sie	
109	nachgedacht haben über die Geschichte. Und dass man da die Offenheit hat und es auch	
110	würdigen kann. Nicht dass sie meinen, ich bin komisch. Das kann sein, wenn du in der	
111	Minderheit bist.	
112	I: Das würdest du allem jemandem mitgeben?	
113	L: Ja. Dass man...Ich glaube es ist eine Haltung, die man haben soll. Eine Haltung im Un-	B Haltung statt
114	terrichten. Und dass man offene Formen hat, flexibel ist. Das finde ich. Es ist eine Haltung.	Methode
115	Ich finde, es ist nicht eine Methode ändern. Man kann es in einer Werkstatt einsetzen.	
116	Man kann es im Wochenplan...man kann es auch Frontalunterricht einsetzen.	

117	Diese Kinder, die sehr introvertiert sind, kann man dann auch sagen: «Du hast doch etwas	F Kreativität einbauen in den Unterricht
118	sehr Schönes gemacht. Ein Theater oder was immer. Möchtest du das gerne zeigen?»	
119	Vielleicht muss ich dem Kind noch signalisieren, dass ich ihm helfe. Ist alles gut. Das ist	
120	stärker.	
121	I: Du gibst ihnen den Raum für ihre Kreativität und ihrem Wesen?	
122	L: Ja. Genau. Ja. Das finde ich wichtig.	
123	I: Gibt es etwas noch Spezielles, was du in der Unterrichtstruktur berücksichtigst?	
124	L: Das habe ich vorher gesagt. Ich finde es ist gar nicht die Didaktik, sondern die Haltung	
125	von mir. Derjenige, der laut ist und Strukturen braucht seinen Platz hat, wie auch der Int-	
126	rovertierte und Zeit braucht auch seinen Platz hat. Es hat seine Qualitäten beides.	
127	I:Ah. Ok. Wie sind diese Kinder in der Schulklasse sozialisiert?	
128	L: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie die Eltern damit umgehen. Es kann ins Nega-	
129	tive gehen, wenn Eltern das nicht kennen und finden: «Kannst du nicht schneller machen.	
130	Muss du immer um sieben Ecken herum denken?» Das wirkt sich sehr negativ aus. Das	
131	heisst, ich bin nicht in Ordnung. Eltern, die das vielleicht auch kennen und auch darauf	
132	eingehen, diese Haltung haben und den Raum geben. Das finde ich kommt darauf an. Das	
133	kann positiv oder nicht so gut sein.	
134	I: Wie sehen die Freundschaften von diesen Kindern aus?	D adäquate Freundschaften
135	L: Ich denke, es ist nicht so einfach für so ein Kind eine adäquate Freundschaft zu finden.	
136	Weil sie sehr tief sind und empfinden sehr vieles. Der Durchschnitt vergisst das auch ge-	
137	rade. Hochsensible sind nachtragend. Diese vergessen es nicht. Insofern denke ich, ist es	
138	nicht so einfach für diese Kinder eine Freundschaft zu haben, die ihnen entspricht.	
139	I: Kannst du ihnen da in der Schule helfen, dass sie besser integriert sind?	B Anerkennung des Wesenszuges
140	L: Ich denke, was ich helfen kann, dass ich es würdige und anerkenne. «Ah wow. Das Kind	
141	kann das. Es ist so. Es kann so sehr in die Tiefe gehen». Diese Kinder sind sehr empathisch	
142	und können sie sehr gut Freundschaften schliessen. Sie können sich auch gut anpassen.	
143	Aber die Frage ist, ob sie das bekommen, was sie sich wünschen. Es müsste auch gegen-	A Anpassungsfähigkeit
144	seitig sein, dass sie auch erkannt werden. Und weil sie eher...ich weiss, es gibt diese «See-	
145	kers», die anders sind. Wir nehmen aber den introvertierten Typus. Er ist auch kein lauter.	
146	Also holt sich nicht so schnell...muss sehr wahrscheinlich Elternhaus, Schule...etwas Ler-	
147	nen Möglichkeiten haben, wie er sich das holt, was er braucht. Darum denke ich das	
148	Freundschaften kein einfaches Thema ist.	
149	I: Ich merke, du gehst sehr feinfühlig und verständnisvoll mit dem Thema um. Bist du ein	B Sensibel sein
150	sensibler Mensch?	
151	L: Ich denke auch.	
152	I: Hochsensibel?	
153	L: Nein. Ich bin ein sensibler Mensch. Und ich denke auch als Lehrerin müsste das ein Teil	
154	sein, dass man das ist. Man muss so viele Menschen in möglichst kurzer Zeit muss wahr-	
155	nehmen können und möglichst – gelingt natürlich nie- aber möglichst diesem Bedürfnis	
156	gerecht werden. Muss man sicher sensibel sein. Das denke ich, bin ich schon.	
157	I: Das ist deiner Meinung nach die Voraussetzung für diesen Beruf?	
158	L: Ja. Das denke ich. Ich denke, dass ich sensibel bin und auch diese Haltung habe. Ich	
159	muss mit diesem umgehen, der laut ist und macht und tut und aber auch mit dem, der	
160	sehr sensibel ist.	
161	I: Gibt es noch etwas, was du mir noch auf dem Weg für diese Arbeit mitgeben möchtest?	
162	Etwas, wo du findest ist nochmals wichtig zu betonen?	
163	L: Dass man das...das ist eine Voraussetzung für den Beruf und dass man es auch weiter-	
164	trägt. Ich finde es darum gut, dass es solche Arbeiten gibt.	
165	I: Herzlichen Dank für deine abschliessenden Worte und dieses Interview.	

Nachsorgebogen Interviews

Interview	F1L
Ort	Zürich
Datum	22.5.18

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Dass die Person, sich mit dem Thema vermehrt wegen einem Kind in der Klasse auseinandergesetzt hat.

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

kurz und bündig

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

Bewusster Satz formulieren

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

—

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

Ihre Klarheit, Ihre verständnisvolle Art, wie sie „Andersartigkeit“ begegnet

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

—

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht: _____

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

Sie bemühte sich präzise zu sein und brachte ihre Intentionen auf den Punkt.

Auswertung Interviews F1

	F1K	F1M	F1L			
Deduktive Kategorie	Induktive Kategorien					
3. Erkennen des Wesenszuges						
A Wesenszug	Emotionale Intensität	Schreckhaftigkeit (Z 59-73)	Emotionales Ungleichgewicht (Z59-64)	Soziale Feinfühligkeit (Z42-44)		
			Weinen (Z86-92)			
			Aushalten von Gefühlen (176-178)			
			Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit (Z190-193)			
			Freude an Kleinigkeiten (Z330-337)			
	Übererregbarkeit	Gewohnheiten wichtig (Z84-93/139-141/161-163)	Überstimulation = Rückzug (Z18-24/180-188)	Schlafprobleme (Z51-56)		
				Stille (Z51-56)		
					Menschenmassen (Z96/97)	Trübsal (Z39-56)
					Veränderungen nicht gerne (Z104-114)	Berg und Talfahrt des Lebens (Z130-145)
					Einschlafprobleme (Z125-132)	Gewohnheiten (Z148-162)
	Gründliche Informationsverarbeitung	Neugier (Z271-290)	Lebensfragen (Z74/75)	Um sieben Ecken denken (Z107-111)		
				Beobachten (Z252-255)		
				Reife/ Weisheit (Z322-326)		
				Tiefe Gedanken (Z354-358)		
				Merkfähigkeit (Z360-366)		
	Sensorische Empfindlichkeit			Wahrnehmungsfähigkeit (Z28-31)		
Allergien (Z51-56)						
Sonstiges	Tierlieb (Z304-315)	Suche nach Sicherheit (Z39-56)	Kreativität (Z36-38)			
			Höhere Intelligenz (Z44-49)			
				Zurückhaltung (Z297-299)	Erbanlage (Z74/75)	
		Wesenszug und keine Diagnose (Z140-145)	Introvertiertheit erkennbarer und häufiger (Z92-97)			

			Treue Seele (Z373-378)	Kinder anstrengend (Z85-87)
4. Unterstützung				
B Eigenschaft Lehrperson	Wichtige Rolle (Z154-158)	Strukturiertheit (Z199)	Authentizität (Z282-300)	Wissen aneignen (Z21-26)
	Verlässlichkeit (Z166-172)			Umgang dem Kind anpassen (Z31/32)
	Hilfsbereitschaft (Z175/176)			Feinfühligkeit (Z59-61)
	Nettigkeit (Z224-231)			Zurückhaltung, bedacht sein (Z61-64)
				Verständnis (Z69-75))
				Gesprächsbereitschaft (Z69-75)
				Raum für Kreativität geben (Z77)
				Flexibilität (Z101-107)
				Haltung statt Methode (Z113-116)
				Anerkennung des Wesenszuges (Z140-142)
Sensibel sein (Z153-156)				
C Unterricht	Beliebtheit der Fächer Lehrperson bedingt (Z185/186)	Strukturen (Z197-202)	Strukturen und Struktur-anpassung je nach Kind (Z78-81)	
	Zeitpuffer einplanen (Z189-199)	Kleinere Klassen (Z217-235)	Individualisieren (Z100-103)	
	Strukturierte Auftragserteilung (Z216-220)		Ihre Kreativität einbauen (Z116-120)	
D Soziales	Suche nach Gleichheit (Z31/32)	Geschwister Provokation (Z112-121)	Adäquate Freundschaften (Z135-138)	
	Freund in Klasse & Quartier (Z 40)	Verhalten Jungen-Mädchen (Z236-250)		
	Reden mit Freunde (Z49/50)	Mitmenschen geben Sicherheit (Z272-279)		
	Breite Sozialisation (Z244-251)	Erwartungen an Freundschaften (Z366-371)		
	Neue Freundschaften (Z291-296)			
E Elternhaus		Elternhaus auch sensibel (Z12-14/70-73)	Positive Haltung der Eltern (Z128-133)	
		Reaktion auf Überstimulation (Z26-38)		

		Suche nach Aufmerksamkeit (Z26-38)	
		Erziehungsstil Anpasstheit (Z79-86)	
		Verständnisvolle Mutter (Z94-108)	
		Grenzen der Eltern (Z110-112)	
		Energiehaushalt (Z204-208)	
		Kind Glauben schenken (Z317-320)	
F Strategien		Andere Bezugspersonen schaffen (Z208-212)	Zeit geben (Z87-89)
		Gelassenheit (Z214-216)	Zuwendung (Z89-92)
		Zeit geben (Z339-342)	Ihre Kreativität einbauen (Z116-120)

9.3. Fall 2 (F2)

9.3.1. Fragebögen

Fragebogen für Eltern zum Thema «Kinder mit Hochsensibilität»

Dieser Fragebogen wurde nach der Vorlage von E. N. Aron zur Einschätzung der Hochsensibilität eines Kindes erstellt.

Name des Kindes: _____

K2

Bitte die zutreffenden Aussagen ankreuzen. Vielen Dank im Voraus!

Ihre Tochter/ Ihr Sohn ...

		JA	NEIN
1.	erschrickt leicht.		<input checked="" type="checkbox"/>
2.	hat eine empfindliche Haut, verträgt keine kratzenden Stoffe, keine Nähte in Socken oder Etiketten in T-Shirts/ Pullover.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	mag keine grossen Überraschungen.		
4.	profitiert beim Lernen eher durch sanfte Belehrung als harte Bestrafung.		
5.	scheint meine Gedanken lesen zu können.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	hat einen für sein Alter ungewöhnlich gehobenen Wortschatz.		
7.	ist geruchsempfindlich, sogar bei sehr schwachen Gerüchen.		<input checked="" type="checkbox"/>
8.	hat einen klugen Sinn für Humor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	scheint sehr einfühlsam zu sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	kann nach einem aufregenden Tag schlecht einschlafen.		<input checked="" type="checkbox"/>
11.	kommt schlecht mit grossen Veränderungen klar.		
12.	findet nasse oder schmutzige Kleidung unangenehm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	stellt viele Fragen.		
14.	ist eine Perfektionistin/ ein Perfektionist.		<input checked="" type="checkbox"/>
15.	bemerkte, wenn andere unglücklich sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	
16.	bevorzugt leise Spiele.		<input checked="" type="checkbox"/>
17.	stellt tiefgründige Fragen, die nachdenklich stimmen.		<input checked="" type="checkbox"/>
18.	ist sehr schmerzempfindlich.		<input checked="" type="checkbox"/>
19.	ist lärmempfindlich.		<input checked="" type="checkbox"/>
20.	registriert Details (Veränderungen in der Einrichtung oder Erscheinungsbild eines Menschen etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	
21.	denkt über mögliche Gefahren nach, bevor es ein Risiko eingeht.		
22.	erzielt die beste Leistung, wenn keine Fremden dabei sind.		
23.	hat ein intensives Gefühlsleben.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Auswertung:

Wenn Sie dreizehn oder mehr Aussagen mit «Ja» beantwortet haben, ist Ihr Kind wahrscheinlich hochsensibel.

Liebe Frau Bajdos
bei vielen Fragen ist es schwierig mit
JA oder NEIN zu antworten - ich habe es
deshalb oft gelassen - evtl. gibt es für
mich keine klare Antwort je differenzieren (...)
Liebe Frau in _____

Fragebogen für Lehrkräfte zum Thema «Kinder mit Hochsensibilität»

Dieser Fragebogen wurde nach der Vorlage von E. N. Aron zur Einschätzung der Hochsensibilität eines Kindes und die daraus erarbeitete Checkliste von Melanie S. Vita plus eigenen Ergänzungen basierend auf Fachliteratur erstellt.

Name des Kindes: _____

K2

Bitte die zutreffenden Aussagen ankreuzen. Vielen Dank im Voraus!

Die Schülerin/ Der Schüler ...

		JA	NEIN
1.	ist sehr schreckhaft.		<input checked="" type="checkbox"/>
2.	zuckt zusammen, wenn sie/er aufgerufen wird, läuft rot an und wirkt wie blockiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	hält sich bei Gruppenarbeiten stark zurück und lässt andere entscheiden.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	redet ungern vor Gruppen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	kann keine schnellen Antworten geben, reagiert auf Fragen meist sehr spät.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	braucht für die Umsetzung einer Aufgabe sehr lange.	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	kommt bei Aufgaben mit Zeitlimit äusserst schnell unter Druck.	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	hält sich gerne im Hintergrund.	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	möchte sein Wissen nicht zur Schau stellen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	muss sehr vorsichtig angefasst werden, ein rauher Tonfall sorgt für Rückzugsverhalten.	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	reagiert auf körperliche Verletzungen empfindlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	hat häufig kleinere Verletzungen.		<input checked="" type="checkbox"/>
14.	fühlt sich bei Kollektivstrafen ungerecht behandelt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	hat einen hohen Gerechtigkeitsinn.	<input checked="" type="checkbox"/>	
16.	hat einen klugen Sinn für Humor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
17.	hat ein ausgesprochen gutes Gedächtnis.	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	ist ein ganzheitlicher Denker und Lerner.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	ist äussert introvertiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	
20.	ist sehr einfühlsam.		<input checked="" type="checkbox"/>
21.	setzt sich für schwächere Mitschüler/innen ein.		<input checked="" type="checkbox"/>
22.	denkt mehr an die Bedürfnisse der anderen als an die eigenen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
23.	hat einen für sein Alter ungewöhnlich gehobenen Wortschatz.		<input checked="" type="checkbox"/>
24.	zeigt seine Leistung dann am besten, wenn man ihm kaum Beachtung schenkt.		<input checked="" type="checkbox"/>
25.	kommt schlecht mit grossen Veränderungen klar. (z.B. Raumwechsel, Lehrpersonenwechsel, Tagesstrukturwechsel)	<input checked="" type="checkbox"/>	
26.	mag keine Überraschungen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
27.	ist selten spontan.	<input checked="" type="checkbox"/>	
28.	ist sehr perfektionistisch und mit sich unzufrieden, wenn eine Leistung nur dem Mittelmass entspricht.	<input checked="" type="checkbox"/>	
29.	ist lärmempfindlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	
30.	kann sich bei Klassenlärm schlecht konzentrieren, wird dann fahrig und unkonzentriert.	<input checked="" type="checkbox"/>	
31.	Mag keine turbulenten Spiele im Sportunterricht.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interviewleitfaden 2: Kindern mit Hochsensibilität

Begrüßung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschließende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird. Die Transkription wird anonym gemacht.
Persönliche Angaben <ul style="list-style-type: none">- Wie heisst du?- Wie alt bist du?- Hast du Geschwister? Wenn ja, wie alt sind sie? Gehen sie auf die gleiche Schule?- Mit wem lebst du unter einem Dach?
Wesenszüge <ul style="list-style-type: none">- Was denkst du, kannst du gut?- Auf einer Skala von 1-10, wie häufig verletzt du dich?- Was stört dich? Es gibt Menschen, denen stören die Nähte bei den Kleidern?- Gehst du gerne auf andere Kinder zu? Oder wartest du, bis sie auf dich zukommen?- Wie stehst du Veränderungen gegenüber?- Was hilft dir zur Ruhe zu kommen?
Schulische Situation <ul style="list-style-type: none">- Gehst du gerne in die Schule?- Was macht dir am meisten Spass?- Was findest du schwierig? (Programmänderung)- Gefällt dir der Unterricht?- Machst du im Unterricht mit? Beteiligst du dich oft im Unterricht?- Hast du das Gefühl, deine Lehrerin/ dein Lehrer versteht dich?- Was würdest du, deiner Lehrerin/ deinem Lehrer empfehlen?
Sozialisation <ul style="list-style-type: none">- Fühlst du dich wohl in deiner Klasse?- Hast du Freunde in der Klasse?- Hast du noch Freunde ausserhalb der Klasse?- Was ist dir wichtig bei Freunden?- Was machst du am liebsten in der Pause?- Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Abschluss <ul style="list-style-type: none">- Gibt es etwas, was Du noch sagen möchtest möchten?- Was wünschst du dir?
Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Schokolade vom Hotz)
Verabschiedung.

- «Erläutere mir genauer?»
- «Wie meinst du das?»
- «Habe ich richtig verstanden, dass du...»

1	Transkription Interview F2K	
2	Datum: 16.5.2018	
3	Uhrzeit: 11:15	
4	Dauer: 20 min	
5	Ort: Zürich	
6	Geschlecht: Mädchen	
7	Alter: 7Jahre	
8		
9	I: Zuerst mal herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärst, mit mir das Interview zu ma-	
10	chen. Wie du bereits weiss, schreibe ich eine grosse Arbeit über Kinder und darum stelle	
11	ich dir ein paar Fragen. Wie alt bist du?	
12	K: Sieben.	
13	I: Hast du Geschwister?	
14	K: 1.	
15	I: Ist es eine Schwester oder ein Bruder?	
16	K: Ein Bruder.	
17	I: Geht ihr auf dieselbe Schule?	
18	K: Früher schon. Aber nun geht er ins andere Schulhaus.	
19	I: Habt ihr ein Haustier?	
20	K: Meine Grossmutter hat eines. Die wohnt gerade über die Strasse. Aber wir haben kei-	
21	nes.	
22	I: Was denkst du, kannst du gut?	
23	M: Schwierige Frage. Musik. Weil ich spiele Geige. Was kann ich noch gut? Ist noch eine	
24	gute Frage? Deutlich Reden. Viele Leute geben mir da ein Kompliment.	
25	I: Ah. Sicher. Schön. Und in der Schule?	
26	K: Fach Musik. Deutsch bin ich gerade so in der Mitte, habe ich das Gefühl. Und Mathe	
27	naja. Beim Schwimmen...ich glaube der Herr Hotz hat mich sehr gerne. Aber ich gehe	
28	nicht gerne ins Schwimmen. Er findet mich gut. Aber ich gehe nicht gerne.	
29	I: Das ist aber schön. Jemand findet dich gut und du hast aber das Fach nicht so gerne. Ist	
30	doch ein schönes Kompliment. Gibt es Sachen, welche dich stören?	
31	K: Nein. Nein. Nein. Ausser wenn mich mein Bruder plagt.	
32	I: (lacht) Das ist manchmal so zwischen Geschwister.	
33	K: Ja.	
34	I: Mein Sohn stören zum Beispiel die Etiketten der Kleider.	A feine Sensorik
35	K: Oja. Mich auch. Teilweise. Teilweise schon, teilweise nicht.	
36	I: Kannst du mir noch genauer sagen, was dich stört?	Haut
37	K: Was mich auch stört, ist wenn ich nicht einschlafen kann.	
38	I: Kennst du den Grund dafür?	
39	K: Teilweise, weil mein Bruder noch etwas liest. Dann höre ich die Seiten blättern.	
40	I: Das hörst du?	
41	K: Ja, weil wir im gleichen Zimmer schlafen. Er ist fünf Millimeter von mir weg und dann	
42	höre ich die Seiten blättern.	
43	I: Ihr schlaft im gleichen Zimmer?	
44	K: Mmh. Er liest meistens im Tolino. Aber wenn im Buch liest...	A Einschlaf-
45	I: ...dann hörst du die Blätter.	schwierigkeiten
46	K: Ja. Das knistert so. Dann bin ich auf. Was mich auch noch aufregt ist, wenn ich in der	
47	Nacht wach bin.	
48	I: Und...wie geht es dir dann dabei?	
49	K: Irgendwann schlafe ich dann automatisch ein. Bin dann so müde. Dann schlafe	
50	ich...Dann merke ich nichts vom Blättern.	
51	I: Bei mir, wenn ich nicht gerade einschlafen kann, dann kommen ganz viele Gedanken	
52	hoch. Dann kann ich wie nicht abschalten.	
53	K: Mmh. Ja. Das kenn ich...aber ich habe es fast nie.	
54	I: Ich dachte, es erginge dir wie mir, weil du gesagt hast, abends hättest du Mühe zum	
55	Einschlafen.	
56	K: Ja. Ja. Ein wenig.	
57	I: Wie ist es für dich, wenn es Veränderungen gibt in der Schule oder daheim?	
58	Also wenn am Morgen deine Klassenlehrerin krank ist und jemand anders Schule gibt.	

59	K: Es ist ein wenig komisch, weil man denkt, dass doch die Lehrerin jetzt da ist und vor	
60	allem nach den Ferien und dann ist sie krank und jemand anders steht da. Ja.	
61	I: Und wie ist das für dich?	
62	K: Ich finde es teilweise gut eine andere Lehrerin, aber teilweise denke ich dann «Oh Frau	
63	Y komm doch wieder». (beide lachen.)	
64	I: Was ist dir wichtig an einer Lehrperson?	B Nettigkeit
65	K: Das sie nett ist.	
66	I: Und woran merkst du, dass sie nett ist?	
67	K: Wenn sie irgendwie...ich bin mal an einem Geburtstag gewesen bei einer Ballettlehre-	
68	rin. Die hat nur rumgeschrien. (macht das Schimpfen nach.) «Das ist isch nöd guet....»	
69	(Beide lachen)	
70	I: Eine Lehrperson sollte nicht schreien?	
71	K: Ja.	
72	I: Und was ist dir sonst noch wichtig, an einer Lehrperson?	
73	K: Das sie lustig ist. Ich finde, dass sie auch ein wenig lustig sein sollte.	B Humor
74	I: Gibt es sonst noch etwas, was dir einfällt?	
75	K: Mmh. Nein.	
76	I: Ich höre heraus, dass du gerne in die Schule gehst. Verstehe ich das richtig?	
77	K: Ja. Mmh. Ja.	
78	I: Was gefällt dir am Unterricht deiner Lehrperson?	
79	K: Das sie...jedes Kind genau gleich behandelt. Es gibt ja selten Lehrerinnen, die zum Bei-	B Gerechtigkeit
80	spiel bei ihrem Lieblingskind alles gut finden und bei denen, die sie gar nicht gerne hat,	
81	alles nicht gut findet. Mir ist es wichtig, dass alle Kinder gleich behandelt werden.	
82	I: Also Gerechtigkeit ist dir wichtig. und Fairness.	
83	K: Ja.	
84	I: Hast du das schon einmal erlebt, dass eine Lehrerin nicht gerecht gewesen war oder	
85	fair?	
86	K: Nein. Aber man hört es.	
87	I: Und das eine Lehrerin einen Lieblingsschüler hat?	
88	K: Mmmh. Nein. Aber das stelle ich mir unbequem vor für die Lehrerin.	
89	I: Also wenn sie einen Lieblingsschüler hat?	
90	K: Ja.	
91	I: Fühlst du dich in der Schulklasse wohl?	D Integration in der Klasse
92	K: Ja. Sehr wohl.	
93	I: Was gefällt dir an den Schulfreunden?	
94	K: Sie sind sehr nett. Wir helfen einander. Wir lassen einander nicht im Stick.	
95	I: Hast du das Gefühl, dass du so sein kannst, wie du bist?	
96	K: Ja.	
97	I: Ist das auch so auf dem Pausenplatz?	
98	K: Ja. Zum Beispiel Elina und ich wir sind beste Freundinnen und reissen einander manch-	Beste Freundin
99	mal rum. Wir haben uns...wir haben und...wir lachen eigentlich die ganze Pause nur. Es ist	
100	sehr lustig.	
101	I: Das ist deine beste Schulfreundin der Klasse?	
102	K: Ja. Nein. Sie ist meine absolut beste Freundin!	
103	I: Was gefällt dir an ihr? Du hast gesagt, sie lacht gern mit dir....	Freundschafts-
104	K: Sie ist auch sehr nett. Sie erklärt mir immer alles, wenn ich mal nicht drauskomme. Sie	aspekte:
105	spielt gern mit mir....	
106	I: Ja. Ihr helft einander. Hast du sonst noch Freunde?	Hilfsbereitschaft
107	K: Ja. Noch ein paar. Aber zum alle diese aufzuzählen dauert es zwanzig Minuten. (beide	
108	lachen) Und ich glaube....	Humor
109	I: Das wäre etwas viel.	
110	K: Ja.	
111	I: Aber Freunde sind dir sehr wichtig.	
112	K: Mmh. Ja.	
113	I: Du fühlst dich nicht alleine?	
114	K: Nein. Nein.	
115	I: Das ist ein schönes Gefühl.	
116	K: Ja.	

117	I: Gibt es auch Momente, wo es dir alles zu viel wird?	
118	K: Ein wenig schon. Manchmal am Abend wenn ich zu spät ins Bett gehe. Dann ist mir	
119	alles zu viel.	
120	I: Was machst du dann?	
121	K: Dann gehe ich gerne schlafen.	
122	I: Kann es auch vorkommen, dass es dir in der Schule mal zu viel wird?	A Überstimulation Sport
123	K: Ja. Kann es vorkommen wie am Sporttag. Da ist es mir immer alles zu viel.	
124	I: Was ist dir dann zu viel? Kannst du es beschreiben?	
125	K: Ja. Irgendwie den ganzen Tag nur Sport, Sport, Sport, Sport und Sport. Und ist es ir-	
126	gendwie noch feucht und nass. Jaaa.	
127	I: Und im Unterricht?	
128	K: Fast nicht. Es kann. Aber fast nie.	
129	I: Und was machst du dann?	F
130	K: Dann frage ich, ob ich eine Bewegungspause machen darf.	Bewegungspausen
131	I: Und dass darfst du?	
132	K: Ja. Ich kann nicht jede dritte Minute fragen. Aber sonst darf ich.	
133	I: Also deine Lehrerin hat Verständnis, wenn du sagst, es ist mir zu viel oder ich brauche	C Bewegungspausen
134	eine Pause?	
135	K: Mmh. Zum Beispiel wenn ich am Rechnen bin. Weil ich hasse das Fach. Dann nehme	
136	ich mir vor zwei Seiten zu arbeiten und dann darf ich eine Bewegungspause machen. Das	
137	nehme ich vor. Und dann komme ich auf die Seiten der Verdoppelungen da denke ich, ich	Kiste mit Springseil, BÜchlein, Balancebrett
138	mache eine Bewegungspause und mache diese Seiten genau zu Letzt.	
139	I: Was machst du in der Bewegungspause?	
140	K: Springseilen.	
141	I: Könntest du auch etwas anderes machen?	
142	K: Ja ja. Ich könnte noch anderes vieles machen. Aber ...	
143	I: Was zum Beispiel? Was schlägt deine Lehrerin für Bewegungspause vor?	
144	K: Man kann sich einfach etwas in der Kiste holen.	
145	I: Ja. Was hat es in dieser Kiste drin?	
146	K: Springseil....meistens...oder man darf sich ein BÜchlein angucken....dass darf man auch	
147	als Pause. Es gibt so ein Ding, wo man drauf rumwackeln kann....das machen wir.	
148	I: Gibt es noch Sachen, die dir zu Hause helfen, um wieder runter zu kommen, sich zu	
149	erholen?	
150	K: Schlafen.	
151	I: Im Sommer kommst du in eine neue Klasse. Was würdest du dir wünschen, wie der	
152	Unterricht neu wäre?	
153	K: Gute Frage. Ist jetzt schwierig zu beantworten. Dass mein Lieblingsfach zweimal vor-	
154	kommt.	
155	I: Also der Stundenplan auf dich abgestummen ist?	
156	K: Ja ja. Drei Mal Musik. Es gibt ja Gruppe A und B. Einmal haben wir zusammen Musik	A Sensorik Gehör
157	und einmal Klasse- Klasse. Und das ist toll. Drei Mal Musik.	
158	I: Musik, Musik, Musik?	
159	K: Musik, Musik, Musik. Ja. Eigentlich habe ich vier Stunden...am Freitag nach der Pause	
160	Musik. Und am Freitag nach der Nachmittagsschule habe ich noch Geigenstunde. Dann	
161	habe ich gerade nochmals Musik.	
162	I: Ich höre heraus, dass du am Liebsten Musik hast?	
163	K: Ja.	
164	I: Machst du viel Musik in der Freizeit?	
165	K: Ja.	
166	I: Gibt es noch etwas, was du in der Freizeit machst?	
167	K: Ich habe so ein Spiel mit meinem Bruder. Das nenne ich Mattenwagen. Da massieren	F Massage, Kraulen
168	wir uns gegenseitig oder kraulen. Oder so.	
169	I: Das hilft auch noch zum sich Entspannen?	
170	K: Mmh. Mmh.	
171	I: Von wem hast du das gelernt? Kraulen und Massieren?	
172	K: Äh. Ich mache einfach ein bisschen so machen oder so so so und so. Massieren mache	
173	ich ein wenig so und dann mal ein wenig so. (Zeigt Bewegungen vor).	
174	I: Das könntet ihr auch mal in der Schule machen?	

175	K: Ja. Wir spielen teilweise Montagsmaler.	C Unterrichtsspiele als Abwechslung	
176	I: Montagsmaler? Was hast du gesagt, was ihr spielt?		
177	K: Montagsmaler.		
178	I: Ah Montagsmaler. Macht ihr. Schön. Das kenne ich.		
179	K: Teilweise machen wir das.		
180	I: Spiele sind dir wichtig.		
181	K: (nickt).		
182	I: Gibt es sonst noch etwas, was du mir sagen möchtest, was wichtig ist für die Schule, was ich Lehrerinnen und Lehrer empfehlen könnte für die Kinder?		
183	K: Nein. Nichts eigentlich.		
184	I: Soll einfach so für dich weiter gehen?		C Hausaufgaben in Masse
185	K: Ja. Vielleicht etwas weniger Hausaufgaben.		
186	I: Wie viel Hausaufgaben hast du denn?		
187	K: Ein Blatt. Es gibt eines für Montag und für Dienstag. Ich mache gerade beides. Es stört mich nicht. Aber es soll nicht mehr sein.		
188	I: Dich stört es nicht?		
189	K: Nein.		
190	I: Du findest also, dass es so bleiben darf, aber nicht mehr Hausaufgaben?		
191	K: Ja. Aber nicht mehr.		
192	I: Wie lange arbeitest du an den Hausaufgaben?	F Rhythmisierung (Pausen machen)	
193	K: Eine Viertelstunde vielleicht. Dann mache ich eine Pause, esse ich einen Apfel und dann mache ich weiter.		
194	I: Ich sehe, dass du dich sehr gut einteilen kannst mit deiner Arbeit.		
195	K: Ja. Aber mein Vater kann sich nicht gut einteilen. (Interviewerin lacht) Er schläft aus, solange er will. Dann trinkt er seinen Kaffee. Dann «brätelt» er auf der Heizung und liest dazu die Zeitung. Dann geht er ungefähr um halb neun- neun Uhr ins Büro. Dann arbeitet er ca. zehn Minuten. Dann ist Mittag. Dann schläft er wieder ungefähr drei Stunden. Dann geht er wieder an die Arbeit und wenn er nach Hause kommt, ist das Essen bereits auf dem Tisch. Ja. Er ist ein bisschen. (Macht eine lustige Handbewegung und lacht. Interviewerin beginnt auch zu lachen).		A Vorliebe für Strukturen
196	I: Anders als du?		
197	K: Ja. Sehr anders. Er teilt sich nichts ein.		
198	I: (lacht). Gibt es Menschen, die für dich auch anders sind für dich?		
199	K: Nein.		
200	I: Die anderen sind gleich wie du?		
201	K: (nickt).		
202	I: Nur dein Vater ist für dich speziell?		
203	K: Etwas sehr speziell....oh was war das?		
204	I: Die Türe wackelte.		
205	K: Ah. Oh... wo war ist. Was war neulich so lustig. Wir haben zusammen ein Spiel. Das heißt Babymücke. Da kitzelt er mich während dem Zähne putzen. Darum möchte ich, dass er immer mit mir die Zähne putzt. Da kitzelt er mich. Dann klette ich mich an ihn. Das ist sehr komisch für uns beide, wenn mit Sieben ein Vater einem noch die Zähne putzt. Das ist aber natürlich lustig, wenn ich kitzlig bin und ich lachen muss beim Zähne putzen. Einmal habe ich die Zahnbürste rausgehackt und dann ist er unter das Bett. (lacht).	A/ F Zeit für sich	
206	I: Es ist schön. Er nimmt sich Zeit für dich. Ist es dir wichtig, wenn sich ein Mensch Zeit für dich nimmt?		
207	K: Ich mache gerne mal etwas mit Papa und einmal gerne mit Mami.		
208	I: Und Zeit für dich alleine?		
209	K: Brauche ich auch.		
210	I: Von einer Skala von 0 bis 5. Wie wichtig ist es dir?		
211	K: Drei. Ich genieße es manchmal etwas allein zu sein.		
212	I: Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich arbeite auch mit Menschen.		
213	Doch wenn ich zu viel habe, sehen ich mich nach Zeit für mich alleine.		
214	Dann werde ich müde. Sogar erschöpft.		
215	K: Ja.		
216	I: Gibt es noch etwas, was du dir wünschst?		
217	K: Nein. Ausser, dass ich nie krank werde.		
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			

233	Und mir nie etwas breche. Aber das wünscht sich, glaub jeder.	
234	I: Ja. Ja. Sehr wahrscheinlich unterschiedlich stark.	
235	Aber Gesundheit ist schon etwas Wichtiges fürs Leben. Und das wünsche ich dir nun zum	
236	Abschluss zu unserem Gespräch und dass du so bleibst wie du bist. Vielen Dank, dass du	
237	dir die Zeit genommen hast.	
238	K: Ja. Bitte.	

Nachsorgebogen Interviews

Interview	F2K
Ort	Zürich, Schulhaus
Datum	16.5.'18

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Wie sie auf mich einging und rasch antwortete.
Von ihrem Vaterk teils „anders“ berichtete

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

Kürze des Interviews. Aber parde so.

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

Verbesserung, der Fragestellung.

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

-

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

Ihre aufgeschlossenen, unbeschwerkte, zufriedene Art.

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht: _____

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

Sie strahlte mich, die ganze Zeit an und
schaute mich erwartungsvoll an.

Interviewfragen; Eltern von Kindern mit Hochsensibilität

Begrüßung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschließende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird. Die Transkription wird anonym gemacht.
Fragen zur Erfahrung mit Hochsensibilität <ul style="list-style-type: none">- Wann haben sie die Andersartigkeit Ihres Kindes bemerkt?- Inwiefern empfanden Sie Ihr Kind als anders?- Wann wurden Sie zum ersten Mal mit der Thematik «Hochsensibilität» konfrontiert?- Wie gehen Sie damit um?- Wie empfinden Sie das Leben mit einem hochsensiblen Menschen?- Was ist anders?- Würden Sie sich selber als hochsensibel bezeichnen?
Fragen zum Wissen über Hochsensibilität (Nur wenn der Elternteil bereits über Wissen verfügt?) <ul style="list-style-type: none">- Wie würden Sie Hochsensibilität definieren?- Was ist an Hochsensiblen anders?- Worin sehen Sie Vorteile?
Fragen zur Schulzeit des Kindes <ul style="list-style-type: none">- Wie verläuft die Schulzeit Ihres Kindes?- Wie war die Schulzeit davor?- Was ist schwierig?- Was ist gut?
Fragen zu den Lehrpersonen des Kindes <ul style="list-style-type: none">- Wie reagiert die Lehrperson auf Ihr Kind?- Wie gehen die Lehrpersonen mit Ihrem Kind um?- Wie würden Sie sich als Lehrperson im Umgang mit einem hochsensiblen Kind verhalten?
Fragen zum Unterricht <ul style="list-style-type: none">- Was bereitet Ihrem Kind Mühe im Unterricht?- Welche Art von Unterricht bevorzugt/ bevorzugte Ihr Kind?- Wie müsste der Unterricht, Ihrer Ansicht nach für Ihr Kind sein?
Fragen zur Sozialisation <ul style="list-style-type: none">- Wie ist ihr Kind in der Klasse integriert?- Wie stellt sich der Freundeskreis Ihres Kindes zusammen?- Wie verbringt Ihr Kind die Freizeit?- Welchen Stellenwert haben Freundschaften für Ihr Kind?
Abschluss <ul style="list-style-type: none">- Gibt es Tipps, welche Sie Lehrpersonen im Umgang mit hochsensiblen Kindern geben könnten?- Gibt es Tipps oder Anmerkungen, welche Sie Lehrpersonen für die Gestaltung ihres Unterrichts für hochsensiblen Kindern geben könnten?- Gibt es Tipps, welche Sie Eltern im Umgang mit hochsensiblen Kind geben könnten?
Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Schokolade vom Hotz)
Verabschiedung.

1	Transkription Interview F2M	
2	Datum: 7.5.2018	
3	Uhrzeit: 13:15	
4	Dauer: 35 min	
5	Ort: Zürich	
6	Geschlecht: Frau	
7	Hinweis: Mutter von F2K	
8		
9	I: Zuerst mal herzlichen Dank, dass sie sich zu bereit erklären, mit mir das Interview zu machen. Wie gesagt, es ist anonym.	
10		
11	M: Mich würde es interessieren. Das Thema ist spannend.	
12	I: Wann sind sie das erste Mal mit dem Thema Hochsensibilität konfrontiert worden?	
13	M: Ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es nicht mehr genau. Ich würde sagen vor vier bis fünf Jahren.	
14		
15	I: Wie würden sie Hochsensibilität beschreiben?	
16	M: Mmh. Ich finde es noch schwierig. Ich habe etwas Mühe mit diesen kategorischen Begriffen. Also auch Hochbegabung und Hochsensibilität. Für mich sind es Menschen, die anders oder intensiver empfinden in gewissen Bereichen.	A starke Empfindung
17		
18		
19	I: Ich habe ja mit der Lehrerin ihrer Tochter, ihre Tochter als hochsensibel empfunden. Sie haben mir auch einen Bogen ausgefüllt. Zum Teil waren sie sich mit uns einig und in anderen Bereichen waren sie sich unsicher. Haben sie ihre Tochter je als Andersartig empfunden. Es ist ein dehnbarer Begriff, aber...	
20		
21		
22		
23	M: Ja. Ja. Als ich mich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist das nicht im Zusammenhang mit ihr gewesen, sondern mit anderen Personen. Und ich habe es spannend gefunden, dass das Thema jetzt auf X kommt. Es sind andere Familienmitglieder gewesen, die mir die Frage gestellt haben und mich von aussen darauf aufmerksam gemacht haben. Meine erste Reaktion war, dass es nicht ganz auf X passt. Aber dann im Zweiten habe ich dann gedacht, dass es schon auf sie zutrifft. Aber.. ich habe dann im Internet googelt und ich sage es war so vor vier – fünf Jahren.....ich weiss es nicht mehr so genau.	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	Und...für mich ist es noch schwierig zum Sagen, denn sie ist für mich nicht so anderes als andere Kinder. Ich würde sagen im familiären Umfeld hat es noch andere Personen, die ich als hochsensibel bezeichnen würde. Also so das es für mich gar nicht so wahnsinnig aussergewöhnlich ist. Aber jetzt bei X ... der Bereich bei X wo sie ist..also den Bereich, wo sie das stark ausdrücken kann, ist der musikalische Bereich. Ist vielleicht anders bei meinem Sohn oder bei mir selber. Sie ist dort sehr sehr empfänglich. Sehr.mmh.... aber ich finde diese Abgrenzung immer sehr schwierig. Was ist jetzt hochsensibel? Und was ist es auch, weil man jemand so anschaut oder ist die Reaktionen so. Auch bei diesen Fragen habe ich es noch schwierig gefunden. Mein Vergleichsradius ist natürlich mein Sohn und vielleicht die Kinder, die ich sonst näher beobachten kann aus der Familie. Deshalb ist es noch schwierig für mich zum Sagen, wo würde ich spezifisch sagen....und es hätte mich jetzt auch noch Wunder genommen, in welchem Bereich es von der Lehrpersonen aus gekommen ist. Ich denke dort sind es noch andere Bereiche, wo ich weniger sagen würde, X sei dort speziell sensibel. Aber auch weil meine Vergleichsgruppe relativ klein ist. Kinder, die man nah begleitet, gibt es ja dann nicht so viel dann. Oder ich wo sonst nicht mit Kindern zu tun hat.	E Annehmen des Kindes, wie es ist
31		
32		
33		A Sensorik Gehör
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45	I: Sie haben vorher angesprochen, dass sie in der Familie schon mit dem Charakter oder Wesenszug konfrontiert sind. Würden sie sich selber auch als sensibel oder hochsensibel bezeichnen?	
46		
47		
48	M: Ich finde es...Ja. Ein bestimmtes Interesse habe ich schon an diesem Thema. Aber ich selber....sagen wir, ich habe einen bewussten Umgang mit meiner eigenen Sensibilität. Ich würde es so sagen. Ich bin jemand, der sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzt. Aber eben...diese Kategorisierung finde ich immer noch schwierig. Zum Beispiel das Zettelchen, wo stört in der Kleidung. Das finde ich, ist ein gutes Beispiel. Es gibt Momente, wo das total zutrifft. Wo X und ich aussagen würden, dass sie es fast nicht aushält. Und dann gibt es Momente....ja.. Und es ist immer die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung. Oder stört es mich gerade, weil es mir gerade nicht so gut geht. Oder weil es gerade ein Symptom für etwas anderes ist. Es ist noch schwierig. Ich bin in einem psychologisch interessierten Umfeld aufgewachsen. Viele in unserer Familie sind entweder Ärzte oder Psychologen, wo das interessiert, wie ein Mensch empfindet und wo sich für die Zusammenhänge	E Bewusstsein für die eigene Sensibilität
49		
50		
51		A Symptomatik
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		

59	interessieren. So würde ich es sagen. Es ist sicher ein sensibilisiertes Umfeld, in dem ich	
60	mich bewege. Und ich bin selber interessiert und aufmerksam diesbezüglich.	
61	I: Und wie gehen sie damit um?	
62	M: Mmh.	
63	I: Sie haben gesagt, sehr bewusst?	
64	M: Ja. Ich probiere es vor allem zu beobachten. Und schon ein wenig zu schauen...wenn so	A Sensibilität Segen
65	etwas kommt....ich glaube eine solche Sensibilität kann etwas sehr Schönes sein, aber es	und Fluch
66	kann einem auch im Wege stehen. Manchmal ist es auch praktisch, wenn man die Sachen	F Gutes daraus ma-
67	so nicht mitbekommt. Etwas Gutes daraus machen...so...probiere ich.	chen
68	I: Ist eine sehr positive Einstellung?	
69	M: Ja. Ja. Ich probiere das. Ich probier...da gibt es eine Episode, wo ich das Gefühl habe, die	A Intensität der Ge-
70	ist ein wenig.... X und ich haben zusammen Musik gehört. Es war sehr romantisch. Ich weiss	fühle
71	es nicht mehr genau. Es war Chopin oder so. Plötzlich sagte X: «Jetzt rührt's mich dann.»	
72	Und dann fing sie an zu weinen. Weil sie so....sie hat das so in sich aufgenommen. Diese	intrinsische Reife
73	Musik. Es war auch emotional. Der Ausdruck «jetzt rührt es mich». Sie hat das schon gek-	
74	annt. Aber natürlich...sie hat sich wie einen Mixer vorgestellt, wo sie dann rührt und sie	
75	durcheinander macht und die Tränen kommen. Das fand ich sehr schön, wie sie das formu-	
76	lieren konnte. Jetzt überwältigt es mich einfach von der Musik her. Das habe ich sehr aus-	
77	sergewöhnlich gefunden. Das war etwa vor drei oder vier Jahren. Sie war etwa drei oder	
78	vier Jahre alt. Sie war wirklich klein. Und das finde ich etwas sehr Positives. Oder? Das man	
79	sagen kann, dass die Gefühle völlig einem überkommen.	
80	I: Diese tiefe Empfindsamkeit ist also ein Vorteil von diesem Wesenszug?	
81	M: Ja. Aber es kann natürlich auch hinderlich sein. Wenn man dann so zu sehr in ein Zeug	
82	kommt und die Stimmungen von anderen Menschen auch sehr stark beeinflussen, dann	
83	muss man lernen sich abzugrenzen?	
84	I: Erleben sie solche Situationen mit ihrer Tochter?	
85	M: Ja, ich finde schon manchmal. Aber man muss aufpassen, was ist es jetzt. Was ist jetzt	
86	was. Neulich gab es die Situation. Da rief mich die Lehrerin an. Vor ein paar Wochen war	
87	das. Sie sagte, es tue ihr sehr Leid, aber X hätte hohes Fieber. Ich müsse sie von der Schule	A Überstimulation
88	abholen. Ich habe alles liegen lassen und bin in die Schule. Ich bin ins Schulzimmer gekom-	Fieber
89	men und habe gerade gemerkt, es ist nicht so schlimm. Und nachher habe ich dort gedacht,	
90	wie war der Morgen. Als wir zu Hause waren, hat X gesagt, es stresst sie diese Hausaufga-	
91	ben. Sie müsse ihre Stofftiere zählen. Dann fragte ich sie, was sie so stresst an diesen Stoff-	
92	tieren. Sie ist so in ein Zeug reingekommen. Sie hat sicher auch noch ein bisschen etwas	
93	gehabt. Aber immer wieder ging es ihr ein bisschen nicht so gut. Und dann ging es wieder.	
94	Aber sie ist so in einen Stress gekommen mit diesen Stofftieren. Und ich wusste nicht, ob	
95	es ist, weil sie nicht bis sechzig zählen konnte oder ist es, weil sie sich schämt, weil sie so	
96	viele Stofftiere hat. Der Grossteil von diesen Stofftiere hat sie von diesen Hasen, die man	
97	in der Migros erstürmen konnte.	
98	I: Ich habe sie vorher gesehen. Sogar in der Badewanne! (beide lachen)	
99	M: Ja. Überall hat sie von diesen. Sie merkt aber schon, dass es schon etwas komisch ist,	A
100	dass man schon so viele hat. Die eigene Begehrlichkeit. Ob sie sich schon etwas für das	Viele Überlegungen
101	schämt. Irgendetwas hat sie enorm gestresst an dieser Aufgabe. Und in solchen Momenten	
102	habe ich das Gefühl, dass einem weniger sensiblen Kind nicht so zu schaffen machen. Es	
103	würde ihm einfach stinken. Aber so körperlich reagieren kann. Und dort finde ich dann der	
104	Umgang noch schwierig. Einfach zu sagen, du schaffst doch das. Ist ihr auch nicht geholfen	
105	Sie dann wirklich in einem Zeug. Aber ich habe dort das Gefühl, es ist nicht nur, ich kann	
106	nicht nur bis sechzig zählen, sondern sie geht dann weiter in ihren Überlegungen. Sie denkt	
107	dann ist ja wirklich viel. Ist es richtig, dass ich so viele Tiere habe....	
108	I: So wie ein ganzheitliches Denken, dass dann viel weiter geht.	
109	M: Ja. Ja und eben Sachen, die wir am Anfang gar nicht merken, die sie auch noch stressen.	A Fantasievoll
110	Oder weil sie da sehr fantasievoll ist, indem, was sie sich für Gedanken macht....wo andere	
111	Kinder sich das weniger machen würden.	
112	I: Gibt es noch etwas, was ihnen am Wesenszug ihrer Tochter aufgefallen ist?	
113	M: Ich glaube schon, dass sie sich gut in andere Menschen einfühlen kann. Die Abstrakti-	A Empathie
114	onsfähigkeit, was jemand braucht, was jemandem gut tut. Ob das als zwingend als hoch-	
115	sensibel. Ich weiss es nicht. Sie ist auch empfänglich für Gefühle. Es gibt auch Kinder, die	
116	eher abblocken. Sie nimmt das schon auf; körperlich und auch geistig.	

117	I: Sie haben bereits gesagt, dass man lernt sich abzugrenzen. Gibt es etwas, was sie ihr bestimmt beibringen, was hier hilft?	
118		
119	M: Das ist eher etwas, wo mein Mann und ich uns aufteilen. Mein Mann ist mehr pragmatisch und findet, man sollte nun auch nicht immer zu fest darauf eingehen. Es ist so wie beides. Ich übernehme eher den Part, ja sie ist halt so, es gehört zu ihrem Charakter und er findet eher jetzt ist gut. Wir teilen uns da wie auf. Manchmal wenn er nicht da ist, dann versuche ich es auch wie etwas abzustellen. Probieren etwas daraus zu kommen. Wenn jemand in einer Spirale ist, dann ist alles noch schwieriger. Dann probiere ich schon ein wenig...meistens durch eine Handlung.	E Aufgabenteilung als Eltern (Vater pragmatisch)
120		
121		
122		
123		A Spirale
124		
125		
126	I: ..und wie genau?	
127	M: Jetzt gehen wir auf den Spielplatz. Jetzt spielen wir ein wenig. Jetzt nimmst du ein warmes Bad. Oder eine Massage. Das machen wir manchmal. Oder wir hören gemeinsam ein Musikstück. Oder wie etwas Konzentriertes, wo nicht sein darf. Gefühle dürfen sein. Aber irgendwann sollte man probieren, sich wieder...Anderes...etwas hören...	F Handlungen Massage Spielplatz gehen Musik hören
128		
129		
130		
131	I: Sie haben bereits klare Strategien. Sie nehmen sie wie an die Hand symbolisch, um sie zu beruhigen, um sie aus dem Strudel zu nehmen.	
132		
133	M: Ja. Sie macht das auf eine Art auch selber. Sie macht selber schon viele Rollenspiele. Sie ist ein Kind, welches sehr gut mit ihren Hasen spielen kann. Sie erklärt ihnen Sachen und beruhigt sich damit schon selber. Das macht sie schon. Sie redet auch viel mit sich selber. Dann macht sie so Tiere. Alle Tiere reden bei uns. Jedes Tier hat so seine Stimme. Die machen dann so Geräusche. (Mutter macht ein Geräusch).	F Rollenspiel mit Stofftüren
134		
135		
136		
137		
138	I: Da sehe ich noch andere Begabungen. Nicht nur musikalische?! Vielleicht auch Theater. (Beide lachen)	
139		
140	M: Jaaa. Sie bewegt sich gerne in dieser Fantasiewelt. Und sie ist auch sehr eine Körperliche. Sie zieht auch manchmal ihr Tanzezeug an und tanzt dann ein wenig und spürt sich so. Aber ich finde, dass sie das nicht so oft hat das Extreme. Das sie total in einem Zeugs war. Es war für mich eher etwas Erstaunliches in der Schule.	
141		
142		
143		
144	I: So emotionale Schwankungen?	
145	M: Ja. Ja. Aber auch das Unsichere, was die Lehrerin beschrieben hat. Zu Hause hat sie das weniger.	
146		
147	I: Kann es sein, weil es eine grössere Gruppe ist?	
148	M: Ja. Ja. Oder weilweil wir das doch unterschätzen, dass sie gefallen möchte. Es ist auch zu Hause ein unproblematisches Kind. Es ist nicht eine, die schwierig tut. Aber in der Schule, wie die Lehrerin es beschreibt und dass hat sie sehr betont, dass sie alles sehr richtig machen möchte und dass sie sehr angepasst ist. Sie möchte es auch zu Hause gut machen. Sie ist hier nicht eine wilde. Aber sie schaut schon auch, dass es für sie stimmt. Ich muss nicht so Angst haben, dass sie sich völlig vergisst und nur für die anderen schaut.	A Perfektionismus
149		
150		
151		
152		
153		
154	I: Wie ist die Schulzeit von X verlaufen?	
155	M: Eigentlich gut. Gut. Sie hatsie empfindet es als nicht so einfach. Sie ist nicht ein Kind, dass sehr gerne in die Schule oder in den Kindergarten geht. Sie hat sich wahnsinnig auf den Kindergarten gefreut. Sie hatte gefunden, dass der Bruder so lange im Kindergarten gegangen ist und wollte auch. Aber als sie selber dann in den Kindergarten kam, war es teilweise eine Enttäuschung. Auch in der Schule. Sie ist nicht ein Kind, dass sehr sehr gerne in die Schule geht. Also von dem her, würde ich nicht sagen, dass es total einfach für sie ist.	
156		
157		
158		
159		
160		
161	I: Was ist denn schwierig?	
162	M: Ich weiss es nicht. Vielleicht, dass nicht alles völlig automatisch geht. Dass man halt dann einfach muss etwas lernen. Es ist bei Geige auch so. Sie wollte unbedingt Geige spielen. Aber sie ist nicht diejenige, die viel übt. Aber wenn sie dann mal übt, dann macht sie es gut. Sie ist aber nicht völlig ambitioniert. Sie ist...sie will es gut machen. Aber schnell stinkt es ihr, wenn es dann mit etwas Aufwand verbunden ist.	
163		
164		
165		
166		
167	I: Kann sie es beschreiben, was ihr stinkt am Aufwand? Sind es vielleicht die hohen Erwartungen?	
168		
169	M: Ja. Vielleicht schon auch. Aber nicht nur. Sie ist da ein wenig...ja....vielleicht sind es schon auch die hohen Erwartungen. Aber fast alle Menschen müssen halt etwas machen zum etwas Lernen. Und dass es nicht ganz automatisch geht. Das ist für sie noch nicht so...und vielleicht schon auchdas habe ich bei ihrem Bruder stärker gehabt...die Diskrepanz, sie weiss genau wie es ausschauen soll. Und wenn es dann nicht geht, dann ist es schon ein Frust.	A hohe Erwartungen an sich selber
170		
171		
172		
173		
174		

175	I: Also die Erwartung an sich selber?	
176	M: Ja. Und Erwartungen das einschätzen zu können. Sie ist ein bisschen ein Gemisch.	A Extravertierte mutig
177	Manchmal ist sie zu Hause das Gegenteil. Sie sagt, sie findet das super, was sie gemacht	
178	hat. Sie täuscht in dem manchmal auch ein bisschen. Sie findet, dass sie super Geige spielt.	
179	Sie hat überhaupt keine Hemmungen. Wir waren an einem Fest und sie hat vor 130 Perso-	
180	nen «Fuchs du hast die Ganz gestohlen» gespielt.	
181	I: Mutig! (lacht bewundernd)	
182	M: Sie hat es total genossen. Sehr mutig. Sie hat es nicht schlecht gemacht. Aber das «gigst»	
183	natürlich noch ein bisschen. Sie ist da nicht ein völliges Musiktalent. Das ist sie nicht. Sie	
184	findet es dann aber gut und ist dann zufrieden und so... von dem her täuscht sie wohl	
185	manchmal. Ich unterschätze es wohl manchmal, welchen inneren Stress sie doch hat.	
186	I: Das sie nach aussen relaxt wirkt und innerlich dann mehr...	
187	M: Vielleicht. Ja. Vielleicht. Ja. Das habe ich mir dann mit dem Feedback der Lehrerin über-	
188	legt. Ich erlebe X sonst entspannter als der Bruder. So als Typ mit sich selber. So zufrieden.	
189	Das würde ich schön finden, wenn das bleibt. Wenn es nicht kippen würde in das Selbstkri-	
190	tische. Sie ist sehr ein Kind, dass sich gefällt. Wo Freude an sich selber hat. Sie kann auch	
191	stundenlang vor dem Spiegel ausprobieren. Total herzlich und schön. Aber vielleicht täuscht	
192	das auch nach aussen. Dass das weniger selbstsicherer ist, als man meint....	
193	I: Ich kann mir gut vorstellen, dass in einer Schulklasse sehr viel läuft. Die Menge der Kinder.	
194	Sie ist in einer Mehrklasse. Da läuft sehr viel. Dass das sie mehr verunsichert und ermüdet?	
195	M: Ja. Ja. Ja. Mmmmh..Ja.	
196	I: Vielleicht eine Überreizung findet statt? Wo sie als Mutter weniger erleben?	
197	M: Mmh. Ja. Ja. Das ist natürlich so. Wir sind uns eher ruhige Kinder gewohnt. Ich merke	
198	auch, wenn wir Besuch haben. Das sind dann sehr sehr aktive Kinder ... und dann ermüdet	
199	es mich auch. Ich merke von dem her, dass wir vielleicht eher weniger Kind gerecht....oder	
200	dass wir eher...also unruhig...es kann schon sein, dass der Lärmpegel für sie streng ist. Aber	
201	zu Hause erlebe ich sie nicht als... eben als mit hohen Ansprüchen, und nie zufrieden. Ich	
202	erlebe sie als ein zufriedenes Kind.	
203	I: Das scheint mir auch. (beide lachen)	
204	I: Sie haben bereits die Lehrperson angesprochen. Wie haben sie das Gefühl, geht die Lehr-	
205	person mit ihrer Tochter um?	
206	M: Ich finde es eigentlich extrem gut, dass sie das wahrnimmt. Das war auch meine erste	B Aufmerksamkeit
207	Reaktion, als sie angerufen haben und gesagt haben, dass es auch von der Lehrperson	
208	kommt. Sie ist sehr aufmerksam, dass sie das merkt. Ich finde, dass es bei X nicht so offen-	
209	sichtlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass noch andere Kinder eher noch gefunden hätte,	
210	die in das Raster passen. Ich finde es von der Lehrperson sehr aufmerksam. Ich glaube vom	
211	Typ her ist sie X vertraut. Also vom Grundtyp her, wie sie ist. Es ist so ähnlich, wie wir mit	
212	X umgehen. Es ist nicht total ein anderer «approach». Es gibt Lehrer, die sind ganz anders.	
213	Von ihrem Typ her. Sie tun nicht so psychologisieren. Von dem her denke ich, dass ist für X	
214	sehr vertraut. Und wie sie mit ihr umgeht, ist noch für mich schwierig zu sagen. Sie greift	
215	sehr auf. Und es ist halt schwierig. Ich würde das auch so machen. Mir ist das Menschlich	
216	sehr sympathisch. Ich weiss nicht, wie X reagieren würde, auf eine Lehrperson, die ein biss-	
217	chen «zackzack» wäre. Ich weiss es nicht. Das kann ich nicht sagen. Der Umgang der Lehr-	
218	person ist mit ihr vertraut. Ich weiss nicht, ob X Frau Y streng empfindet. Ist noch schwierig	
219	für mich zum Einschätzen.	
220		
221	I: Wenn sie nun sagen müssten, wie der Unterricht und eine Lehrperson für X sein sollte.	
222	Welche Schlagwörter würden sie sagen?	
223	M: Ich weiss nicht. Für das habe ich nicht so viel Erfahrung mit verschiedenen Lehrer. Ich	
224	kann das nicht so sagen. Ich denke, es ist gut so wie es ist. Jemand der aufmerksam ist, der	
225	das aufgreift. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass wenn sie zu einem «trampelingen»	
226	Lehrer käme, ob es für sie dann gar nicht so schlimm wäre, wie ich es vielleicht meine,	
227	könnte es sein. Dass sie mit dem dann auch umgehen könnte. Ich finde es noch schwierig	
228	eine gute Balance zu finden, zwischen dem Aufgreifen und aber dann auch nicht zu fest	
229	Aufmerksamkeit irgendwie...mmh erheischen oder so.	
230	I: Aufmerksamkeit geben?	
231	M: Mmh. Ja. Ich finde das noch eine schwierige Balance. Ich finde das vor allem bei Kindern,	
232	die noch etwas anders sind, finde ich es noch schwierig. Ja.	

233	I: Haben sie das Gefühl, das X ein personengebundener Mensch ist? Ist ihr die Beziehung zu	
234	einem Menschen sehr wichtig und dann fällt ihr das Lernen auch einfacher?	
235	M: Sie ist ein verspieltes Kind. Zum Beispiel ...wenn man mit ihr...also wenn Tiere beim Ler-	A
236	nen mithelfen. Jedes Tier hat seine Stimme...und so und dann spielen wir so...dann liest sie	Personen gebunde-
237	lieber. Also ja. Ich glaube schon, dass sie personengebunden ist. Dass sie auch ein Kind ist,	nes Lernen
238	welches über das Lehren die Aufmerksamkeit von uns bekommt. Das finde ich noch eine	
239	schwierige Balance. Wie man das machen soll. Bei meinem Sohn war die Devise so, ja nicht	
240	zu viel einmischen. Alle Lehrer haben gefunden, nicht mit den Kindern die Hausaufgaben	
241	machen. Sie sollen es selbstständig machen und die Eltern sollen es den Lehrer überlassen.	
242	Bei X ist der Tenor ein bisschen anders. Es wäre schön, wenn man ein wenig mit ihr ab und	
243	zu hinsitzt. Ich finde es so eine Grundschwierigkeit. Beides hat seine Vor- und Nachteile.	
244	Mit zwei Kindern kann man das gerade noch machen. Aber ob ich ihr damit...ich mache	
245	wenig mit ihr schulisch. In der Schule würde sie es sehr geniessen, wenn jemand eins zu	
246	eins...sie kommt sehr gerne zu ihnen. (beide lachen). Ja. Sie findet das toll. Welches Kind	
247	findet das nicht toll, ein Erwachsener....	
248zum Beispiel auch der Geigenunterricht. Die Frau setzt sich intensiv mit ihr eine halbe	
249	Stunde pro Woche auseinander. Sie genießt das. In der Schule als Frau Y gefragt hat, wie	
250	sie es so mit den Hausaufgaben hat, dann sagte sie, am Mittwoch ist gut. X fragte was. Am	
251	Mittwoch liegst du mit Mami auf das Sofa und übst lesen. Ich finde es noch schwierig zum	
252	Abschätzen, wie viel soll man ihr geben und ist gut. Und wie viel ist Bequemlichkeit.	
253	I: Muss man wie abfühlen?	
254	M: Ja. Und ein bisschen...wenn sie einen totalen Stress hat, dann ja.	
255	I: Hat sie sich mal geäußert von der Unterrichtsgestaltung, was sie bevorzugt und was we-	
256	niger?	
257	M: Sie erzählt eigentlich wenig. Von was sie am meisten erzählt, ist der Klassenrat. Dort wo	A
258	es wieder um Beziehung und ethische Sachen geht.	Soziales Interesse
259	Und sonst erzählt sie nicht so viel. Sie erzählt mehr von den kleinen Gruppen. Es wird ihr	C Kleingruppe
260	sonst sehr schnell zu laut. Aber sonst... erzählt sie nicht so viel. ... Und vom Religionsunter-	
261	richt dort hat sie ein anderes Setting. Es ist kleiner. Es hat weniger Kinder. Das würde ihr	
262	sehr wahrscheinlich schon besser entsprechen.	
263	I: Sie hat auch Fachlehrpersonen. Nimmt sie Unterschiede zwischen Klassenlehr- und Fach-	
264	lehrperson? Kann sie diese Unterschiede benennen?	
265	M: Ich finde....Ja. Ja. Ich fand es noch spannend. Frau Z war ja Lehrerin von ihrem Bruder	B Interesse zeigen für
266	gewesen und jetzt auch von X. Und plötzlich kam sie nicht mehr. Und irgendetwas los ist.	das Kind
267	Das hat sie schon beschäftigt. Ihr hilft es schon, die Lehrpersonen so zu nehmen wie sie	
268	sind. Sie merkt, dass diese anders sind. Aber sie hat dann schon gesagt, was dann los sei.	
269	Man könne nicht fragen. Frau Z war sehr zurückhaltend. Aber über die Unterrichtsgestal-	
270	tung so detailliert erzählt sie nicht. Ausser dass sie sehr gerne Musik hat. Doch einmal hat	
271	sie gesagt, Frau K interessiert sich für sie. Das konnte X mal sagen. Und wenn wir einmal ein	
272	Lied zusammen gesungen haben, dann sagt Frau K sie soll das Lied mitbringen. Du kannst	
273	es auch mal vorsingen. Und eine Frau Z würde nicht nachfragen. Sie hat sich auch nicht	
274	darüber beklagt. Sie sagt einfach, dass interessiert sie halt nicht so. Aber ich habe nicht das	
275	Gefühl, dass sie darunter leidet.	
276	I: Ich möchte noch Fragen stellen zur Sozialisation. Wie gut denken sie, ist ihre Tochter in	
277	die Klasse integriert?	
278	M: Ist schwierig für mich zum Sagen. Ich kann das nicht so gut sagen. Was sie nicht so fest	
279	hat, ist eine Freundin mit dieser sie auch immer in der Freizeit spielt. Aber ich in der Schule,	
280	das kann ich nicht so gut sagen.	
281	I: Hat sie sonst einen Freundeskreis? Und wie stellt sich dieser zusammen?	
282	M: Sie ist schon noch recht auf die Familie bezogen. Vieles ist sehr in der Familie. Wir sind	D
283	eine grosse Familie. Und es hat viele Kinder. Und sie hat gerne Buben. Sie ist nicht so ein	Familie wichtig
284	Mädchen Mädchen. Jetzt schon noch mehr. Sie hat eine Patin. Aber sie ist nicht so Mädchen	
285	orientiert. Sie kann es noch gut mit den Jungs.	Mit Jungs spielen
286	I: Sie erzählt nicht von der Schule oder von den Nachbarinnen?	
287	M: Ja. Doch. Doch. Sie hat es mit den Nachbarn gut. Sie sind auch herzlich miteinander. Sie	
288	spielen zusammen. Sie geben sich Fotos. Aber sie hat nicht so dicke Freundinnen. Aber in	D
289	der Schule...Das habe ich mich schon auch gefragt. Sie kennen V auch. Sie bezeichnet sie als	Beste Freundin
290	beste Freundin. Und ich glaube....X merkt wohl auch, dass es V nicht ganz einfach hat. Sie	

291	reden auch miteinander. Neulich kam X zu mir und erzählte mir, dass V in einer Spieltherapie geht und dort kann sie über ihre Ängste reden. Und dann staune ich schon in solchen	A treffende Aussagen
292	Momenten. Ich habe es schon gewusst. Und wie sie das so sagen kann. Entweder hat es V	
293	so zu ihr gesagt und sie übersetzt es so, was sie gehört hat. Oder sie hat gehört, wie ich mit	
294	der Mutter darüber redete. Ich weiss nicht woher es kommt. Ich denke, dass dort kann sie	
295	sich einbringen. Und...und auch da. Sie ist für mich eine unkomplizierte. Ich habe das Gefühl....	D
296	Darum finde ich es so spannend, dass wir sie nun so anschauen. Sie hat mit niemanden	Beziehungs-
297	jetzt...doch mit gewissen....tut sie sich ein wenig....streit oder so...nein. Sie ist eigentlich	sicherheit
298	unproblematisch. Sie kann mit den meisten. Aber sie spürt, es sei ihre beste Freundin, fühlt	
299	sie sich sicher in dieser Beziehung. Dort ist sie wie stabiler als das Mädchen. Es tut V gut.	
300	I: Eine soziale Ader?	
301	M: Ja. Schon ein wenig. Ich habe das Gefühl...Sie kennen sich auch schon lange. Aber es	D Verschiedene Be-
302	scheint mir, dass sie das auch so klar sagt. Abmachen tut sie mehr mit der Y von der anderen	ziehungsarten
303	Klasse. Aber dass sie das so stark sagt. Vielleicht ist schon...das kann ich nicht so gut beur-	
304	teilen. Es ist alles in der Schule. In der Freizeit merke ich nicht, dass sie speziell gut mitei-	
305	ander spielen. Es ist eigentlich unbeschwerter, wenn sie mit dem Nachbarmädchen spielt.	
306	I: Ist auch gerade in der Nähe?!	
307	M: Ist gerade in der Nähe...und ist auch so eine unkomplizierte. Dass sie das so stark spürt	
308	mit V. Da hat sie auch sehr gut zugehört. Die Klassenlehrerin hat auch zu ihr gesagt, sie sei	A verinnerlichen von
309	sehr wichtig für V. Das nimmt sie dann sehr auf. Aber...sie ist....unkompliziert, sozialisiert,	Sätzen
310	aber viele Freundinnen sie gut und sind dann aber..man sieht sie dann wieder nicht...	
311	I: Und es ist für sie ok?	
312	M:	
313	...und es ist ok. .Sie würde nicht von sich aus in den Ferien sagen, ruf dieser an. Ich möchte	
314	abmachen. Aber wenn ich sage, möchtest du sie wieder mal einladen. Dann sagt sie lässig.	
315	I: Sie scheint eine Zufriedene zu sein?	
316	M: Ja. Irgendwie. Ich habe das Gefühl. Ja. Sie erzählt auch wenig von Problemen. Ich habe	A Zufriedenheit
317	nur ein wenig mitbekommen, dass die Schulsozialarbeiterin in die Klasse kam. Das erzählt	
318	sie schon. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das wahnsinnig belastet.	
319	I: Wir sind am Ende meiner Frage angekommen. Ihre Tochter scheint gut eingebettet zu	
320	sein. Gibt es dennoch einen Tipp, den sie mir im Umgang mit Kindern wie ihre Tochter ge-	
321	ben könnten?	
322	M: Also, was ich noch gut gefunden habe, ist, dass das Thema bekannt ist. Das Kinder ver-	B Wissen über Thema
323	schiedene Bedürfnisse haben können. Und in der Kita, wo sie war. Sie sind auch gut damit	F
324	umgegangen. Ich habe gefunden, der Raum ist halt schwierig. Im Hort haben sie das kleine	Rückzugsorte
325	Zelt gemacht. Ich glaube, dass solche Sachen für Kinder, wo sich immer spüren müssen,	Zelt/ WC
326	noch wichtig.	
327	I: Rückzugmöglichkeiten?	Selbstgespräche
328	M: Ja. Da gibt es noch eine lustige Geschichte. X hat mir gesagt. Manchmal...Da war sie im	
329	ersten Kindergarten. Manchmal gehe sie aufs WC und mache die Türe zu. Sage dann: «Kopf-	
330	verdelli. Dumme Kuh. Blödsinn.» Dann gehe sie wieder und es gehe ihr dann wieder besser	
331	(beide Lachen). Es gibt ja solche Menschen. Aber was sie beschrieben hat, finde ich noch	
332	Gutes. Irgendein Ort, wo man sich zurückziehen kann und mit seinen Emotionen einen Um-	
333	gang finden kann. Ein wenig rauslassen kann. Das ist natürlich schwierig mit vielen ...	
334	I: Aber das wäre etwas, was sie empfehlen würden? Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder	
335	in der Schule und im Hort schaffen?	
336	M: Ja. Oder eben, dass sie merken dürfen....Ich finde manchmal, wenn Kinder immer gerade	C regelmässige Pau-
337	Bauchweh bekommen müssen, um eine Pause machen zu dürfen. Denke es wäre schön,	sen einlegen
338	wenn.....es gibt ja schon viel mehr Sachen in der Schule als früher. Aber eben Pausen ma-	
339	chen zu dürfen, wenn es einem zu viel wird. Ein Bad alleine zu nehmen, ist ja nicht gerade	
340	möglich...aber einfach ein wenig, wenn das körperliche Bedürfnis kommt, braucht es viel-	
341	leicht ein wenig Beruhigung...einfach das mehr einbauen können. Ich weiss halt nicht, es ist	
342	halt mehr etwas Allgemeines. In der Schweiz ist die Schule wirklich noch nicht gemacht,	
343	dass man den ganzen Tag dort sein kann. Es ist schon...mit dem Hort...mit der Schule und	
344	dann wieder Hort. Das ist schon streng für empfindliche Kinder. Wenn es dort noch Rück-	
345	zugsmöglichkeiten gäbe, würde ich noch schön finden. Aber sonst...ich finde, dass man	
346	schon sehr viel auf die Kinder eingeht.	
347	I: Was würden sie Eltern für Tipps geben im Umgang mit einem empfindsamen Kind?	
348		

350	M: Spiele. Also ich finde, dass es bei uns sehr hilft. Das man...ich mache das so intuitiv. So	F Rollenspiele
351	mit Stofftieren oder Fingerpuppen oder...wo sie noch viel kleiner waren, hatten wir so eine	Tiere als Beraterin
352	Beraterin gehabt. Die hat mich dann beraten. Das war auch ich, welche es dann mit der	einsetzen
353	Stimme gemacht hatte. Das Kinder auch selber Ideen entwickeln können, wie sie damit um-	
354	gehen könnten. Sie sind dann eigentlich....Und dass man es immer wieder ein wenig lustig	
355	hat.	
356	I: Der Humor?	
357	M: Dass ist das, wo man immer davon wieder liest. Das ist eine Qualität. Auch das Lernen	F Humor
358	über sich selber zu lachen. Und sich selber nicht zu ernst nehmen. Das ist wie mit der Ironie.	
359	Das müssen Kinder, wie lernen. Ich glaube...das muss man. Da habe ich die Klassenlehrerin	
360	sehr gut gefunden. Das habe ich zu wenig gemerkt. Gewisse Kinder haben gar keinen Sinn	
361	für Humor. Auch viele Eltern natürlich nicht. Dann ist es schwierig es den Kindern beizu-	
362	bringen. Ich glaube...das hilft schon sehr. Einerseits die Ernsthaftigkeit, wo das Ganze im-	
363	mer hat wieder aufzulockern. Und das genießt X. Und wenn man einen lustigen Witz ge-	
364	macht hat und es immer wieder erzählen kann. Sie hat dort so eine Freude. Wie mein Bröt-	
365	chen. Ich habe ein Brötchen gekauft und ich war so enttäuscht, dass es nicht so fein war.	
366	Da hat X gesagt, mach doch einen Zettel drauf «zum Mitnehmen». (Interviewerin lacht).	
367	Das habe ich habe den Witz so lustig gefunden. Das Ganze nicht so ernst...	
368	I: ...lockerer nehmen.	
369	M: Das Leben nicht zu ernst nehmen. Und natürlich schon auch...das ist allgemein mit El-	G Wesen des Kindes
370	tern. Man bringt sich selber immer so ins Spiel. Jemand so lassen wie er ist.	akzeptieren
371	I: Sich rausnehmen?	
372	M: Ja. Und irgendwie...wie so...mein Lieblingsbuch «Geburt einer Mutter». Ist so beschrie-	G Beobachten
373	ben...wir haben immer eine Vorstellung, wie unsere Kinder sein sollten. Eigentlich einfach	Loslassen eigener
374	mal beobachten und nicht von der eigenen Vorstellung ausgehen. Sondern schauen mit	Vorstellungen & Ziele
375	wem man es zu tun hat. Darum finde ich diese Arbeit auch lässig. In der Medizin und der	für das Kind
376	Forschung ist sehr oft Diagnose, Diagnose und tausende Tests. Und eigentlich rausfinden,	
377	was jemand hat. Aber was jemand braucht, geht meistens unter. Und darum finde ich den	
378	Ansatz schön, mal nicht; hat er oder hat er es nicht, sondern was brauchen Leute, die etwas	
379	anders sind.	
380	I: Das ist ja ein Teil meiner Arbeit.	
381	M: Das finde ich ja auch super. Das ist auch...das müsste man als Eltern auch schauen. Was	G Akzeptanz
382	brauchen diese Kinder. Und halt akzeptieren, wie man ist. Oder? Die werden immer so blei-	
383	ben. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ich sehe das mehr als Charakterzug.	
384	Also...	
385	I: Ist es auch.	
386	M: Wie probieren aus dem das Gute zu machen. Und dort wo es einem ein wenig behindern	
387	kann, probieren sich abzugrenzen.	
388	I: Ich könnte nicht schönere Worte zum Abschluss finden. Herzlichen Dank für das Inter-	
389	view.	

Nachsorgebogen Interviews

Interview	F2M
Ort	Zürich bei M zu Hause
Datum	7.5.'18

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Abschirmwerte von der Mutter, wichtig für Arbeit mit Kindern (beobachten, annehmen wie sie sind, nicht verändern wollen)

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

Länger, als gedacht manchmal hatten wir was aus, aber noch im Rahmen

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

flexibel bleiben vom Ablauf der Fragen

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

Sätze für die Person zu Ende sprechen

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

Differenziertheit, Repertoire an Strategien um Tochter zu beruhigen

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

Formulierung der Fragen (verschachtelt)

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht: _____

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

Könnte mit der Person länger zusammen sitzen und über "Gott und die Welt" reden.
Interessante Person mit vielen bewussten Gedanken auch lustig.

Interviewfragen 2: Lehrpersonen von Kindern mit Hochsensibilität

Begrüßung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschließende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird. Die Transkription wird anonym gemacht.
Fragen zur Hochsensibilität <ul style="list-style-type: none">- Wann wurden Sie zum ersten Mal mit der Thematik «Hochsensibilität» konfrontiert?- Wie haben Sie sich mit der Thematik befasst?- Wie würden Sie Hochsensibilität erläutern?- Welche Bedeutung hat Hochsensibilität für Ihre Arbeit?
Fragen zu den Erfahrungen mit hochsensiblen SuS <ul style="list-style-type: none">- Wie oft wurden Sie bereits mit einem hochsensiblen Kind konfrontiert?- Mit welchen Formen der Hochsensibilität hatten/ haben Sie zu tun?- Hatten Sie selber den Eindruck, dass Kind sei hochsensibel oder wurden Sie von den Eltern informiert?
Fragen zum Umgang mit hochsensiblen Kindern <ul style="list-style-type: none">- Muss Ihrer Meinung nach, der Unterricht spezielle für die Bedürfnisse von Hochsensiblen angepasst werden?- Welche Unterrichtsmethoden setzen Sie ein oder würden Sie einsetzen?- Was muss beachtet werden, wenn hochsensible Kinder im Klassenzimmer arbeiten?- Welchen Tipp würden Sie einer unerfahrenen Lehrperson im Umgang mit einem hochsensiblen Kind geben?
Fragen zur Sozialisation hochsensibler Kinder <ul style="list-style-type: none">- Wie gut ist/ war das hochsensible Kind in der Klasse integriert?- Wie sind die Freundschaften von hochsensiblen Kindern? Tiefgreifende oder Oberflächliche?- Wie reagiert die Klasse auf die Hochsensibilität?- Was wissen Sie über die Freizeitgestaltung von hochsensiblen Kindern?
Fragen zu herausfordernden Situationen mit hochsensiblen Kindern <ul style="list-style-type: none">- Gibt/ gab es herausfordernde Situationen mit dem hochsensiblen Kind?- Was sind die Kennzeichen von auffälligen Verhalten bei Hochsensiblen?- Wie reagieren Sie?- Können Sie Tipps geben, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann?
Abschluss <ul style="list-style-type: none">- Gibt es etwas, was Sie zum Umgang mit hochsensiblen Kindern weitergeben möchten?- Gibt es etwas, was Sie für die Unterrichtsgestaltung mit hochsensiblen Kindern empfehlen können?- Gibt es noch etwas, was Sie anderen im Umgang mit hochsensiblen Kind raten können?- Würden Sie sich selber als hochsensibel bezeichnen?
Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Schokolade vom Hotz)
Verabschiedung.

1	Transkription Interview F2L	
2	Datum: 19.5.2018	
3	Uhrzeit: 13:00	
4	Dauer: 30 min	
5	Ort: Pfaffhausen	
6	Geschlecht: Weiblich	
7	Hinweis: Lehrerin von F2K	
8		
9	I: Zuerst mal herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir das Interview zu machen. Wie bereits gesagt, geht meine Arbeit und dieses Interview über Kinder mit Hochsensibilität. Nun wollte ich dich fragen, wann wurdest du das erste Mal mit der Thematik von hochsensiblen Kindern konfrontiert?	
10		
11		
12		
13	L: Das war während meiner Zeit im Haus «Mignon» in der heilpädagogischen Einrichtung.	A Hochempathie
14	Da gab es diese Kinder, die eigentlich spüren, was du denkst und die vom ganzen Tastsinnempfindung her eine extreme Wahrnehmung haben zum Beispiel und dadurch extrem mitfühlend sind. Und dadurch aber auch das Gegenstück haben, sich nicht richtig abschliessen können und zu viel aufnehmen.	(Gespür, was andere denken)
15		
16		
17		
18	I: Wurdet ihr dort geschult für diese Kinder? Oder war es ein Teil deiner Ausbildung?	
19	L: Ja. Ich komme ja von der antroposophischen Kunsttherapie. Wir haben schon über so was gehabt. Wir haben Heilpädagogik gehabt und Medizinisches ein bisschen. Und	
20	eh....Aber im Haus Mignon hatten wir sehr viele Weiterbildungen gehabt für diese besonderen Kinder. Wir hatten alle möglichen Behinderungen, Verzögerungen also Entwicklungsverzögerungen und hatten immer wieder dazu Weiterbildungen gehabt zu den Themen.	B Wissen aneignen
21		
22		
23		
24		
25	I: Aber das...also konkret das Stichwort Hochsensibilität wurde das genannt?	
26	L: Nein. Das wurde so nicht genannt. Nein. Es gab ja viele Bezeichnungen. Also POS und es gibt ja eine ganze Bandbreite. POS ist ja nicht ein POS. Nicht alle sind gleich. Da gibt es ja unheimlich viele Varianten. Oder...Hyperaktivität oder ...wahrnehmungsgestörtes Kind oder...es gibt ja so viele Begriffe und die meistens das Kind gar nicht ganz erfassen.	
27		
28		
29	I: Welche Bedeutung hat Hochsensibilität jetzt in deiner Arbeit?	
30	L: Ja, das sind Kinder, die mir zeigen, dass ich feiner werden muss. Oder wo ich sehr bewusst Worte wählen muss. Ich merke ja, im Alltag gelingt das nicht immer. Das sind eigentlich auch kleine Erzieher für Erwachsene. Finde ich. Ja, die helfen uns, dass wir feinfühlicher und bewusster mit Stress im Alltag umgehen müssen.	B / F feiner Umgang Bewusste Sprache A Erzieher für Erwachsene
31		
32		
33		
34		
35	I: Gibt es Stichworte, die du sagen kannst, die Hochsensibilität erklären?	
36	L: Ich erlebe....so...wie meine Definition wäre, eine gewisse Dünnhäutigkeit. Also Kinder, die wirklich spüren, ob das stimmt, was du sagst. Zu ihnen. Ob das wahr ist. So kleine Wahrheitssucher. Oder auch Sucher nach Echtheit. Authentizität. Bei Erwachsener. Extrem mitfühlend einfach. Und ich glaube auch...dünnhäutig im Sinne von nicht genug abschliessen können gegenüber negativen Energien auch.	A Wahrheitssucher
37		
38		
39		
40		
41	I: Würdest du sagen, du spürst gerade, wenn ein Kind hochsensibel ist?	
42	L: Nein. Das würde ich nicht behaupten wollen. Also ich glaube schon, dass ich im Laufe der Zeit, das irgendwann spüre. Es gibt Kinder, da kann es mir passieren, dass ich das nicht gleich spüre. Ja. Weil die auch Strategien haben, nicht. Mit denen sie es verdecken können.	
43		
44		
45		
46	I: Ah ok. Jetzt habe ich ein paar Fragen zum Unterricht. Wie viele Kinder denkst du sind hochsensibel in deiner Klasse?	
47	L: Sensible Kinder habe ich viele. Aber hochsensible...(überlegt). Ja. Mmh. Ja, ich könnte mir fünf vorstellen, die eine gewisse Veranlagung haben oder tatsächlich hochsensibel sind.	
48		
49		
50		
51	I: Wie viele Kinder hast du aktuell in deiner Klasse.	
52	L: 24. Ich hatte 25..aber ja.	
53	I: Es würde den Wissenschaftlichen 20% entsprechen. Interessant. Müsste nach deiner Meinung nach der Unterricht speziell für die Bedürfnisse dieser Kinder gestaltet werden?	
54	L: Ich glaube...es ist vielleicht weniger der Unterricht. Sondern ich glaube, diese sind sehr abhängig von der Lehrperson, die das macht. Wir selber müssten uns immer wieder schulen und selber immer wieder daran denken, dass es das gibt. Ich glaube der Inhalt des Unterrichts spielt da keine Rolle...	B Schlüsselrolle Lehrperson
55		
56		
57		
58		

59	...sondern die Person, die das macht und wie sie es macht...	
60	Das spielt eine grosse Rolle.	
61	I: Und wie denkst du, müsste diese Person sein?	
62	L: Ich glaube mit einer fragenden Haltung an Kinder herangehen. Und nicht wissen, was	B Fragende Hal-
63	sie alles nun lernen sollen und was wir alles beibringen sollen. Sondern es geht eher dar-	tung
64	rum mit einer fragenden Haltung dieses Kind...dem Kind zu begegnen und auch Räume zu	Geduld
65	schaffen, in dem sich vielleicht erst über längere Zeit entfalten kann, was das Kind auch	
66	alles beitragen kann. Weil es kann sein, dass es eine ganze Weile in dem Kind versteckt	
67	sein kann. Und das braucht Geduld.	
68	I: Was würdest du angehenden Lehrpersonen für Tipps im Umgang für den Schulalltag mit	
69	solchen Kindern geben?	
70	L: Ja, das ist nicht ganz einfach. Weil ich glaube, was es braucht und wenn man das nicht	B Beziehungsfä-
71	mitbringt ist es schwierig. Ist eine Beziehungsfähigkeit. Und die kann man nicht verord-	higkeit
72	nen. Die kann man nicht als Tipp geben. Das ist eine Fähigkeit, die man schon irgendwie	
73	mitbringt. Zumindest muss man nicht nur Interesse an seinem Stoff haben und seinem	
74	Unterricht und wie toll man, das macht. Sondern man muss Interesse an den Kindern ha-	
75	ben. Und man ist doch als «Einstiegler» -das kenne ich auch selber auch von mir- muss	
76	man auch noch ein Auge haben, dass da auch noch Kinder sitzen. Und nicht nur für den	
77	Unterricht. Und das ist...finde ich nicht ganz einfach da etwas zu raten. Ich glaube das ist	
78	die Brücke und der Schlüssel die Beziehungsfähigkeit. Und dann kann man daraus auch	
79	etwas entwickeln mit den Kindern im Unterricht.	
80	I: Es braucht also Zeit...	
81	L: Geduld...	
82	I: und auch die Reflexion über die einzelnen Kinder und die Beobachtungen...deiner Mei-	
83	nung nach...	
84	L: Mmh. Ja. Auch der Kontakt zu den Eltern, der ist nicht unwesentlich. Nicht? Ich	B Kontakt zu den
85	glaube...dass man wie zusammen im Boot sitzt...vor allem wenn es dann Schwierigkeiten	Eltern
86	gibt. Es kann ja sein, dass solch ein Kind ohne Schwierigkeiten durch die Schulzeit	
87	kommt...aber meistens gibt es dann doch Schwierigkeiten.	
88	I: Was für Schwierigkeiten finden im Alltag statt?	
89	L: Sicher Überforderungssituationen. Also Überforderung im Sinne zu viel...sich nicht ab-	A Überforderung
90	schliessen können, also nicht abschotten können...Überreizung...mh...auch kleinere Scho-	Schockerlebnisse
91	ckerlebnisse, weil die einfach vieles sehr ernst nehmen, was vielleicht gar nicht so ernst	
92	gemeint war oder was vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wie es sich aber für sie an-	
93	fühlt...in erster Linie Überforderungssituationen sowohl im Unterricht wie auch mensch-	
94	lich persönlich so...denke ich.	
95	I: Und worin äussert sich das?	
96	L: Totaler Rückzug zum Beispiel. Verschlussenheit, Rückzug...also nah am Wasser gebaut,	A Folgen von
97	wo man merkt die Tränen stehen schon bei jedem Satz ganz vorne an. Oder auch Aggres-	Überforderung:
98	sion. Es kann auch manchmal in Aggression umschlagen. Also wenn dann...oder Verwei-	Rückzug
99	gerung kann auch kommen. Ja. Ich glaube, das ist sehr individuell wie die Kinder sich dann	Weinen
100	äussern. Oder auch je nach Verfassung.	Aggression
101	I: Wie hilfst du dann diesen Kindern?	
102	(Schweigen.)	
103	I: Was sind deine Rezepte?	
104	L: Ja. Wenn ich schon über das Kind weiss, dann ... dann schaffe ich es meistens über die	F Beziehung als
105	Beziehung das Kind entweder ...mh...ihm Raum zu geben für das. Es ernst zu nehmen in	Strategie
106	dem Moment...glaube ich...und es nicht hochkochen zu lassen. Zu sagen, ja , jetzt bist du	
107	gerade sehr wütend und jetzt machst du mal eine Pause und wir jetzt gucken wir mal,	Gefühle nicht
108	wenn du wieder rein kommst, sprechen wir mal darüber, was los ist.	hochkochen las-
109	I: Du spiegelst die Gefühle des Kindes?	sen
110	L: Ja. Und gebe kurz Raum dafür, ich lass es jetzt nicht so dominieren, dass es da sich	Raum & Zeit ge-
111	selber und andere dann irgendwie noch...ammh...mh..ja....(überlegt)	ben (Timer)
112	I: Stört?	
113	L: Ja. Stört oder andere gefährdet. Oder was auch immer. Ich denke, dass es ist wichtig zu	Ernst nehmen
114	sagen, jetzt ist es gerade so und jetzt nimmst du dir die Zeit, jetzt gehst du kurz raus, ich	
115	gebe dir die Uhr, dann kommst du dann wieder rein und dann schauen wir mal. Ich glaube,	
116	es ist wichtig; wahrnehmen, ernstnehmen und Kontakt. Und dann rauszufinden, wie man	

117	das ändern kann. Sind ja immer wieder neue Situationen. Sie sollte man dann immer wieder neu anschauen dann.	
118		
119	I: Gibt es sonst noch irgendwelche Tricks, die du anwendest? Du hast vorher die Uhr angesprochen?	
120		
121	L: Raum geben. Ja. Also einige brauchen dann eine kurze Bewegung oder so. Das gibt es ja auch. Oder vielleicht eine Beruhigungsecke oder ... oder einfach zu mir kommen und einfach mal bei mir sein und dann einfach mal einen Tee von mir haben. Oder...ähm. Es geht wirklich um «care» dann. Wirklich um «care» und das Kind fühlt sich dann wieder geborgen und kann dann erzählen, was los ist. Meistens können sie es auch gar nicht so schnell sagen und manchmal ist es auch schwer zu reflektieren, was überhaupt los ist in gewissen Momenten.	F «care» (Pflege) Bewegung Beruhigungsecke Tee
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128	I: Und wenn das Kind Mühe hat zu reflektieren? Wie gehst du damit um?	
129	L: Wenn ein Kind sehr jung ist, dann hat es oft diese Fähigkeit meist gar nicht. Dann....ja, wie gehe ich damit um.....(längere Pause)....Ich glaube, ich frage....Ich versuche gewisse Fragen zu stellen, die das Kind beantworten kann. Ich versuche auch, nicht zu sehr ins Psychologische zu drehen...oder zu kehren. Sondern wirklich anhand vom Alltag zurück ins Praktische zu führen. Zum Beispiel: «Ach, du magst...du kannst nicht mehr....jetzt drehen wir mal den Tisch hoch, jetzt kannst du im Stehen arbeiten oder du weisst ja, dass wir einen netten Streitschlichter haben, wir könnten doch den dazuholen...was meinst du?»	F Transfer Anhand Frage wieder ins Praktische «zurückholen»
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138	I: Du hast vorher gesagt, es kann sich zurückziehen, es kann eine Pause machen...gibt es noch andere Strategien, die du anwendest, wenn das Gespräch gerade nicht funktioniert?	
139		
140	L: Ich dringe nicht so ein. Also ... ich glaube, ich lasse die Kinder dann auch mal. Und sage dann auch: «Ich sehe, du magst jetzt gerade nichts sagen, was los ist...» Ich lass sie dann auch mal. Bis sie das Gefühl haben jetzt. Oder vielleicht auch erst morgen. Ich finde es dann nicht gut, wenn man dann insistiert und das Kind an die Wand drückt. Weil die sind ja schnell an die Wand gedrückt. Nicht? Die fühlen sich schnell dann...Sie müssen einfach bereit sein. Danke ich. Das ist das. Und Bereitschaft signalisieren sie einem dann eher, wenn man sie mal lässt. Ich gehe eher über das - ich sage mal ein bisschen im weitesten Sinne- das Pflegerische. Ich verteile dann mal eher einen Tee, wenn es Bauchschmerzen hat, auch wenn es etwas anderes ist als Bauchschmerzen. Oder ich sage, jetzt kommst du mal zu mir. Wir nehmen den Stuhl hierher und wir schauen das nochmals zusammen an und wenn es nicht geht, dann geht es heute einfach mal nicht. Ich nehme den Dampf raus.	F Dampf rausnehmen
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151	I: Ich sehe gerade das Bild einer Krankenschwester vor mir. Ein bisschen. (lacht).	
152	L: Jaa. Ich zelebriere das nicht. Glaube ich....Also man kann auch....Die Gefahr kann sein, dass das Kind in eine Masche verfällt. Und dann muss man das immer unterscheiden. Aber ich glaube...ähm. Und ich hoffe jedenfalls, dass das nicht passiert. Das Kind darf auch nicht in eine Abhängigkeit kommen von mir. Das ist ja auch eine Gefahr, dass es nur weitermachen kann, wenn ich das mache...oder so. Das darf ja auch nicht passieren.	
153		
154		
155		
156		
157	I: Das braucht ja sehr viel Feingefühl von deiner Seite abzuschätzen, wenn es eine Masche ist oder es dann wirklich diese Pflege oder Zuwendung von dir braucht?	
158		
159	L: Es ist schon der Gedanke, dass man das Kind dann wieder ein bisschen unabhängig macht. Dass es nicht abhängig von mir wird. Das finde ich schon eine wichtige Sache. Dass man sich nicht zur Krankenschwester macht, die man dann wirklich immer braucht. Das man Strategien entwickelt, wie man das selber machen könnte.	
160		
161		
162		
163	I: Und wie machst du das konkret?	
164	L: Ja, jetzt zum Beispiel im Sommer könnte ich sagen: «Oh, jetzt machst du mal allen einen Tee. Das tut uns jetzt nun allen gut. Dir wird es besonders gut tun. Du darfst es nun machen.» Das könnte man so machen, dass das Kind dann handelt und tätig wird. Das müsste ich immer in der Einzelsituation sehen. Nicht? Was auch manchmal hilft, wenn es das Kindern dann anderen helfen kann bei irgendwas. Und gerade mal von sich wegkommt. Das ist ja auch immer manchmal, wenn man ganz verharrt und ganz verzweifelt ist und so....dann klebt man wahnsinnig an sich auch. Das ist die andere Seite. Und dann hilft es manchmal....	F Handlung für die Gemeinschaft
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172	Diese Kinder helfen ja manchmal sehr gern. Und manchmal holt man sie auch damit heraus.	
173		
174	I: Das ist ein spannender Ansatz.	

175	L: Also ich kann das auch nicht so sagen, dass mach ich. Ich muss immer die Situation	
176	anschauen.	
177	I: Handelst du aus Bauchgefühl oder überlegst du dir ganz konkret, wie du handelst?	
178	L: Ich denke einerseits...Meine Kinder waren auch nicht unsensibel. Ich würde jetzt nicht	B Erfahrung
179	sagen besonders hochsensibel aber sehr sensibel zum Teil. Das ist als Mutter eine Erfahrung.	
180	Und auch im Haus «Mignon» habe ich auch einige Kinder kennen gelernt und auch	
181	ältere. Das ist wie ein kleiner Rucksack, den ich habe und aus dem kann ich manchmal...	
182	wenn es mir gelingt, etwas Passendes zu finden, dann gelingt die Beziehung und	
183	gelingen auch entschärfende Situationen. Aber es kann mir auch passieren, dass wenn	
184	ein Kind wie am Sporttag sehr sich bei der Mutter verkriecht und es auch nicht so schnell	F Prozesse durch-
185	hinkriege. Das ist ja auch klar. Das ist ja auch ein Prozess. Ich muss ein Prozess mit dem	laufen
186	Kind eingehen. Ich bin da nicht die Lösungsfinderin, sondern ich muss einen Prozess gehen	
187	mit dem Kind.	
188	I: Würdest du dich selber als sensibel bezeichnen?	
189	L: Also hochsensibel glaube ich, bin ich nicht. Also. Ich glaub schon, dass ich empf...also...	
190	ämhm...eine gute Wahrnehmung habe, weil das ein Thema ist, was mich sehr in der Kunst	B Weiterbildun-
191	beschäftigt hat und auch wir...eine Zeit lang mein Mann und ich haben immer wieder so	gen
192	ein Kunstseminar zur Wahrnehmungsübungen besucht. Die Frau hat das sehr spannend	
193	gemacht. Das sind einfach Themen, die mich interessieren. Und die...wo ich auch	
194	denke...das da Kinder manchmal Fähigkeiten mitbringen, die ... und das wissen auch Ärzte	
195	nicht? Das da manchmal Sachen sind, die wir manchmal nicht erklären können. Die gar	
196	nicht wissenschaftlich erklärbar sind. Und die dann über Themen hinaus gehen...wo ich	
197	denke, ja die bring etwas sehr Besonderes mit. Also zum Beispiel hat ein Kind gewusst,	
198	dass ich schwanger bin und hat es mir gesagt und ich wusste es selber noch gar nicht im	
199	Haus «Mignon».	
200	I: Das ist ja spannend.	
201	L: Es gibt wirklich Kinder, die eine enorme Wahrnehmung haben. Und man kann es gar	
202	nicht genau erklären, warum diese das haben. Und da merkst du, die sie nicht so abgeschottet	
203	wie Erwachsene. Hat aber auch der Nachteil, dass die so ungeschützt sind diese	
204	Kinder.	
205	I: Denkst du, das ist auch eine Aufgabe, dass wir sie auch schützen?	
206	L: (überlegt) Mmh. Ja, ich glaube die brauchen schon...nein. Ich glaube, sie müssen einfach	B Kinder erken-
207	erkannt werden. Und wenn man sie erkennt, dann weiss man ja das auch. Ja. Dann	nen
208	geht man entsprechend mit denen um. Ich glaube, es wünscht sich jedes Kind erkannt zu	
209	werden. Und jedes Kind braucht eine gewisse Ansprache. Wir sind ja individualisierender	
210	geworden oder müssen es einfach sein. Nicht, heute? Unsere Generation ist anders zur	
211	Schule gegangen als man heute. Ja.	
212	I: Wie denkst du ist die Sozialisation dieser hochsensiblen Kinder in einer Schulklasse?	
213	L: Ich glaube, es ist schwieriger für sie, weil sie oft überfordert sind. Es kann schon nur die	D Sozialisation
214	Masse der Kinder sein. Wir hatten ja 25 altersdurchmisch. Wenn du in die 1. Klasse	schwierig
215	kommst, hast du nicht diesen 1. Klasse-Rahmen. Nicht? Diese heimelige 1. Klasse. Sondern,	
216	du hast du schon grosse Kinder darin. Die schon einmal den Ton angeben ein bisschen.	
217	Das ist schon eine Überforderung für so ein Kind. Die Masse, die Durchmischung	
218	kann eine Überforderung sein. Die Lautstärke, die manchmal stattfindet, kann eine Über-	
219	forderung ... es gibt viele Überforderungssituationen. Denke ich. Und von dem her ist die	
220	Sozialisation auch schwieriger bei diesen Kindern. Die würden gerne, aber können dann	
221	nicht in diesem Moment.	
222	I: Wie beobachtest du...also du hast gesagt, dass es ca. fünf Kinder von deiner Schulklasse	
223	sind, die du als sensibel oder hochsensibel bezeichnen würdest. Wie sind diese Freundschaften?	
224		
225	L: Ich glaube, dass wenn sie Glück haben, dann haben sie so eine Freundin oder einen	D Einsamkeit
226	Freund und der ist dann ganz besonders wichtig. Eher... so ein bisschen einsam in der	
227	Klasse. Oder einen Freund, der das mitträgt und der davon auch profitiert, weil dieses	
228	Kind nicht aggressiv und hinterhältig und so. Es gibt ja Kinder, die spüren das, dass das	Gute Konstellatio-
229	Kind mich nie in die Pfanne hauen würde. Und das...und die suchen bei solchen Kindern	nen
230	dann Schutz. Und ich glaube, dass das eine gute Konstellation geben könnte.	
231	Aber...ich beobachte aber tendenziell sowieso ganz schön viele einsame Kinder heute, die	
232	nicht wirklich gute Freund finden.	

233	Wo sie sagen, dass ist jetzt wirklich ein guter Freund von mir ist.	
234	I: Woran denkst du, liegt das?	
235	L: Ach..einerseits bei uns liegt das auch daran, dass die Kinder immer so verplant sind. Die	
236	haben ja tausend Kurse. Das was wir früher normal gepflegt haben nach der Schule raus	
237	und dann man trifft man sich automatisch. Man musste sich nicht verabreden. Man traf	
238	sich einfach. Spielte zusammen. Ist viel komplizierter geworden. Man muss Verabredun-	
239	gen treffen. Man muss vielleicht die Kinder überall hinfahren. Und so. Das ist sicherlich	
240	eine Sache. Aber ich glaube, wir haben ein Zeitalter der Individualität. Kinder sind sehr	
241	individuell geworden. Grundbedürfnisse sind glaube ich gleich, aber sie werden kompli-	
242	zierter und anspruchsvoller.	
243	Und man begegnet dann...anspruchsvolle Person begegnet anspruchsvoller Person. Und	
244	dann sich zu finden, ist nicht mehr so einfach und unkompliziert. Wir haben nicht so viel	
245	nachgedacht, wir haben einfach gespielt. Und die Kinder heute sind anspruchsvoller ge-	
246	worden, was die Beziehung angeht.	
247	I: Aber was denkst du, liegt nicht auch der Vorteil darin, dass so ein Kind, welches hoch-	
248	sensibel ist, eher seinen Platz in der Klasse findet?	
249	L: Ich glaube, dass sie wichtig in der Klasse sind und wenn sie den Platz finden, ist es gut.	D Platz finden in
250	Ist es gut für sie. Wenn die Lehrerin dieses Kind mag und auch erkennt. Dann spüren ja	einer Klasse an-
251	auch die anderen Kinder, wenn es dem Kind nicht gut geht. Oder wenn...dann ist es auch	hand Lehrperson
252	ein Teil der Klasse, der aufruft zur mehr Sozialität und Sensibilität. Ist ein wichtiges Kind	
253	in einer Klasse.	
254	I: Was weißt du über die Freizeitgestaltung solcher Kinder?	
255	L: Also bei uns wird ja sehr viel Freizeit gestaltet von den Eltern...also bei allen Kindern.	
256	Ich kenne eigentlich kaum ein Kind in meiner Klasse, wo die Freizeit nicht gestaltet wird.	
257	Und ich hätte den Wunsch eigentlich an solchen Eltern, dass man weniger Freizeit gestal-	
258	tet. Und dass das Kind Räume hätte, indem es einfach Kind sein kann und mal nichts hat.	
259	I: Sich treiben lassen kann?	
260	L: Ja. Oder auch weiss was ich ... Ich fand das am Sporttag interessant, wo dann diese	A/ C/ F
261	Mädchen, zum Beispiel, wo ich denke ja, die sind sehr sensibel. Die haben sich dann auf	«Drifting» (sich
262	die Decke gesetzt und Blumenkränze gern gemacht und stundenlang. Da war es ganz	treiben lassen)
263	friedlich, da war es ganz still. Keine Aktion. Sitzen, Blumen pflücken und Blumenkränze	
264	machen. Nicht? Das fand ich interessant auch zu sehen, wer wählt was. Wer muss sich	
265	austoben und wer will einfach nur auf der Decke sitzen in der Sonne und fast nichts ma-	
266	chen. Und nach zwei Blumenkränzen einfach nur daliegen. Diese Räume für nur sein dür-	
267	fen oder nur mal in den Himmel schauen, die gibt es fast gar nicht mehr. Die Kinder müs-	
268	sen ja immer mit und müssen ja immer alles. Das finde ich schade.	
269	I: Und du denkst, das wäre für hochsensible Kinder besonders wichtig diese Räume zu	
270	schaffen?	
271	L: Ich glaube für alle ist es wichtig. Aber ich glaube für die, die brauchen das richtig, weil	A seelisches Ver-
272	sie ...es ist dann wie ein seelisches verbluten manchmal, wo dann stattfindet, wenn dann	bluten
273	so viele Reize kommen. Seelisches wund sein, seelisches wund werden.	
274	I: Empfindest du die heutige Zeit als riskanter für diese Kinder für ein seelisches Verblu-	
275	ten?	
276	L: Ich glaube, dass die Gefahr für alle Kinder...aber es kommt drauf an. Es gibt ja sehr	
277	robuste Kinder, die das auch suchen und die ganz andere Typen sind. Also ich bin nicht so	
278	eine, die sagen würde, oh, das dürfen die alle nicht. Es gibt Kinder, die reisen durch die	
279	Welt und für die ist es genau richtig. Das gibt es ja auch. Aber es gibt auch Kinder, die	
280	würden gerne mal Ferien auf dem Bauernhof hier machen und für die wäre das aufregend	
281	genug. Und ich glaube, dass die Zeit....man kriegt natürlich die Eltern....also das, was man	
282	kriegt, hat man einfach. Das ist auch ein Schicksal, was man dann hat. Und...ich glaub	
283	schon, dass die Zeit schneller geworden ist und durch die Digitalisierung kommt eine neue	
284	Herausforderung auf die Kinder zu. Auf jeden Fall. Auch in der Schule wird ja auch mehr	
285	digitalisiert. Und dass ist eine irrsinnige Geschwindigkeit.	
286	Und ich glaube diese Geschwindigkeit ist heftig für diese Kinder.	
287	I: Und wie kann man ihnen diese Heftigkeit ein bisschen wegnehmen?	
288	L: (überlegt). Pfff. Ja, das ist eben.... Das meine ich, zum Beispiel der Bauernhof um die	C/ F
289	Ecke. Aber das ist natürlich sehr individuell. Das kann man auch nicht für jedes Kind gleich	Freiräume schaf-
290	sagen. Gewisse Dinge....also Freiräume schaffen für diese Kinder. Was ich ganz heilsam	fen

291	finde. Ich habe zum Beispiel ein Junge, an den ich jetzt denke. Der ist ein Einzelkind und	G Begleiten Pflegen Kreativität Beziehung
292	noch dazu extrem sensibel und man hat nun auch noch ein Tourette-Syndrom diagnosti-	
293	ziert. Und der hat nun jetzt...die Mutter hat einen langen Weg gehen müssen und ist ihn	
295	aber gegangen. Der kriegt jetzt nun einen Hund. Und man merkt wie dieser Hund-es wird	
296	ein Husky sein, der aus dem Heim kommt. Den er jetzt mehrere Tage ausführt mit der	
297	Mutter zusammen. Es wird sehr von den Eltern begleitet. Wie dieses Tier als Hauptauf-	
298	gabe eine ganz wichtige Aufgabe ist. Da ist etwas Pflegerisches drin-kann auch ein Garten	
299	sein- was Pflegerisches...eine Beziehungsgeschichte ist da drin-und ein Freund, wenn man	
300	das gut macht und gut begleitet. Das ist zum Beispiel für Kinder ganz etwas Besonderes.	
301	Sie können ein Tier pflegen oder einen Garten pflegen. Ihren eigenen Garten haben. Oder.	
302	Ich glaube so eine Verbundenheit zu etwas, da haben sie auch eine Sehnsucht danach.	F Raum für sich selber Langweile
303	I: Was würdest du Eltern von Kindern mit Hochsensibilität mitgeben?	
304	L: Ja. Ich würde Eltern möglichst immer frei lassen. Ich mag nicht gerne...Na, klar. Wenn	
305	sie nach Tipps fragen, dann gebe ich schon mal gerne Tipps. Aber ich mag nicht von aussen	
306	Tipps geben, wenn eigentlich der Bedarf gar nicht....und das spürt man ja manchmal. Es	
307	gibt Eltern, die leben ihr Leben und dann brauchst du keine Tipps geben. Aber was ich mir	
308	wünsche für diese Kinder ist einerseits mehr Raum für sie selber. Vielleicht auch mal für	
309	Langweile. Ehh irgendwo Beziehungsmöglichkeiten, also schon das Thema Pflege. Es	
310	können Pflanzen sein, es kann ein Tier sein....es können auch Nachbarschaftshunde ab	
311	und zu gemeinsam abgeholt werde....es muss nicht immer ein eigener sein aber...so	
312	Räume, wo so eine gewisse Ruhe oder eine gewisse Persönlichkeit, die sich da dann auch	
313	entfaltet auch. Die dann auch....der Bedarf, den die Kinder haben ist oft nach Nähe und	
314	das ist alles in der Geschwindigkeit gar immer alles so gar nicht so möglich. Und dafür	
315	Räume schaffen mit dem Kind. Und diese Mutter jetzt, die da den Hund jetzt....hätte ich	
316	nie gedacht, dass sie so weit kommt. Die hat selber eine Therapie gemacht. Ich war.... Wir	
317	hatten lange überlegt, ob wir bei uns in der Klasse das Marte Meo machen mit dieser	
318	Familie. Aber dann war es finanziell schwierig, es zu installieren in der Schule und so. Auf	
319	jeden Fall habe ich das Gefühl, da ist so ein bisschen etwas geglückt. Die hat verstanden,	
320	warum das Kind so reagiert und warum...ähm. Und ich denke, darum geht es, dass die	
321	Eltern die Kinder verstehen und nicht an ihnen verzweifeln.	
322	I: Das würdest du also anraten, hinzuschauen und kreative Lösungen zu suchen?	
323	L: Ja. Aufzuzeigen, was ich erlebe in der Schule und dann würde ich sagen, das erlebe ich	
324	so und ich mach das in der Schule so und da brauche ich ihre Hilfe. Ich kann ja das alleine	
325	nicht machen. Ich muss die Eltern im Boot haben. Und dann....mit dieser Mutter hat sich	
326	eine unheimliche konstruktive Zusammenarbeit....und der Vater ist jetzt auch im Boot.	
327	Und da merke ich , da ist etwas geglückt. Die waren offen für Tipps und dem Kind geht es	
328	viel besser.	
329	I: Wir sind gegen Ende vom Interview. Du hast vorher so schön gesagt, dass die Eltern und	
330	Lehrpersonen sollten in einem Boot sein. Gibt es noch etwas, was du mir als Empfehlung,	
331	welche ich in meiner Arbeit als Eltern, Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen wei-	
332	tergeben könnte?	
333	L: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir die Eltern ernst nehmen. Die kommen ja mit	
334	einem Vermögen und einem Unvermögen. So wie wir auch kommen. Wir haben ja auch	
335	ein Vermögen und ein Unvermögen. Und die wollen...wenn es jetzt nicht Straftäter	
336	sind....wollen sie das Beste für ihr Kind und sie geben das Beste für ihre Kinder. Ich glaube,	
337	dass es ganz wichtig ist, das erst einmal anzuerkennen, dass sie das Beste wollen und das	
338	Beste geben. Und meistens geht ja der Weg nur mit den Eltern und mit ihnen zusammen.	
339	Und ich glaube, wenn das die Eltern spüren, dass sie so gut sind, wie sie im Moment jetzt	
340	sind und man gemeinsam nach Lösungen sucht, dass das ein ganz wichtiges Element bei	
341	der Arbeit mit diesen Kindern ist. Dass man sie indem anerkennt, wie sie sind und was sie	
342	machen und von da aus geht.	
343	I: Das sind sehr schöne Abschlussworte. Ich danke Dir für dieses Interview.	B Vermögen und Unvermögen /Eltern ernst neh- men

* Marte Meo: eine Methode zur ressourcenorientierte Erziehungs- und Entwicklungsberatung.

Nachsorgebogen Interviews

Interview	F2L
Ort	(Zuhause bei Person)
Datum	19.5.'18

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Die Tiefe, das anthroposophische Denken als Ansatz für Diagnosen

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

Ich war sehr präsent

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

Ihre Erfahrung, Umgang mit Eltern und Kindern.

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

Schwachfragen

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht: _____

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

Das Interview hatte sehr viel Tiefe und Fluss vor sich hin. Ich war beeindruckt von der in sich ruhenden Art und bewussten Sprache der interviewten Person.

Auswertung Interviews F2

	F2K	F2M	F2L	
Deduktive Kategorie	Induktive Kategorien			
1. Erkennen des Wesenszuges				
A Wesenszug	Emotionale Intensität		Starke Empfindung (Z16-18)	Hochempathie; spüren was andere denken (Z13-17)
			Intensität der Gefühle (Z69-72)	
			Fantasievoll (Z109-111)	
			Empathie (Z113-116)	
			Soziales Interesse (Z257-258)	
			Zufriedenheit (Z316-319)	
	Übererregbarkeit	Einschlafschwierigkeiten (Z44-47)	Symptomatik (Z51-56)	Überforderung (Z89-94)
		Sportanlässe (Z122-126)	Weinen (Z69-72)	Rückzug (Z96-100)
		Vorliebe für Strukturen (Z197-204)	Fieberschübe (Z87-94)	Weinen (Z96-100)
			Spirale (Z123-125)	Aggression (Z96-100)
	Gründliche Informationsverarbeitung		Viele Überlegungen (Z99-107)	Wahrheitssucher (Z35-40)
			Perfektionismus (Z149-153)	
			Verinnerlichen von Sätzen (Z308-311)	
			Intrinsische Reife (Z69-78)	
			Treffende Aussagen (Z292-296)	
Sensorische Empfindlichkeit	Haut (Z34-36)	Gehör (Z33-35)		
	Gehör (Z156-165)			
Sonstiges	Zeit für sich alleine (Z223-226)	Segen und Fluch (Z64-66)	Erzieher für Erwachsene (Z32-34)	
		Hohe Erwartungen an sich selber (Z169-174)	«Drifting» (sich treiben lassen) (Z260-268)	

			Extrovertierte= mutig? (Z176- 180)	
			Personen gebun- denes Lernen (Z235-239)	
2.	Unterstützung			
B Eigenschaft Lehrperson	Nettigkeit (Z64-71)	Aufmerksamkeit (Z206-209)	Wissen aneignen (Z21-24)	
	Humor (Z73-75)	Interesse am Kind (Z265-275)	Feiner Umgang (Z31-32)	
	Gerechtigkeit (Z79- 82)		Bewusste Spra- che (Z31-32)	
			Schlüsselrolle (Z57-60)	
			Fragende Hal- tung (Z62-64)	
			Geduld (Z64-67)	
		Wissen über Thema (Z323)	Beziehungsfähig- keit (Z70-73)	
			Kontakt zu Eltern (Z84-87)	
			Erfahrung (Z178- 183)	
			Weiterbildungen (Z190-195)	
		Kinder erkennen (Z206-211)		
		Eltern ernst neh- men und anneh- men mit Vermö- gen und Unver- mögen (Z333- 342)		
C Unterricht	Bewegungspausen (Z131-139)	Kleingruppen be- vorzugt (Z258- 260)	Freiräume schaf- fen (Z288-290)	
	Kiste für Bewegungspausen (Springseil, Balan- cebrett, Büchlein) (Z139-147)	Regelmässige Pausen (Z337- 347)	«Drifting» (sich treiben lassen) (Z260-268)	
	Unterrichtsspiele als Abwechslung (Z175- 181)			
	Hausaufgaben in Masse (Z185-193)			
	Rhythmisierung (Z194-196)			
D So- ziales	Gelungene Klassen- integration (Z91- 108)	Familie wichtig (Z282-285)	Sozialisation schwierig (Z213- 221)	

	Beste Freundin (Z98-102)	Mit Jungs spielen (Z282-285)	Einsamkeit (Z225-230)
	Freundschaftsaspekte (Z103-108) (Humor, gegenseitige Hilfe)	Beste Freundin (Z287-292)	Konstellationen (Z225-230)
		Beziehungssicherheit (Z296-301)	Platz finden (Z249-253)
		Verschiedene Beziehungsarten (Z302-306)	
E Elternhaus		Annehmen des Kindes (Z30-33)	Begleiten (Z293-302)
		Bewusstsein für die eigene Sensibilität (Z48-50)	Pflege (Z293-302)
		Aufgabenteilung unter Eltern; Vater pragmatisch-Mutter sensibel (Z119-123)	Kreativität (Z293-302)
		Wesen des Kindes akzeptieren (Z369-370/381-384))	Beziehung (Z293-302)
		Beobachten, loslassen von eigenen Vorstellungen & Ziele für das Kind (Z372-379)	Zusammenarbeit Eltern, Schule... (Z323-328)
F Strategien	Bewegungspausen (Z130)	Gutes draus machen (Z66-67)	Bewusste Sprache (Z31-32)
	Massagen, Kraulen (Z167-173)	Handlungen ausüben; Massagen, Musik hören, Spielplatz gehen (Z127-130)	Feiner Umgang (Z31-32)
			Beziehung (Z104-108)
			Timer; Raum und Zeit geben (Z104-108)
			Ernst nehmen (Z113-118)
			«care» (Pflege) (Z121-127)
			Transfer; von Frage ins Praktische «zurückholen» (Z129-137)
Rhythmisierung (Pause machen) (Z194-196)	Rollenspiele mit Stofftieren (Z133-137)	«Dampf rausnehmen» (Z140-151)	

		Stofftiere als Berater/in (Z350-355)	Handlung für die Gemeinschaft (Z164-167)
		Rückzugsorte (Z323-330)	Prozesse durchlaufen (Z183-187)
		Selbstgespräche (Z330-334)	Freiräume schaffen (Z288-290)
		Humor (Z357-367)	«Drifting» (sich treiben lassen) (Z260-268)
			Pflege (Z297-302)
			Kreativität (Z297-302)
			Beziehung (Z297-302)
			Langeweile (Z307-309)
Marte Meo (Z316-318)			

9.4. Experteninterviews

9.4.1. Leitfaden Interview Frau Nebeling

Begrüssung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschliessende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird.
<u>Fragen zur Hochsensibilität</u> Frage zur Definition: <ul style="list-style-type: none">- Wie würden Sie Hochsensibilität definieren?- Welches sind nach ihrer Meinung die markantesten Merkmale von hochsensiblen Personen? Erfahrung mit Hochsensibilität: <ul style="list-style-type: none">- Wann wurden Sie zum ersten Mal mit der Thematik «Hochsensibilität» konfrontiert?- Ich erhielt ihre Kontaktdaten über eine Bekannte. Sie führen eine Beratungspraxis.- Was für Fälle bzw. Personen gelangen zu Ihnen?- Wie gelangen diese Fälle zu Ihnen?- Wie beschreiben sie ihre Arbeit?- Welche Ziele setzen sie sich?- Was umfasst ihre Arbeit?- Welche Schwierigkeiten gibt es?
<u>Fragen zu Kindern mit Hochsensibilität in der Schule</u> Erkennen: <ul style="list-style-type: none">- Aron und andere Forscher gehen davon aus, dass 20% in einer Schulklasse hochsensibel sind. (25 SuS – 5 HSK?) Was ist ihre Erfahrung? Würden sie sagen, dass es mehr oder weniger sind?- Inwiefern kann eine Lehrperson ein hochsensibles Kind erkennen? Welches sind für Sie klare Indizien? Fragen zur Unterstützung: <ul style="list-style-type: none">- Ich persönlich merke, dass das Thema Hochsensibilität bei Lehrpersonen noch nicht so bekannt ist. Wie sehen Sie das?- Welche Tipps würden Sie Lehrpersonen im Umgang mit hochsensiblen Kindern geben?- Welche Eigenschaften sollte eine Lehrperson im Umgang mit hochsensiblen Kindern haben?- Muss Ihrer Meinung nach, der Unterricht spezielle für die Bedürfnisse von Hochsensiblen angepasst werden?- Welche Unterrichtsmethoden empfehlen Sie einzusetzen?- Was muss beachtet werden, wenn hochsensible Kinder im Klassenzimmer arbeiten?- Worin sehen Sie die Aufgabe einer Schulischen Heilpädagogin in der Arbeit mit hochsensiblen Kindern? Fragen zu herausfordernden Situationen mit hochsensiblen Kindern: <ul style="list-style-type: none">- Gibt es herausfordernde Situationen mit hochsensiblen Kind? Wie können/ könnten diese sein?- Was sind die Kennzeichen von auffälligen Verhalten bei Hochsensiblen?- Können Sie Tipps geben, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann? Fragen zur Sozialisation in einer Klasse: <ul style="list-style-type: none">- Wie sind ihrer Meinung nach hochsensible Kinder in Klassen integriert?- Gibt es spezielle Tipps für Lehrpersonen, um die Integration zu verbessern?- Wie sind die Freundschaften von hochsensiblen Kindern? Tiefgreifende oder oberflächliche?- Was wissen Sie über die Freizeitgestaltung von hochsensiblen Kindern?
Abschluss <ul style="list-style-type: none">- Gibt es noch etwas, was Sie zum Umgang mit hochsensiblen Kindern weitergeben möchten?- Vielleicht auch für Eltern?- Gibt es noch etwas, was Sie mir auf den Weg geben können?
Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Orchidee als Dank). Verabschiedung.

1	Transkription Interview Frau Nebeling	
2	Datum: 14.5.2018	
3	Uhrzeit: 12:30	
4	Dauer: 64 min	
5	Ort: Dübendorf	
6	Hinweis: Frau Nebeling führt eine eigene Beratungspraxis in Dübendorf	
7		
8	I: Zuerst herzlichen Dank, dass sie sich zur Verfügung stellen für das Interview. Ich nehme	
9	das Interview auf, transkribiere es und werte es aus. Und ihnen die Arbeit zur Verfügung	
10	stellen. Zuerst möchte ich zu Hochsensibilität einige Fragen stellen. Wie würden sie Hoch-	
11	sensibilität definieren?	
12	N: Das ist tatsächlich relativ schwierig, weil es so individuell ist. In der Regel schaue ich nach	A Aspekte Senso-
13	vier verschiedenen Aspekten. In welcher Sensorik beispielsweise ist jemand hochsensibel.	rik (Geruch, Ge-
14	Gibt es die akustische Seite, die Seite vom Geruch und solchen Dingen. Dann auch Hautsen-	hör, Tastsinn und
15	sensibilitäten Allergien damit einher gehen und solchen Dingen. Viele sind auch analytisch	Empathie)
16	stark zum Beispiel oder auch dieses sehr intensiv empathische. Und natürlich auch in der	
17	Regel logischerweise kommen die Leute dann zu mir, wenn die Hochsensibilität irgendwo	A Überreizung,
18	als Manko erlebt wird. Das heisst in der Regel gibt es Überreizungen, Überflutungen, ext-	Überflutung, ext-
19	reme Stressreaktionen und durch das ist es natürlich so, dass es sich häufig ein Kreislauf	reme Stressreakti-
20	sich entwickelt, zwischen man ist überflutet, man ist nicht so in seiner inneren Mitte, nicht	onen
21	in seiner Balance und fällt als Kind ein Stückweit aus der Spur. Und wenn man dort nicht	
22	ein feinfühliges, beziehungsorientiertes Gegenüber hat, das einem sensibel begleitet und	
23	diese Emotionsregulation gut steuert. Dann reagiert man natürlich schnell über. Also jüngst	
24	ein Beispiel. Ein Junge, der in der ersten Klasse ist. Sie machen gemeinsam einen Ausflug in	
25	die Bibliothek. Und dort nimmt er sich ein Buch, was für die 2. Klässler ist, was ihn aber total	
26	interessiert, sei es über Traktoren oder Dinosaurier was auch immer. Er möchte sich gerne	
27	das gerne ausleihen. Und die Lehrerin -nicht feinfühlig- reagiert so, dass sie einfach strikt	
28	die Regel wiederholt. Ihr dürft nur 1. Klässlerbücher benutzen. Der Junge flippt aus, be-	
29	kommt einen Wutanfall und beschimpft nachher seine Lehrerin. Schämt sich letztlich logi-	
30	scherweise auch dafür und läuft nach draussen. Die Lehrerin wieder in dem Konflikt, was	
31	mach ich jetzt, das Kind gefährdet sich selber und rennt ihm hinterher. Muss ihn eigentlich	
32	gewaltsam sozusagen wieder zurückholen. Und die Beziehung zwischen den beiden ist logi-	
33	scherweise gestört. Das heisst die Kinder sind häufig extrem feinfühlig und sie brauchen	
34	jemand, der sehr Beziehung bezogen ist. Der drauf reagiert. Sie hätte aber ihre Regel sehr	
35	gut bleiben können. Das Entscheidende ist, wie kann ich anders sozusagen das dem Kind	F Bedürfnisse
36	vermitteln. Indem ich gleichzeitig zum Ausdruck bringe, ich höre dein Bedürfnis. Und es tut	Hören
37	mir vielleicht Leid, wenn ich das nicht erfüllen kann aus den und den Gründen. Indem ich	
38	einfach nur die Regel wiederhole, bleibt das Kind logischerweise rebellisch und wird nur	
39	wütend, weil es bekommt keine Erklärung auf seine Bedürfnisse.: «Dieses Buch interessiert	
40	mich». Hochsensible Kinder sind häufig sehr sehr wissbegierig. Sind häufig auch sehr viel	A
41	weiter. Beschäftigen sich schon mit vier oder fünf Jahren mit dem Thema Tod oder mit dem,	Wissbegierig
42	was möchte ich mal werden. Und das nicht nur so in einer Idee von Feuerwehrmann und	
43	so und solchen Sachen. Tatsächlich auch von was bedeutet das. Dass sie tatsächlich schon	A
44	früh sagen, ich möchte Menschen helfen. Dass sie so wie den Sinn für sich schon suchen.	Sinnhaftigkeit
45	Was macht das aus? Was möchte ich mal? Und sind daher häufig sinnhafter unterwegs.	
46	Man muss natürlich aufpassen, sie nicht als kleine Erwachsene zu erziehen. Weil auf der	
47	einen Seite brauchen sie das. Sie können viele Erklärungen schon gut verstehen. Und auf	A Gefahr; wie Er-
48	der anderen Seite darf man sie natürlich vor allem emotional nicht überfordern. Das ist was,	wachsene behan-
49	was natürlich sehr schnell passiert. Weil sie schnell ihre innere Balance verlieren. Das ist	delt zu werden
50	auch ein Teil – wieder zurück zu ihrer Frage - im Sinne von, was macht diese Hochsensibilität	A Schmale Kom-
51	denn aus, ist diese schmale Komfortzone. Und diese schmale Komfortzone nicht nur im	fortzone
52	Sinne von zu viel Stress, sondern auch was ich auch sehr häufig auch bei Kindern erlebe ist	
53	zu wenig zu wenig Herausforderungen. Ich bin mit der Arbeit eigentlich schon fertig oder	
54	das fordert mich nicht. Es interessiert mich nicht, das zu machen. Die Lehrerin kann nicht	
55	ein Interesse bei mir wecken. Also ist es für mich nur eine Zeitverschwendung. Dann gibt es	A Folgen von
56	entweder Schulabsenzen, extreme Wutausbrüche oder so Dinge, wo es auch passieren	Überreizung/ Un-
57	kann, dass es sich gegen andere richtet. Das bedeutet aber nicht, dass jedes hochsensible	terforderung
58	Kind unter der Emotionsregulationsstörung leidet. Es gibt auch umgekehrt total angepasste	

<p>59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116</p>	<p>hochsensible Kinder. Die fallen dann einfach gar nicht auf. Die spüren so sehr, was alle brauchen, dass sie so überangepasst sozusagen fast schon sind. Weil sie genau aus dem heraus, genau alles machen, was die Lehrerin will. Und so ein easy Kind so zu sagen, dem man nicht unbedingt Aufmerksamkeit schenkt oder schenken muss.</p> <p>I: Aber diese angepassten Kinder geben sehr viel und irgendwann haben sie vielleicht zu viel gegeben und sind dann vielleicht wie leer? Merkt man das dann auch in der Schule?</p> <p>N: Es kommt drauf an. Es gibt die Kinder, welche es sehr gut kompensieren können, indem sie ein feinfühliges Umfeld zu Hause haben. Sie können sich dadurch viel besser anpassen. Das kennen sie auch als Erwachsene. Wir können uns gut zusammenreißen auf der Arbeit, wenn wir wissen, nachher mit unseren Freunden können wir wieder irgendwie Fünf gerade sein lassen. Oder in unserem direkten familiären Umfeld oder so Sachen. Und insofern hilft das, wenn man feinfühlig Eltern zum Beispiel auch hat, damit umzugehen, wenn es in der Schule vielleicht nicht ganz so ist. Umgekehrt ist es aber natürlich so, dass sage ich mal, Lehrpersonen, die ein Stück feinfühlig sind, die beziehungsorientiert sind, gleichzeitig aber auch klar und konsequent, dass die natürlich eine viel besser Chance haben mit diesen Kindern quasi in einem guten Kontakt zu sein. Und es gibt angepasste Kinder, die in der Schule angepasst sind, weil sie auch zu Hause schon angepasst sind. Weil sie nie aus der Reihe tanzen durften. Und das sind dann auch Hochsensible, die ich dann auch als Erwachsene häufig noch hier habe. Die absolut orientierungslos sind, weil sie wenig Selbstsicherheit, wenig Selbstachtung, irgendwo keine so Ich- Identität ausbilden können. Weil wenn ich mir nur immer anpasse, wenn nirgendwo wichtig ist, was ich fühle, was meine Bedürfnisse sind, wie kann ich dann irgendwie wissen, was ich will. Das heißt die vertreten in einer Personengruppe eine Meinung, die dort gerade «en vogue» ist und drei Stunden später sind die in einem anderen Kreis zusammen und vertreten genau die gegensätzliche Meinung, weil die dort passend ist. Aber es gibt eigentlich keine innere Resonanz, wo sie wissen, dass bin ich und so denke ich eigentlich darüber und das vertrete ich dort oder dort, auch wenn ich mich vielleicht mal unbeliebt mache oder es irgendwie denen es nicht in den Kram passt oder so was. Insofern ist dieses überangepasst sein sozusagen auch nicht immer richtig. Aber das schwierig ist in Regel, was ich mit den Eltern sehr sehr viel bespreche, ist das richtige Mass zu finden zwischen wieviel gehe ich auf die Bedürfnisse meines Kindes ein und wieviel zwingen ich es auch ein Stück weit zu einer Form zur Anpasstheit. Denn die Schwierigkeit ist...Unser Schulsystem ist nicht Hochsensiblen konform. Es sind viel zu viele Kinder, es ist kein individualisierter Unterricht, es ist schlichtweg zu viel von allem für hochsensible Kinder. Und wie kann ich das trotzdem sozusagen schaffen als hochsensibles Kind auf eine normale Schule gehen. Das ist eigentlich häufig die Herausforderung. Und wie gehe ich dann als Eltern damit um, wenn es Schwierigkeiten gibt, ob es Mobbing ist oder ob es ist, weil mein Kind ein unangepasstes Verhalten in irgendeiner einer Form zeigt...oder so Dinge. Wie finde ich dort eine richtige Mischung zwischen auf das Kind eingehen und mit Verständnis zu reagieren und gleichzeitig auch eine gewisse Anpassung so zu sagen auch zu unterstützen, so dass es auch in der Lage ist irgendwie in diesem System, auch wenn es nicht für hochsensible Kinder gemacht ist, zu überleben. Weil schlichtweg verbauen sich sonst die häufig sehr sehr intelligenten Kinder ja auch den späteren Schulweg Richtung Studium und und und...ist ja alles so aufeinander aufgebaut. Dass sie einfach diese Schule überstehen müssen sozusagen. Und indem quasi indem einen Mittelweg zu finden.</p> <p>Denn ich habe einen Jungen bei mir, der mir auch immer so ein prägnantes Beispiel ist, mich selber auch so zu unterstützen indem, Eltern ein Stück weit zu bestärken, eine gewisse Anpassung zu fordern. Es ist ein Sohn aus einer Therapeutenfamilie und dort ist es so, dass er quasi so beschützend und so sehr auf seinen eigenen Bedürfnissen orientiert von Seiten der Eltern so eingebettet worden ist. Was auf der einen Seite sehr wunderschön ist und was auf der anderen Seite aber auch dazu geführt hat, dass er auch in einer Klasse von vier Personen nicht beschult werden konnte. Weil auch dort dann, wenn kleine Geräusche passiert sind, völlig aus der Haut gefahren ist, Wutausbrüche bekommen hat. Heute ist er vierzehn Jahre alt und wird alleine zu Hause beschult. Das heißt, aber ihm fehlt jeglicher Kontakt zu anderen vierzehn Jährigen. So dass er eigentlich nur zu diesen Erwachsenen, die zu ihm kommen quasi und ihn allein unterrichten Kontakt hat. Immer nur in dieser Erwachsenenwelt, aber tatsächlich das was er bräuchte für seine Pubertät andere Jugendliche zu</p>	<p>A Emotionsregulationsstörungen möglich</p> <p>E Feinfühliges Umfeld- Anpassung besser</p> <p>B feinfühlig und konsequent</p> <p>F Ich- Identität trainieren</p> <p>E Das Mass auf die Bedürfnisse eingehen</p> <p>C Individualisierter Unterricht</p> <p>F Mittelweg finden</p> <p>D Wichtigkeit der Peergroup</p>
---	--	---

117	haben mit denen man irgendwie die normalen pubertären Schübe und Entwicklungen	
118	durchmachen kann, sind einfach nicht da. Er ist tot unglücklich mit all dem.	
119	Indem all seinen Bedürfnissen nachzugeben, ist er nicht glücklich geworden. Und das ist ein	F Balance halten
120	Teil, wo ich immer denke ist wichtig eine Balance zwischen beiden Sachen zu finden. Einer-	
121	seits die Bedürfnisse des Kindes zu achten und gleichzeitig trotzdem Erwartungen zu stellen	
122	sozusagen, dass bestimmte Dinge, dass man eine gewisse Anpassung auch fordert.	
123	I: Oder antrainiert?	
124	N: Und antrainiert ja ein bisschen. Ein bisschen auch in Führungsstrichen sage ich mal	F «Desensibilisie-
125	«desensibilisiert». Nicht vielleicht wie es bei den Allergien funktioniert per Spritze und so.	rung»
126	Aber es macht natürlich ganz viel aus, wenn ich ein Kind beispielweise nie einem Schwimm-	
127	bad, einem Rummelplatz, einem Einkaufszentrum und all dem aussetzen, weil ich weiss,	
128	dass es das Kind überflutet und vielleicht mich als hohsensibler Erwachsener selbst, mach	
129	ich das nicht besser. Ich kann also, wenn ich das in gewissen Massen sozusagen immer wie-	
130	der mache und das Kind damit auch darin begleite, dass es sich emotional regulieren kann,	B/F Begleitung
131	dann kann es lernen damit einen Umgang zu finden. So. Und das ist wichtig eigentlich. Ich	
132	kann das Kind nicht einfach dahin stossen und damit dann alleine lassen. Sondern das be-	
133	deutet eigentlich, die Anpassung zu begleiten und indem das Kind darin zu unterstützen die	
134	eigene emotionale Regulation mehr und mehr selber übernehmen zu können quasi, die wir	
135	noch als Eltern vorher halt häufiger unterstützen. Das machen wir schon mit kleinsten Ba-	B/ F
136	bies, wir trösten sie. Das ist <u>emotionale Regulation</u> . Bis sie das irgendwann so internalisiert	Emotionale Regu-
137	haben, dass sie das selber können. Dass sie das nicht mehr von einem Elternteil von aussen	lation
138	brauchen oder von einer Lehrperson oder jemand anderem, der unterstützt. Sondern dass	
139	sie das wie in sich selbst können. Und damit ein Stück weit lebensfähig sind, weil ein Ein-	
140	kauf, ein Besuch von einem Shoppingcenter oder so Dinge zu unserem Leben dazu gehören.	
141	Je mehr ich das abschotte, desto schwieriger ist es dann später. Das ist wichtig sozusagen,	
142	die Kinder dem auszusetzen, sie aber nicht indem allein zu lassen. Sondern wir machen das	
143	gemeinsam und ich unterstütze dich in dem und du weisst auch, beispielweise, wenn du es	
144	gar nicht mehr schaffst, dann können wir nach Hause gehen. Und in solchen Dingen ein	
145	Stück weit ein Trainingsprogramm mit den Kindern zu machen, wie sie gerade auch so	
146	schön gesagt haben.	
147	I: Sie haben mir damit schon ein bisschen einen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Kommen	
148	die Eltern von sich aus auf sie zu oder sind es die Lehrpersonen?	
149	N: Also Lehrpersonen sind noch nie von sich aus auf mich zugekommen. Es ist eher umge-	
150	kehrt so dass es sein kann, wenn Schwierigkeiten quasi mit einem Kind sind und die Eltern	
151	sind dann in der Regel bei mir, dann kann es sein, dass ich auch mal in die Schulen mit-	
152	komme und dort quasi unterstütze bei solchen Eltern-Lehrergesprächen. Ein Stück weit	
153	Verständnis auch für solch ein hohsensibles Kind zu bekommen. Dort auch unter Umstän-	
154	den überhaupt erst mal über Hohsensibilität aufzuklären, was das ist, wie man damit um-	
155	gehen kann und was es für die Lehrperson bedeuten kann und so. Und dort so unterstütze	
156	sozusagen. Aber das ist immer auf Anfrage. Beziehungsweise wenn die Eltern das Gefühl	
157	haben, es wäre gut und die Lehrkräfte dafür offen sind. Dann werde ich dort öfter mal dazu	
158	hinzugezogen. In der Regel ist es so, dass ich mit den Eltern alleine arbeite. Das heisst, es	
159	sind selten die Kinder selbst bei mir. Mindestens in den ersten Gesprächen arbeite ich im-	
160	mer mit den Eltern alleine, einfach weil ich es schwierig finde, hohsensible Kinder kriegen	
161	häufig schon diese Rückmeldung von «ich bin anders». Ob sie es direkt hören oder indirekt	
162	mitbekommen im Sinne von «ich funktioniere nicht so wie meine Gespähli», dass sie so	
163	nicht noch das Gefühl haben sollen, ich bin jetzt so krank und muss nun hier zur Therapie	
164	kommen. Und dass ich sie gern davon bewahre und es viel wichtiger finde, die Eltern dahin	E Eltern coachen
165	gehend ein Stück weit zu coachen, wie gehe ich mit einem hohsensiblen Kind um. Also wie	
166	schaffe ich das in bestimmten Situationen die Emotionen meines Kindes zu regulieren. Was	
167	sind auch wichtige Faktoren wie beispielsweise ausreichend Schlaf, das richtige Essen und	
168	solche Dinge, die ich lernen kann, um das Kind tendenziell mehr in der Komfortzone zum	A Cortisol- Spiegel
169	Beispiel zu halten. Und solche Dinge quasi oder auch konkrete Situationen logischerweise	
170	zu besprechen von immer am Morgen oder immer am Abend sind so häufige Kumulationen	
171	oder dann, wenn das Kind aus der Schule kommt. Wo logischerweise aus der Überanpas-	
172	sung heraus so was dann passiert. Der Cortisol- Spiegel ist ohne hin sehr hoch. Der ist am	A Wutausbrüche
173	Morgen extrem hoch, so dass es passieren kann, dass ein Kind ein Wutausbruch bekommt,	
174	weil es überfordert ist anhand an der Frage «was möchtest du frühstücken?». Was gibt es	

<p>175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232</p>	<p>dann für Möglichkeiten quasi das Kind zu unterstützen, dass es nicht solche Wutausbrüche bekommen muss. Worin liegt das genau. Das ist häufig meine Arbeit mit den Eltern. Wenn es geht, versuche ich eigentlich mit den Eltern alleine zu arbeiten und das Kind gar nicht mit einzubeziehen. Es gibt Situationen, in denen es sinnvoll ist und immer so ab dem Alter vielleicht von elf, zwölf Jahren ist es auch tendenziell eher so, dass ich die Kinder mit dann dazu hole oder dann auch mit den Kindern alleine arbeite. Weil es ihnen hilft, sich ein Stück weit von den Eltern abzunabeln und damit ihren pubertären Prozess quasi zu unterstützen. Wenn das Alter aber darunter liegt, ist es meistens so, dass ich eher versuche ein Stück weit die Eltern eigentlich zu coachen, besser mit ihrem Kind umzugehen und zu lernen, wie kann ich das feinfühliges Managen, so dass das Kind nicht so in diesen Punkt kommt, ich mache etwas falsch. Sondern ich versuche eigentlich mehr zu schauen, wie können wir das «Matching» zwischen Kind und Eltern besser machen. Wie können wir die Beziehung eigentlich stärken. Welche Botschaften braucht das Kind? Wie können wir dort... ...wie können Eltern wieder zum Emotionsregulator quasi werden, wenn sie eigentlich merken, ich bin eher der Auslöser. Statt derjenige der unterstützt zu regulieren. Passiert es häufiger, dass ich was sage und plötzlich explodiert mein Kind so. I: Kenne ich! (lachend) Beispielsweise die Frage, was möchtest du frühstücken. N: Genau. Das sind so typische Sachen. Oder die Überforderung von was soll ich anziehen oder jetzt passt es plötzlich nicht oder Mama du hast es nicht gewaschen...und das kann dann am Morgen sozusagen ganz grossen Stress auslösen und es löst häufig grossen Stress aus, weil einer der Eltern ja auch hochsensibel ist. Das heisst es gibt immer ein Teil, mit dem es dann hoch explosiv sein kann. Es kann auch, wenn jemand mit seiner eigenen Hochsensibilität gut reguliert ist, kann es auch sein, dass genau dieser Elternteil extrem gut versteht, was in dem Kind vorgeht. Und häufig mache ich eigentlich die Erfahrung auch, dass es auch sehr sehr hilfreich ist auch für die Paarbeziehung, wenn sie lernen, was diese Hochsensibilität für das Kind bedeutet, weil sie ganz oft sagen «Mensch, das geht mir mit dir auch so». (beide lachen). Und sie merken, welcher Elternteil ja auch der hochsensibel sozusagen unter ihnen ist. Und dort auch anders miteinander umzugehen und sich auch gegenseitig besser zu verstehen und sich zu stärken in der gemeinsamen Erziehung und so wie eine gemeinsame Linie zu finden ein Stück weit und nicht noch gegeneinander zu kämpfen, was ja auch den eigenen Stress erhöht. Und es geht ja darum, wie kann ich selber gelassen bleiben, denn man kann kein Kind beruhigen, wenn man selber im Stress ist. Das kann immer nur tun, wenn ich selber in so einer Form von sanfter Stimme quasi bin. Wenn ich selber überreizt bin und anfangs in einer schreienden Stimme zu wechseln sozusagen und diesen Stress, der für das hochsensible Kind noch schneller spürbar ist als für jedes andere... dann kann ich gar nicht entspannend auf ein anderes Kind wirken. I: Sehr schön beschrieben. Aron und andere Forscher haben herausgefunden, dass etwas 20% der Menschen hochsensibel. Würden sie das auch so sehen? Das würde nämlich bedeuten, dass würde nämlich bedeuten, dass in einer Schulklasse von 25 Kindern ca. 5 Kinder hochsensibel sind. N: Das würde ich auch ungefähr so sehen. Das ist auch das Schöne. Denn in der Regel finden wir relativ schnell heraus, wer sind noch hochsensible Kinder. Das ist auch ein Teil von, wie können Eltern beispielsweise die eigenen hochsensiblen Kinder auch andere hochsensiblen Kinder quasi als Freunde gewinnen können. Dass sie sich nicht immer anders fühlen. Es ist halt so, wer zu mir in die Praxis kommt, sind es eher 80% Hochsensible. Das hat aber logischerweise was mit meinem eigenen Auftreten zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass schon Empfehlungen entsprechend in die Richtung gehen, wie sie auf mich aufmerksam geworden sind. Oder auch Menschen, die noch nie mit Hochsensibilität zu tun haben, fühlen sich einfach von dem Internetauftritt angesprochen, weil der ja auch von einer hochsensiblen Feder entstanden ist. So sind es verhältnismässig viele bei mir direkt in der Praxis. Aber ich denke so mit den 20%, mit dem was ich beobachte, was so im Durchschnitt draussen passiert, ist schon das, was ich sehen würde. Und was ich auch schön finde ist, gerade die Aron macht ja immer den Vergleich zu den Tierwelten. Das man wie auch aus dem heraus sehen kann, es hat seinen guten Grund, warum es diese 20% gibt. Warum es auch nicht 80% sind. Das es irgendwie das umgekehrte Verhältnis ist. Oder so. Aber dass die auch eine gewisse Berechtigung haben, da zu sein. Und das sind viele von den</p>	<p>F Beratung erst im Alter von 11/12 Jahren</p> <p>E «Matching» Eltern-Kind = Stressauslöser</p> <p>E Eltern selber HSP</p> <p>E Gemeinsame Linien finden</p> <p>F Kind beruhigen, nur wenn man selber nicht gestresst</p> <p>D Freundschaften zwischen Hochsensiblen</p>
--	--	--

233	Menschen, von denen sehr viele Innovationen zum Beispiel ausgehen. Oder die sehr viele	A Umweltverbundenheit, Nachhaltigkeit
234	beispielsweise im Umweltschutz oder so Dinge so diese Nachhaltigkeit immer wieder sehen.	
235	Also für die anderen 80% wichtig sind.	
236	Die durchaus wichtige Funktionen haben, auch wenn es manchmal anstrengend ist, weil	
237	ein hochsensibles Kind oder ein hochsensibler Erwachsener andere Bedürfnisse hat oder	
238	intensivere Bedürfnisse in bestimmten Dingen hat. Oder die müssen schneller erfüllt werden.	
239	Wie zum Beispiel nach Hunger.	
240	I: Ich persönlich merke, dass das Thema Hochsensibilität noch nicht so bekannt ist. Das haben	
241	sie vorher auch gesagt. Die Lehrpersonen kommen wenig auf sie zu....	
242	N: Ich freue mich darüber, dass sie so eine Arbeit schreiben. Auch dass sie gesagt haben,	
243	auch dass es mehrere gab, die sich jetzt für dieses Thema interessieren und dass es ins	
244	Studium einfließt. Das ist auch mein Eindruck, dass es die letzten Jahre zunehmend ist. Das	
245	Menschen irgendwie ob durch eine Zeitung, einen Freund, durch irgendjemand auf dieses	
246	Thema Hochsensibilität aufmerksam werden. Und mmh. Überhaupt erst mal dahin kommen,	
247	zu verstehen, warum bin ich eigentlich immer so, wie ich bin. Und es häufig als extrem	
248	hilfreich empfinden, überhaupt erstmals so ein Stück sich selber besser verstehen können.	
249	Und natürlich gibt es trotzdem leider auch welche, die sagen, wenn ich könnte, würde ich...	A Freud & Leid
250	wie so ein Geschwür empfinde ich es in mir und ich könnte es heraus nehmen aus mir, ich	
251	würde es mir wünschen heraus zu nehmen. Ich wünsche, ich hätte das nicht.	
252	Das ist der Teil, warum ich auch die hochsensiblen Gruppen angefangen habe. Es ist so	D Gruppenberatung Austausch unter Gleichgesinnten
253	wichtig, auch mit anderen hochsensiblen in Kontakt zu kommen. Weil... hochsensible Klienten	
254	sind ja auch extrem pfiffig. Die durchdenken ja auch, was ich als Therapeutin sage. Warum	
255	ich das sage. Und so. Und durchschauen sozusagen, wohin will ich sie denn führen.	
256	Und sie haben das Gefühl unter Umständen, ich sag das jetzt nur wegen und und und. Und	
257	das Schöne ist, in Gruppen kriegen sie Resonanz von ganz normalen Menschen, die keinen	
258	psychologisch-therapeutischen Hintergrund haben und haben natürlich auch noch die	
259	Chance daneben Freundschaften mit Hochsensiblen zu führen und viel über Hochsensibilität	
260	zu lernen. Aber auch einfach dieses Feedback einfach von Mensch zu Mensch zu bekommen	
261	und zu merken, es ist ok und ah ihr seid auch so und es gibt noch andere von meiner	
262	Sorte. Ich als Therapeutin kann das natürlich sagen, aber das tatsächlich so zu spüren, eins	
263	zu eins andere der Gruppe wahrzunehmen...oder auch mal warnen zu sehen oder ohje	
264	wenn ich so weiter mache, kriege ich vielleicht auch den Tinnitus von ihr oder dies oder jenes.	
265	Ist unglaublich hilfreich eigentlich für die eigne Auseinandersetzung mit dem. Sowie	
266	ich gute Erfahrungen gemacht habe einerseits in eins zu eins mit Hochsensiblen zu arbeiten.	
267	Aber auch in so einer Gruppe von Hochsensiblen miteinander voneinander zu lernen.	
268	I: Wäre das auch eine Möglichkeit mit Kindern schon von klein auf zu sensibilisieren. Was	
269	jeder gut kann. Was jeder ausmacht. Man könnte das in Form von «einer warmen Dusche»	
270	zu machen? Würden sie so etwas empfehlen?	
271	N: Ich finde das unglaublich schön, wenn das in den Schulen langsam so hineinkommt. Ich	F Warme Dusche
272	finde es auch schön...beispielsweise bei meiner Tochter ist das im Hort üblich. Immer wenn	
273	man Geburtstag hat, bekommt man so eine warme Dusche. Es gibt kein Kuchen, keine	Entspannungstechniken;
274	Geschenke und so... aber das als Geschenk. Grundsätzlich natürlich Kinder zu sensibilisieren	Yoga, Pizzamassage, Klangschale
275	auf ihre eigenen Gefühle und Bedürfnissen, die überhaupt erstmals wahrzunehmen. Weil	
276	das alleine hilft schon mir bei der Emotionsregulation. Wenn ich wahrnehmen kann, ich bin	
277	wütend, kriege ich schon eine Distanz dazu her und muss nicht schreien. Und das hilft	
278	natürlich Kindern. Was ich sehr schön finde, es gibt auch, dass Entspannungstechniken in	
279	Kindergärten gelernt werden. Dass es mal eine Stunde gibt, wo die Kinder Yoga ausprobieren	
280	dürfe. Oder wo sie mal eine Klangschale haben. Einfach mal wirklich ein paar Minuten	
281	atmen oder diese Pizzamassage machen sich gegenseitig. Es gibt so viele schöne spielerische	
282	Dinge eigentlich, die man mit Kindern machen kann. Ich habe bisher noch nicht so gute	
283	Erfahrung damit gemacht. Ich habe eigentlich Gruppen von 10-18Jahren früher angeboten	
284	für Jugendlichen, um sich mit der eigenen Hochsensibilität auseinanderzusetzen. Die sind	
285	nie gefüllt worden. Während die Erwachsenengruppen immer völlig überlaufen und die	
286	Nachfrage grösser ist, als das ich anbieten kann. Meine Erklärung ist, dass es so eine Phase	
287	ist, in der sich Kinder schon so intensiv mit sich selber auseinandersetzen müssen und die	
288	ganze Pubertät bewältigen und so, dass es wie schwierig ist, sich nochmals auf eine Gruppe	
289	einzulassen. Darum finde ich es umso wichtiger, dass Menschen wie sie und ihre Kolleginnen	
290	dieses hochsensible Thema mehr an die Schulen bringen und dort auch gucken, was	

291	können wir tun, um diesen Kindern bei der Emotionsregulation zu helfen und zu unterstützen.	
292		
293	Um auch Lehrerkolleginnen darin zu unterstützen beziehungsorientiert mit den Kindern zu kommunizieren. Und damit die hochsensiblen Kinder eigentlich im Bejahen ihrer Hochsensibilität zu unterstützen, dass sie es nicht als Manko erleben, sondern dass sie es als besondere Fähigkeit und Gabe erleben. Dass sie empathischer sind und dass sie dahin gehender in dem gefördert werden können quasi.	F Beziehungsorientiert kommunizieren
294		
295		
296		
297		
298	Und dass man als Klasse auch davon profitieren kann, dass dort hochsensible Kinder sind und nicht dass man sie als Belastung empfindet, die irgendwie die Störfaktor sind, weil sie nicht so «normal» funktionieren.	
299		
300		
301	I: Habe ich sie richtig verstanden, dass sie die Lehrperson darum bitten empathisch zu sein? Oder zumindest die Brille aufsetzen können, was so ein Kind bewegt und braucht?	
302		
303	N: Wie beide Seiten. Einerseits natürlich die Kinder quasi indem zu fördern...und das kann ich automatisch viel besser als Lehrperson, wenn ich weiss, was in diesen Kindern vorgeht und dann kann ich meinen Unterricht auch dahingehend verändert, dass ich zum Beispiel mehr Sachen mache, wo die Kinder am Morgen erstmals eine Emotionskarte nehmen und sagen, wie geht es mir eigentlich. Also dass sie lernen auch überhaupt sich selber kennen zu lernen auch, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen. Oder dass ich solche Entspannungssachen in mein Tag miteinplane, weil ich weiss, dass ist ein sehr langer Tag oder die Kinder kommen dann immer besonders überreizt beispielsweise vom Sport oder von dem Musikunterricht oder so weil sie noch mit einer neuen Lehrperson konfrontiert sind. Oder solche Dinge so etwas wahrzunehmen. Wie geht es eigentlich den Kindern?	C Wahrnehmungsrituale
304		
305		
306		F Emotionskarten
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313	Wie könnte ich sie unterstützen indem, sie besser zu regulieren quasi, dass sie nicht so eine Aufhäufung von Peaks haben und irgendwann explodiert dieses Fass. Sondern dass ich schon wahrnehme, wenn sich dieses Fass füllt. Und dass ich dann Techniken habe, wo das Kind selber Wasser abschöpfen kann oder wo ich es auch unterstützen kann, dieses Wasser abzuschöpfen.	
314		
315		
316		
317		
318	I: ...bevor es überläuft?	
319	N: Genau. Und ein Stück wie indem Kinder sensibler zu machen für die eigene Sensibilität. Das braucht natürlich erstmal Lehrkräfte, die Hochsensibilität anerkennen, die sich mit dem auseinandersetzen und sich dann überlegen, was bedeutet das für meine Beziehung zum Kind und für meine Unterrichtsgestaltung.	B Anerkennen von HSK/ HSP
320		
321		
322		
323	I: Wie würden sie sonst noch Empfehlen, wie der Unterricht gestaltet sein soll nebst den Methoden, die eigenen Gefühle besser kennen zu lernen?	
324		
325	N: Was ich auch immer sehr positiv erlebe auch bei vielen vielen Lehrkräften ist, dass sie sehr individualisierten Unterricht machen. Das heisst, ich kann per Magnettafel zum Beispiel aussuchen mit was möchte ich mich heute beschäftigen. Kann dort in Kleingruppen mich fokussieren und konzentrieren auf das. Kann auch, wenn ich mit einer Aufgabe fertig bin, statt unterfordert zehn Minuten herumzusitzen und nicht wissen, was ich machen soll, mich wieder mit etwas Neuem beschäftigen und damit meine Konzentration aufrecht erhalten sozusagen, statt in so eine Frustration zu geraten. Und indem eigentlich Kinder auch wie, so ein Teil von, wo können sie selber Einfluss nehmen und ihnen aber auch ein Stück Führung...sie dürfen sich auch führen lassen. Ich als Lehrkraft quasi fühle mich dafür auch verantwortlich, dass euch wohl ist. Aber den Kindern auch Raum zu geben, sich selber zu bestimmen. Sie können sicherlich auch viel unterstützen, im Sinne von, wenn Veränderungen anstehen, Kinder beispielsweise frühzeitig darauf vorzubereiten, weil hochsensible Kinder haben viel Schwierigkeiten mit Veränderungen. Und wenn ein Projekttag ansteht, nicht einfach von den Kindern zu erwarten, dass jedes jetzt weiss ich bin heute ein Affe oder ich bin ein Elefant und bin irgendwie dort. Mit völlig neuen Kindern, die ich überhaupt noch nicht kenne und so. Dass ich weiss, was passiert dort. Was erwartet mich an dem Tag und so. Das sind häufig sehr sehr grosse Herausforderungen, wo die Kinder morgens weinen...wo die Kinder abends weinen...wenn es eine ganze Projektwoche ist, wo sie sich häufig extrem überfordert fühlen. Wie es uns Erwachsenen auch geht. Je besser wir auf etwas vorbereitet sind, umso mehr können wir uns sogar irgendwann freuen.	C Individualisierter Unterricht
326		
327		
328		
329		C Mitbestimmung/ Mitgestaltung des Unterrichts mit SuS
330		
331		
332		
333		
334		B Verantwortung des Wohlbefindens der SuS
335		
336		
337		
338		B Vorausschauen
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345	Wenn wir erstmals denken, oh Gott wir müssen umziehen. Kommt auch auf uns zu! Oh mein Gott, was muss ich alles packen? Was bedeutet das alles für einen Aufwand? Was bedeutet es auch finanziell? Und und und...und wie soll ich das alles schaffen? Und wir haben erstmal auch ein erschlagenes Gefühl. Und wenn ich mich dann aber mehr und mehr	
346		
347		
348		

<p>350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408</p>	<p>damit auseinandersetze. Ok, wie kriege ich die einzelnen kleinen Puzzleteile irgendwie gelöst? Was bedeutet es am neuen Ort zu sein? Wie kriege ich dort wieder neue Freundschaften gebunden? Was für einen Arbeitsweg habe ich dann? Wie bewältige ich zum Beispiel dann diesen Arbeitsweg? Wenn ich mich damit auseinandersetzen, wie ist, wenn ich dort bin? Dann fällt es mir viel leichter, diesen Sprung zu machen. Und dort ein Stück weit auch Kinder zu unterstützen indem, was passiert dann. Wie fühlt sich das an, an so einem Projekttag. Was passiert dort genau? Wo bist du dann? Mit wem bist du dort? Was machst du dort? Ist natürlich enorm wichtig für die Kinder, sich dafür gut vorbereiten zu können sozusagen und damit auch viel offener für Veränderungen zu sein. Wenn Lehrpersonen wechseln beispielsweise. Nicht einfach nur irgendwie...zum neuen Schuljahr. Dann ist es ja sowieso schwierig, weil dazwischen ja die grossen Ferien liegen. Und nicht einfach zu sagen; «Ok. Tschüss. Ich war heute zum letzten Mal da» und beim nächsten Mal steht die neue Lehrkraft da. Sondern sich zu überlegen, wie können wir die Übergänge gestalten. Dass zum Beispiel die neue Lehrkraft schon die letzten paar Wochen auch im Unterricht ist und dass sie nach und nach auch Teile des Unterrichts übernimmt.</p> <p>So dass der Übergang nach den Ferien ein anderer ist, weil auch dort ist es immer wieder nach so langen Ferien ein Neuanfang für die Kinder eine Herausforderung ist. Wieder umswitchen aus dem wie ich jetzt im Moment Zuhause mit Mama und Papa oder im Urlaub gehabt habe. Wieder auf diesen Alltag in der Schule und so...umso leichter fällt es sich auch auf das voraus zu freuen quasi und Veränderung nicht als solche «Uhiuhi» also Angstbesetztes zu empfinden.</p> <p>I: Also wäre es ein Vorteil Strukturen in den Schulalltag reinzubringen, dass die Kinder sehen, dann habe ich das Fach und dann dieses Fach?</p> <p>N: Mmh. Genau. Das ist in der Regel sehr sehr gut. Ich erlebe das hier zumindest extrem gut. Das auch visuell sehr sehr viel gemacht wird für die Kinder. Dahingehend, dass sie viel Struktur erleben. Das es klar ist, wann ist welcher Unterricht, welche Kinder machen welchen Unterricht, wenn es Halbklassenunterricht gibt, dass es auch klar ist, welches Kind geht danach in den Hort zum Beispiel...dass sich Kinder gut orientieren können. Und hochsensible Kinder wissen in der Regel nicht nur ihren eigenen Plan sehr schnell auswendig, sondern auch den Plan mit allen anderen Kindern. Mit wem bin ich dann wo? Dieser Teil ist unglaublich wichtig. Mein Gefühl ist, dass das relativ gut umgesetzt wird bereits. Das viele Lehrkräfte auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass das sehr wichtig ist für die Kinder viele klare Strukturen zu geben. Und innerhalb der Strukturen kann ich wieder viele Freiräume geben. Ich kann beispielsweise eine Lernstrasse machen. Und kann also unterschiedlichste kleine Rätsel und und und in dieser Lernstrasse unterbringen. Aber es ist klar, sie gehen halt diese Strasse heute durch. Und so ist heute der Tag so strukturiert und es gibt alle zehn Minuten das Signal zum Wechsel und du bleibst den ganzen Morgen in dieser Gruppe mit diesen drei anderen Kindern zum Beispiel zusammen. Struktur bedeutet nicht immer Frontalunterricht geben oder ich muss mich in irgendeiner Form einengen. Sondern ich kann sehr flexibel eigentlich sein. Die Kinder müssen aber wissen, was passiert heute.</p> <p>Wie läuft heute mein Vormittag zum Beispiel ab oder die nächsten paar Minuten und Stunden. Dass sie ein Vertrauen darin entwickeln können, die Lehrkraft schaut auf mich sozusagen. Ich kann ihr vertrauen. Ich werde gut von ihr geführt. Ich kann mich auch mal bei ihr melden, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn mal irgendetwas ist oder wenn ich geärgert werde von jemand, ich mich ungerecht behandelt oder so Dinge. Ich erhalte dort ein offenes Ohr. Ich habe also eine Beziehung. Ich spüre, ich bin ihr wichtig. Nicht übermässig wichtig, weil ich bin eine von 24.vielleicht oder so. Aber zu diesem 24. Teil bin auch ich wichtig. Das spannende ist, je mehr Kinder dieses Gefühl von der Lehrkraft bekommen, umso weniger brauchen sie sie. Sehr beziehungsorientierte Lehrkräfte es viel einfacher in der Klasse haben und man braucht gar keine Angst davon haben, oh mein Gott wie soll ich das «händeln», wenn 24 verschiedene Bedürfnisse auf mich einprasseln. Die kann ich doch gar nicht alle erfüllen, sondern im Gegenteil, wenn ich denen dieses Gefühl gebe, dass das was du empfindest, ist mir wichtig und ich möchte, dass es dir in meiner Klasse gut geht, dann ist es auch für die Kinder auch mal unter zu ordnen und auch jedes Bedürfnis logischerweise erfüllt werden kann in einer Klasse von 24 unterschiedlichen Bedürfnissen. Und dass man schauen kann, wie kann man das regulieren, dass es mal für die einen und mal für die anderen stimmt und unterm Strich für alle.</p>	<p>F Übergänge planen</p> <p>C Struktur</p> <p>C Freiräume</p> <p>C Lernstrassen (Postenlauf)</p> <p>B Vorinformieren B Vertrauenswürdig B Verlässlichkeit</p> <p>B beziehungsorientiert sein</p>
--	---	---

<p>409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468</p>	<p>I: Ich kenne sehr viele Lehrpersonen, die sich und ihre Gefühle gerne abschotten. Manchmal höre ich von Eltern, dass die Lehrpersonen nicht greifbar und somit nicht authentisch sind. Ich persönlich finde es schwierig, diese zu verändern oder dafür zu sensibilisieren. Aus einem Grund sind sie so.</p> <p>N: Und häufig ist es so, dass eine eigene Hochsensibilität dahintersteckt. Das heisst, ich bin eigentlich so empathisch, dass ich meine Grenze so extrem setzen muss. Weil ich Angst habe, dass ich selber überflutet werde. Dann passiert zu extreme Grenzsetzung, so zu sagen und zu wenig an sich ranlässt. Oder eine Berufsunsicherheit einfach, dass man noch nicht so sicher ist in seinem Job. Und von da her auch, das Gefühl habe, ich bin besonders professionell, wenn ich wenig von mir Preis gebe, wenn wenig an mich heranlasse und das ist nur ein Job sozusagen. Aber gerade mit hochsensiblen Kindern ist es so wichtig, Beziehung zu gestalten. Das bedeutet auch, ich kann Beziehung nicht nur einseitig gestalten. Es bedeutet auch, mich zu zeigen mit dem, wie ich bin. Und auch mich einzubringen. Und mal etwas zu erzählen von mir privat und von meinem Urlaub und von den Dingen, die mich sonst so beschäftigen. Von meinen Hobbies oder wenn ich selber Kinder habe oder solche Dinge. Ein Stück weit lebendig zu sein auch als Lehrkraft. Das musste ich auch als Therapeutin lernen müssen. Weil überall in den therapeutischen Schulen bekommt man in der Regel gesagt, man ist wie der analytische Therapeut, keiner geht an, wie der eigene Urlaub war oder sonst irgendwas. Zu merken, dass es eine ganz andere Beziehungsgestaltung ist, wenn man auch mal zwei drei Sätze von sich selber erzählt. Wenn Eltern sich dadurch nicht nur korrigiert fühlen, sondern wissen, dass sind Schwierigkeiten, die haben wir alle mit hochsensiblen Kindern. So ist es ganz was anderes, als man das Gefühl hat, man wird kritisiert. Es sind häufig eine Form von Schutzfunktion, die die Lehrkräfte letztlich haben, indem sie sich so wenig zeigen. Es kann sein, dass es eine Hochsensibilität ist. Es kann eine eigene Unsicherheit quasi ist. Im Sinne von, wenn ich mehr von mir zeige, mache ich mich auch angreifbarer. Aber häufig ist es halt so, wie mit der Beziehung, wenn man es dann schafft, erlebt man das komplette Gegenteil.</p> <p>I: Manchmal denke ich, dass meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin darin besteht, sehr viel zu beobachten und manchmal sehr feinfühlig die Lehrpersonen aus dem Busch zu locken oder zu helfen die Kinder von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Haben sie mir noch Tipps, wie ich Lehrpersonen noch mehr sensibilisieren könnte?</p> <p>N: Ich denke, dass wichtigste ist die <u>Vorbildfunktion</u>. Also mmh. Wir reagieren viel... wir fühlen uns schneller angegriffen, wenn jemand uns sagt, wie wir es machen sollen. Ich weiss, dass haben Lehrkräfte nicht gerne. Das sagen sie mir auch manchmal über die Schulischen Heilpädagogen. Aber wenn sie selber mit dem Kind so sprechen in Anwesenheit der Lehrkraft oder wenn sie sagen: «ich kann mir noch vorstellen, dass es dem Kind vielleicht so und so geht. Was könnte das für uns bedeuten auf das Kind so reagieren?» Das heisst sich selber mit der Lehrkraft in einem zu verbünden, indem sie dieses «wir» bringen. Wie könnten wir auf das Kind eingehen. Dann ist es nicht so «du machst es falsch und ich als Schulische Heilpädagogin sage jetzt dir mal, wie du deinen Unterricht machen musst. Sondern es ist... Ich rege zum Nachdenken an. Und ich höre auch deine Ideen und bringe meine Ideen und wir überlegen gemeinsam, was indem Kind vorgehen könnte und was es vielleicht braucht und wie wir es unterstützen können. Das heisst ihren Blick auf das Kind bekommen sie automatisch damit übertragen auf die Lehrperson und unterstützen sie darin auch selber ihren Blick zu haben und es nicht so als Korrektur zu empfinden. Sondern mehr als wir gemeinsam stecken in der Klemme und dass wir irgendwie überlegen, was braucht das Kind und wie kann sich das wieder gut ins Klassengefüge einbringen. Oder wie können wir bestimmte Dinge lösen.</p> <p>I: Also die Feinfühligkeit der Sprache nutzen und dieses «Wir»- Gefühl schaffen, um Eltern und der Lehrperson und in ein Boot holen?</p> <p>N: Ja. Genau. Ja. Auch indem man es auch vorlebt, indem man selber die feinfühlig Sprache dem Kind gegenüber zeigt. Aber auch indem, wie sie selber über das Kind sprechen. Ich kann ein Kind als aggressives Kind zum Beispiel abstempeln. Es macht einen grossen Unterschied, wenn ich sage, das ist ein Kind mit einem starken emotionalen Ausdruck. So, Ähm. Weil ich damit es nicht in einen negativen «Touch» sozusagen ziehe. Sondern irgendwo zeige, ja es zeigt sehr Emotionen sehr stark. Zeigt es diese eigentlich auch im Positiven? Oh ja. Und dort ist es sehr unterstützend. Damit bekommt dieses abgestempelte Wort «aggressiv» einen ganz anderen Bedeutungskontext im Sinne von, ok...es ist ein Kind mit einem</p>	<p>B lebendig sein</p> <p>B Angreifbarkeit überwinden, um Gegenteil erleben</p> <p>B Vorbildfunktion</p> <p>B Zusammenarbeit unter LP/ SHP</p> <p>F Feinfühlig Sprache entwickeln</p>
--	---	---

<p>469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526</p>	<p>starken Ausdruck. Das ist manchmal gut. Und in manchen Situationen vielleicht nicht so hilfreich. Und dann kann ich das Verhalten in den Situationen, wo es nicht so hilfreich ist, dem Kind vor Augen führen. Kann ihm zeigen, welche Konsequenzen hatte das jetzt. Ist es nützlich? Was könntest du stattdessen tun? Und komme nicht so dazu, das Kind einerseits abzustempeln oder sogar für seinen Charakter quasi in irgendeiner Form abzuwerten. Ich darf jederzeit ein Verhalten kritisieren, welches nicht angemessen ist. Ich darf aber nie das Kind selber in einer Form kritisieren. Und diesen verbalen Unterschied heraus zu kristallisieren, der bei manchen Lehrkräften schnell sozusagen ein Schwarzweiss Denken und Schubladen Ding ist. Das ist eine grosse Qualität, die Sie und ihre Kollegen dort hineinbringen können. Das hat viel damit zu tun, wie sie selber über Kinder sprechen und ihre Perspektive einbringen.</p> <p>I: Ja. Das braucht sehr viel Feingefühl oder die Bereitschaft sich selber das antrainieren. Also das Verhalten und nicht die Person zu kritisieren. Es braucht einen Weg und eine Selbstschulung.</p> <p>N: Ja. Genau. Ja. Definitiv. Und es braucht es mehr, je nachdem wie man selber aufgewachsen ist. Wenn man selber mit Sätzen aufgewachsen ist wie «du nervst». Ist es schwieriger dazu zu kommen, von...wenn du dich so verhältst, ist es</p> <p>I: Nervt es.</p> <p>N: ... anstrengend. Ist es nervig. Sozusagen dieses Verhalten ist schwierig. Und nicht dieses Kind abzuurteilen als «du nervst». Das sicherlich ist was, wo man selber ein Training braucht oder wo es auch hilfreich auch ist, wie kann ich selber meinen Wortschatz dahingehend erweitern. Auch mit mehr emotionalen Ausdrücken ausgestattet zu sein, um ein Kind überhaupt zu unterstützen, indem sich selber ausdrücken zu lernen. Wenn ich irgendwie nur traurig und wütend und fröhlich zur Verfügung habe, ist es schwierig oder schwieriger mindestens so ein Kind auch in diesem Sinne, die eigenen Gefühle ausdrücken zu lernen und in all ihren Facetten kennen lernen zu dürfen.</p> <p>I: Sie haben vorher angesprochen, dass es Kinder gibt, die sich wie in einem Teufelskreis in einer Schulklasse bewegen. Was raten sie da? Das Kind zu versetzen? Einen Neustart in einer anderen Klasse zu wagen? Was können sie da empfehlen bei so einem Teufelskreis?</p> <p>N: Also es gibt schon Extremsituationen, wo es sinnvoll sein kann letztlich, ein Kind zu versetzen. Ich bin immer unglaublich vorsichtig damit, so etwa zu empfehlen. Es ist wirklich immer die aller aller letzte Lösung, wenn wir vorher keine andere finden. Weil das was häufig dann bleibt beim Kind, ist das Gefühl, ich habe versagt. Und das ist das, wie ich auch irgendwie die Kinder nicht in meine Therapie kommen lasse. Ich möchte ihnen eigentlich nicht dieses Gefühl geben von «ich bin falsch» oder «ich mach irgendetwas nicht richtig». Von daher ist es mir wichtiger zu schauen, wie sieht dieser Kreislauf in diesem speziellen Fall ganz genau aus, wer erhält ihn alles auch aufrecht. Und das ist in der Regel nicht nur das Kind. Das spielen Eltern, Lehrpersonen...manchmal noch weitere Bezugspersonen Sozialarbeiter auch Schulische Heilpädagogen wer auch immer alles noch eine Rolle. Wie kann quasi der Kreislauf verändert werden. Der verändert sich in der Regel schon, wenn einer nur etwas anders macht. Dann reagiert nämlich schon das Kind anders. Wenn das Kinder anders reagiert, reagieren auch die Erwachsene wieder anders. Die Frage ist, ist die Verantwortung dann beim Kind etwas zu verändern? Oder können vielleicht auch wir als Erwachsene den Anstoss zur Veränderung geben, wodurch automatisch das Kind anders reagiert. Und wodurch das Kind anders reagiert, fällt es auch uns leichter den Kreislauf im positiven Sinne...die Spirale umzudrehen.</p> <p>I: Das klingt so systemisch.</p> <p>N: Ja. Tatsächlich habe ich natürlich einen systemischen Hintergrund. Es ist aber auch, was ich als Erfahrung letztlich mache. Das es auch passieren kann, dass die Lehrpersonen, die sich angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen, aus dem Kind, durchwegs auch hinterher zugeben, es war ein Kind, weil es zuerst nicht sympathisch war, weil es eben so schwierig war. Wenn sie es aber geschafft haben, sich nachher mit dem Kind auseinanderzusetzen und plötzlich auch ein Gefühl dafür und eine Sympathie zu entwickeln, dann werden es häufig die Kinder, die sie dann irgendwie am meistens ins Herz schliessen. Die wie eine Form von besonderer Aufmerksamkeit haben, weil sie eine gewisse emotionale Zuwendung automatisch bekommen. Wir alle sind nicht frei davon, dass uns manche Menschen näher am Herzen liegen und manche weniger. Das geht auch Lehrpersonen so. Und dafür kann man sie nicht verurteilen. Und nur wenn man so was wirklich in keinsterweise</p>	<p>F emotionaler Wortschatz erweitern</p> <p>B Auseinandersetzung mit schwierigen Kindern = Prozess zum Guten</p>
--	---	---

527	sieht, kann es unter anderem hilfreich sein, das bedeutet aber auch, dass nicht nur die Lehr-	
528	person, das ist meistens die Schulleitung und so verschiedene Institutionalisierungen, so-	
529	wie mit daran beteiligt dessen, dass sich dort nichts bewegt. Und wenn man dann, irgend-	
530	wie das Gefühl hat von, wir stehen wirklich als Eltern vielleicht mit unserem Kind alleine auf	
531	weiter Flur, wir kriegen nirgendwo Unterstützung. Eigentlich, dass es jemanden gibt, der	
532	sich für unser Kind interessiert und versucht wird ein Verständnis zu bekommen, ist es	
533	durchaus auch mal sinnvoll über eine Versetzung nachzudenken, aber nie als einer der ers-	
534	ten Optionen eher als eine der letzteren Möglichkeiten.	
535	I: Was ich merkte ist, dass es manchmal hilft einen Kontext zu finden, wenn man die Lehr-	
536	personen nach den Ressourcen des Kindes fragt. Oft verharren sie in den Schwierigkeiten	
537	mit dem Kind. Beim Beobachten und Hervorgraben der Ressourcen des Kindes, dann kom-	
538	men oft immer weiter. Das hilft immer sehr. Ich bin bei Elterngesprächen bemüht, diese	
539	Ressourcen des Kindes zu nennen.	
540	N: Unbedingt. Unbedingt. Das hilft ja auch wieder so ein Kind in der Ganzheit zu sehen.	F Ganzheitlichkeit
541	Denn wir alle neigen dazu, wenn wir uns ein Bild gemacht haben, dieses Bild zu bestärken.	
542	Wir haben dann eine selektive Aufmerksamkeit. Egal bei was. Ob wir dieses Auto kaufen	
543	wollen oder ob wir diesen Mann auswählen in unserem Leben. Wir sind dann selektiv auf-	
544	merksam und suchen nur Argumente für dieses Auto oder die für diesen Mann sprechen.	
545	Und sehen auch immer nur das Positive. Und dass kann dann auch passieren, dass es plötz-	
546	lich kippt. Dann ist der Mann plötzlich gar nicht mehr so gut. Und dann sehen wir plötzlich	
547	nur das Negative und summieren das plötzlich die ganze Zeit auf. Vielleicht mit der Konse-	
548	quenz, dass wir uns trennen und erst viel viel später zurückblicken und sehen, da war ja	
549	auch etwas Schönes. Und das passiert natürlich den Lehrkräften genauso. Das ist so ein	
550	inneres Prinzip sozusagen dessen, wenn sie so einen Fokus bekommen auf das Kind im ne-	
551	gativen Sinne, dann summieren die alles auf, was das Kind schon wieder falsch gemacht hat	
552	und was alles so anstrengend ist und so.	
553	Und tatsächlich dort Beobachtungsaufgaben auch zu geben und auch nach den Ressourcen	
554	zu fragen, um die andere Seite zu beleuchten das Ganze wieder in die Balance zu bringen,	
555	finde ich eine ganz ganz schöne Idee ihrer Seite.	
556	I: Wir sind langsam gegen Ende des Interviews. Das Gespräch war so fließend. Sie haben	
557	sehr viel erzählt und somit erübrigten sich einige meiner Fragen.	
558	Gibt es noch etwas, was sie im Umgang mit hochsensiblen Kinder weitergeben möchten?	
559	N: Ich denke das, was wir schon die ganze Zeit schon gesagt haben; dieses feinfühlig be-	B Zuhören
560	ziehungsorientierte auf die Kinder Eingehen. Und das bedeutet mehr zu hören lernen. Statt	B Interesse
561	immer zu reden als Lehrkräfte beispielsweise und auch als Eltern. Zu lernen den Kindern	
562	wirklich zu zuhören. Sie zu fragen. Und an ihnen Interesse zu zeigen. Und dabei zu sein oder	
563	sie indem zu unterstützen bestimmte Dinge, die sie interessieren, weiterzuverfolgen. Zum	
564	Beispiel ob es Hobbies sind, ob das Dinge sind, wo ich halt vielleicht mal zu einem Fussball-	
565	match gehe. Was mich als Mama vielleicht sonst nicht interessieren würde, aber wenn ich	
566	nun mal einen Sohn habe, der dort spielt, dann ist es total wichtig, dass ich da bin. Und	F Beziehungs-
567	über, das eine gute Beziehung zu den Kindern zu pflegen, so dass sie wie dieses Gefühl von	pflege schafft Ge-
568	Geborgenheit haben. Denn wenn sie mit dem gut ausgestattet sind und so etwas wie eine	borgenheit
569	Fortsetzung des Urvertrauens in ihrer Familie erleben... dann sind sie gerüstet die Hochsen-	
570	sibilität als was Schönes zu erleben, was ihnen eine gewisse Stärke auch gibt und was sie	
571	nicht immer als Manko irgendwie von «ich bin so eingeschränkt» und «ich bin so schnell	
572	überflutet» und «mir ist so schnell alles zu viel». Sondern wo sie eher das Gefühl haben	
573	«Wow, ich kann so viel mehr wahrnehmen und ich kann deshalb auch Situationen schon	
574	voraussehen und viel besser Sachen vorher regulieren und sehen, was da kommt und mich	
575	anpassen und auch andere unterstützen und hilfsbereit sein, so dass sie mehr auf der posi-	
576	tiven hochsensiblen Seite sozusagen leben können. Es auch Ressource verstehen und un-	
577	terstützt werden. Wie vor allem auf Jungenseite her immer noch passiert so im Sinne von	
578	«ein Indianer kennt keinen Schmerz» mässig...die Erziehung zur Härte.	A Schwierigkei-
579	Und das ist dann gerade für hochsensible Jungen extrem schwierig, da einen Umgang auch	ten; hochsensible
580	zu finden und eine eigene Identität als Mann zu entwickeln, wenn ich spüre, das ist eigent-	Jungen
581	lich gar nicht so meins. Ich bin nicht der Kämpfertyp. Ich raufe gar nicht gerne mit anderen	
582	Jungs. Aber mein Vater erwartet das von mir, dass ich mal zurückschlage...solche Sachen.	
583	Was aber meinem Naturell als hochsensibles Kind nicht unbedingt entspricht. Und dort ein	
584	Stück weit ein Verständnis für das «so sein» des Kindes zu haben und es indem unterstützen	

<p>585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630</p>	<p>und anzunehmen, dass wir mehr von einer Position von neugierig auf die eigenen Kinder sind, als das Gefühl haben, wir müssen sie so und so gestalten oder so müssen sie sich verhalten. Mehr irgendwo ihnen mehr Raum geben und ein Vertrauen auch aussprechen, dass sie viele Dinge schon gut können und machen.</p> <p>I: Es ist sehr schön, wie sie das so sagen. Raum und Zeit, das Ohr den Kindern schenken und neugierig auf sie sein. Ist es auch das, was sie sich für die Schule wünsche? Oder gibt es noch mehr, was ich in meiner Funktion noch mehr in die Schule einbringen kann?</p> <p>N: Ich glaube es ist genau das, was wir vorher angesprochen haben. Diese Perspektive auf das Kind. Das hat vieles mit so einem neugierigen Blick zu tun. Mit einem offenen Blick mit einem nicht wertenden Blick. So etwas ein Stück weit Therapeutisches im Sinne von «Wir nehmen einfach erst mal an, was da ist». Und versuchen zu verstehen, auch wenn es im ersten Moment seltsam ist oder komisch oder nicht verständlich. Dann versuchen wir dahinter zu blicken und zu gucken, warum macht der Mensch solche Dinge. Warum tut jemand, jemand anderem das an? Wie kommt derjenige dazu so zu sein? Und dieser liebevolle Blick auf ein Kind, dass sich überhaupt nicht liebevoll verhält, ist ein Stück weit mit reinzubringen so gerade aus dieser Distanz als Heilpädagogin, wo man nicht jeden Tag so bewusst damit konfrontiert ist, wie eine Lehrperson, die manchmal indem so fest fährt, weil sie dann nur noch diesen negativen Blick hat. Sondern das denn dadurch zu verändern. Und das bedeutet tatsächlich auch bereit zu sein, nicht zu wissen. Es geht mir als Therapeutin genauso. Ich weiss nicht. Aber gemeinsam mit meinem Klienten finde ich heraus, woran es liegt und wir versuchen gemeinsam ein Stück weiter zu kommen. Und dass ist glaube ich, wo sie gute Möglichkeiten haben, die Lehrkraft indem sozusagen zu begleiten von «was könnte es sein?», «was hat das hochsensible Kind dazu getrieben so ausfällig zu sein, wie das Beispiel in der Bibliothek?». Und so mit dir so zu reden und nicht nur auf dem Teil festzustehen von der Lehrkraft, die halt nur jammert «so darf sich doch ein Kind nicht verhalten». Weil es bedeutet, «ja ich gebe dir Recht, tatsächlich darf ein Kind so ein Schimpfwort zu einer Lehrkraft nicht sagen. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir gemeinsam auf die andere Seite des Kindes schauen könnten». Was ist da auf der Seite des Kindes passiert und was könnten wir tun, dass es nicht nochmals passiert. Wir können ja das Kind nicht austauschen. Es ist nun in unserer Klasse. Wenn wir aber ein Verständnis bekommen, welche unerfüllte Bedürfnisse für das Kind dahintergestanden haben und welche Situation von Kontrollverlust das Kind war. Und dass es total unwohl in dieser Situation war. Dass es nicht irgendwie lässig findet. Sondern es schämt sich in Grund und Boden dafür. Kann ich das auch selber ganz anders sehen und kann auch dem Kind wieder ganz anders begegnen. Als wenn ich nur in der Konfrontation bleibe und das Gefühl habe «Hey, so redest du nicht mit mir und was ist da eigentlich passiert».</p> <p>I: ...einen Machtkampf... (Es klopft an der Tür)</p> <p>N: Genau. Dann fange ich eher einen Machtkampf irgendwo mit einem Kind mich zu befinden. Das kann nicht sein. Es ist auch das, was Eltern passiert. Dass sie merken, wir sind nicht mehr in einer Beziehung miteinander, sondern in einem Machtkampf.</p> <p>I: Da sind dann meistens beide die Verlierer.</p> <p>N: Logisch. Natürlich. Die Lehrpersonen verlieren. Und die Eltern verlieren schlimmstenfalls den Kontakt zu ihren Kindern. Und das ist hoch dramatisch.</p> <p>I: Gut. Herzlichen Dank für dieses Interview. Ich bin mit meinen Fragen durch. Es war sehr spannend. Wenn ich mir das anhöre, werde ich sicher noch Aspekte für den Alltag in der Schule heraushören.</p>	<p>B Neugier für Kinder</p> <p>B offener Blick</p> <p>B/ F Prozesse gemeinsam gehen</p>
--	---	---

Nachsorgebogen Interviews

Interview	Frau Nebeling
Ort	Beratungspraxis Dübendorf
Datum	14.5.18

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Viele Fragen ergaben sich, durch ihr erzählen.
Zeit verflieg.

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

Ablauf der Fragen. Vieles ergab sich.

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

siehe 8. Erfahrung, Sicherheit, Überzeugung

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

Mehr führen, Führung behalten.

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht:

→ Interview war auf Deutsch, fast mit einfachen

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

Frau Nebeling wirkt als eine starke Persönlichkeit.
Sie scheint überzeugt von ihrem Wissen, kennt
sich aus, trotz ihrem eher jungen Alter, sehr
erfahren, selbstlicher, präsent...

Ich wollte bei dem Interview stark in der „Praxis“ und
nicht Theorie bleiben.

Interviewleitfaden: Frau Küster

Begrüßung
Dank die Bereitschaft mit mir ein Gespräch zu führen.
Information: dass das Gespräch aufgezeichnet wird und eine anschließende Transkription für das Erfassen der Daten gemacht wird. Die Transkription wird anonym gemacht.
<u>Fragen zur Hochsensibilität</u>
Frage zur Definition:
<ul style="list-style-type: none">- Wie würden Sie Hochsensibilität definieren?- Welches sind die markantesten Merkmale von hochsensiblen Personen?
Erfahrung mit Hochsensibilität:
<ul style="list-style-type: none">- Wann wurden Sie zum ersten Mal mit der Thematik «Hochsensibilität» konfrontiert?- In ihrem Buch schreiben sie, dass Hochsensibilität vererbt ist und nur wenige werden durch traumatische Erfahrungen empfindsam? Kann man in der Praxis unterscheiden, wer von Geburt auf hochsensibel ist oder durch traumatische Erfahrungen Empfindsamkeit entwickelt hat? Gibt es da klare Unterschiede?- Mit welchen Formen der Hochsensibilität hatten/ haben Sie zu tun?- Können Sie da eine Tendenz feststellen?- Was für Fälle gelangen zu Ihnen?- Wie gelangen diese Fälle zu Ihnen?- Wie setzt sich Ihr Arbeitsfeld zusammen? Welche Aufgaben gestalten Ihren Alltag?- In Ihrem Buch vergleichen sie hochsensible Menschen mit einer Orchidee und die anderen mit Gänseblümchen. Wurden sie schon einmal darauf angesprochen evtl. kritisiert?- Mir persönlich gefällt dieser Vergleich von Wesenszügen. In meiner Arbeit kann ich dann den Nährboden bzw. die Erde genauer definieren.- Wie würden sie diesen Nährboden erläutern? Welche Elemente brauche hochsensible Menschen, um sich zu entwickeln?
Fragen zur Forschung:
<ul style="list-style-type: none">- Sie haben Pionierarbeit mit der Gründung ihres Institutes in der Schweiz geleistet. Auch werden sie in der Fachliteratur zitiert oder auf Sie Bezug genommen, wie zum Beispiel von Georg Parlow im Kapitel der Typologien. Gibt es noch weitere Pioniere oder nennenswerte Namen der aktuellen Forschung über Hochsensibilität?- Woran wird aktuell im Gebiet der Hochsensibilität geforscht?- Führen Sie selber Forschungsarbeit im Gebiet der Hochsensibilität Durch?- Gibt es in der Neuropsychologie oder Neurobiologie aktuelle Erkenntnisse der Forschung über HSP, die Sie bereits wissen und noch nicht verschriftlicht worden sind? Im Moment boomt das Thema «Hochsensibilität». Auf dem Markt gibt es sehr viele Bücher. Viele verwechseln Selbstfindung mit Hochsensibilität. Wie grenzen Sie sich von der esoterischen Strömung ab?- Ich schätze ihr Buch «Hochsensibilität- Empfindsamkeit leben und verstehen» sehr. Das Wichtigste wird neutral und kurz prägnant weitergegeben. Gibt es noch andere Bücher, die Sie in diesem Gebiet empfehlen?

Fragen zu Kindern mit Hochsensibilität in der Schule

Erkennen:

- Ich schreibe meine Arbeit über Kinder mit Hochsensibilität in der Schule. Wie viele Kinder sind in einer Klasse hochsensibel? Kann man von den 20% ausgehen? (25 SuS – 5 HSK?)
- Inwiefern kann eine Lehrperson ein hochsensibles Kind erkennen? Welches sind klare Indizien?
- Wie kann ich hochsensible Kinder klar von andern Diagnosen wie zum Beispiel Kindern mit AD(H)S unterscheiden?
- Wie kann ich hochsensible Kinder klar von Autismus abgrenzen?
- Ist Hochsensibilität und Hochbegabung bei Kindern ein Thema?
- Bei der Recherche im Internet stiess ich auf den Begriff «Komorbidität»? Kennen sie Fälle von Komorbidität? Gibt es Kinder die hochsensibel sind und noch zusätzliche Diagnosen haben? Welches sind die häufigsten Fälle?

Fragen zur Unterstützung:

- Muss Ihrer Meinung nach, der Unterricht spezielle für die Bedürfnisse von Hochsensiblen angepasst werden?
- Welche Unterrichtsmethoden empfehlen Sie einzusetzen?
- Welche Tipps würden Sie generell den Lehrpersonen im Umgang mit HSK geben?
- Welche Eigenschaften sollte eine Lehrperson im Umgang mit hochsensiblen Kindern haben?
- Was muss beachtet werden, wenn hochsensible Kinder im Klassenzimmer arbeiten?
- Worin sehen sie die Aufgabe von Schulischen Heilpädagogin in der Arbeit mit hochsensiblen Kindern?

Fragen zu herausfordernden Situationen mit hochsensiblen Kindern:

- Gibt es herausfordernde Situationen mit dem hochsensiblen Kind? Wie können/ könnten diese sein?
- Was sind die Kennzeichen von auffälligen Verhalten bei Hochsensiblen?
- Können Sie Tipps geben, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann?

Fragen zur Sozialisation in einer Klasse:

- Wie sind ihrer Meinung nach hochsensible Kinder in Klassen integriert?
- Gibt es spezielle Tipps für Lehrpersonen, um die Integration zu verbessern?
- Wie sind die Freundschaften von hochsensiblen Kindern? Tiefgreifende oder Oberflächliche?
- Was wissen Sie über die Freizeitgestaltung von hochsensiblen Kindern?

Abschluss

- Gibt es etwas, was Sie zum Umgang mit hochsensiblen Kindern weitergeben möchten?
- Gibt es noch etwas, was Sie anderen im Umgang mit hochsensiblen Kind raten können?
- Gibt es noch etwas, was Sie mir auf den Weg geben können?

Dank. Übereichen von einem kleinen Dankeschön. (Orchidee als Dank)

Verabschiedung und wenn Sie möchte, schicke ich ein Exemplar meiner Arbeit, wenn sie fertig ist.

1	Transkription Interview Frau Küster (ehemals Schorr)	
2	Datum: 2.11.2017	
3	Uhrzeit: 14:15	
4	Dauer: 74 min	
5	Ort: Altstätten (SG)	
6	Hinweis: Frau Küster gründete das Institut für Hochsensibilität in Altstätten (SG) und führt es	
7		
8	K: Erst einmal freut es mich, dass sie sich diesem Thema widmen. Wie kommt es dazu? Finden sie da eine eigene Betroffenheit?	
9		
10	I: Wir hatten eine Vorlesung von einer Dozentin. Und die hat es eigentlich thematisiert als Risikofaktor von verhaltensauffälligen Kindern. Das war für mich ein Aha- Effekt. Es ist also doch etwas Wissenschaftliches. Es hat mich gereizt. Es ist also nicht eine esoterische Schiene, sondern es gibt Beweise dafür. Ich habe mich auch verstanden gefühlt, denn meine Eltern haben mich früher als Kind manchmal als einen «Pingpong- Ball» bezeichnet, weil ich meine Stimmungen schnell für Sie ohne Grund ändern konnte. Und ich dachte, ja das könnte noch passen. Doch vor allem merke ich bei meinem ältesten Sohn, der ist sehr feinfühlig, er spürt Stimmungen, er hat eine enge Verbindung zur Natur...zu Tieren. Er kann einfach Eidechsen fangen. Er hat keine Hemmungen. Er beobachtet. Er verschmilzt. Die Lehrpersonen hatten den Verdacht zuerst auf ADHS, jetzt merken sie eine Lese- Rechtschreibschwäche und jetzt alles Mögliche. Wenn er die Ruhe hat und man ihn begleitet, dann kann er das. Und ich kenne andere Fälle von ADHS von meiner Arbeit her. Und ich habe dann gefunden, doch es interessiert mich. In den Sommerferien war ich dann entmutigt, weil ich ein Stapel von Arbeiten bekommen habe und dann habe ich gedacht «Oh, nein. Ich kann ja gar nichts mehr Neues schreiben».	
25	K: In der Schule für Heilpädagogik gibt es eben schon ein paar, welche darüber geschrieben haben.	
27	I: Ja, es ist ein Modethema geworden.	
28	K: Ich mag diesen Begriff nicht. Weil ... es klingt so abwertend, wie es etwas neu Erfundenes wäre und so. Und es ist es nicht. Aber es ist schon so, dass es in der Öffentlichkeit angekommen ist und dass man schon sagen kann, dass ein Spot drauf gerichtet wird und dass sich viele Menschen darin wiedererkennen. Und es hat vielleicht etwas mit unserer Zeit zu tun. Aber nicht mit der Tatsache an sich, dass es hochsensible Menschen gibt. Das denke ich schon. Von daher glaube ich, muss man schon etwas unterscheiden.	
34	I: Oder auch vorsichtig sein. Bei der praktischen Prüfung fragte mich der Experte über was ich meine Masterarbeit schreibe. Als ich ihm antwortete, dass über Hochsensibilität schreibe, meinte er: «Oh, das ist ein Modethema.» Ich dachte, was und er ist Heilpädagoge? Diese Reaktion hat mich etwas schockiert.	
38	K: Ja. Ja. Ja. Es findet viel Widerhall. Und wenn man das als Mode bezeichnen will, meine Güte, aber ich finde es immer ein bisschen abwertend...so wie er auch gesagt hat. Das wird den Themen nicht gerecht.	
41	I: Als ich in der Literatur forschte...da war der Herr Schweingruber. Da war ich erstaunt. Das Buch ist ja vergriffen, aber im Internet gibt es Beiträge und ich dachte «wow». Ich meine, dass ist eine ganz andere Zeit. Er schrieb Sachen nieder, die andere heute auch niederschreiben.	
45	K: Genau. Und auch heute noch Gültigkeit haben. Ich habe sein Buch auch. Man kann es sich noch antiquarisch besorgen. Und es lohnt sich auch, weil er einfach aus seiner Praxis Beobachtungen, er war ja Theologe, wirklich das beschreibt, was wir heute unter hochsensible Menschen verstehen und eben auch Rückschlüsse daraus zieht, was brauchen Hochsensible, um in der Gesellschaft zu bestehen. Ich sage es nun einmal so. Und das gilt eigentlich bis heute.	
51	I: Ja, ich war beeindruckt und dachte «wow». Spannend.	
52	K: Absolut. Und schon das alleine ist der Beweis, dass es eben kein Modethema ist. Ich mein, er hat sein Buch in den 30er Jahren geschrieben, letztes Jahrhundert und es ist neu aufgelegt worden 1968, glaube ich. Und damals hat es nicht viel Wiederhall gefunden in der Gesellschaft. Auch weil es eine andere Zeit war, aber es gab es immer schon. Auch C.G. Jung hat schon 1930 von sensiblen Temperamenten gesprochen. Von daher...es stimmt einfach nicht.	
57	I: Mein Vater ist sehr begeistert von Indianern. Ich denke immer,	
58	die Medizinmänner müssten diese Gabe haben.	

59	K: Überhaupt Naturvölker....absolut. Ja. Sie haben sicher noch einige Fragen.	
60	I: Ich möchte mit meinen Fragen starten. Wie würden sie Hochsensibilität definieren?	
61	K: Also für mich ist es...Hochsensible Menschen sind mit einem Nervensystem ausgestattet,	A Verstärker im NS (Nervensystem)
62	welches sie innere und äussere Reize wie durch einen Verstärker empfinden lässt. Also sie	
63	haben sicher schon recherchiert oder gelesen, es gibt Hinweise darauf, dass es im Gehirn	
64	verstärkte Aktivitäten gibt, in den Bereichen, die für die Detailwahrnehmung und für das	
65	vernetzte Denken zuständig sind. Und das Nervensystem hängt ja auch mit dem Gehirn zu-	
66	sammen und mit allen anderen Organen und es reagiert einfach auf Reize jeglicher Art. Das	
67	ist bei allen Menschen so, aber bei Hochsensible besonders verstärkt. Und da geht es eben	A innere & äussere Reize
68	nicht nur um äussere Reize wie Geräusche, sondern auch innere Reize, also Gedanken und	
69	Gefühle auch Körperreaktionen stellen Reize da. Und das Nervensystem hört da einfach immer	
70	zu.	
71	I: Das habe ich gelesen, dass Hochsensible eine erhöhte Produktion an Neurotransmitter,	
72	also Botenstoffe, die Informationen ans Gehirn transportieren.	
73	K: Ja, das ist noch nicht so gesichert. Aber es muss...es müssen da Prozesse stattfinden. Aron	A höhere Aktivität des NS
74	geht zum Beispiel davon aus, dass es sich um eine komplexere Verarbeitung handelt. Und	
75	die Verarbeitung im Gehirn geschieht auch durch Botenstoffe. Da feuern die Synapsen ir-	
76	gendwie etwas anders. Belegt ist die erhöhte Aktivität in den verschiedenen Gehirnregionen	
77	und die erhöhte Aktivität des Nervensystems allgemein.	
78	I: Welches sind die markantesten Merkmale von hochsensiblen Personen?	
79	K: Da greife ich auch auf Elaine Aron zurück, weil sie einfach die Pionierin ist auf diesem	A
80	Gebiet und bis zum heutigen Tag auch ihre Forschungen da auch macht. Sie hat in ihrem	Emotionale Intensität
81	Buch «Hochsensible Menschen in der Psychotherapie» hat sie vier Kriterien beschrieben, die	
82	alle erfüllt sein müssen, damit man von Hochsensibilität sprechen kann. Das erste ist, die	
83	emotionale Intensität. Hochsensible Menschen empfinden immer emotional intensiv. Sind	
84	sehr emotional. Was teilweise auch mit einer verstärkten Empathie einhergeht. Also dieses Hin-	Übererregbarkeit
85	einversetzen in andere oder auch anzunehmen, was andere von einem erwarten und sich	
86	danach zu richten. Also emotionale Intensität ist das eine. Dann Übererregbarkeit. Also eben	
87	dieses schnell irritierbar zu sein und schnell auch auf bereits jegliche Art zu reagieren. Gründ-	Gründliche Informationsverarbeitung
88	liche Informationsverarbeitung. Also das zielt darauf ab, dass das Gehirn anders verarbeitet.	
89	Da es auch mehr da ist, zu verarbeiten. Und das vierte ist die sensorische Empfindlichkeit.	
90	Das hochsensible Menschen auch immer wo auch ein Teil Sensorik haben, der besonders	Sensorik
91	ausgeprägt ist. Also ich kenne viele Leute, die Geräusch empfindlich sind oder auch Gerüche	
92	wahrnehmen oder über die Haut, über den Tastsinn...da darf nichts engen. Die Stoffe müssen	
93	angenehm sein.	
94	I: ...keine Etiketten...oder Nähten bei den Socken. (beide lachen)	
95	K: Jawohl. Und das könnte auch eine Ähnlichkeit zum ADS sein. Doch wichtig ist, dass alle	
96	vier Kriterien wirklich erfüllt sein müssen, um von Hochsensibilität sprechen zu können. Also	
97	nicht nur die sensorische Empfindlichkeit oder nur die Übererregbarkeit. Das würde nicht	
98	reichen. Und dann kann man natürlich genauer hinschauen, welche Situationen passen zu	
99	welchen Kriterien und versuchen einzuordnen und dann kommt man dem schon auf die Spur	
100	gerade so in ihrem Bereich der Schule. Da empfehle ich gerne, wirklich klare Situationen zu	
101	haben, in denen sich dann etwas zeigt. Und die darauf hin zu analysieren, wenn man so die-	
102	ses Raster von den vier Kriterien zu Grunde liegt. Wo könnte es hinpassen. Und wenn etwas	
103	nicht erfüllt ist, dann spricht es dann wahrscheinlich eher für ADS/ADHS als für Hochsensibi-	
104	lität. Aber es kann natürlich auch sein, dass auch beides in Kombination da ist.	
105	I: Wäre ich später darauf gekommen von den Fragen. Die Komorbidität wie man dem manch-	
106	mal sagt.	
107	K: Genau. Wir können immer wieder zurückkommen.	
108	I: Ein bisschen «Switchen»...Wann wurden sie zum ersten Mal mit der Thematik der Hoch-	
109	sensibilität konfrontiert?	
110	K: Das ist jetzt zehn Jahre her. 2007 als mich eine Freundin anrief und mir von einem Buch	
111	erzählt hat, was sie zu diesem Thema gefunden hat in einer Buchhandlung in St. Gallen. Und	
112	ich habe den Begriff gehört und da hat es in mir etwas ausgelöst. Ich habe gewusst: «Aha.	
113	Das ist es, worüber ich gerade mit dieser Freundin so viel ausgetauscht habe». Warum wir	
114	das Gefühl gehabt haben...wir nehmen anders wahr als andere Menschen. Und fühlen uns	
115	überhaupt ein bisschen anders. Und dann bin ich in die Buchhandlung und habe mir alles	
116	besorgt, was es auf dem deutschsprachigen Markt gab. Das war damals nicht so viel. Das	

117	waren drei bis vier Bücher und heute sind es diese ersten zwei Bücherregale... diese zwei da	
118	oben. (zeigt auf zwei Bücherregale).	
119	I: Einige erkenne ich wieder.	
120	K: Jawohl. Also es war noch überschaubar. Und ich habe dann alles gelesen, was es gab. Und	
121	ich habe mich in keinem Buch so wiedergefunden, wie in den Büchern dazu. Dann habe ich	
122	schon eine Praxis gehabt und auch schon viel gelesen- psychologische Fachliteratur und so.	
123	Gleichzeitig habe ich auch sagen müssen, dass ist es jetzt. Dann hat mich das Thema nicht	
124	mehr losgelassen. Dann habe ich gefunden, dann muss es eigentlich auch Fachleute geben,	
125	wenn es schon Bücher dazu gibt, die sich damit beschäftigen. Hier in der Schweiz gab es	
126	damals aber noch gar nichts. In Österreich und Deutschland ein bisschen mehr...dann habe	
127	ich gefunden, ok, dann mache ich es halt. Dann war die Idee geborgen, mich zu spezialisieren.	
128	Und dann führte eins zum anderen praktisch. Ich glaube, ich bin schon der Experte der ers-	
129	ten Stunde gerade hier in der Schweiz, obwohl ich nicht aus der Schweiz komme ursprüng-	
130	lich.	
131	I: ...wolte ich schon ansprechen..(beide lachen).	
132	K: Es gab es einfach nicht. Es schien mir einfach ein wichtiges Thema zu sein, weil es für mich	
133	so viel erklärbar gemacht hat. Und so viel auch...auf einmal habe ich so viel verstanden aus	
134	meinem eigenen Leben. Dann habe ich gefunden, da muss es auch andere Leute geben, die	
135	davon profitieren können. Und eben damals habe ich schon mit Klienten und Klientinnen	
136	gearbeitet und dann habe ich drei bis vier Leute direkt gesehen, die auch so verortet habe.	
137	Und dann war es eigentlich so ein organisches Geschehen. Es war wie Folge richtig.	
138	I: Es ist spannend. Als ich ihr kleines Buch gelesen habe, welches so kurz und bündig, aber	
139	doch so klar geschrieben ist, dann habe ich gefunden «Aja. Ich verstehe jetzt». Ich fühlte	
140	mich als Kind manchmal auch immer anders und man muss sich wie so anpassen...	
141	K: ...an die ach so harte Welt.	
142	I: Genau.	
143	<u>K: Das ist eigentlich alles Quatsch, weil wir gestalten die Welt selber. Wir haben Einfluss da-</u>	F Selbstbestim-
144	<u>rauf, wie hart oder wie weich sie ist.</u> Ich denke ein bisschen mehr Sensibilität dürfte der Welt	mung
145	sehr gut tun, wenn man sich so umguckt. Aber es gibt natürlich noch heute unter Lehrperso-	
146	nen schon auch diese Haltung so nach dem Motto, man muss die Kinder irgendwie bereit	F Wesensart er-
147	machen für das harte Leben und so. Aber ich denke, ihnen wird wahrscheinlich mehr damit	kennen & akzep-
148	geholfen sein, ihre Wesensart zu erkennen und zu akzeptieren und das auch als Ressource	tieren
149	zu sehen.	= Ressource
150	I: ...und darin sehe ich meine Aufgabe. Ich möchte eigentlich die Lehrpersonen dafür sensibi-	
151	lisieren.	
152	K: Schön.	
153	I: Ich habe gemerkt, dass es noch nicht so ein Thema ist.	
154	K: Ja. Ich bin ja auch regelmässig in der Lehrerweiterbildung... auch bei den Zürcher Lehrern	B «Goodwill»
155	von ZAL. Da habe ich jedes Jahr Auftrag. Die Kurse sind immer auch ausgebucht. Was mich	der Lehrperson
156	sehr freut. Aber das ist natürlich persönliches Engagement. Das heisst also viele Lehrperso-	Weiterbildung
157	nen erkennen sich auch in diesem Thema wieder und buchen sich dann ein für so einen Kurs.	
158	Aber es ist nicht obligatorisch, sondern hängt eben vom «Goodwill» der Lehrperson selber	
159	ab. Die die mit dem Thema nichts anfangen können, die kommen da auch gar nicht. Es freut	
160	mich immerhin, dass doch mittlerweile doch einige Lehrpersonen sich weiterbilden gezielt	
161	und auch aufmerksam sind und ihren Kindern gerecht werden möchten und auch merken,	
162	dass es etwas anderes ist als ADS oder ADHS.	
163	I: Ist es auch wirklich. Ich merke schon auch Unterschiede. Ja. Aber ich werde später darauf	
164	zurückkommen.	
165	K: Ok. Sehr schön.	
166	I: Aber ich werde später darauf zurückkommen.	
167	K: Ja. Ok.Gut.	
168	I: Genau. In ihrem Buch schreiben sie, das Hochsensibilität vererbt ist. Nur wenige werden	A/ E Vererbbar-
169	durch traumatische Erfahrungen empfindsam. Auch Aron hat das angetönt. Gibt es da klare	keit
170	Unterschiede? Kann man da in der Praxis Unterschiede machen?	
171	K: Ja. Die gibt es schon. Ich sehe das auch ganz klar bei den Leuten, die zu mir kommen.	
172	Wenn wir davon ausgehen, dass es vererbbar ist, dann muss es sich auch in der Familie ir-	
173	gendwo zeigen. Also Vererbung funktioniert ja nicht so gradlinig, dass man sagen kann, da	
174	ist der hochsensible Elternteil und dann gibt es hochsensible Kinder. Manchmal überspringt	

175	es auch eine Generation und so weiter. Es lohnt sich schon einmal die Fühler auszustrecken.	
176	Und wenn es vererbt ist, dann wird sich schon etwas in der Kindheit davon zeigen. Wenn	
177	man durch eine Traumatisierung empfindlich wird, dann wäre es ein Kriterium für die post-	
178	traumatische Belastungsstörung. Dann gibt es ein davor und ein danach. Dann kann man	
179	wirklich relativ klar sagen, seit diesem Ereignis empfinde ich Gerüche besonders stark. Ich	
180	hatte mal einen Klienten, der ein Herzinfarkt hatte und bei dem war es dann so. Danach ist	
181	dann die Sensorik klar angeschlagen. Er kam dann auch zu mir und zum Thema Hochsensibili-	
182	lität, aber das ist es nicht klassisch. Aber in der Praxis macht das gar nicht so viel Unterschied,	
183	sondern... Manchmal kommen die Leute und fragen, bin ich es, bin ich es nicht. Dann kann	
184	man sich dem auch auf die Spur begeben. Aber für mich wäre auch immer die Frage, was ist	
185	denn das Ziel, es so genau herauszufinden. Bei Schocktraumatas oder bei Ereignissen kann	
186	man es relativ klar dann sagen.	
187	I: Ok. Also das merkt man dann, dass der Mensch vorher anders lebte und dann plötzlich...	
188	K: Ja. Ja. Oder jedenfalls nicht die vier Kriterien vorher erfüllt hat, die ich eben genannt habe.	
189	I: Diese «DOES»?	
190	K: Genau die «DOES». Genau. Und ähm...und...hinterher ist dann wahrscheinlich mehr Über-	
191	erregbarkeit und Sensorik und auch nicht alles im Ausmass vorhanden. Dann kann man sich	
192	also schon auf die Spur machen.	
193	I: Ok? Ja.	
194	K: Ja. Man merkt es auch den Leuten selber an, wie belastet sie wirken oder sind. Das hat	
195	man dann so, mit der Zeit mit der steigenden Erfahrung ein bisschen auch im Blick, zu wem	
196	gehört es als Wesen...es kann natürlich schon etwas sein, dass vorher etwas schon da war	
197	als Veranlagung, aber vielleicht auch gar nicht so aufgefallen ist und dann durch das Trauma	
198	zum Vorschein gekommen ist. Das gibt es natürlich schon auch.	
199	I: Ja. Das würde ich jetzt bei mir eher so sagen. Weil ich auch gelernt habe in der Kindheit	
200	mich anzupassen oder wurde gezwungen. Das merke ich.	
201	K: Jawohl. Da kann man natürlich schon auch schauen. Das wäre dann prozesshafte Arbeit.	
202	Wie hat das genau ausgesehen? Wie war das Grundlebensgefühl? Wie würden sie so ihr	
203	kindliche Wesen beschreiben ohne die äusseren Umstände, die sie dazu gezwungen haben	
204	etwas anders zu machen, als sie eigentlich gewesen sind. Man kann sich da auf die Spur be-	
205	geben. Den meisten Erwachsenen ist es gar nicht so wichtig, woher es kommt. Sondern es	
206	geht dann eher mit dem Umgang damit.	
207	I: Wie gehe ich weiter?	
208	K: Genau. Genau.	
209	I: Wie lebe ich damit?	
210	K: Genau. Wie gehe ich damit um mit der Übererregbarkeit? Oder oder dass es mir schnell	F Indizien sam-
211	alles zu viel wird? Aber sie haben dann Kinder in ihrer Obhut. Da kann man...also da finde ich	meln
212	es ganz wichtig, klare Situationen dazu zu sammeln oder Indizien zu sammeln, die dafürspre-	
213	chen würden.	
214	I: Gibt es bestimmte Formen von Hochsensibilität, wo sie speziell damit zu tun hatten oder	
215	haben?	
216	Oder ist es ihnen nicht so wichtig, sondern sie schauen, wie sie damit umgehen?	
217	K: Also bestimmte Formen...? (überlegt)	
218	I: Sie haben eine Typologie...sie wurden auch von Georg Parlow zitiert, mit ihren vier Typen	A vier Typen von
219	von Hochsensibilität. Gibt es eine Form, die mehrheitlich vorkommt?	HSP
220	K: Das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, sondern einfach aus meiner Praxisbeobach-	
221	tungen entstanden. Würde ich sagen, dass der grösste Teil der hochsensiblen Menschen, die	
222	mir begegnet sind, empathisch sind. Und das würde auch Elaine Arons These bestätigen, dass	
223	eben zur emotionalen Intensität auch ein gewisses Mass an Empathie gehört, weil nur emo-	A Empathischer
224	tional intensiv zu sein, ohne Empathie, dann würde man von Narzissmus sprechen oder von	Typ mehrheit-
225	anderen Störungen. Also von daher gehört ein gewisses Mass an Empathie dazu. Aber es	lich
226	muss sich nicht immer nur in Einfühlungsvermögen äussern, sondern auch dass man darin	
227	annimmt, man muss irgendwie anders sein. Weil man etwas auffängt vom gegenüber. Ich	
228	glaube das ist die grössere Gruppe. Bei Männer stelle ich fest, überwiegt doch auch der kog-	
229	nitive Teil. Das kann natürlich auch ein Stück weit, Sozialisation sein. Weil auch Männer dahin	
230	trainiert werden. Und ich habe aber mittlerweile auch ganz tolle empathische Männer, die	A Männer oft
231	zu mir kommen in die Beratung und sich auf die Spur ihrer Sensibilität machen wollen. Das	kognitiv hoch-
232	begrüsse ich natürlich sehr. Da entsteht wirklich auch etwas Neues. Ja.	sensibel

233	Also so würde ich das sagen.	
234	I: Ich habe einen Bekannten, der ist Informatiker. Wenn ich ihn so beobachte...ich habe das	
235	Thema noch nie angeschnitten. Er hat auch Mühe mit der Welt zurecht zu kommen. Sagt er	
236	auch manchmal selber. Meine Freundin und ich haben es noch nicht so thematisiert.	
237	K: Es gibt viele hochsensible Männer, die vor allem in der IT- Branche wirklich auch zuhause	
238	sind. Es liegt sicher auch an dem vernetzten Denken. Und an den Schlussfolgerungen und an	A Kognitiver
239	den Lösungsansätzen suchen und so. Also von da her würde schon mal passen.	Typ: vernetzte
240	I: Als ich von ihren vier Typen im Buch gelesen zu haben, kam er mir gerade in den Sinn. Der	Denken,
241	Programmierer, clever alles, was er im IT auf die Beine stellt, sehr schüchtern, fühlt sich sehr	Schlussfolgerun-
242	schnell unwohl....	gen und Lö-
243	K: Spannend.	sungsansätze
244	I: Ja. Ja. Sehr. Wir haben uns wirklich noch nicht getraut, das Thema anzusprechen. (beide	suchen
245	lachen)	
246	K: Vielleicht weiss er es schon längst und traut sich seinerseits nicht. (lacht)	
247	I: Das kann gut sein. Irgendjemand muss wohl den Sprung machen und ihn darauf anspre-	
248	chen und er wird vielleicht erleichtert sein. (beide lachen)	
249	K: (wird wieder ernster) Vielleicht. Ich meine auch da wäre so für mich die Frage, was ist das	F Hochsensibili-
250	Ziel? Warum möchten sie es ansprechen? Das ist für Kinder genau das Gleiche. Man muss	tät nicht thema-
251	nicht unbedingt den Elefanten in den Raum holen, sondern sich überlegen, was möchte ich	tisieren, <u>den ei-</u>
252	denn damit. Für mich war das eine Erleichterung, als ich darüber gehört habe oder gelesen	<u>genen Weg las-</u>
253	habe. Ich weiss nicht, wie ich reagiert hätte, wenn man mir jemand gesagt hätte: «Du ich	<u>sen</u>
254	glaube, du bist ist, du bist auch hochsensibel».	
255	I: Das wäre wie ein Stempel.	
256	K: Genau. Kann ich ehrlich nicht sagen. Also ich habe mir das selber erarbeitet. Ich glaube,	
257	das ist oftmals der nachhaltigere Weg. (lacht wieder). Aber ich meine, wenn sie über ihre	
258	Arbeit sprechen, dann ist das Thema schon da.	
259	I: Ich habe auch schon eine Idee, wie ich ihn involvieren könnte. Als ich die «DOES» von Aron	
260	gelesen habe und ihre Typologien, da habe ich mir schon überlegt, ob man Beobachtungsbogen	
261	kreieren kann für die Kinder also für die Lehrpersonen, dass sie beobachten können,	
262	um zu sehen, in welche Richtung die Hochsensibilität auch geht.	
263	K: Sie haben sicherlich den Fragebogen von Aron gesehen. Also nicht nur den für Erwach-	
264	sene. Es gibt auch einen für Kinder. I: Ich habe diesen für Kinder.	
265	K: Es ist natürlich irgendwo unbefriedigend und braucht ein bisschen noch Unterfütterung.	
266	Da finde ich Ulrike Hänsel ganz gut. Sie hat in ihrem Buch einen Fragekatalog (K. steht auf	
267	und holt ein Buch aus dem Regal und reicht es mir). Ich glaube es ist in dem hier. Sie hat	
268	einen Fragkatalog drin. Und der richtet sich zwar an Erwachsene, aber den könnte man auch	
269	adaptieren an Kinder. Weil da ist wirklich zu jedem Bereich Wahrnehmung, Denken, Fühlen,	
270	Beobachten und so viele verschiedene Fragen aufgeführt so aus ihrer Praxisbeobachtung	
271	heraus auch. Ich finde, es sollte eher in so eine Form stattfinden. Das man irgendwo eine	
272	Idee hat wonach oder worauf sollte ich achten. Ich schaue gerade mal obs...	
273	I: Ich denke gerade auch, dass ich mir sonst das Buch bestelle...	
274	K: Ja nicht, dass sie sich das Falsche bestellen. (I gibt K das Buch. K sucht in den Büchern	
275	nach). Es kann nämlich auch sein...dass...es in dem hier drin ist. (K sucht weiter in einem an-	
276	deren Buch). ...Ah. Genau. Hier drin ist es. Es war da...Ja. Genau eben hier. Da fängt es an und	
277	dann bis zu den folgenden Seiten. Und da sehen sie schon, dass das schon sehr ausführlich	
278	ist. Und ich finde, so müsste es eigentlich gehandhabt werden. Es ist zwar nicht wissenschaft-	
279	lich, aber zugrunde liegen ja die «DOES»- Kriterien. Und da glaube ich, ist es wichtig dann ein	
280	bisschen mehr zu fragen und nachzuforschen.	
281	I: Ja. Ich bin mit einer Lehrerin zusammen gehockt und wir sind die Kinder durchgegangen	
282	und wir haben...wir hätten für einige den Fragebogen wie ausfüllen können. Und wir sind	
283	dann auch zurück auf die «DOES» und konnten das dann wieder minimieren.	
284	K: Ah. Sehr gut. Jawohl.	
285	I: Sie hat zum Glück auch sehr viel gelesen darüber und wir konnten uns dann austauschen.	
286	Ich fand es dann schon auch sehr schwierig. Ist wie nicht sehr ausführlich der Bogen.	
287	K: Erstmal das und ich denke, es braucht wirklich gezielte und geschulte Beobachtung auch.	B Gezielte, ge-
288	Also Beispiel Konzentrationsverlust oder so. Und Hochsensible können sich wirklich gut konz-	schulte Be-
289	zentrieren in der Regel, nur im Zustand der Überstimulation eben nicht. Und da kann man	obachtung
290	auch beobachten, nimmt es im Laufe des Vormittags ab die Konzentrationsfähigkeit zum	

291	Beispiel nach der grossen Pause so...in der Regel ist es so...wie ist es mit dem Mittagsloch	A Konzentration
292	oder so etwas. Es ist eben dann nicht das Gleiche wie bei ADS, wo es grundsätzlich Schwierigkeiten	fähigkeit
293	gibt mit der Konzentration, ob sie Ritalin nehmen oder nicht. Da geht es zwar schon	
294	besser, aber eben auch nur für eine gewisse Zeit. Das ist eher eine grundsätzliche Einschränkung,	
295	aber bei Hochsensiblen ist es aber da. Da ist es nicht irgendwie ein Unvermögen, sondern	
296	aufgrund von Überstimulation.	
297	I: Ich habe das bei meinem Sohn bemerkt, dass zu viel läuft im Schulzimmer. Und durch das,	
298	er abgelenkt ist. Ah dort haben Kinder Streit. Und warum haben sie Streit. Soll ich mich nun	
299	involvieren, um Gerechtigkeit zu schaffen?	
300	K: Ganz genau. So etwas machen hochsensible Kinder. Schon alleine, wenn wir beim Schul-	C Schulzimmer-
301	zimmer sind. Manche Lehrpersonen hängen sehr viel auf oder kleben auch sehr viel an die	gestaltung
302	Wände und alles was die Kinder machen, wird irgendwo hingehängt. Und das alleine kann	
303	auch schon überstimulierend sein. Also da ist einfach oft weniger mehr. Und eben dieser	Gefahr Werk-
304	moderne Werkstattunterricht, wo jedes Kind praktisch an seinem Projekt arbeitet im eigenen	stattunterricht
305	Rhythmus, ist eigentlich eine gute Idee, aber für hochsensible Kinder manchmal auch	
306	überstimulierend.	
307	I: Wenn wir gerade über die Kinder sprechen. Man sagt ungefähr 15-20% der Gesellschaft ist	
308	hochsensibel. Ich habe umgerechnet. Wir haben in Zürich Schulklassen à ca. 25-27 Kindern	
309	zum Teil. Dann kann man davon gehen, dass in einer Schulklasse von 25 Kindern fünf Kinder	
310	hochsensibel sind. Ist das so?	
311	K: Das würde ich so auch bestätigen. Ja. Wenn man so diese Zahl nimmt, dann ist es zwar	
312	eine Minderheit. Aber keine so kleine, als dass es sich nicht lohnen würde, sich damit zu	
313	beschäftigen. Das heisst nämlich in jedem Zusammenschluss von Menschen, gibt es da je-	
314	manden. Ob es nun Schulklassen sind oder Vereine, Zusammenschlüsse überall. Unternehmen	
315	natürlich. Und von daher finde ich schon, ist es ein wichtiges Thema. Also Elaine Aron	
316	schreibt auf ihrer Homepage, gibt es eine «Powerpoint». Darin beschreibt sie, dass es auch	
317	Sinn macht, dass es eine Minderheit ist. Weil wenn alle Menschen hochsensibel wären, dann	
318	würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Das wäre nicht so gut. Aber dadurch, dass es eine	
319	Minderheit ist, gibt es eben auch die Möglichkeit dann...sie nennt es die priesterlichen Rat-	A
320	geber...wirklich so etwas Nachdenkliches in die Gesellschaft reinzubringen und den Karren	Priesterliche
321	ein bisschen anders zu steuern. Und darin liegt wohl auch die Aufgabe. Das sehe ich auch so.	Ratgeber
322	Ich stelle diese Zahl von 15-20% auch regelmässig in Frage, weil ich mir auch noch denke, es	
323	könnten auch mehr sein, weil die 20% sind die Menschen, die erfasst sind in der Forschung.	
324	Und die es auch wissen. Ich denke, es gibt ganze viele Leute, die zwar hochsensibel sind, es	
325	aber nicht wissen.	
326	I: Je nach Erziehung?	
327	K: Ja. Genau. Die hochsensibel wären von ihrem Wesen her, die es aber vielleicht gut gelernt	
328	haben, zu verstecken oder zu verleugnen oder so...	
329	I: ..oder sich anzupassen?	
330	K: Genau. Also von daher. Und es gibt sicher bestimmte Berufe, wo die Prozentzahl noch	
331	grösser vertreten ist als andere auch. Also von daher ist es immer ein bisschen mit den Zah-	
332	len. Es gibt jedenfalls einen Hinweis darauf, dass es keine so geringe Menge Menschen be-	
333	trifft.	
334	I: Welche Tipps würden sie Lehrperson geben oder woran erkennen sie am besten, dass sie	
335	es zu tun haben mit einem hochsensiblen Kind.	
336	K: Man muss eben noch schauen, es gibt ja die Kombination hochsensibel und introvertiert	A Introvertierte;
337	oder hochsensibel und extrovertiert. Und je nachdem kann sich das unterschiedlich ausdrü-	zurückgezogen,
338	cken. Hochsensibel introvertierte entsprechen eher dem Bild, was man von hochsensiblen	beobachten,
339	Menschen hat. Also sind eher zurückgezogen, haben ein reichhaltiges Innenleben, beobachten	reichhaltiges In-
340	lieber als dass sie reinspringen ins Tun und empfinden auch sehr stark. Ich meine, das	nenleben
341	kann man schon merken, dass die Kinder auch Dinge, die sie eigentlich persönlich gar nicht	
342	betreffen, besonders stark wahrnehmen. Also ebenso wie sie sagen, es gab Streit, warum	
343	und so. Machen sich viele Gedanken und sind leicht ablenkbar. Wobei das wieder eine Nähe	
344	ist zu ADS. Das alleine würde nicht reichen. Aber so die Kombination ist es einfach. Und	
345	Extrovertierte springen gerne ins Geschehen und haben keine Mühe für «Small talk» oder	Extrovertierte;
346	Kontakte zu knüpfen. Aber es ist gleichermassen schnell erschöpft. Also so diese... was man	gesellschaftlich,
347	gut beobachten kann, ist ein hohes Regenerationsbedürfnis. Wenn viel gelaufen ist oder	mutiger, sozia-
348	auch einfach der normale Schultag, dass es danach doch lange Zeit braucht, um sich wieder	ler Regenerations- bedarf beide

350	einzipendeln so einzunicken. Und das zieht sich dann, denke ich, wie ein roter Faden durch	
351	den Alltag. Das heisst also weniger ist mehr was Aktivitäten angeht. Ganz klar.	
352	I: Also eigentlich, dass man dosiert und strukturiert die Lektionen.	
353	K: Jawohl.	
354	I: Wäre das hilfreich?	
355	K: Das wäre sehr hilfreich. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine Struktur vorzugeben.	C
356	Weil Struktur gibt auch Sicherheit. Und an der können sich hochsensible Kinder sehr stark	Strukturen
357	orientierten. Das finde ich ganz wichtig. Und ich denke, dass sie auch gut davon profitieren,	
358	wenn zum Beispiel am Anfang der Stunde so ein kleines Ritual im Sinne einer Körperreise	Rituale
359	oder so etwas oder einer Fantasiereise geschieht, um sich wieder einzusammeln. Oder am	
360	Ende der Stunde auch. Oder vor allem nach der grossen Pause. Das finde ich ganz, was Wes-	
361	entliches, weil ich denke, das Gewühle und Gewusel in der grossen Pause auf dem Schulhof,	Rhythmisierung
362	ist für hochsensible Kinder nicht wirklich eine Entspannung. Also für die Introvertierten vor	
363	allem. So dass es vielleicht einige Minuten braucht, um sich zu sammeln. Das kann man gut	
364	auch für die ganze Klasse machen, weil es zeigt sich eigentlich, dass die Dinge, die für Hoch-	
365	sensible günstig sind, auch für alle günstig sind. Da profitieren wirklich alle von.	
366	I: Ich merke, dort wo ich jetzt involviert bin in der Schule, die haben Mehrklassen. Die haben	
367	immer zwei Stufen. Sie arbeiten sehr viel mit Wochenplänen, dass die Kinder selber diese	
368	erarbeiten. Wie sehen sie es von der Unterrichtsmethodik her. Gibt es da in ihrer Erfahrung	
369	schon Kinder, die sie begleiten, was sind die Vorteile? Oder was sind die Tipps für Unter-	
370	richtsmethoden?	
371	K: Einfach um das noch richtig zu stellen. Ich arbeite mit Erwachsenen. Ich begleite nicht	
372	Kinder direkt. Ich mache es indirekt über die Eltern und über Lehrpersonen, weil das sind	
373	nochmal ganz andere Ausbildungen und ich bin auch keine Pädagogin. Aber was ich so mit-	
374	bekomme ist, Struktur ist gut. Allerdings darf die Struktur auch nicht zu eng sein. Wochen-	C/ F Wochen-
375	plan finde ich gut. Schlage ich auch vielen Eltern vor, dass sie einen Plan machen für zu Hause,	plan
376	damit das Kind weiss, was wann dran ist. Aber er sollte auch Freiräume lassen für spontane	
377	Ideen oder so etwas. Von daher finde ich, wenn man zwei Stufen gleichzeitig hat, dann ist	
378	natürlich...muss man strukturieren. Geht gar nicht anders. Ich finde Werkstattunterricht ist	
380	wie auch so ein Muss auch. Kann man machen. Aber ich finde, man sollte einfach sehr auf-	
381	merksam darauf sein, wie das für die hochsensiblen Kinder wirkt. Vielleicht brauchen die	
382	auch einen anderen Platz in der Klasse dann, damit sie nicht so abgelenkt sind durch das	
383	Gewusel und das Rumgelaufe oder so.	
384	I: ...Nischen im Schulzimmer?	
385	K: Ja. Genau. Zum Beispiel. Raumgestaltung finde ich, da kann man viel machen. Das habe	C Nischen
386	ich schon angedeutet. Weniger hinhängen. Weniger Reizüberflutung von der Raumgestal-	Bewusste Platz-
387	tung machen. Platzwahl ist glaube ich gut. Die meisten hochsensiblen Kinder, von denen ich	wahl
388	gehört habe, profitieren viele vom vorne sitzen, nicht so sehr vom hinten sitzen oder mitten-	
389	drin oder so. Ich glaube es braucht gar nicht so wahnsinnig viel Besonderes. Ich denke, Res-	F Ressourcen-
390	ourcenstärkung wäre wichtig. In den unteren Primarklassen kann man vielleicht auch so	stärkung
391	einmal die Woche so einen Stuhlkreis machen, der speziell dafür angedacht ist, was kann ich	
392	gut. Wo das Thema ist, was kann ich gut und wo die Kinder vielleicht auch sich gegenseitig	«Warme Du-
393	sagen, was sie gut können.	sche»
394	I: So wie eine warme Dusche? Oder wie man es nennt?	
395	K: Ja, genau. Wie man das auch immer nennen will. Ich denke, davon profitieren hochsen-	
396	sible Kinder sehr stark, weil es hat sich schon gezeigt, dass sie eben nicht nur belastet werden	
397	von Dingen, die sie als Negativ empfinden, so wie die Dozentin gesagt hat, sondern eben	
398	auch besonders Positive...ähm...besonders davon profitieren, wenn sie eine liebevolle Um-	F liebevolle Um-
399	gebung zum Beispiel haben. Oder wenn die Beziehung zur Lehrperson gut ist. Wenn sie das	gebung
400	Gefühl haben, sie werden gemocht, dann läuft es eigentlich. Also hochsensibel zu sein, heisst	A HS Problem
401	grundsätzlich nicht, ein Problem zu bekommen. Die Beziehung sollte stimmen. Dann kann	B Beziehung auf-
402	man auch streng sein oder so. Das können hochsensible Kinder auch gut akzeptieren. Aber	bauen
403	wenn das nicht da ist, dann wird es schwierig.	
404	I: So die Grundhaltung der Lehrperson ist auch sehr wichtig?	
405	K: Ja.	
406	I: Wie würden sie eine solche Lehrperson oder die Qualitäten solch einer Lehrperson be-	
407	schreiben? Wie müsste so eine Lehrperson sein?	
408	Welche Eigenschaften müsste sie haben?	

409	K: Das kann man natürlich schlecht erzwingen. Es wäre gut, wenn sie etwas Warmherziges	B warmherzig,
410	hätte. Auch etwas Gelassenes und sich nicht ins Boxhorn jagen lässt durch irgendwelche Sa-	gelassen
411	chen, wo das Kind vielleicht mehr Zeit braucht. Innovation finde ich noch wichtig. Dass sie	Kreative Lösun-
412	vielleicht auch nach kreative Lösungen sucht, wenn es um Stoffvermittlung geht. Oder	gen
413	manchmal braucht es halt eben nur so ein Blickkontakt mit dem Kind oder eine Berührung	Einsatz von Mi-
414	auf der Schulter, um es wieder einzusammeln. Da braucht es eigentlich gar nicht so wahn-	mik & Gestik
415	sinnig viel. Es braucht eigentlich nur ein bisschen Aufmerksamkeit, um zu merken, wie ist es	
416	mit der Übererregbarkeit...also wie viel mag es dann tragen. Und eine gute und gerechte	
417	Struktur, an die sich dann gehalten wird und dann für alle gilt, finde ich wichtig.	
418	I: Gibt es noch Sachen, die man einer Schulischen Heilpädagogin sagen könnte, zum Beispiel	
419	wenn die merkt, dass die Lehrperson Mühe hat?	
420	K: Ich habe schon auch Heilpädagogin begleitet. Und ich finde das ist auch ganz....ähm...wie	B Toleranz
421	soll ich sagen...sehr subtil schwierig, weil sie eben ja nicht nur mit den Kindern arbeiten. Sie	
422	sind so die Schnittstelle. Sie gehen vielleicht auch nur stundenweise ins Klassenzimmer. Sie	
423	haben denn da Mandate für bestimmte Kinder und sie müssen da mit der Lehrpersonen eben	
424	auch noch zusammenarbeiten. Und das ist wie bei allen Menschen nicht immer unbedingt	
425	streifenfrei. Da treffen vielleicht unterschiedliche Haltungen aufeinander. Wenn es gelingt	
426	eine Haltung gegenseitiger Toleranz zu erarbeiten oder zu kreieren, dann ist es, glaube ich,	
427	gut möglich. Viele Lehrpersonen sind dann doch skeptisch dem Thema gegenüber und dann	B Zusammenar-
428	ist es schwierig, wenn sie damit ankommen. Und dann würde ich vorschlagen, einfach situa-	beit mit anderen
429	tionsgebunden zu argumentieren und zu sagen, in der und der Situation ist mir das und das	LP aufgleisen
430	aufgefallen und dann könnten wir vielleicht das und das probieren ohne unbedingt das	betreffend HS
431	Thema Hochsensibilität gross zu benennen.	
432	I: ..sondern einfach für das Problem die Lösung nennen?	
433	K: Genau. Genau. Ich denke, es ist vielleicht wichtig, dass es ihnen bekannt ist und das Kind	
434	spürt das sicher. Aber man muss das auch nicht zu gross machen, wenn man merkt, da	
435	kommt man vielleicht nicht mit an.	
436	I: Ich merkte, als ich sagte, was für ein Thema ich für die Masterarbeit habe, hatte ich unter-	
437	schiedliche Reaktionen.	
438	K: Ja. Das glaube ich sofort. Aber da muss man es sich nicht schwerer machen als nötig.	
439	I: Ich spüre die Tendenz, dass man hochsensible Kinder mit ADS stigmatisiert. Das Ehepaar	
440	Lüling schreibt auch davon.	
441	K: Also einfach verwechselt auch. Ich habe da rechtviel darüber nachgedacht. Und bearbeitet	
442	und wenn sie möchten, gebe ich ihnen ein Blatt mit, wo ich zusammengestellt habe, was	
443	eigentlich in meinen Augen die Unterschiede sind zwischen Hochsensibilität und ADHS. Wäre	
444	das ok?	
445	I: Ja. Das würde ich sehr gerne mitnehmen.	
446	K: Ja. Dann haben sie es gerade auf einen Blick, wie ich das sehe. Ich schaue mal, ob ich es	
447	direkt finde und sonst würde ich es ihnen dann per Mail schicken. (K steht auf und fängt an	
448	zu suchen). Ohja. Da habe ich es schon. So das wäre meine Aufstellung.	
449	(I schaut sich das Blatt an)	
450	I: Ah. Das ist vor allem die Konzentrationsspanne.	
451	K: Das ist eigentlich das, was am meisten auffällt wahrscheinlich und was dann auch zu den	
452	meisten Verwechslungen führt...denke ich. Dem zu Grunde liegt, die Diagnosekriterien von	
453	ICD-10. An dem habe ich mich dann entlang gehandelt und geschaut, was sagen die. Denn	
454	irgendein Masstab braucht man. Und da ist zum Beispiel die gleichbleibenden Auffälligkeiten,	A Abgrenzung
455	ist da festgeschrieben. Das wäre ein deutlicher Hinweis für ADHS. Hochsensible Kinder	ADHS
456	zeigen oft ein ganz anderes Verhalten in der Schule oder zu Hause. Das wäre jetzt auch so	
457	was zum Beispiel wo man Eltern fragen könnte. Wie erleben sie ihr Kind? Manchmal haben	
458	sie das Gefühl, wir sprechen von einem ganz anderen Kind, wenn sie beim Elterngespräch	
459	sind. Das auch nochmal solche Kriterien. Und dadurch, dass sie sich oft viele Gedanken ma-	
460	chen, sind sie reifer als gleichaltrige.	
461	I: Ich weiss nicht mehr in welchem Buch es war. Aber es stand, dass hochsensible Kinder eher	
462	etwas zurück sind in der Schule oder in der Entwicklung.	
463	K: Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich meine, es kann eine Kombination von allem	A Komorbidität
464	möglichen geben. Es ist nicht auszuschliessen, dass hochsensible Kinder auch ADHS haben	
465	oder ADS und so und dann ist eine Differenzialdiagnose schwierig. Und dann kann man	
466	schlecht unterscheiden, wo gehört etwas hin. Aber eigentlich sind Kinder nicht, weil sie	
467		
468		

<p>469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526</p>	<p>hochsensibel sind hinter nach, weder in der Entwicklung noch im Schulstoff. Da muss schon anderes noch dazu kommen. Da müsste man genauer nachschauen. Wegen der hochsensib- ler Veranlagung ist das nicht so. Das würde ich nicht unterschreiben. I: Weil sie ganzheitlich denken und verknüpfen? K: Ja und grundsätzlich auch gerne lernen. Ich sehe keinen Grund, warum sie in der Entwick- lung zurück sein sollten. Das sagt man, eher zu ADS. I: Es gibt manchmal auch die Verwechslung zu Autismus Spektrum Störung. K: Das ist jetzt für mich wirklich etwas ganz anderes, weil wenn wir...was ich eben sagte mit der Empathie. Autismus Leute haben ... speziell also Asperger ist ja da im Gespräch...haben auch eine emotionale Intensität, aber eigentlich nur auf sich bezogen und eben keine Empa- thie. Und der Unterschied zum Beispiel zu Asperger ist, ist ganz eindeutig der, dass zwar auch soziale Schwierigkeiten entstehen, weil die Betroffenen die sozialen Signale nicht dekodieren können. Das ist wirklich ein Unvermögen. Während Hochsensible eher zu viel davon aufneh- men und dass sie deswegen nicht entscheiden können, auf was sie sich beziehen. Das ist komplett etwas anderes. I: Hochsensibilität und Hochbegabung? K: Ja, also. Auch da wird viel darüber gesprochen. Es gibt auch Leute, die sagen Hochsensible sind per se hochbegabt. Das glaube ich nicht. Ich halte mich da wirklich an die klassische Definition, dass Hochbegabte ab einem IQ ab 131 und das sind nur 3% der Bevölkerung gel- ten und es gibt schon Hochsensible, die dazu gehören, aber die meisten eher nicht. Und gleichzeitig sind viele Hochbegabte hochsensibel. Ich weiss nicht, was woher kommt. Aber so kann man sagen, schon allein die Prozentzahlen also 20% Hochsensible und 3% Prozent Hochbegabte lassen darauf schliessen, dass es nicht in einen Topf zu werfen ist. I: Dass das ein kleiner Anteil ist? K: Genau. Genau. Es kann einfach eine Kombination sein. Aber es sind doch zwei unterschied- liche Dinge. I: Und Komorbidität ist das oft ein Thema bei ihnen in der Praxis? K: Sie meinen, wenn Sachen zusammenkommen? I: Ja. K: Ja. Vor allem bei Kindern natürlich. Bei Kindern ist es wirklich diese Unterscheidung Hoch- sensibilität und ADHS. Das wollen die Eltern wirklich wissen, um Argumente an der Hand zu haben. Bei Erwachsenen ist es wirklich so die Unterscheidung zwischen Hochsensibilität als Veranlagung und traumatischen Erfahrungen. Doch, doch, es ist viel. Ich erlebe es auch oft, dass viele Leute kommen und überzeugt sind, dass sie hochsensibel sind und im weiteren Verlauf, stelle ich dann fest, dass eigentlich die Kriterien nicht wirklich erfüllt, sondern dass es eher lebensgeschichtlich so geworden sind.... bedingt genau. Das sind schwierige...schwie- rigere Geschichten. Weil wenn man von etwas überzeugt ist, dann ist es schwierig etwas anderes zu glauben. Manchmal geht es auch gar nicht darum, herauszufinden, von wo kommt was her. Ich beobachte es aber und hab es dann im Hinterkopf und wenn dann die Gelegenheit kommt etwas dazu zu sagen, dann mach ich es dann auch und wenn die Frage kommt, dann sowieso. Aber es geht eigentlich mehr auch drum, wie geht es im hier und jetzt. Wenn ich stark traumatisierte Menschen habe, dann empfehle ich wirklich eine andere Art von Therapie. Dann reicht das nicht, was ich anbieten kann nicht mehr. Gibt es auch immer wieder mal. (K nickt). I: Ja. Sicher? Ist dann sicher nicht einfach, diesen Menschen mitzuteilen? K: Ja, aber ich denke, es nützt auch nichts, wenn man es verschweigt. Also da bin ich einfach auch...unterliege ich wie einer gewissen Sorgfaltspflicht. Jede Methodik oder jeder Ansatz hat auch seine Möglichkeiten und Grenzen. Ich bin zwar auch Trauma- Therapeutin aber manchmal ist dann eben, wenn man den Gesamtzusammenhang betrachtet vielleicht auch besser, zu jemand zu gehen, der über Kassen abrechnen kann oder vielleicht auch in eine Klinik mal zu gehen, wo man mal ein paar Wochen raus ist aus dem Geschehen. Das muss man dann im individuellen Fall dann sehen. Aber das...die Verwechslung geschieht häufig. Einfach auch weil viele Medienberichterstattungen nicht so sorgfältig geschieht und sich dann viele Leute wiedererkennen können. Und dann kommt das eben auch ein bisschen so zu Stande. Das ist auch der Nachteil davon, wenn das Thema jetzt so... I: Ich habe es auch gemerkt mit der Literatur. Ich bin dann auch in den Orell Füssli und sagte, ich möchte mich mit Hochsensibilität befassen. Und sie führte mich zu Büchern...(I macht eine Handbewegung von einem Stapel).</p>	<p>A Abgrenzung zu ASS (Autis- musspektrum- störung)</p> <p>A Hochbega- bung</p> <p>E Eltern wollen Diagnose</p>
--	--	--

527	K: Da der ganze Tisch. (K macht eine Handbewegung und beide lachen).	
528	I: Ne Selbstfindung ne, das meinte ich eigentlich nicht.	
529	K: Ja. Ja. Und nicht alle Bücher sind wirklich nötig zu schreiben. Das muss man wirklich so	
530	sehen. Ja, ich beobachte das schon auch ein bisschen mit Sorge. Weil es wirklich auch dieses	
531	Bild, was ist Hochsensibilität eigentlich verwässert und schwammig macht. Und dann wun-	A Tempera-
532	dert es mich nicht, dass sich viele Leute wiedererkennen und dass es auch angenehmer	mentsmerkmal
533	klingt, als eine andere Diagnose zu bekommen. Und gleichzeitig ist es eben doch, ein ernst	
534	zu nehmendes Temperamentsmerkmal. Wo es sich schon lohnt, sich damit zu beschäftigen.	
535	Das schon. Aber es sollte seriös geschehen.	
536	I: Ja. Und ich merke in meinem Schulalltag, dass es Kinder gibt, die sensorisch sehr feinfühlig	
537	sind, sich schnell verletzen oder wie wir schon besprochen haben die Introvertierten. Die	
538	Extrovertierte fallen mir weniger auf. Die sind auch schwierig, zu erkennen. Aber vor allem	
539	auch introvertierten Kindern zu verstehen zu geben, hey es ist ok, es tut dir wahnsinnig weh.	
540	Ich klebe dir jetzt ein Pflaster drüber. Aber was würden sie einer Lehrperson für Tipps geben,	
541	wie man diese introvertierten Kinder besser sozial integriert?	
542	K: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hochsensible Kinder oftmals das Gefühl haben, dabei	D Blickwinkel so-
543	zu sein, auch wenn sie nur beobachten. Deswegen wäre für mich die Frage, wer hat das Ge-	ziale Integration
544	fühl, dass sie nicht dabei sind oder dass sie nicht integriert sind? Das muss für das Kind gar	
545	nicht das Gleiche sein. Also weil das Erleben so stark ist und so intensiv ist, dann erleben sie	
546	Interaktion der anderen, so als wären sie mittendrin, obwohl sie dann nur ruhig am Rand	
547	sitzen. Also von daher...uf...Rezepte sind da schwierig zu geben.	
548	I: Vielleicht das Kind zu fragen, ob es sich wohl fühlt in der Klasse?	
549	K: Ab einem gewissen Alter geht das. Ich würde es beobachten, ob es einzelne Kinder gibt,	
550	mit denen es gerne etwas macht. Hochsensible Kinder vor allem wenn sie introvertiert sind	
551	nicht gerne etwas mit der grossen Gruppe, sondern lieber was im Zweiersetting. Und wenn	
552	man da beobachtet, das funktioniert, dann würde ich mir weniger Sorgen machen, dann liegt	
553	es vielleicht nur an der Reizüberflutung. Dann kann man da vielleicht auch mal Dreiergrup-	
554	pen machen oder so was und es so langsam fördern, dass es mehr verträgt. Aber so diese	
555	Frage, wer entscheidet darüber, ob das Kind integriert ist oder nicht.	
556	I: Sind oft die Lehrpersonen.	
557	K: Finde ich schon wichtig. Und es kann auch etwas anderes sein als Zuhause. Da muss ich	D Freunde im
558	das Thema vielleicht gar nicht stellen. Da gibt es vielleicht einen guten Freund oder ein «Ge-	Quartier
559	spännli». Und das reicht vorig oft. Was heisst überhaupt integriert zu sein. Und vieles kommt,	
560	glaube ich, aus der Reizüberflutung heraus, wenn Kinder nicht mitmögen oder so oder wenn	
561	es in Richtung Verweigerung geht oder so was, so dass es sich lohnt, da mehr nachzufor-	
562	schen. Das heisst nicht, dass das Kind nicht grundsätzlich nicht integriert wären. Viele normal	
563	sensible Kinder können das auch gut akzeptieren. Das ist noch ganz erstaunlich. Kinder sind	
564	da auch manchmal noch viel offener. Von daher...Mit der Integration ist einfach so...ist für	
565	mich nicht einfach zu beantworten.	
567	I: Also ist wohl am besten, zu beobachten und die Beobachtungen mit den Eltern zu teilen?	
568	K: Genau. Beobachten, Situationen sammeln und vielleicht mehr in Kleingruppen arbeiten	C Kleingruppen
569	lassen und dann das Kind auch da beobachten.	
570	I: Gibt es herausfordernde Situationen mit hochsensiblen Kindern? Und was empfehlen sie,	
571	wie damit umzugehen?	
572	K: Also das Herausfordernste scheint mir zu sein, wirklich die Konzentration bei der Stange	F Aufrechterhal-
573	zu halten. Dabei hilft die Struktur, den Blickkontakt zu halten und wirklich nach kreativen	tung der Kon-
574	Lösungen zu suchen, die Platzwahl, einfach Kontakt zu machen, Konzentration... die Sensibili-	zentration
575	tität im Empfinden...dieses starke Empfinden ist oftmals auch ein Thema. Das lässt sich nicht	A Emotionen
576	einfach abschalten und wegmachen. Meines Erachtens hilft es einfach schon, wenn man es	stören Konzent-
577	anerkennt. Wenn man sagt: «Gäll, das stört dich jetzt, dass da so viel Lärm ist? Oder das	ration
578	berührt dich jetzt, wenn es ihr so schlecht geht?» Oder ich erinnere mich an die Geschichte	A Gerechtig-
579	von einem Mädchen, die beobachtet hat, dass die Lehrerin ein Spiel initiiert hat zwischen	keitssinn
580	zwei Klassenkameraden und dann gab es einen Gewinner. Das fand sie extrem ungerecht.	A Nachhallen
581	Das hat sie tagelang beschäftigt dieses Ungerechte, dass der Verlierer praktisch nichts ge-	
582	kriegt hat. Das kann man wie von den eigentlichen Aufgaben ablenken. Ich glaube, dass es	F 4 Kriterien be-
583	ganz wichtig ist, eine gute Beobachtung zu...sich anzueignen und immer die vier Kriterien zu	obachten
584	wissen und im Blick zu haben. Und auch so gewisse Dinge im Vormittag oder im Nachmittag	
585	wie die Situationen nach den Pausen oder nach dem Raumwechsel oder so etwas im Blick zu	

586	behalten und dann geht das eigentlich schon. Bei Prüfungen braucht es vielleicht manchmal	Extraraum bei
587	Experimente. Ich erinnere mich an meine Tochter. In einem Jahr habe ich dann mit einer	Prüfungen
588	Lehrerin dann ausgemacht; sie war grottenschlecht in Mathe. Und dann habe ich mal mit ihr	
589	gesprochen, ob sie nicht mal eine Prüfung in einem Extrazimmer - sie hatten dort einen Extraraum zur Verfügung- machen kann, um herauszufinden, ob ihre Leistungen dann besser	Gehörschutz
590	wären. Das war auch tatsächlich so. Also nicht exorbitant, weil sie hat einfach diese Mathe-	
591	schwäche, aber doch ein bisschen. Ich finde, das kann man machen. Man kann auch mit	
592	Pamir schaffen, also mit Gehörschutz arbeiten.	
593		
594	I: Ja, das ist geläufig.	
595	K: Genau. Ja und solche Dinge. Es ist auch ein ausprobieren.	
596	I: Wenn ich sie richtig verstanden habe, hilft die Offenheit, zu beobachten, Rücksprache,	
597	Kontakt auch mit den Eltern...	
598	(K bejaht jedes Stichwort)	
599	K: ...eine Verbindung zum Kind zu haben. Das hilft. Das haben Heilpädagoginnen jetzt mal	
600	viel, weil sie ganz anders mit dem Kind arbeiten. Und ich hatte auch schon Heilpädagoginnen	
601	hier, die gesagt haben, bei mir macht das Kind und kann es auch. Bei der Lehrperson und	
602	dann im grossen Klassenverband geht es schlecht.	
603	I: Das höre ich häufig auch bei meiner Arbeit.	
604	K: Ja. Wirklich. Ich auch. Genau. Aber ich glaube nicht, dass es förderlich ist, dass hochsen-	F Zusammenar-
605	sible Kinder jetzt nur separiert werden sollen und so eine «Eins-zu-Eins- Betreuung» brau-	beit Eltern-
606	chen. Finde ich gar nicht, sondern dass es wie so eine Basis von Verständnis braucht und	Schule
607	wenn man dann noch mit den Eltern sich zusammentun kann und alle zusammen in einem	
608	Boot drin hocken, dann muss wirklich nichts ein Problem darstellen.	
609	I: Dann gibt es einen guten Nährboden für die Orchidee.	
610	K: Ja, für die Orchidee. Ganz genau.	
611	I: Sie haben ja das Beispiel im Buch gebracht mit dem Gänseblümchen und der Orchidee.	
612	Diese Wesenszüge...lustigerweise... war ich zwei Tag später, als ich das gelesen hatte im Zoo	
613	und habe die Affen beobachtet und ich dachte, es ist vielleicht bei den Menschen wie bei	
614	den Affen, die Orang Utans sind anders als die Gorillas. Ich habe aber gefunden mit diesem	
615	Bespiel darf ich niemanden konfrontieren, dass er wie ein Orang Utans n ist...(beide lachen).	
616	K: Also das weiss man ja. Das haben sie sicher auch schon gelesen, dass eben Hochsensibilität	
617	als Wesenszug eben auch bei Tieren vorkommt. Und mittlerweile bei über 100 Tierarten	
618	nachgewiesen ist.	
619	I: Ja, sie haben das Beispiel mit den Resus- Äffchen in ihrem Buch gebracht.	
620	K: Genau. Das ist das eine. Und mittlerweile weiss man sogar von Fruchtfliegen. Es gibt da	
621	wirklich welche, die ständig da ums Geschirr fliegen und andere die hocken bleiben. Das ist	
622	ganz interessant. Und Elaine Aron geht dann davon aus eben, dass auf Grund der Tatsache,	
623	es gibt es auch im Tierreich, seinen Sinn haben muss für die ganze Spezies, weil sonst gäb's	
624	das dann nicht. Praktisch nichts ohne Sinn in der Welt.	
625	I: Also wie in jeder Tiergattung und Menschen dieser Wesenszug vorhanden ist, dass die Ge-	
626	meinschaft funktioniert?	
627	K: Genau. Und da sind wir wieder beim Ressourcenhaften. Ich denke, es wäre förderlich für	F kleine Aufga-
628	hochsensible Kinder, auch gemäss ihren Potenzialen, kleine Aufgaben zu bekommen und	ben geben
629	auch bestärkt zu werden. Sie haben oftmals etwas wunderbar Ausgleichendes im Klassen-	
630	verband. Das darf mal auch ruhig mal als Stärke auch betrachten, dass wird ja meistens so	A Ausgleich für
631	selbstverständlich gehandhabt und gar nicht gross erwähnt. Sie leisten viel für die Gemein-	die Gemein-
632	schaft...Ein Beispiel noch. Ich habe jetzt in meinem aktuellen Lehrgang eine Teilnehmerin,	schaft
633	die hat ein paar Jahre in China gewohnt und sie hat auch einen hochsensiblen Jungen. Und	
634	sie sind vor Kurzem in die Schweiz zurückgekommen. Und er ist in China schon zur Schule	A Kulturunter-
635	gegangen. Da haben die Lehrer gesagt, so ein weiser, so ein kluger Junge. Sie haben ihn rich-	schiede
636	tig aufs Podest gehoben. Und hier wird er sehr defizitär beurteilt. Also das kann er nicht,	
637	jenes kann er nicht, er sollte mehr herausgehen aus sich, er sollte das besser können, er sollte	
638	mehr können...Und ich finde, das ist einfach eine Haltung, die in Westeuropa sehr sehr ver-	B offene Hal-
639	breitet bzw. vorherrscht und aber nicht überall auf der Welt gleich ist. Und ich finde, wenn	tung
640	man da an der Haltung, an dem kleinen Ort, wo man selber gerade sitzt, ändern kann, glaube	
641	ich, ist da Tür und Tor offen, mehr Freiheit auch zu sein, geöffnet.	
642	I: Ist das vielleicht das, was sie mir auf den Weg mitgeben wollen? Nicht so dieses Defizitäre?	
643	K: Ja.	

<p>644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681</p>	<p>I: Ich merke, das ist auch für mich eine Gratwanderung. Durch das Studium haben wir viele Screenings und Tests gelernt. Wenn ein Kind ein Problem hat, gehen wir auch nach ICF gehen und schauen und was geht nicht. Wo ist das Problem...</p> <p>K: Das finde ich ganz schrecklich eigentlich, weil es so eine Abspaltung gibt vom Ressourcenhaften. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die man verbessern kann und Entwicklungsmöglichkeiten. Aber es ist dann...der Blick geht dann nur in die eine Richtung nur. Das wäre schön. Ja, genau. Das würde ich ihnen gerne mitgeben. Wenn das irgendwo gelingen könnte, mehr auf die ressourcenhafte Seite zu schauen, ohne das andere natürlich erst im Blick zu haben. Aber zu schauen...Was kann es gerade wegen der Hochsensibilität leisten? Was bringt die ihm oder ihr?</p> <p>I: Oder auch zu Gunsten der Gemeinschaft?</p> <p>K: Genau.</p> <p>I: Gibt es noch etwas, was sie mir noch im Umgang mit hochsensiblen Kinder weitergeben können?</p> <p>K: Ich denke...ja...irgendetwas wäre mir noch wichtig und zwar...man könnte natürlich noch Stunden... Ich glaube, man kann das Thema auch zu gross machen kann. Und das sage ich jetzt als Experte. Schon seit zehn Jahren bin ich unterwegs. Wenn man annimmt, da ist ein Kind hochsensibel, dass dann viel Fokus nur noch auf den Aspekt liegt. Also als würde das Kind oder jeder Mensch dann nur daraus bestehen. Aber es ist ein Anteil der Persönlichkeit und nicht das ganze Bild. Also es besteht auch noch aus ganz vielen anderen Anteilen. Und wenn man den Fokus zu stark nur auf die sensible Seite legt, dann besteht ein bisschen die Gefahr, dass man es zu gross macht. Also dass es dann noch sensibler wird vielleicht oder man nur noch darauf achtet. Ich denke wichtig wäre, die Gesamtpersönlichkeit im Blick zu haben, wie die sich gestaltet. Nicht alles hängt mit dem Thema Hochsensibilität zusammen und das ist vielleicht auch gut so. Man kann es nie grösser machen, als es eigentlich ist. Das wäre mir noch wichtig auch. Das ist wie bei einem Kleinkind, was hinfällt und sich weh tut. Da können die Eltern dann ein grosses «Boheido» drumherum machen und dann gibt es noch ein Eis oben drauf und so weiter. Und das ist die Sache vielleicht gar nicht so viel wert gewesen. Also nicht, dass es nicht ernst genommen werden sollte, wenn es sich weh tut, aber dieses «grösser machen», das finde ich ein bisschen kontraproduktiv an manchen Stellen. Das ist vielleicht auch der Punkt, warum Lehrpersonen oftmals abwehrend reagieren, weil vielfach Eltern kommen und sagen, mein Kind ist hochsensibel und erwarten dann von der Lehrperson, dass sie dementsprechend handelt oder dass das berücksichtigt und dabei ist gar nicht klar, wie das aussehen soll.</p> <p>I: Also, dass man sagt, das fällt uns auf und es ist so und das Kind will vorwärts.</p> <p>K: Ich würde wirklich situationsgebunden reagieren.</p> <p>I: Gut. Schön. Vielen Dank. Ich habe vorher einen Blick auf die Uhr geworfen. Die Zeit ist rum.</p> <p>K: Ja, eigentlich schade. Man könnte noch so viel darüber sprechen.</p>	<p>B ressourcenhafte Einstellung</p> <p>A HS ein Anteil der ganzen Persönlichkeit</p>
--	---	---

Nachsorgebogen Interviews

Interview	Frau Kürker
Ort	Altstätten
Datum	2. M. '17

1. Eindrückliche Begebenheit während des Interviews.

Das gemeinsame lachen

2. Punkt während des Interviews, der völlig anders verlaufen ist.

Ich dachte, dass ich die Fragen einfach runterlesen und das Interview entwickelte sich zu einem angenehmen Gespräch.

3. Was würde ich wieder genau gleich machen?

das Interview fließen lassen und die Fragen anpassen

4. Was würde ich auf gar keinen Fall mehr machen?

nichts

5. Was hat mich an der interviewten Person beeindruckt?

Ihre persönliche, warmherzige Art

6. Interviewführung Revue passieren lassen. Was sollte ich verbessern?

nicht so oft für den anderen beenden
korrekte Fragesätze machen.

7. Wie waren die Fragen an die interviewten Personen?

Zu anspruchsvoll

genau richtig

schwer zu beantworten

Teil-teils

überwiegend ok

zu anspruchsvoll

Diese Frage ging gar nicht: _____

8. Das wollte ich noch zum Interview sagen:

es war sehr lange, hätte aber noch lange mit Frau K. sprechen können

9.4.7. Auswertung Experten- Interviews

	Frau Nebeling	Frau Küster	
Deduktive Kategorie	Induktive Kategorien		
1. Erkennen des Wesenszuges			
A Wesenszug	Emotionale Intensität	Schmale Komfortzone (Z50-52)	Verstärker im NS (Z61-70)
		Emotionsregulationsstörungen (Z59-63)	Höhere Aktivität des NS (Z73-77)
			Emotionale Intensität (Z79-86)
			Emotionen stören Konzentration (Z575/576)
			Nachhallen (Z580-582)
	Übererregbarkeit	Überreizung, Überflutung, extreme Stressreaktionen (Z18-21)	Innere und äussere Reize (Z67-70)
		Folgen von Überreizung; Schulabsenz, Wut (Z56-59)	Übererregbarkeit (Z86-87)
		Cortisol- Spiegel (Z169-176)	
		Wutausbrüche (Z169-176)	
	Gründliche Informationsverarbeitung	Wissbegierig (Z40-43)	Gründliche Informationsverarbeitung (Z87-89)
		Sinnhaftigkeit (Z43-46)	Männer oft kognitive Typ (Z227-232)
		Umweltverbundenheit, Nachhaltigkeit (Z232-239)	Kognitiver Typ: Vernetztes Denken, Schlussfolgerungen, Lösungsansätze (Z236-238)
			Konzentrationsfähigkeit (Z290-296)
			Gerechtigkeitssinn (Z578-580)
	Sensorische Empfindlichkeit	Geruch (Z12-16)	Sensorische Empfindlichkeit (Z89-93)
		Gehör (Z12-16)	
		Tastsinn (Z12-16)	
		Empathie (12-16)	
	Sonstiges	Gefahr wie Erwachsene behandeln (Z46-52)	Vererbbarkeit (Z168-176)
Bedürfnissen nachgehen; Hunger (Z235-239)		Vier Typen von HSP, empathischer Typ am meisten (Z217-221)	
Freud und Leid (Z249-252)		Funktion der priesterlichen Ratgeber (Z318-321)	

		Schwierigkeit hochsensible Jungs (Z579-581)	Introvertierte: zurückgezogen, beobachten, reichhaltiges Innenleben (Z336-344)
			Extrovertierte: gesellschaftlich, mutiger, sozialer (Z344-351)
			HS nicht gleich Problem (Z400/401)
			Abgrenzung zu ADHS – gleichbleibende Auffälligkeiten (Z454-456)
			Komorbidität (Z463-474)
			Abgrenzung zu ASS (Z476-483)
			HS und Hochbegabung (Z485-494)
			HS = Temperamentsmerkmal (Z531-535)
			Ausgleich für die Gemeinschaft (Z629-632)
			Kulturunterschiede (Z634/635)
			HS Anteil der ganzen Persönlichkeit (Z658-667)
		2. Unterstützung	
B Eigenschaft Lehrperson	Feinfühlig und konsequent (Z72-75)	Weiterbildung «Goodwill» der Lehrperson (Z154-159)	
	Begleitung (Z129-135)	Gezielte und geschulte Beobachtungen (Z287)	
	Emotionale Regulation (Z135-139)	Beziehung aufbauen (Z401-403)	
	Anerkennen von HSK/ HSP (Z319-322)	Warmherzigkeit (Z409)	
	Verantwortung des Wohlbefindens der SuS (Z333-335)	Gelassenheit (Z410)	
	Vorausschauen (Z335-344)	Kreative Lösungen (Z412)	
	Vorinformation (Z391-392)	Einsatz von Mimik & Gestik (Z412-414)	
	Verlässlichkeit (Z392-397)	Toleranz (Z420-427)	
	Vertrauenswürdig (Z392-397)	Zusammenarbeit aufgleisen (Z427-431)	
	Beziehungsorientiert sein (Z399-408)	Offene Haltung (Z635-641)	
	Lebendig sein (Z419-424)	Ressourcenhafte Einstellung (Z650-653)	
	Angreifbarkeit überwinden (Z433-435)		
	Vorbildfunktion (Z440)		

	Zusammenarbeit LP/SHP (Z440-456)	
	Auseinandersetzung/ Prozesse mit schwierigen Kindern wagen (Z516-525)	
	Zuhören (Z559-564)	
	Interesse (Z559-564)	
	Neugier für Kinder (Z584-588)	
	Offener Blick (Z592-603)	
	Prozesse gemeinsam gehen (Z605-621)	
C Unterricht	Individualisierter Unterricht (Z91-93)	Schulzimmergestaltung (Z300-306)
	Wahrnehmungsrituale (Z303-317)	Gefahren des Werkstattunterrichts (Z300-306)
	Mitbestimmung/ Mitgestaltung des Unterrichts (Z331-333)	Strukturen (Z355-357)
	Struktur (Z373-383)	Rituale (Z357-365)
	Freiräume (Z383-384)	Rhythmisierung (Z357-365)
	Lernstrassen (Postenlauf) (Z384-391)	Nischen im Schulzimmer (Z385-389)
	Bewusste Platzwahl (Z387-389)	
	Kleingruppen (Z568-569)	
D Soziales	Wichtigkeit der Peergroup (Z104-118)	Blickwinkel sozialer Integration (Z542-547)
	Freundschaften zwischen HSP (Z217-221)	Freunde im Quartier (Z557-559)
	Gruppenberatung (Z252-262)	
E Elternhaus	Feinfühliges Umfeld- Anpassung besser (Z66-73)	HS vererbbar (Z168-176)
	Mass auf Bedürfnisse eingehen (Z88-91)	Eltern wollen oft Diagnosen (Z498-501)
	Eltern coachen (Z164-169)	
	«Matching» Eltern-Kind oft Stressauslöser (Z182-191)	
	Eltern selber HSP (Z193-197)	
	Gemeinsame Linie finden (Z202-206)	

F Strategien

Bedürfnisse hören (Z35-38)	Selbstbestimmung (Z143-144)
Ich- Identität trainieren (Z78-81)	Wesensart erkennen & akzeptieren = Ressource (Z147-149)
Mittelweg finden (Z97-104)	Indizien sammeln (Z210-213)
Balance halten (Z118-122)	HS nicht thematisieren, den eigenen Weg dazu lassen (Z248-257)
«Desensibilisierung» (Z124-129)	Ressourcenstärkung (Z389-393)
Begleitung (Z129-135)	Warme Dusche (Z389-393)
Emotionale Regulation (Z135-139)	Liebevolle Umgebung (Z398-400)
Beratung erst ab 11/12Jahren (Z178-182)	Aufrechterhaltung der Konzentration (Z572-575)
Beruhigung nur wenn selber nicht gestresst (Z206-212)	4 Kriterien beobachten für Hilfe (Z582-586)
Warme Dusche (Z272-275)	Extraraum für Prüfungen (Z586-592)
Entspannungstechniken, Yoga, Pizzamassage, Klangschale (Z275-282)	Gehörschutz (Z592/593)
Beziehungsorientiert kommunizieren (Z293-300)	Zusammenarbeit Eltern-Schule (Z604-608)
Emotionskarten (Z306-308)	Kleine Aufgaben geben (Z627-629)
Übergänge planen (Z365-368)	
Feinfühlig Sprache entwickeln (Z459-479)	
Emotionaler Wortschatz erweitern (Z487-494)	
Beziehungspflege schafft Geborgenheit (Z567-579)	
Prozesse gemeinsam gehen (Z605-621)	

9.5. Gesamtauswertung

Es handelt sich hier um eine Gesamtdarstellung der Auswertungen der Interviews F1, F2 und der Experten.

☛ In Klammern gesetzten Zahlen symbolisieren eine zusätzliche quantitative Benennung des Stichwortes von neun Interviews.

1. Erkennen des Wesenszuges		
A Wesenszug	Emotionale Intensität	Schmale Komfortzone Emotionsregulationsstörungen Emotionales Ungleichgewicht häufig Aushalten von Gefühlen, starke Empfindungen, Verstärker im NS Hohe Aktivität des NS Emotionale Intensität (2), dadurch Fantasie Emotionen stören Konzentration Nachhallen Schreckhaftigkeit Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit Freude an Kleinigkeiten, Zufriedenheit Soziale Feinfühligkeit, soziales Interesse, Empathie Hochempathie; spüren, was andere denken
	Übererregbarkeit	Auch genannt Übererregbarkeit, Überreizung, Überflutung, Überforderung, Spirale, seelisches Verbluten, extreme Stressreaktionen durch innere und äussere Reize Menschenmassen, Sportanlässe, Cortisol- Spiegel dadurch hoch Folgen sind Wut (2), Wutausbrüche, Weinen (3), plötzliche Stille, Rückzug (2), Trübsal, Schlafprobleme, (4), Symptomatik wie Fieberschübe, körperliche Schmerzen Berg und Talfahrt des Lebens Gewohnheiten wichtig (2) Strukturen im Kinderzimmer- immer gleich (2) Veränderungen, Neues nicht gerne Zeitdruck auch Stressfaktor
	Gründliche Informationsverarbeitung	Gründliche Informationsverarbeitung (1) Um sieben Ecken denken, viele Überlegungen Perfektionismus Wissbegierig, Neugier Sinnhaftigkeit Lebensfragen, Reife, Weisheit, tiefe Gedanken, intrinsische Reife- dadurch treffende Aussagen Verinnerlichen von Aussagen anderer Wahrheitssucher (siehe auch «sonstiges») Umweltverbundenheit, Nachhaltigkeit Merkfähigkeit für Situationen, da gut beobachtet Männer oft kognitiver Typ Kognitiver Typ = vernetztes Denken, Schlussfolgerungen, Lösungsansätze finden Konzentrationsfähigkeit Gerechtigkeitssinn
	Sensorische Empfindlichkeit	Geruch, Gehör (3), Tastsinn (2) und Empathie Sensorische Empfindlichkeit (1) Wahrnehmungsfähigkeit dadurch Allergien

	Sonstiges	<p>HS = Temperamentsmerkmal; Wesenszug und keine Diagnose Erbanlage HS nur Anteil der ganzen Persönlichkeit Liebe für Natur und Tiere Zurückhaltung, beobachtende Haltung, Kreativität Bedürfnissen nachgehen, wie Hungergefühl, Zeit für sich alleine, «Drifting», hohe Erwartungen an sich selber Vier Typen von HSP; empathischer Typ am meisten HS nicht = Problem Freud und Leid HS = Segen und Fluch zugleich, je nach Erfahrung damit im Leben (2) Introvertierte sind erkennbarer (zurückgezogen, beobachten, reichhaltiges Innenleben) Extrovertierte (gesellschaftlich, mutiger, sozialer) Gefahr wie Erwachsene behandelt zu werden Höhere Intelligenz Funktion als priesterlicher Ratgeber, Erzieher für Erwachsene Abgrenzung von ADHS; gleichbleibende Auffälligkeiten Abgrenzung von ASS; Dekodierung sozialer Codes nicht möglich HS und Hochbegabung sehr selten Komorbidität möglich HSP/HSK = Ausgleich der Gemeinschaft HSK anstrengend für Umfeld Personengebundenes Lernen</p>
2. Unterstützung		
	B Eigenschaft Lehrperson	<p>Begleitung, Beziehung zum HSK aufbauen Wichtige Rolle im Leben der Kinder (2) Nett (2), humorvoll, gerecht, feinfühlig, konsequent, hilfsbereit (II), aufmerk- sam, warmherzig, gelassen, verlässlich (II), verständnisvoll, beziehungsfähig, zurückhaltend, sensible, vertrauenswürdig, erfahrene, lebendig, tolerant, strukturiert, authentisch, kreativ mit Lösungsansätzen, Einsatz von Mimik und Gestik Helfen bei der emotionalen Regulation Verantwortung für das Wohlbefinden, daher vorausschauen, vorinformieren, beobachten HSK gegenüber offene Haltung, ressourcenhafte Einstellung und zuhören Zusammenarbeit mit Eltern und anderen LP sowie SHP aufbauen, Prozesse gemeinsam gehen, die Eltern ernst nehmen und Kontakt pflegen Angreifbarkeit überwinden, Auseinandersetzung mit schwierigen Kindern wagen, Interesse am Kind und es erkennen, feiner Umgang, Beziehung schaf- fen, Weiterbildung, Wissen von Vorteil (4), «Goodwill», Vorbildfunktion, Umgang dem Kind anpassen, Anerkennung des Wesenszuges, Gesprächsbe- reitschaft, bewusste Sprache,</p>
	C Unterricht	<p>Individualisierter Unterricht von Vorteil (2) Kleinere Klassen Kleingruppen von Vorteil (2) Schulzimmergestaltung wichtig; Nischen, Rückzugsorte, Platzwahl planen, Strukturen (4), Rituale (I) und Rhythmisierung (2) wichtig Wahrnehmungsrituale einbauen, Bewegungspausen ermöglichen (2) (Bewe- gungskiste mit Springseil, Buch, Balancebrett...), «Drifting» ermöglichen, re- gelmäßige Pausen, Unterrichtsspiele, Hausaufgaben in Masse, Mitbestimmung und Mitgestaltung der SuS (I), ihre Kreativität miteinbauen Werkstattunterricht nicht von Vorteil- Postenlauf besser wegen Strukturen Freiräume innerhalb dem schaffen (2) Evtl. Struktur Anpassung je nach Kind Fächerbeliebtheit hängt von den Lehrpersonen ab Zeitpuffer einplanen Aufträge strukturiert erteilen; Aufgaben strukturieren</p>

<p style="text-align: center;">D Soziales</p>	<p>Peergroup wichtig Geschwister provozieren manchmal Freundschaften zwischen HSK wichtig, suche nach Gleichheit (3) - eine beste Freundin (2) Freundschaftsaspekte reden und lustig haben, Beziehungssicherheit Neue Freundschaften auch spannend Freunde in der Klasse aber auch im Quartier (2), Familie wichtig- verschiedene Beziehungsarten- Breite Sozialisation Blickwinkel sozialer Integration überprüfen oft nach aussen nicht integriert, aber Kind fühlt sich integriert- Lehrperson sieht es eher als schwierig Kinder müssen zuerst ihren Platz in der Klasse finden, zuerst oft einsam je nach Konstellation Mitmenschen geben Sicherheit Hohe Erwartung an Freundschaften (2) Verhalten von Jungen und Mädchen Gruppenberatungen möglich; gleichgesinnte kennenlernen</p>
<p style="text-align: center;">E Elternhaus</p>	<p>HS vererbbar (3) Eltern wollen oft Diagnose Positive Haltung entwickeln Bewusstsein für die eigene Sensibilität schafft Verständnis- Verständnisvolle Mutter Aufgabenteilung der Eltern (Vater eher pragmatisch- Mutter sensibel) Feinfühliges Umfeld bietet bessere Anpassung Nur bedingt auf Bedürfnisse eingehen- Mittelweg Als Eltern gemeinsame Linie finden Erziehungsstil anpassen «Matching» zwischen Eltern- HSK oft Stressauslöser Annehmen des Kindes, es akzeptieren Beobachten, loslassen von eigenen Vorstellungen und Ziele für das Kind Reaktion auf Überstimulation Begleiten, pflegen, kreative Lösungen, Beziehung Suche nach Aufmerksamkeit Coaching dann angebracht Energiehaushalt der Eltern Grenzen der Eltern Kind Glauben schenken Zusammenarbeit mit Schule (2)</p>

F Strategien	<p>Präventive Strategien: Ich – Identität fördern, stärken in Richtung Selbstbestimmung Liebevoller Umgebung schaffen Wesensart erkennen und akzeptieren= Ressource Indizien sammeln, dabei 4 Kriterien beachten HS nicht thematisieren, den eigenen Weg dazu lassen Bedürfnisse hören «Desensibilisierung»; Balance, Mittelweg finden Begleitung wichtig- Kind an die Hand nehmen Helfen bei der emotionalen Regulation- vermitteln von Strategien zur Selbsthilfe Zeit geben für Langeweile und «Drifting» Beziehung schafft Geborgenheit Ressourcenstärkung «warme Dusche» Humor</p> <p>Umgangsstrategien: Beruhigen eines HSK nur, wenn man selber nicht gestresst ist «Dampf rausnehmen», Gelassenheit (2), Zuwendung = «care» (2), feiner Umgang, Beziehungsorientiert kommunizieren (2), Feinfühlig, bewusste Sprache entwickeln Emotionaler Wortschatz erweitern (Emotionskarten) Ressourcenstärkung; warme Dusche Beziehung pflegen (2), das schafft Geborgenheit</p> <p>Unterrichts- und Klassenstrategien: Aufrechterhaltung der Konzentration durch Abgrenzung, Strukturen (3) und Rhythmisierung (2) Gehörschutz, Extraraum für Lernkontrollen Einbinden, kleine Aufgaben geben – Handlung für die Gemeinschaft, ihre Kreativität einbauen (2), Bewegungspausen, Massage, Kräulen, Rollenspiel mit Stofftiere, diese als Berater einbauen, Rückzugsorte bieten</p> <p>Begleitungsstrategien: Prozesse gemeinsam gehen mittels Sprache, Beziehung (2), Gutes daraus machen Zusammenarbeit Schule – Eltern (2) Beratung von Kindern erst ab 11./12. Lebensjahr gut Marte Meo- Konzept, wenn es schwierig ist Andere Bezugspersonen schaffen</p>
---------------------	---

Bestätigung

CHRISTINE GAJDOS

hat folgenden Kurs besucht

UMGANG MIT HOCHSENSIBILITÄT IN DER SCHULE

Kursdauer

am 21. März 2018, 6 Lektionen*

* eine Lektion setzt sich zusammen aus 50 Min. Unterricht und 10 Min. Pause

Kursinhalt und Kursziele

Kriterien für Hochsensibilität, Indizien für das Erkennen von hochsensiblen Kindern

Abgrenzung zu AD(H)S

Umgang mit hochsensiblen Kindern

Praxistransfer

Angemessenes Fördern und Fordern

Fallbeispiele und Austausch

Kursleitung

Brigitte Küster

Zürich, 21.03.2018

Institut für Hochsensibilität
Untersteinstrasse 6
CH - 9450 Altstätten

9.6. Brief an Eltern und Lehrpersonen

Christine Gajdos
Fällandenstrasse 11a
8600 Dübendorf
Tel: 079 323 13 19
christine.gajdos@schulen.zuerich.ch

Dübendorf, 5.10.2017

Fragebogen zum Thema «Kinder mit Hochsensibilität in der Schule»

Liebe

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik befasse ich mich mit dem Thema «Kinder mit Hochsensibilität in der Schule».

Hochsensible Kinder – auch HSK genannt- besitzen vier Hauptmerkmale nach Elaine N. Aron; sie haben eine gründliche Informationsverarbeitung, Neigen zu Überstimulation, leben mit emotionaler Intensität und weisen eine sensorische Empfindlichkeit auf (Elaine N. Aron; zitiert nach Vita, 2017).

Für meine Masterarbeit möchte ich erforschen, ob Lehrpersonen solche Kinder in der Schule erkennen und was diese Kinder im Schulalltag brauchen. Dafür suche ich Lehrpersonen, welche Kinder mit Hochsensibilität in der Klasse haben und bereit wären, sich von mir interviewen zu lassen.

Anschliessend möchte ich die Eltern kontaktieren und ein Interview mit dem entsprechenden Kind führen.

Ich wäre froh, wenn Du mir den beiliegenden Fragebogen für ein bis zwei Kindern ausfüllst.

Über Deine Mitarbeit würde ich mich sehr freuen und danke herzlichst im Voraus.

Mit lieben Grüßen

Christine Gajdos

Christine Gajdos
Fällandenstrasse 11a
8600 Dübendorf
Tel: 043 333 82 33
Handy: 079 323 13 19
christine.gajdos@schulen.zuerich.ch

Dübendorf, 15.01.2018

Fragebogen zum Thema «Kinder mit Hochsensibilität in der Schule»

Liebe

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik befasse ich mich mit dem Thema «Kinder mit Hochsensibilität in der Schule».

Hochsensible Kinder – auch HSK genannt- besitzen vier Hauptmerkmale nach Elaine N. Aron; sie haben eine gründliche Informationsverarbeitung, Neigen zu Überstimulation, leben mit emotionaler Intensität und weisen eine sensorische Empfindlichkeit auf. Die Gründe von Hochsensibilität sind in den besonderen Wahrnehmungsverarbeitungen zu suchen. Laut wissenschaftlichen Untersuchungen spielen ererbte Faktoren eine entscheidende Rolle. Nur bei einem geringeren Anteil kann die hohe Sensibilität durch psychische Verletzungen oder traumatische Belastungen erworben sein (Aron und Lüling; zitiert nach Vita, 2017).

Für meine Masterarbeit erforsche ich, ob Lehrpersonen solche Kinder in der Schule erkennen und was diese Kinder im Schulalltag brauchen. Die Lehrperson Ihres Kindes hat mir einen entsprechenden Fragebogen ausgefüllt. Dieser zeigt, dass Ihr Kind wahrscheinlich hochsensibel ist.

Nun wäre ich froh, wenn Sie ebenfalls einen Fragebogen dazu ausfüllen könnten und einverstanden sind, dass ich Sie und Ihr Kind jeweils interviewe. Die Daten werden vertraulich und anonym behandelt.

Über Ihre Mitarbeit würde ich mich sehr freuen und danke Ihnen herzlichst im Voraus.

Mit lieben Grüssen

Christine Gajdos

Einwilligungserklärung

Für meine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) befasse ich mich mit dem Thema «Hochsensibilität». Ich möchte nachforschen, ob und wie hochsensible Kinder erkannt werden und welche Unterstützung von seitens der Schule gegeben werden kann.

Durch diese Einwilligungserklärung wird garantiert, dass alle Namen und persönlichen Angaben anonymisiert werden.

Auf Wunsch wird ein Einblick in die Arbeit gewährt oder ein Exemplar geschenkt.

Mit herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und mit herzlichen Grüssen

Christine Gajdos

Fällandenstrasse 11a

8600 Dübendorf

Tel: 043 333 82 33

christine.gajdos@schulen.zuerich.ch

Ort und Datum: Janid 7/5/2018

Unterschrift interviewte Person:

Unterschrift Interviewerin: